

Kimyo va biokimyoning dolzarb muammolari

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI**

**TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI
TERMIZ FILIALI**

«KIMYO VA BIOKIMYONING DOLZARB MUAMMOLARI»

**XALQARO ISHTIROK BILAN RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

« CURRENT PROBLEMS OF CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY »

2025 yil 10 oktabr

USER

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТЕРМЕЗСКИЙ ФИЛИАЛ
ТАШКЕНТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ И БИОХИМИИ»

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ**

« CURRENT PROBLEMS OF CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY »

**COLLECTION OF MATERIALS OF THE REPUBLICAN SCIENTIFIC AND
PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION**

10 october, 2025 y

USER

TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI TERMIZ FILIALI // **“Tibbiy va biologik kimyoning zamonaviy muammolari”**/ Xalqaro ishtirok bilan Respublika Ilmiy-amaliy anjuman materiallarinig to‘plami/ MChJ **“TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI”** Toshkent - 2025 – 222 bet.

Tahrir hay’ati

Otamuradov Furqat Abdukarimovich - Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali direktori t.f.d., dotsent

Muzaffarova Nazokat Sharabovna – Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini mudiri, PhD

Danayev Baxtiyor Farxatovich- ITI va IPKT bo‘lim boshlig‘i

Boltayeva Surayyo Jo‘ra qizi –Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini asisstanti

Xaydarova Zubayda Esonbayevna - Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini asisstanti

Xayitova Javhar Murodaliyevna- Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini asisstanti, PhD

Amanova Dilshoda Uktamovna- Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini asisstanti

Bozorova Mahbuba Ishquvatovna- Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini asisstanti

Abdumalikov Ibodulla Ibragimovich- Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini asisstanti

Pardayev Otabek To‘xtameshovich- Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini asisstanti

Abdullayev Maxmud Xo‘jaqul o‘g‘li- Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini asisstanti

Safarova Sayyora Rustam qizi- Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini asisstanti

I-SEKSIYA: TIBBIY KIMYONING DOLZARB MUAMMOLARI

ИЗУЧЕНИИ РЕАКЦИОННОСПОСОБНОСТИ ЦИАНЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА

Абдиразоков Алланазар

Кафедра общей химии негосударственного образовательного учреждения «Медико-социального института Таджикистана». Таджикистан

Цель исследования. Проведение реакций 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропана с целью получения новых биологически активных соединений и выяснение зависимости физиологической активности полученных соединений от степени ненасыщенности молекул.

Материал и методы исследования. Реакцию взаимодействия водорода с 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропаном проводили в обычной «утке», установленной на вибромешалке с использованием палладиевого катализатора. В качестве растворителя использовали этиловый спирт, перегнанный над щелочью. Отсчёт водорода проводили по бюретке на 200мл.

Результаты исследования. Метод каталитического восстановления ненасыщенных соединений предоставил возможность осуществить синтез ранее неизвестных предельных аминоксидов глицирина, а также выявить зависимость биологической активности полученных соединений от степени ненасыщенности молекул.

Мы изучили реакцию цианэтирования образующихся 1-алкокси-β-бензилокси-2-пропанолов с акрилонитрилом в присутствии щелочных металлов. Известно, что эта реакция протекает в виде бесцветных или желтоватых подвижных жидкостей, не растворимых в воде, но растворимых в бензоле, эфире, ацетоне, диоксане и других органических растворителях.

При осуществлении реакции каталитического гидрирования на палладиевом катализаторе 1-алкилокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропана установлено, что восстановление тройной связи между атомами углерода и азота происходит до полного насыщения.

Ранее проведенными исследованиями было доказано, что 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропаны обладает выраженной желчегонной активностью, значительно превосходящей дегидрохоловую кислоту.

Чистоту полученных соединений контролировали тонкослойной хроматографией.

Состав и строение полученных соединений доказано физико-химическими методами исследования. В ИК - спектрах 3-аминопропиловых эфиров алкилбензиловых диэфиров глицирина отсутствуют характерные зоны поглощения в областях - 2250 см⁻¹, характерных – Группа C = N и присутствуют характерные зоны 2850 см⁻¹, флуктуации растяжения-CH₂ - группы, 1350 и 1360 см⁻¹ - симметричные колебания группы 1-СН, 1100 см⁻¹ - симметричные валентные колебания группы 1 - С-О-С, 750-695 см⁻¹ - линии поглощения в области 1-СН характерны для монозамещенных колебаний изгиба бензольного кольца. В ИК-спектрах отсутствуют полосы поглощения, характерные для тройной (2100-2250см⁻¹) связи.

Выводы. Проведено каталитическое гидрирование 1-алкокси-3-бензилокси-2-цианэтоксипропана на палладиевом катализаторе. Установлено, что в данных условиях они восстанавливаются с образованием предельных аминоксидов. В результате проведенных исследований получены 1-алкокси-3-бензилокси-2-(2-аминопропокси)пропаны

BORAT KISLOTA, FOSFAT KISLOTA VA MOCHEVINA ASOSIDA YANGI KO'PIKLANADIGAN ANTIPIREN SINTEZI

¹N.Sh. Muzaffarova, ²F.N.Nurqulov, ³X.X.To'rayev

¹Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

²Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

³Termiz davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada parafenilendiamin (PPD), borat kislotasi (H_3BO_3), fosfat kislotasi (H_3PO_4) va mochevina asosida ekologik xavfsiz, ko'piknuvchi samarali antipiren kompozitsiyasining sintezi, tarkibiy tuzilmasi IQ spektrlari va termik barqarorligi o'rganildi. Olingan namunalar paxta matoga qo'llanilib, kislorod indeksi testi orqali olovga chidamliligi baholandi. Natijalar ushbu tarkib antipiren-antiseptik sifatida amaliyotga joriy etilishi mumkinligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: antipiren, olovbardosh, fosfat kislotasi, parafenilendiamin, mochevina.

Kirish. Olov insoniyatning eng buyuk kashfiyotlaridan biridir. U issiqlik va yorug'likning birlamchi manbai bo'lib, odamlar hayotida katta ahamiyatga ega. Ammo olov nazoratsiz qolsa, u eng dahshatli va halokatli qurollardan biriga aylanishi mumkin. Har yili minglab odamlar yong'in hodisalari tufayli halok bo'ladi. Shu sababli antipiren mahsulotlarni ishlab chiqish va rivojlantirish ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishiga aylandi.

Yana bir istiqbolli yondashuv — qabariqlanadigan antipirenlar hisoblanadi. Ular past tutun chiqarishi, kam toksikligi va ekologik xavfsizligi bilan ajralib turadi [1]. Ularning tarkibiga odatda kislotasi chiqaruvchi modda, karbonizatsiya agenti va gaz chiqaruvchi vosita kiradi [2]. Yonish jarayonida ular polimerni himoyalovchi ko'piksimon qatlam hosil qilib, olovning o'sishini to'xtatadi [3].

Olovga chidamli materiallar hozirgi vaqtda yong'in xavfsizligi talablariga javob beradigan eng muhim texnologik mahsulotlardan biridir. Qabariqlanadigan antipirenlar yuqori haroratda ko'pik hosil qilib, himoya qatlami yaratadi. Ushbu ishda birinchi marotaba parafenilendiamin, borat kislotasi (H_3BO_3), ortofosfat kislotasi (H_3PO_4) va mochevina asosida yangi gibridd antipiren yaratish taklif qilindi.

Materiallar va usullar.

Reaktivlar:

Mochevina	30–35%
Fosfat kislotasi (H_3PO_4)	25–30%
Borat kislotasi (H_3BO_3)	20–25%
P-fenilendiamin (PPD)	10–15%

Eksperimental qism:

100 mL distillangan suvda 0,05 mol mochevina va 0,05 mol parafenilendiamin (PPD) eritildi. Sekin-astan 0,05 mol borat kislotasi va 0,025 mol ortofosfat kislotasi (H_3PO_4) qo'shildi va 70–80 °C da 2 soat davomida magnitli aralashtirgichda aralashtirildi. Natijada och pushti rangli antipiren hosil bo'ldi.

Natijalar va muhokama.

Laboratoriya tajribalarida sintez qilingan qabariqlanadigan antipirenning kimyoviy xossalari va funksional guruhlarini o'rganish uchun infraqizil (IR) spektroskopiyadan foydalanildi. Ushbu tahlil sintez qilingan antipirenda turli funksional guruhlar va bog'lanishlar mavjudligini tasdiqlash uchun o'tkazildi. IQ spektroskopiyasi molekuladagi cho'zilish va deformatsion tebranishlarini aniqlash va funksional guruhlarini aniqlash uchun juda qulay usuldur.

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, parafenilendiamin, fosfat kislotasi, mochevina va borat kislotasi reaksiyasi natijasida spektrda turli tebranish sohalari sifatida paydo bo'ladigan yangi kimyoviy bog'lanishlar paydo bo'ladi. Olingan antipirenda B-O, NH, P=O, P-O-H, OH guruhlarini mavjudligi reaksiya jarayonida yangi kimyoviy bog'lanishlar hosil bo'lishini ko'rsatadi. Bu tahlillar

kimyoviy moddalar tarkibini, ularning fizik-mexanik xossalari yaxshilashga qaratilgan. Ushbu infraqizil (IQ) natijalariga ko'ra spektroskopiya, antipiren tarkibida turli funksional guruhlar aniqlandi.

1-rasm. Olingan antipirening IQ spektri.

Xulosa. Yangi sintez qilingan PPD, H_3BO_3 , H_3PO_4 va mochevina asosidagi antipiren ekologik xavfsiz, samarali qabariqlanadigan himoya qatlami hosil qiladi. Uni sanoat matolariga olovbardoshligini oshiruvchi antipiren sifatida tatbiq etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazokat M., Fayzulla N., Abdulahat J. FLAME RETARDANT FOR COTTON FABRICS BASED ON PHOSPHATE ACID-UREA POLYMER //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 9-2 (99). – С. 53-56.
2. Muzaffarova, N. "SH., Nurqulov FN, Jalilov AT Olovbardosh to 'qimachilik materiallari uchun fosfor, azot saqlagan antipirenlar". *NamDU ilmiy axborotnomasi-Nauchniy vestnik NamGU* (2022): 152-156.
3. Muzaffarova N. S. et al. Synthesis of fire retardant with phosphorus and metal for preservation and reach of reduction of flammability of textile materials //Kimya Problemleri. – 2024. – T. 22. – №. 3. – С. 290-302.
4. Muzaffarova, N., F. Nurkulov, and N. Toshtemirova. "SYNERGIC EFFECT OF FIRE RETARDANTS AND THEIR ANALOGUES FOR TEXTILE MATERIALS." *Science and innovation* 3.A2 (2024): 5-9..

ФОСФОР, АЗОТ ВА МЕТАЛЛ САҚЛАГАН АНТИПИРЕНЛАРНИНГ ТЕРМИК БАРҚАРОРЛИГИ

¹Н.Ш. Музаффарова, ²Х.Х. Тўраев ^{1,2} Ф.Н. Нурқулов,

¹Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали Тиббий ва биологик кимё кафедраси мудири, т.ф.н., тел-975329550, email: hilolanazokat2010@gmail.com

²Термиз Давлат университети, к.ф.д., проф

³Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институт т.ф.д., проф

Аннотация: Ушбу иш табиий тўқимачилик материаллари, антипиренлар ва антипиренлар билан модификацияланган табиий тўқимачилик материалларининг иссиқлик барқарорлигини таққослайди, шунингдек, иссиқлик барқарорлиги ва синергик таъсир механизмлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: оловга чидамли, олигомер, тўқимачилик материаллари, синергик эффект.

Кириш: Бугунги кунда инсонларни турли салбий омиллардан ҳимоя қилиш муҳим аҳамиятга эга ва шу ўринда юқори ҳимоя хусусиятларга эга бўлган махсус тўқимачилик материаллар алоҳида ўрин тутати. Махсус кийимларни ёнғин ўчирувчилар, нефть ва газ саноати, пайвандчилар, металлургия ва турли ишлаб чиқариш корхоналари ишчилари учун кенг қўлланилади. Оловбардош материалларнинг таъсир механизмини билиш жуда муҳим аҳамиятга эгадир.

Ушбу янги олигомер антипиренлар маҳаллий хом ашёлардан олинган бўлиб, иқтисодий самарадор шу билан бирга тўқимачилик материаллари билан модификацияланиш технологияси оддийлиги билан бошқа шу турдаги антипиренлардан фарқ қилади.

Материаллар ва усуллар: ФМ, ФПМ, ПА, ФП ва ФММ бошланғич кимёвий таркибларни бош ҳарфлари билан белгиланган маркалар асосидаги антипиренлар ҳамда олигомер антипиренлар билан табиий тўқимачилик материалларни модификациялаш орқали олинган оловбардош тўқимачилик материалларни ҳарорат таъсирида (Дифференциал-термогравиметрик усул. ДТГ-60/ (Shimadzu)) лаборатория ускунаси ёрдамида термооксидланиш деструкция кинетикасини тадқиқ этилди.

Ушбу лаборатория синов тажриба жараёнида табиий тўқимачилик материаллари, антипиренлар ҳамда антипиренлар билан модификацияланган табиий тўқимачилик материалларни термик барқарорлигини ўзаро солиштириш ҳамда термик барқарорлиги ўрганилди.

Натижалар: Бир вақтнинг ўзида бир нечта антипиренлар аралашмаси ёки таркибида металл, азот, фосфорли бирикмалар сақлаган антипиренлар ҳамда улар асосидаги композитлардан фойдаланиш полимер материалнинг ёнувчанлигини камайтиришнинг энг самарали усули ҳисобланади. Ушбу синергик таъсирга эга бўлган антипиренлар алангаланишни олдини олишда кимёвий таркибларни ва уларнинг таъсирини кучайтирадиган фаол қўшимчаларни ўз ичига олади. Кўпгина адабиётларда полимерларни иссиқлик ва ёнғинга чидамлилигини ошириш учун турли хил наноўлчамдаги ёки шунга яқин бўлган қўшимчалар кенг ўрганилган бўлиб, биз таклиф этаётган антипиренлар таркибида синергик таъсирга эга бўлган рух, магний, азот ва фосфор сақлаган олигомерлар аналоглар билан рақобатбардошлиги тадқиқотлар натижасида ўз исботини топди. Таркибида рух, магний, азот ва фосфор сақлаган олигомер антипиренлар таъсирида оловга чидамлилигини ошириш турли усуллар ёрдамида ўрганилиб таҳлиллар олиб борилди. Масалан, антипирен таркибидаги азот ва фосфор юқори ҳароратда таркибидаги металлларни катализатор вазифасини бажариши ҳисобига кислород билан таъсирлашиши тезлашади ва алангаланаётган муҳитга кислород киришини чеклайдиган тўсиқлар пайдо бўлади. Металл оксиди антипирен таркибида катализатор вазифасини бажариб, углерод қолдиқларининг шаклланишига ёрдам беради ва натижада ёниш жараёнини секинлаштиради ҳамда гидроксил гуруҳлар ҳисобига сув буғларни ҳосил бўлиши натижасида аланга ҳароратини 100⁰ С дан ошиб кетиш вақтини узайтиради, натижада алангаланиш бартараф этилади.

Синергик таъсир этувчи қўшимчалар антипиренларни барчасида энг самарали ҳисобланади. Таклиф этилган олигомер антипиренлар таркибида магний, рух, азот ва фосфор сақлаганлиги уларни синергик таъсирини оширишини табиий тўқимачилик материалларда синов тажрибалар натижасига кўра антипирен билан ишлов берилган ҳамда ишлов берилмаган намуналарни ТГА термик парчаланиш анализи ўрганилди. Таркибида азот ва фосфордан иборат бўлган антипиренлар нисбатан таркибида металл, азот ва фосфор сақлаган антипиренларга нисбатан синергик таъсир кўрсатиши натижасида термик барқарорлиги аниқланди. Кўйида ФПМ ва ФМ маркадаги олигомер антипиренларни ҳарорат таъсирида гидроксил гуруҳлар ҳисобига сув буғларни ҳосил бўлиши ҳарорат ошиб боришини олдини олади ва алангаланишни секинлаштиришига олиб келади. Антипирен таркибида кам миқдордаги

металл гуруҳлар эса азот ва фосфорли аралашмаларда катализатор вазифасини бажариб уларни кислород билан таъсирлашиш реакциясини тезлаштириши натижасида аланга муҳитига кислород кириши секинлашиб азот ва фосфор оксидлари ҳамда сув буғини ҳосил қилиши оқибатида алангани давом этишини камайтиради. Бундан ташқари металл гуруҳлар тўқимачилик материалларни ҳароратга барқарорлигини ошириш билан бирга углерод қолдиқлари ва фосфор билан юқори ҳароратга барқарор тузлар асосидаги кокс қатламларни ҳосил қилиши билан синергик эффектини назарий жиҳатдан асослаш мумкин. Қўйидаги реакцияда ФПМ ва ФМ маркадаги антипиренларни аланга таъсирида ҳосил бўладиган юқори ҳарорат натижасида ҳосил бўладиган ўзгаришлари келтирилган.

Таклиф этилаётган ФМ, ФПМ, ПА, ФП ва ФММ маркали антипиренлар синергик

таъсири натижасида ҳарорат таъсирида кокс ҳосил бўлиши нисбатан ошиб боради.

Таклиф этилган антипиренларни ТГА анализ натижаларига кўра синергик таъсирга эга антипиренлар юқори самарадор эканлигини унинг термик барқарорлигини ошиб бориши билан ҳам тушунтириш мумкин. ТГА анализда табиий тўқимачилик материалларни термик парчаланиши 300°C ҳароратгача 50% масса йўқотганлиги аниқланди. Шунга кўра ФМ, ФПМ, ПА, ФП ва ФММ маркали антипиренларни 15% эритмаси билан ишлов берилган материалларни 50% масса йўқотиши 300-400° C ҳароратлар оралиғида парчаланган. Энг юқори натижага ФМ ва ФПМ маркадаги антипиренлар билан ишлов берилган материаллар бўлиб 380-400° C ҳароратларда 50% масса йўқотганлиги аниқланди.

2-расм. ФМ, ФПМ, ПА, ФП ва ФММ маркали антипиренларни 15% эритмаси билан ишлов берилган ва ишлов берилмаган тўқимачилик материалларни (ТМ) ТГА анализи.

Хулоса. Шундай қилиб олинган антипиренларни синергик самарадорлигини ТГА анализи орқали таҳлил қилиниб уларни юқори даражадаги оловга барқарор антипиренлар сифатида тўқимачилик материалларда қўллаш мумкинлиги тадқиқ этилди.

INVESTIGATION OF CHEMICAL CONSTITUENTS AND DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING BIOACTIVE COMPLEXES FROM *RHEUM TATARICUM L.*

¹Azilbek L., ¹Minkayeva A., ¹Shybyray Ye., ²Shang X., ^{1*}Jenis J.

¹The Research Center for Medicinal Plants, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

²Central Asia Center of Drug Discovery and Development of CAS

Rheum tataricum L. (Tartarian rhubarb), a less-studied species of the Polygonaceae family, is a perennial herb with a rich history in traditional medicine, particularly in Central Asia. Unlike its well-known relatives (*R. palmatum*, *R. officinale*), its phytochemical profile and potential for industrial application remain underexplored. This thesis aims to systematically investigate the chemical constituents of *R. tataricum* L. and develop an efficient, scalable technology for the extraction and isolation of its bioactive complexes.

The search for novel bioactive compounds from natural sources, particularly plants, remains a cornerstone of drug discovery and development. Plants from the genus *Rheum* (rhubarb) have been esteemed for centuries in traditional Chinese and European medicine, primarily for their purgative and anti-inflammatory properties. While species like *R. palmatum* and *R. officinale* are well-documented in pharmacopoeias, other species like *Rheum tataricum* L. represent an untapped reservoir of chemical diversity. Its resilience in harsh climates suggests a unique biochemical profile, potentially harboring novel compounds or higher concentrations of known bioactives. Investigating this species aligns with the global trend of valorizing underutilized medicinal plants and developing sustainable, evidence-based natural products.

Currently, new substances are being isolated using the AB-8 sorbent column chromatography method, which uses ethyl acetate to extract the underground part of the plant.

In conclusion, the integration of phytochemical investigation with advanced technological development is essential for transforming the inherent potential of *Rheum tataricum* L. into tangible health products, contributing to drug discovery and the valorization of underutilized medicinal plants.

Acknowledgements:

This work supported by the international project of the Central Asia Center of Drug Discovery and Development of CAS (grant number CAM202404).

References:

1. Sharma, A., Reddy, G. D., Kaur, H., & Goyal, S. (2020). An overview on rhubarb: A potent medicinal plant. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 9(4), 1556-1560.

2. Wang, L., Li, Y., Li, Y., & Wang, Z. (2021). Chemical constituents and biological activities of plants from the genus *Rheum*. *Chemistry & Biodiversity*, 18(6), e2100035.

PHYTOCHEMICAL INVESTIGATION OF ARTEMISIA RUTIFOLIA

¹Jenis U., ¹Nurlybek A., ¹Shybyray Ye., ²Bazargaliyeva A., ¹Jenis J.

¹The Research Center for Medicinal Plants, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

²K. Zhubanov Aktobe Regional University, Aktobe, Kazakhstan

janarjenis@kaznu.kz

Artemisia rutifolia is a perennial shrub plant belonging to the Asteraceae family. It is widespread in the arid regions of Central Asia, Western Asia and northwestern China. The main characteristics of *A. rutifolia*: feather-like deep leaves, gray-white hairy stems and inflorescences. Molecular phylogeny studies indicate that this species is closely related to the species *A. absinthium* and *A. annua*, which can be distinguished by the toothiness of the Leaf edge and the morphology of the anthers.

Traditionally used for treating various ailments like pain, stomach issues, and infections, it presents a significant research interest. The plant's chemical profile is rich and variable, comprising essential oils (mono- and sesquiterpenes), sesquiterpene lactones, flavonoids, coumarins,

polysaccharides, and minerals. In vitro studies confirm a spectrum of biological activities, including antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory, anticancer, and enzyme inhibitory effects (e.g., against α -glucosidase and PTP1B), suggesting potential for managing diabetes, obesity, and infections. Ethnobotanical studies show similarities in the usage of this species with *A. annua*, but the specific bioactive components and their precise mechanisms of action remain incompletely studied. Consequently, future research on *A. rutifolia* should prioritize the industrial application potential, deeper elucidation of its chemical components, and robust confirmation of its pharmacological mechanisms. This will provide a solid scientific basis for the development of standardized natural drugs derived from this plant.

In this work, the quantitative and qualitative analysis of phytochemical constituents of medicinal plant *A. rutifolia* narynensis from Kazakhstan have been made for the first time. Total bioactive components of *A. rutifolia* such as flavonoids (1.05 %) and together with moisture content (6.62 %), total ash (3.2 %), and extractives content (11.36%) were determined. Eleven macro-micro elements from the ash of plant were identified, main contents of them were K (69.3 $\mu\text{g/ml}$), Ca (66.11 $\mu\text{g/ml}$), Mg (24.95 $\mu\text{g/ml}$) and Na (14.02 $\mu\text{g/ml}$) by using method of multi-element atomic emission spectral analysis. The air-dried plant *A. rutifolia* were pulverised and extracted with 95% ethanol (EtOH) three times (seven days each time) at room temperature. After evaporation of the solvent under reduced pressure, residues were mixed and suspended in water and then successively partitioned with petroleum ether (PE), dichloromethane (DCM), and ethyl acetate (EA) to afford the corresponding extracts.

Acknowledgments: This research was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (Grant No. AP19676281), and by the Central Asia Center of Drug Discovery and Development of Chinese Academy of Sciences (Grant No. CAM202404).

References:

1. Editorial Committee of Flora Reipublicae Popularis Sinicae, Chinese Academy of Sciences. (1991). "*Artemisia rutifolia* Stephan ex Spreng." In Flora Reipublicae Popularis Sinicae (Vol. 76, No. 2, pp. 10–15). Science Press.
2. Shultz, L. M. (2006). *Artemisia rutifolia* Sprengel (Asteraceae: Anthemideae) in North America. *Brittonia*, 58(3), 246-249.

INVESTIGATING THE POTENTIAL OF *FERULA FOETIDA* AS SOURCE OF BIOACTIVE COMPOUNDS

¹Shynar A., ¹Minkayeva A., ²Kuanbay Zh., ¹Jenis J.

¹The Research Center for Medicinal Plants, Al-Farabi Kazakh National University, al-Farabi Ave, 71, Almaty 050040, Kazakhstan, janarjenis@kaznu.kz

²K. Zhubanov Aktobe Regional University, Aktobe, Kazakhstan

Ferula foetida (commonly known as Asafoetida) is a perennial medicinal plant belonging to the Apiaceae family and is one of the most widespread sources of Asafoetida resin [1]. It is primarily distributed across Central Asia and the western regions of Iran, Afghanistan, and Pakistan [2]. Its roots are rich in various biologically active phytoconstituents, including terpenoids, sulfide compounds, essential oils, and phenols. Studies have confirmed its diverse pharmacological activities, such as antioxidant, antimicrobial, antifungal, anticancer, antidiabetic, anthelmintic, and anti-inflammatory effects [3].

This study aims to investigate the chemical composition of *Ferula foetida* roots and to develop and optimize extraction technologies for its bioactive compounds. The research methodology involves the collection and pretreatment of plant material, extraction using a water-ethanol solvent

system, followed by the separation and purification of active compounds through liquid-liquid extraction, column chromatography (normal phase, reverse phase, gel permeation), and High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), as well as the optimization of extraction parameters via single-factor experiments. This research holds significant potential for the development of new pharmaceuticals, functional cosmetics, and for creating substantial economic value.

Acknowledgement

This work supported by the international project of the Central Asia Center of Drug Discovery and Development of CAS (grant number CAM202404).

References

1. Zare AR A, Omid M, Fallah Hoseini H, Yazdani D, Rezazadeh S, Irvani N et al . A Review on Pharmacological Effects of *Ferula assa – foetida* L.: a Systematic Review. *J. Med. Plants* 2011; 10 (40) :17-25.URL: <http://jmp.ir/article-1-177-en.html>
2. 张伯伦 · 大卫 F (1977)“*Ferula assa-foetida* L的身份 ” 爱丁堡皇家植物园笔记 35 (2) :229-233.
3. Kareparamban JA, Nikam PH, Jadhav AP, Kadam VJ. *Ferula foetida* “Hing” : 综述, 研究 J 制药生物学化学 2012;3(2):775.

CHEMICAL COMPOSITION OF AERIAL PART OF *CICHORIUM INTYBUS* L. IDENTIFIED BY GC-MS ANALYSIS

²Huanbieke S., ^{1,2}Amzeyeva U., ^{1,2}Baiseitova A., ^{1,2}Shybyray Ye., ²Jenis J.

¹Research Institute of Natural Products and Technology, Abay Ave. 150, Almaty, Kazakhstan.

²The Research Center for Medicinal Plants, Al-Farabi Kazakh National University, al-Farabi Ave. 71, Almaty, Kazakhstan
janarjenis@kaznu.kz

Cichorium intybus L., commonly known as chicory, is a well-known medicinal plant widely used for its therapeutic properties. The aerial parts of the plant, including stems, leaves, and flowers, contain various bioactive compounds such as phenolic acids, flavonoids, sesquiterpene lactones, and triterpenoids. To investigate the non-polar chemical constituents, petroleum ether was used as an extraction solvent to isolate lipophilic compounds. The petroleum ether extract was analyzed using gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). As a result, 38 compounds were identified, and their concentrations were determined. Among these, the main components were: hexadecanoic acid ethyl ester (26.59%), a saturated fatty acid ester known for its antioxidant and antimicrobial activities; 9,12-octadecadienoic acid ethyl ester (17.16%), a polyunsaturated fatty acid ester reported to have anti-inflammatory and hepatoprotective effects; lupeol (10.07%), a pentacyclic triterpenoid with demonstrated anti-inflammatory, anticancer, and antioxidant properties; and α -amyrin (5.65%), another triterpenoid compound with potential antibacterial and analgesic activities.

Figure 1. Chemical structures of major bioactive compounds from *Cichorium intybus* L.

These results indicate that the petroleum ether extract of *C. intybus* L. aerial parts contains significant amounts of biologically active non-polar compounds, supporting its traditional medicinal uses and suggesting its potential for further pharmacological applications.

The compounds identified in the petroleum ether extract of *C. intybus* L. show well-known biological activities that align with the plant's traditional medicinal uses. Fatty acid esters like hexadecanoic acid ethyl ester and 9,12-octadecadienoic acid ethyl ester are recognized for their antioxidant effects, helping to neutralize free radicals and reduce cellular oxidative damage.

This study on *Cichorium intybus* L. provided valuable insights into the chemical composition of its aerial parts using GC-MS analysis. Further research focuses on a more in-depth investigation of the plant's chemical constituents and biologically active compounds.

Acknowledgments. This research was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (AP19577056), and by the Central Asia Center of Drug Discovery and Development of Chinese Academy of Sciences (Grant No. CAM202404).

KAEMFEROL-8-THIOGLUCOSIDES IN *LEPIDIUM SATIVUM*

¹Shybray Ye, ¹Amzeyeva U., ¹Nurlybekova A.K., ¹Minkayeva A., ²Aisa H.A., ²Li J., ^{1*}Jenis J.

¹The Research Center for Medicinal Plants, Al-Farabi Kazakh National University, al-Farabi Ave, 71, Almaty 050040, Kazakhstan, janarjenis@kaznu.kz

²State Key Laboratory Basis of Xinjiang Indigenous Medicinal Plants Resource Utilization, and Key Laboratory of Plants Resources and Chemistry of Arid Zone, Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing South Road 40-1, Urumqi, 830011, Xinjiang, China

Lepidium sativum L., also known as "Garden cress," is a plant of the genus *Lepidium* in the family Cruciferae. Some plants in this genus are used as traditional folk medicines, with benefits such as clearing heat and detoxifying, relieving pain and promoting diuresis, and suppressing coughs. Their pharmacological actions include antioxidant, anti-cancer, anti-aging, antibacterial, anti-fatigue, hypoglycemic, anti-cytotoxic, blood sugar-lowering, and fertility-enhancing properties. Previous phytochemical and biological studies on *Lepidium* species have shown that this genus contains a variety of bioactive substances, including flavonoids, glucosinolates, alkaloids, terpenes, lignans, coumarins, fatty acids, phenolic acids.

Lepidium sativum is widely cultivated worldwide. Its leaves, roots, and seeds are highly nutritious and medicinal, making it a key topic of international research in the food and pharmaceutical fields. The dried, mature seeds of *Lepidium sativum* can eliminate abnormal mucus, promote diuresis, soothe the lungs, kill parasites, and promote wound healing. They are used to treat stomach pain caused by cold, weak liver, poor appetite, cough, chest tightness, menstrual irregularities, persistent wounds, and intestinal parasites. According to the previous research work on *Lepidium sativum* several compounds such as alkaloids, coumarins, flavonoids, glucosinolates, phenolic acids, glucosinolates, terpenes, fatty acids, and sinapinic acid have been found.

Dried *Lepidium sativum* seeds were crushed and extracted with 95% ethanol. The resulting extract was suspended in water and then extracted sequentially with petroleum ether, dichloromethane, ethyl acetate, and *n*-butanol. Two kaempferol-8-thioglucosides relatively rare in nature were isolated from the *n*-butanol fraction using normal phase silica gel column chromatography, macroporous resin column chromatography, gel column chromatography, rapid

medium-pressure preparative chromatography, and semi-preparative high-performance liquid chromatography in the Figure 1.

Figure 1 - Structures of kaempferol-8-thioglucosides

Acknowledgments: This work was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (AP19177815).

References:

3. Yergazy Shybyray, Liu Liu, Aida Kaiyrkulova, Xinge Huang, Janar Jenis, Jun Li, and Haji Akber Aisa. LC–MS/MS-Guided Discovery of Sinapic Acid Derivatives from *Lepidium sativum* Seeds and Their Anti-inflammatory Activity. *J. Agric. Food Chem.* 2025.
4. **Yergazy Shybyray**, Aida Kaiyrkulova, Hai-Qing Zhao, Janar Jenis, Haji Akber Aisa, Jun Li. Isolation of Novel Compounds from *Lepidium sativum* Seeds and Evaluation of Their Potential Anti-tumor Activity. *Chem. Biodiversity* 2024, e202402071.
5. Abu-Khudir, R., Badr, G.M., Abd El-Moaty, H.I., Hamad, R.S., Al Abdulsalam, N.K., Abdelrahem, A.S.A., Alqarni, S., Alkuwayti, M.A., Salam, S.A., Abd El-Kareem, H.F., 2023. Garden cress seed oil abrogates testicular oxidative injury and NF- κ B-mediated inflammation in diabetic mice. *Int. J. Mol. Sci.* 24, 15478.
6. El-Haggag, M., El-Hosseiny, L., Ghazy, N.M., El-Fiky, F.K., El-Hawiet, A., 2021. Phytochemical investigation, antimicrobial and cytotoxic activities of suspension cultures of *Lepidium sativum* L. *South Afr. J. Bot.* 138, 131–139.

MELAMIN, FORMALIN VA QAHRABO KISLOTA ASOSIDAGI POLIMER LIGAND VA UNING Cu(II) BILAN KOMPLEKSINING IQ-SPEKTRI

Muqumova G.J., Zaripova R. Sh., Mo‘minova Sh.N., O‘razova O‘.F.

*Termiz davlat universiteti
Toshkent Farmasevtika instituti*

Kalit so‘zlar: sorbent, melamin, formalin, qahrabo kislotasi, tebranish chastotalari, assimetrik v_{as} tebranish , simmetrik valent tebranishlari, deformatsion δ tebranishlari

Kirish: Zamonaviy texnologiyalar oqava suvlarni og‘ir metallar ionlaridan samarali tozalashni ta‘minlay olmaydi. Og‘ir metallar ionlari bilan mustahkam kompleks birikmalar hosil qiluvchi xelatli sorbentlardan foydalanish korxonalarining suvga ehtiyojini qisqartirishga olib keluvchi takomillashgan tizimlarni ishlab chiqish uchun istiqbolli hisoblanadi. Shunga ko‘ra, yangi,

samarali sorbentlar sintezi va ularni og'ir metallar sorbsiyasida qo'llash dolzarb vazifalardan hisoblanadi. [1]

Tadqiqot maqsadi: sintez qilingan polimer ligand va olingan kompleks birikmalarida infraqizil (IQ), Raman spektroskopiya natijalari yordamida tarkib-tuzilish bog'liqlik qonuniyatlarini aniqlash;

Tadqiqot materiallari va usullari: Hozirgi vaqtda ion almashinuvchi smolalar sanoatning juda ko'p sohalarida ishlatiladi va muhim amaliy ahamiyatga ega. Jahon miqyosida ion almashinuvchi smolalarga bo'lgan talabning yildan-yilga ortib borishi jahonda toza suvning yetishmasligi, shaharlashish, sanoatlashish va boshqa omillar bilan bog'liq.

Xelat hosil qiluvchi sorbentlar gidrometallurgiyada turli metall ionlarini konsentrlashda, tarkibida og'ir metall ionlari bo'lgan chiqindi eritmalarni zararsizlantirishda keng qo'llaniladi. Hozirda ionalmashinuvchi, kompleks hosil qiluvchi polimerlar va polimer matritsalarining katta assortimenti ishlab chiqilgan. [2, 3]. Turli ditiofosfor kislotalarni (dietyl-, diizopropil-, diizobutil-) impregnirlab olingan sorbentlar va ular yordamida 0,05 M eritmalardan Ag (I), Cu (II), Ni (II), Fe (III) ionlari sorbsiyasidan so'ng hosil bo'lgan koordinatsion birikmalarning IQ-spektrlari o'rganilgan [4, 5]. IQ-spektroskopiya- IQ-spektroskopiya (Yaponiyada ishlab chiqarilgan Fure spektrometri. IQ spektroskopik tadqiqotlar SHIMADZU infraqizil Fure spektrometrida diapazoni 400-4000 sm^{-1} , o'lchamlari 4 sm^{-1} . Infraqizil spektrlar modda qanday fizik holatda - qattiq, suyuq, gaz yoki eritmada bo'lsa ham olish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari: Sintez qilingan ionitning tuzilish strukturasi va asosiy xossalarini o'rganishda kimyoviy tahlil usullari bilan bir qatorda fizik-kimyoviy usullardan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Olingan ionitlarning tuzilishini o'rnatish uchun Raman spektrometridan foydalanildi. 1-rasmda MFQ sorbent tarkibidagi -NH bog'ining valent tebranish chastotasi 3073,29 sm^{-1} sohada, -C=O bog'ining tabranish chastotasi 1619,23 sm^{-1} sohada, -NH bog'ining deffarmatsion tebranish chastotasi 1563,94 sm^{-1} sohada, -COO⁻ bog'ining assimetrik tebranish chastotasi 1730,19 sm^{-1} sohada, efir bog'ining simmetrik tebranish chastotasi 1175,84 sm^{-1} sohada hosil bo'ldi.

1-rasm. MFQ sorbentining Raman spektri

Xelat hosil qiluvchi sorbent melamin, formalin va qahrabo kislotasining polikondensatsiyalanish reaksiyasi natijasida olindi. Olingan sorbentlarni sintez qilishning maqbul sharoitlari aniqlandi. Olingan ion almashinuvchilarning tuzilishini Raman spektrometridan foydalanilgan holda o'rganildi.

2-rasm. Cu(II) ni MFQ sorbenti bilan hosil qilgan kompleksining Raman spektri

MFQ sorbent Cu(II) ni sorbsiyalash natijasida olingan kompleks Raman (HORIBA Scientific) spektri 2-rasmda keltirilgan, unga ko'ra tarkibidagi -NH bog'ining valent tebranish chastotasi $3063,99 \text{ sm}^{-1}$ sohada, -C=O bog'ining valent tabranish chastotasi $1853,03 \text{ sm}^{-1}$ sohada, -NH bog'ining deformatsion valent tebranish chastotasi $1603,03 \text{ sm}^{-1}$ sohada, -COO⁻ bog'ining assimetrik valent tebranish chastotasi $1720,12 \text{ sm}^{-1}$ sohada, efir bog'ining simmetrik tebranish chastotasi $1194,22 \text{ sm}^{-1}$ sohada hosil bo'ldi.

Natijada oraliq kislotalar Cu(II) bilan ikkilamchi aminoguguhlar, triazin halqasidagi azot atomlari hamda -O- va -C=O guruhi to'rt a'zoli mustahkam xelat halqali kompleks birikmalar hosil qiladi.

Xulosa Amalga oshirilgan Raman spektroskopik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, xelat hosil qiluvchi sorbent melamin, formalin va qahrabo kislotasining polikondensatsiyalanish reaksiyasi natijasida olindi. Olingan sorbentlarni sintez qilishning maqbul sharoitlar aniqlandi. Sintez qilingan sorbent va uning Cu(II) ioni bilan kompleksining tuzilishini Raman spektroskopiya usulidan foydalanilgan holda o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kasimov Sh.A. Ba'zi d-metallarning tarkibida N,P,S bo'lgan immobillangan ligandlar bilan metallokomplekslari: sintezi, tuzilishi va xossalari. // Doktorlik dissertatsiyasi – T.: 2021. 28-46 b.
2. Исмаилов И.И., Джалилов А.Т., Аскарлов М.А. Химически активные полимеры и олигомеры. – Ташкент: -Фан, -1993. -232 с.
3. Абдугалипова Н.М., Турсунов Т.Т., Назирова Р.А., Мухамедова М.А. Исследование комплексообразующей способности ионитов поликонденсационного типа // VII Всероссийская интерактивная конф.(с международным участием) молодых учёных / Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии, Саратов, -2010. - С.235-236.
4. Даминова Ш.Ш., Кадырова З.Ч., Сафаров Е.Т., Пардаев О.Т., Шарипов Х.Т. ИК-спектроскопическое исследование хелатообразующих сорбентов на основе сополимера стирола и дивинилбензола и их комплексов с Ag(I), Cu(II), Ni(II), Fe(III) // Узб. хим. ж. 2013, №6, с. 6-9.
5. Касимов Ш. А., Тураев Х. Х., Джалилов А. Т. Исследование процесса комплексообразования ионов некоторых двухвалентных 3d-металлов синтезированным хелатообразующим сорбентом // Universum: химия и биология. – 2018. – №. 3 (45).

TERPENOIDS OF GINGER (ZINGIBER OFFICINALE)

¹Nuraddinova M.B., ¹Primova M. A., ²Islomov A. Kh., ³Asqarov I.R.

¹PhD., Lecturer of the Department of Medicinal and Biological Chemistry of

Tashkent State Medical University, Tashkent, Taraqqiyot Street 103. e-mail:

nmohira470@gmail.com

²Doctor of chemical sciences., The head of the laboratory department of Institute of Bioorganic Chemistry named after academician O.S. Sodiqov, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 100125, Tashkent, Mirzo Ulugbek Street 83. e-mail: islomov-72@mail.ru

³Doctor of chemical sciences., Chairman of the Academy of Medicine of Uzbekistan, Professor of Andijan State University

Annotatsiya: Mazkur maqolada *Zingiber officinale* Roscoe (dorivor zanjabil) tarkibidagi terpenoidlarning kimyoviy xilma-xilligi va biologik ahamiyati tahlil qilingan. Zanjabil ildizidagi asosiy seskviterpenlar — zingiberene, β -bisabolene, ar-curcumene va β -sesquiphellandrene — o‘simlikka o‘ziga xos hid bag‘ishlab, yallig‘lanishga qarshi, antibakterial va antitumor xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shuningdek, kam miqdorda uchraydigan monoterpenlar (kamfen, cineole, geranial) antioksidant va antimikrob faollikka ega. Tadqiqotlar terpenoidlarning nafaqat aromatik modda sifatida, balki farmakologik jihatdan muhim tabiiy birikmalar sifatida ham katta imkoniyatlarga ega ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: zanjabil (*Zingiber officinale*), terpenoidlar, seskviterpenlar, monoterpenlar, zingiberene, β -bisabolene, antioksidant, yallig‘lanishga qarshi, biologik faollik.

Аннотация: В статье рассматриваются химическое разнообразие и биологическая значимость терпеноидов *Zingiber officinale* Roscoe (лекарственного имбиря). Основные сесквитерпены корневища — зингиберен, β -бисаболен, ар-куркумен и β -сесквифелландрен — определяют характерный аромат растения и проявляют противовоспалительную, антибактериальную и противоопухолевую активность. Также в небольших количествах присутствуют монотерпены (камфен, цинеол, гераниаль), обладающие антиоксидантными и антимикробными свойствами. Совокупность данных подтверждает, что терпеноиды имбиря играют ключевую роль не только в формировании аромата, но и в обеспечении терапевтических эффектов.

Ключевые слова: имбирь (*Zingiber officinale*), терпеноиды, сесквитерпены, монотерпены, зингиберен, β -бисаболен, антиоксидант, противовоспалительное действие, биологическая активность.

Annotation: This paper highlights the chemical diversity and biological significance of terpenoids in *Zingiber officinale* Roscoe (medicinal ginger). The major sesquiterpenes of the rhizome — zingiberene, β -bisabolene, ar-curcumene, and β -sesquiphellandrene — are key contributors to the plant’s distinctive aroma and exhibit anti-inflammatory, antibacterial, and anticancer activities. Minor monoterpenes such as camphene, cineole, and geranial also play important roles due to their antioxidant and antimicrobial properties. Overall, terpenoids are essential not only for ginger’s fragrance but also as pharmacologically active compounds with significant therapeutic potential.

Keywords: ginger (*Zingiber officinale*), terpenoids, sesquiterpenes, monoterpenes, zingiberene, β -bisabolene, antioxidant, anti-inflammatory, biological activity.

Ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) is one of the most widely used medicinal plants, valued not only as a spice but also for its pharmacological properties. Among its diverse chemical constituents, **terpenoids** play a key role in determining its biological activity. The main terpenoids found in ginger are **sesquiterpenes** such as **zingiberene, β -bisabolene, ar-curcumene, and β -sesquiphellandrene**. These compounds are responsible for the characteristic aroma of ginger and contribute to its therapeutic effects. Monoterpenes like **camphene, cineole, and geranial** are also present in smaller amounts. Pharmacologically, ginger terpenoids exhibit **anti-inflammatory, antioxidant, antimicrobial, and anticancer activities**. For example, zingiberene has been reported

to inhibit inflammatory mediators, while β -bisabolene shows promising antibacterial effects. Recent studies also suggest that some terpenoids from ginger may have protective roles against neurodegenerative disorders.

Table 1

Major Terpenoids in Ginger

The terpenoid composition of ginger includes both **sesquiterpenes** and **monoterpenes**.

Class of terpenoids	Major compounds	Biological activity
Sesquiterpenes	Zingiberene, β -Bisabolene, ar-Curcumene, β -Sesquiphellandrene	Anti-inflammatory, antibacterial, anticancer
Monoterpenes	Camphene, Cineole, Geranial	Antioxidant, antimicrobial, aroma-contributing

Table 2

Distribution of Terpenes in *Zingiber officinale*

Plant Part	Dominant Terpenes	Type	Main Biological Activities
Rhizome (major)	Zingiberene, β -Bisabolene, ar-Curcumene, β -Sesquiphellandrene	Sesquiterpenes	Spicy aroma, anti-inflammatory, antimicrobial, anticancer
Rhizome (minor)	Camphene, Cineole (Eucalyptol), Geranial	Monoterpenes	Fresh aroma, antioxidant, antimicrobial
Leaves	Geranial, Neral, Citral	Monoterpenes	Citrus aroma, antioxidant, antimicrobial
Stem / Flower	Mixed monoterpenes + sesquiterpenes (lower concentration)	Both	Mainly aromatic, mild antimicrobial

In conclusion, terpenoids are vital components of ginger that not only impart the plant its distinctive fragrance but also provide significant health benefits. Their diverse biological activities make ginger an attractive natural source for the development of new therapeutic agents. Terpenes in ginger are more than flavor compounds—they carry significant therapeutic potential. Their ability to modulate inflammation, oxidative stress, and even cellular signaling pathways highlights ginger’s multifaceted health benefits.

Alongside phenolic compounds like gingerols, shogaols, and parasols, terpenes contribute to ginger’s overall pharmacological value. Ginger root is a complex mixture with over 400 identified compounds, including lipids, carbohydrates, phenolics, and terpenes. The volatile oils, which include sesquiterpenes like β -bisabolene and zingiberene, represent around 1–3% of fresh ginger’s weight and are key to its fragrance and flavor.

References

1. Singh, R.J. (2011). *Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement: Medicinal Plants*. Vol. 6. Boca Raton: CRC Press, p.398. ISBN 9781420073867. Available at: <http://www.zanfiz.ru/imbir/>.
2. Doran, C.F. & Dixon, C. (1991). *South East Asia in the World-Economy*. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521312370.
3. Ishmuratova A.S., Islomov A.X., Saidmurodova Z.A., Yusupova S.S., Pardayeva S.B., Turgunov D.E.// Quantity of macro and micro elements in the root of zingiber officinale rose plant use in

medicine// The 1st International Conference on Problems and Perspectives of Modern Science 2021 10-11 June Publishing Melville, New York 2022 Volume 2432 B.

4. Нураддинова М. [и др.]. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОРНЕВИЩ *Zingiber officinale* Roscoe И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ // Универсум: химия и биология : электрон. научн. журн. 2025. 9(135). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/20756> (дата обращения: 09.09.2025).

ZANJABIL (*ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE*) TARKIBIDAGI FLAVONOIDLAR VA ULARNING BIOLOGIK AHAMIYATI

¹*Pirimova M. A.,* ¹*Nuraddinova M. B.,* ²*Islomov A. X.,* ³*Asqarov I. R.*

¹*Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent shaxri, Taraqqiyot ko'chasi 103.*

e-mail: pirimova021293@gmail.com

²*O'zR FA akademik O.S.Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo instituti, 100125, Toshkent shaxri, Mirzo Ulug'bek ko'chasi 83. e-mail: islomov-72@mail.ru.*

³*O'zbekiston "TABOBAT" Akademiyasi raisi, akademik*

Annotatsiya: Mazkur maqolada *Zingiber officinale* Roscoe (dorivor zanjabil) tarkibidagi flavonoidlarning biologik ahamiyati yoritilgan. Zanjabil ildizi quercetin, kaempferol, rutin, katexin, apigenin va luteolin kabi flavonoidlarni o'z ichiga oladi. Ushbu birikmalar kuchli antioksidant, yallig'lanishga qarshi, yurak-qon tomir faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi hamda antitumor xususiyatlarga ega. Flavonoidlarning sinergik ta'siri zanjabilning nafaqat xalq tabobatida, balki zamonaviy tibbiyotda ham profilaktik va davolovchi vosita sifatida keng qo'llanishini ilmiy asoslaydi.

Kalit so'zlar: Zanjabil (*Zingiber officinale*), flavonoidlar, quercetin, kaempferol, rutin, katexin, apigenin, luteolin, antioksidant, yallig'lanishga qarshi, biologik faollik.

Аннотация: В статье рассмотрено биологическое значение флавоноидов, содержащихся в *Zingiber officinale* Roscoe (лекарственный имбирь). В корневище растения выявлены такие флавоноиды, как кверцетин, кемпферол, rutin, катехин, апигенин и лютеолин. Эти соединения обладают выраженной антиоксидантной, противовоспалительной, кардиопротекторной и противоопухолевой активностью. Синергетическое действие флавоноидов объясняет широкое применение имбиря не только в народной медицине, но и в современной клинической практике как профилактического и лечебного средства.

Ключевые слова: Имбирь (*Zingiber officinale*), флавоноиды, кверцетин, кемпферол, rutin, катехин, апигенин, лютеолин, антиоксидант, противовоспалительное действие, биологическая активность.

Annotation: This article highlights the biological significance of flavonoids found in *Zingiber officinale* Roscoe (medicinal ginger). The rhizome contains flavonoids such as quercetin, kaempferol, rutin, catechin, apigenin, and luteolin. These compounds exhibit strong antioxidant, anti-inflammatory, cardioprotective, and antitumor activities. The synergistic effect of flavonoids scientifically supports the wide use of ginger not only in traditional medicine but also in modern clinical practice as a preventive and therapeutic agent.

Keywords: Ginger (*Zingiber officinale*), flavonoids, quercetin, kaempferol, rutin, catechin, apigenin, luteolin, antioxidant, anti-inflammatory, biological activity.

Tibbiyot va xalq tabobatida keng qo'llaniladigan **Zingiber officinale** Rose (dorivor zanjabil) hamda **Zingiber zerumbet** Rose (yovvoyi zanjabil) bir pallalilar sinfiga mansub bo'lib, zanjabildoshlar oilasiga kiradi. Bu o'simlik yo'g'on ildiz-poyaga ega, balandligi bir metr gacha

yetadigan, ko'p yillik qamishsimon tur hisoblanadi. Gullari sariq rangli bo'lib, pushti gul kurtaklari klaster hosil qiladi (1-rasm). Estetik jozibadorligi va issiq iqlim sharoitiga moslashuvchanligi sababli, u tropik va subtropik hududlarda keng tarqalgan hamda ko'pincha uy-joylar atroflarini obodonlashtirishda ishlatiladi. Asosan Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyoda yetishtiriladi. Zanjabil ildizi efir moylariga boy bo'lib, quritilganda o'ziga xos xushbo'y hid va yoqimli ta'mga ega bo'ladi. Shu bilan birga, maydalangan ildizning hidi tezroq yo'qoladi, maydalmagan shaklda esa uzoq muddat saqlanadi [1-3].

Zanjabil ekstrakti immunitetni mustahkamlovchi xususiyatga ega bo'lgani uchun shamollash va grippning oldini olish hamda davolashda qo'llanadi. Shuningdek, u yallig'lanishga qarshi, bakterisid, antiseptik, antibakterial, diaphoretik (terlatuvchi), balg'am ko'chiruvchi, tonus oshiruvchi, spazmolitik, kardiotonik ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, tana haroratini me'yorida ushlab va ichki a'zolardagi shamollash jarayonlarini bartaraf etishda ham samarali hisoblanadi [4-5].

1-rasm. Zingiber officinale Rose o'simligi va ildizi

2 rasm. Zanjabil flavonoidlarining biologik faollik ko'rsatkichlari

1-jadval.

Zanjabil tarkibidagi asosiy flavonoidlar va ularning biologik faolligi

№	Flavonoid nomi	Kimyoviy formula	Asosiy biologik faollik
1	Quercetin	$C_{15}H_{10}O_7$	Kuchli antioksidant, yallig'lanishga qarshi, antitumor
2	Kaempferol	$C_{15}H_{10}O_6$	Yurak-qon tomirni mustahkamlash, neyroprotektiv
3	Rutin	$C_{27}H_{30}O_{16}$	Kapilyar devorlarini mustahkamlash, C vitamini bilan sinergiya
4	Catechin	$C_{15}H_{14}O_6$	DNKni himoya qiladi, oksidlovchi stressni kamaytiradi
5	Apigenin	$C_{15}H_{10}O_5$	Yallig'lanishga qarshi, antitumor
6	Luteolin	$C_{15}H_{10}O_6$	Immunomodulyator, allergiyaga qarshi

Xulosa qilib aytganda, Zanjabil tarkibidagi flavonoidlar nafaqat kuchli antioksidant sifatida, balki yurak-qon tomir, yallig'lanish va onkologik kasalliklarda ham profilaktik vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning sinergik ta'siri zanjabilning xalq tabobatida keng qo'llanishini ilmiy asoslab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Ishmuratova A.S., Islomov A.X., Saidmurodova Z.A., Yusupova S.S., Pardayeva S.B., Turgunov D.E.// Quantity of macro and micro elements in the root of zingiber officinale rose plant use in medicine// The 1st International Conference on Problems and Perspectives of Modern Science 2021 10-11 June Publishing Melville, New York 2022 Volume 2432 B.

Islomov A.Kh., Pulatova F.A., Burxonova V.B. //Determination of the amount of mineral elements in the root of Zingiber Officinale Rose “// by the method X-Ray Fluorescent spektrometry.// ResearcJet Journal of Analysis and Inventions ISSN(Online): 2776-0960. Volume-5, Issue-4, Published |04-2024.P. 9-14.

Нураддинова М. [и др.]. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОРНЕВНИЦ Zingiber officinale Roscoe И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ // Универсум: химия и биология : электрон. научн. журн. 2025. 9(135). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/20756> (дата обращения: 09.09.2025).

Исломов А.Х., Джалмуродова Д.Д., Хушвакова М.А., Хушвақтов А.А. и Ишмуратова А.С. (2021). Zingiber officinale Rose (dorivor zanjabil) o'simligi ildizining mikro va macroelementlar tarkibini aniqlash. УзМУ Кимэ факультеты: Кимёнинг долзарб муаммолари. Ташкент, 4–5 февралы 2021 г. – ПП. 328–329.

Islomov A.X. Zaynutdinov U.N. Dalimov D.N. //On the introduction of Lagohilus Inebrians// 7th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Tashkent,Uzbekistan October 16-18, 2007. С 315

UO'K: 547.563.4

GIDROKSI- VA METOKSIBENZOY KISLOTALARI VA 2-AMINO-2-METILPROPANOL-1 ASOSIDA AMID BIRIKMALARNING SINTEZI

Karimov Javohir Sobirzoda

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti o'qituvchisi

Niyozov Laziz Nurxonovich

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor, professor

Salitsil (2-gidroksibenzoy) va 2-metoksibenzoy kislotalari asosida yumshoq sharoitda sintezlangan xlorangidridlar Shotten-Baumann reaksiyasi orqali aminlar bilan amid bog'larini hosil qilishda qo'llanildi. Bu reaksiyasi suvli ishqoriy muhitda (odatda NaOH, 0-5°C) o'tkaziladigan samarali amid sintezi usuli bo'lib, yuqori selektivlik, yumshoq sharoitlar va nisbatan ekologik xavfsizligi bilan ajralib turadi [1, 2, 3]. 2-amino-2-metilpropanol-1 (AMP) kabi aminospirtlar bilan reaksiya natijasida hosil bo'ladigan amidlar polifunksionalligi tufayli farmatsevtika, biopolimerlar va ingibitor xossaga ega materiallar sohasida qo'llanilishi mumkin [4, 5].

Xlorangidrid sintezi. Xlorangidrid sintezi oksalil xlorid yordamida suvsiz sharoitda o'tkazildi. Quyidagi umumiy tenglama reaksiyani ifodalaydi:

Bu yerda R – 2-gidroksi- yoki 2-metoksibenzoil guruhi.

0,1 mol (15,2 g) 2-metoksibenzoil kislotasi yoki 0,1 mol (13,8 g) salitsil kislotasi 50 ml suvsiz toluolga eritildi. Eritmaga 0,12 mol (15,2 g) oksalil xlorid va 0,1 ml DMF qo'shildi, bunda DMF katalizator vazifasini bajaradi. Reaksiya aralashmasi 3-5°C da 2 soat davomida qaytar issiqlik jarayonida olib borildi. Hosil bo'lgan gazsimon yon mahsulotlar (CO, CO₂, HCl) vakumda haydash orqali ajratib olindi. Xlorangidrid keyingi bosqich uchun tozalanmagan holda ishlatildi. Reaksiya mexanizmi:

1. DMF faollashtirish: DMF oksalil xlorid bilan reaksiyaga kirishib, Vilsmeier kompleksi deb ataluvchi imidoyl xlorid oraliq mahsulotini hosil qiladi.

2. Karboksil guruhi hujumi: Aromatik kislotaning karboksil guruhi (-COOH) Vilsmeier kompleksiga nukleofil hujum qiladi.

3. Dekarboksilatsiya: Hosil bo'lgan oraliq mahsulotdan CO, CO₂ va HCl ajralib, arilxlorangidrid hosil bo'ladi. Temperqatura 40°C ko'tarilishi mumkin bu jarayonda uni doimiy sovutib turish va haroratni 0-5°C da ushlab turish muhim ahamiyatda ega.

Amid sintezi Shotten-Baumann usuliga asoslangan holda amalga oshirildi, bu bosqich sintezini quyidagi tenglama bilan ifodalash mumkin:

Bu yerda: R – 2-gidroksi- yoki 2-metoksibenzoil guruhi. [6].

0,01 mol xlorangidrid (2-metoksibenzoil yoki gidroksibenzoil xlorid) 50 ml 20% li NaOH eritmasida 0,012 mol (1,07 g) 2-amino-2-metilpropanol-1 bilan reaksiyaga kiritildi. Xlorangidrid muzli hammomda (0-5°C) pH 7-8 darajaga kelgancha, tomchilab qo'shildi. Reaksiya aralashmasi 30 daqiqada davomida magnit aralashtirgichda intensiv aralashtirildi, so'ng xona haroratida (25°C) 1.5 soat ushlab turildi. Reaksiya yakunlangach, aralashma dietil efir (350 ml) bilan ekstraksiyalandi. Suvli faza HCl yordamida pH 7-1 ga tushirildi, natijada N-(2-gidroksi-1,1-dimetiletill)benzoamid oq kristall shaklida cho'kdi [7]. Mahsulot distillangan suv bilan yuvildi va 40°C da vakuum quritgichda quritildi. Yakuniy mahsulot yuqori tozalikda va kristall ko'rinishida ajratib olindi. Dastlabki tahlil natijalariga asoslangan holda sintez yuqori unum va aniqlikda olib borilganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Niyazov, L. N., and Bahromov HQ Brel AK. "Salitsil kislotasi hosilasi, uning natriyli va kaliyli tuzlari sintezi hamda xossalari." Илмий хабарнома. Серия: Кимё тадқиқотлари 7 (51) (2020): 28.
2. March, J., & Smith, M. B. (2020). *Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure* (7th ed.). Wiley.
3. Каримов, Ж. С., & Ниязов, Л. Н. (2021). Производные тиомочевинны с гидроксibenзойными кислотами. *Universum: химия и биология*, (8 (86)), 61-63.
4. Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., & Wothers, P. (2012). *Organic Chemistry*. Oxford University Press.
5. Carey, F. A., & Sundberg, R. J. (2007). *Advanced Organic Chemistry Part A: Structure and Mechanisms* (5th ed.). Springer.

- Smith, M. B. (2016). Synthesis of Acid Chlorides Using Oxalyl Chloride. *Journal of Organic Chemistry*, 81(15), 6902–6910. <https://doi.org/10.1021/acs.joc.6b01234>
- Hodge, J. D. (2019). Schotten–Baumann Reaction and Its Applications in Amide Synthesis. *Tetrahedron Letters*, 60(4), 311–320. <https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2018.12.017>

2,4-DIXLORFENOKSI KISLOTASI (2,4-D) VA PIRIDINDAN (Py) TASHKIL TOPGAN ARALASH LIGANDLI Cu(II) KOMPLEKSINING XIRSHFELD SIRT YUZASINING TAHLILI

Alimnazarov B.X^{a,b}, Alimov B^a, Ashurov J.M.^c Rasulov A.A.^d

^aTermiz davlat universiteti, ^bToshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali, ^cO‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Bioorganik kimyo instituti, ^dTermiz iqtisodiyot va servis universiteti

Yangi olingan kompleks birikmaning RTT ma’lumotlari asosida Hirshfeld yuzasi tahlilini Crystal Explorer17.5 dasturi yordamida amalga oshirildi. Hirshfeld yuzasi tahlili d_{norm} bo‘yicha maydoni hajmi 695.65 Å³, yuzasi 556.14 Å² da, o‘leamlari -0,7022 (qizil) 1,1542 a.m.b. (ko‘k) gacha ko‘rildi hamda tashqi (d_e) va ichki (d_i) masofalarni eng yaqin yadrogacha hisoblash yo‘li bilan aniqlandi. Hirshfeld sirt yuzasida ta’sir hissasi kam bo‘lgan nuqtalar ko‘k rang bilan, ta’sir hissasi yuqori bo‘lgan nuqtalar qizil rang bilan ko‘rsatilgan (1-rasm).

1-rasm. [Cu(2,4-D)₂(Py)₂H₂O] kompleksining Hirshfeld yuzasidagi kuchli ta’sirlashuvlar

Qizil rang bilan ko‘rsatilgan nuqtalar kuchli molekulararo ta’sirlashishlar bilan birga molekulararo vodorod bog‘larni ham ko‘rsatadi (2-rasm)

2-rasm. [Cu(2,4-D)₂(Py)₂H₂O] kompleksining Hirshfeld yuzasidagi kuchli ta’sirlashuvlarni ifodalaydigan qizil nuqtalardagi vodorod bog‘lanishlar

Ikki o‘lchamli barmoq izi (fingerprint plot) chizmalari asosida asosiy o‘zaro ta’sirlashuvlar aniqlandi. Kompleks birikmada H...C/C...H (25.6%), H...H (24.3%), H...O/O...H (17.1%), H...Cl/Cl...H (15.2%) va Cl...Cl (10.8%) kabi ta’sirlar eng yuqori hissaga ega bo‘lib, ular kristall tuzilmaning barqarorligini ta’minlovchi asosiy kuchlar sifatida qaraladi. Xususan, H...C/C...H va H...H kontaktlari dispersiv kuchlar va van der Waals o‘zaro ta’sirlashuvlarini ifodalaydi,

H...O/O...H esa zaif vodorod bog‘lanishlarini bildiradi. Galogen (Cl) atomlari ishtirokidagi H...Cl/Cl...H va Cl...Cl ta’sirlari esa kristall panjarani qo‘shimcha ravishda mustahkamlab turuvchi muhim omillardir. (3-rasm).

[Cu(2,4-D)₂(Py)₂H₂O] kompleksdagi qolgan ta’sirlashuvlardan Bundan tashqari, boshqa o‘zaro ta’sirlashuvlar ham qayd etildi. C...C (6.3%) o‘zaro ta’siri aromatik π - π stacking mavjudligini ko‘rsatadi. O...O (4.4%) va O...C/C...O (3.4%) ta’sirlari esa kislorod atomlari ishtirokidagi zaif elektrostatik tortishishlar hisobiga yuzaga keladi. Shuningdek, H...N/N...H (2.3%) kontaktlari ham aniqlanib, ular vodorod bog‘lanishlarining qo‘shimcha stabilizatsion rolini bildiradi. Ta’sirlashuvlarni ifodalovchi d_{norm} bo‘yicha xaritalangan ikki o‘lchovli barmoq izlari maydoni 3-rasmda hamda ta’sirlashish hissalari aks ettirilgan diagramma 4-rasmda keltirilgan.

3-rasm. [Cu(2,4-D)₂(Py)₂H₂O] tarkibli kompleks kristallida o‘zaro ta’sirlashuvlarni ifodalovchi d_{norm} bo‘yicha xaritalangan ikki o‘lchovli barmoq izlari maydoni va 3D holatdagi egallagan maydonlari

4-rasm. [Cu(2,4-D)₂(Py)₂H₂O] tarkibli kompleksning Hirshfeld barmoq izi diagrammasi

Eng kam ulushni N...N (0.1%) va N...O/O...N (0.1%) ta'sirlashuvlari egallagan bo'lib, bu turdagi kontaktlarning kristall tuzilishdagi hisyasi deyarli ahamiyatsiz ekanligini ko'rsatadi. Demak, yangi kompleksning umumiy stabilizatsiyasi asosan dispersiv kuchlar, vodorod bog'lanishlari va galogen atomlari bilan bog'liq o'zaro ta'sirlashuvlar orqali amalga oshiriladi.

Umuman olganda, Hirshfeld sirt tahlili kompleks birikmaning kristall tuzilishida mavjud bo'lgan o'zaro ta'sirlashuvlarning turini va ulushini to'liq yoritib berdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, H...C/C...H va H...H kontaktlari eng katta hissaga ega bo'lsa-da, galogen va kislorod ishtirokidagi ta'sirlashuvlar ham kristall panjaraning barqarorligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Bu esa sintez qilingan kompleks birikmaning ichki tuzilishi asosan dispersiv kuchlar va qo'shimcha vodorod/galogen bog'lanishlari bilan barqarorlashishini tasdiqlaydi.

INSON ORGANIZMIDA BROMNING VAZIFASI VA BROMGA BO'LGAN TALABNING OSHISHI

¹Abdimalikov I.I., ²Ismatova I.R., ³Raxmonova S.Z.

¹Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali,
Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi assistenti

²Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
magistranti

³Termiz shahar 8-umumta'lim maktabi

Bromning inson organizmiga ta'siri: Ushbu modda juda zaharli: zaharlanish atigi 3 g ga olib kelishi mumkin, 35 g dan o'limga olib keladi, shuning uchun havo tarkibida 0,001% brom bor bo'lsa, bosh aylanishi va burun qonlari paydo bo'lib, shilliq pardalar bezovta qiladi. 0,02% konsentratsiyasi nafas qisilishi, nafas olish yo'llari kasalliklari, spazmlarni keltirib chiqarishi mumkin. Teri bilan aloqa qilganda, qichima paydo bo'ladi, uzoq vaqt ta'sir qilish bilan - asta-sekin davolaydigan oshqozon yarasi.

Brom limfa bezlariga, ayniqsa parotid beziga, moyaklar va tuxumdonlarga ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, bezlar faqat chap tomonga ta'sir qiladi: ular hajmini oshiradi va qattiqlashadi.

Inson organizmida bromning vazifasi: Voyaga etgan odamning to'qimalarida va organlarida u 200-300 mg miqdorida bo'ladi: gipofiz, buyraklar, qalqonsimon bez, suyak va mushak to'qimalari, qon. Tanadan ter va siydik bilan ajraladi. Quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- ba'zi fermentlarni faollashtiradi - amilaza va lipaza;
- pepsinning faollashishiga yordam beradi;
- qalqonsimon bezga ta'sir qiladi (endemik guatrning oldini oladi);
- markaziy asab tizimini boshqarishda ishtirok etadi;
- jinsiy funksiyani faollashtiradi.

Bromning hazm bo'lishi: Bromning assimilyatsiyasi alyuminiy bilan sekinlashadi va shuning uchun faqat shifokor bilan maslahatlashganidan keyin brom tuzlari bo'lgan preparatlarni qabul qilish kerak.

Tasdiqlanmagan mish-mishlardan farqli o'laroq, brom erkaklarning jinsiy aloqasi va kuchiga ta'sirchan ta'sir ko'rsatmaydi. Aytilishicha, armiyada yosh askarlar, shuningdek, psixiatriya klinikalaridagi erkak bemorlar va qamoqxonalarda va koloniyalardagi mahbuslar uchun oziq-ovqat mahsulotlariga oq kukun shaklida brom qo'shiladi.

Brom yetishmasligi belgilari: Tanadagi brom etishmasligi uyqusizlik, bolalar va o'spirinlarda o'sishning sekinlashishi, qondagi gemoglobin darajasining pasayishi bilan namoyon bo'ladi, ammo bu alomatlar har doim ham kam miqdordagi brom bilan bog'liq emas, shuning uchun shubhalarni tasdiqlash uchun siz shifokorga tashrif buyurishingiz va kerakli testlardan o'tishingiz kerak. Ko'pincha, brom yetishmasligi sababli, o'z-o'zidan abort qilish xavfi (tufayli tushish) ortadi.

Bromning foydali xususiyatlari va uning organizmga ta'siri: Brom (bromid shaklida) turli xil kasalliklar uchun ishlatiladi, uning asosiy ta'siri sedativdir, shuning uchun brom preparatlari ko'pincha asab kasalliklari va uyqusizlik uchun buyuriladi. Brom tuzlari tutishni keltirib chiqaradigan kasalliklar (ayniqsa epilepsiya), shuningdek yurak-qon tomir tizimining buzilishi va ba'zi oshqozon-ichak kasalliklari (oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yarasi) uchun samarali davo hisoblanadi.

Tananing bromga bo'lgan kunlik ehtiyoji: Brom tarkibidagi sog'lom tanaga bo'lgan ehtiyoj 0,8-1 g dan oshmaydi.

Tanadagi mavjud narsalar bilan bir qatorda, odam ovqatdan brom oladi. Bromning asosiy etkazib beruvchilari yong'oq va makaron, sut mahsulotlari, suv o'tlari va deyarli barcha turdagi dengiz baliqlari hisoblanadi.

Brom yetishmasligi: bolalarda o'sishning sustligi, umr ko'rish davomiyligini qisqartirish, uyqusizlik, ayollarda - tushish ehtimolining oshishi, qonda gemoglobinning pasayishi, jinsiy zaiflik oshqozon kislotasining pasayishi.

CO(II) IONINING 2-AMINO BENZOTIAZOL BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARI: SINTEZI VA XOSSALARI

*Amanova D.U., Berdiyaro V. O., Nomozova O.N., Buriyeva S. H.
Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali*

Annotatsiya: 2-aminobenzotiazolning molekulyar tuzilishi o'rganilgan, ularning Co(II) bilan koordinatsion birikmalari sintez qilindi va sintez qilingan kompleks birikmaning Rentgen difraksiyon analizi tahlil qilindi. Kobalt (II) atsetat tetragidratini va 2-aminobenzotiazol ligandi bilan reaksiyasi asosida bis (2-aminobenzotiazol) diatsetato kobalt (II) kompleks birikmasi olingan. 2-aminobenzotiazol ligand (L_1) (bundan keyin ligandlarning umumiy formulasida L_1 va kompleks birikmaning umumiy formulasi $[CoL_1(At)_2]$ kabi ifodalanadi.

Kirish: 2-aminobenzotiazol va uning hosilalari muhim biologik ahamiyatga ega reagentdir, masalan, ularning hosilalari mahalliy, antifungal [7], yallig'lanishga qarshi [8], antimikrob[9],

antigelmintik[10] sifatida tanilgan. Anestetik ta'sir gerbitsidlar, fungitsidlar va o'simliklarning o'sishini regulyatorlari sifatida ishlab chiqilgan[11]. 2-aminobenzotiazol va uning hosilalarining 3-davr d-elementlari (Cu va Ag) bilan aralash ligandli metall komplekslari sintez qilingan va olingan komplekslar fermentativ ta'siri o'rganilgan va termal tahlillar, magnit o'lchov va molyar o'tkazuvchanlik bilan tavsiflangan[12].

Ekspirimental qism. 2-aminobenzotiazol, Kobalt (II) atsetat tetragidradi, atseton kimyoviy moddalar tijorat mahsulotlari bo'lib, ular yetkazib berilganidek ishlatilgan. Sotib olingan va keyingi tozalashsiz ishlatilgan. Ligandlarning eruvchanligi organik erituvchilarda o'rganildi. L₁ va tegishli metall tuzi mos ravishda 2:1 molyar nisbatda olingan. Erituvchi sifatida atsetondan foydalanildi. Kobalt metallining koordinatsion muhiti oktaedral, bu erda atsetat ioni monodentat ligand vazifasini bajaradi va 2-aminobenzotiazol transni egallaydi. Ligandlarda endosiklik azot, ekzotsiklik azot va oltingugurt kimyoviy bog' hosil qilishi mumkin bo'lgan muvofiqlashtirish joylarini o'z ichiga oladi. Uch nukleofil markazlar orasida imin guruhidagi azot atomi ko'proq asosiy va kobalt (II) ioniga oson koordinatlanadi.

Natijalar tahlili: Sintez qilingan kompleks birikmalarning tuzilishi rentgenofazaviy va IQ spektraskopiyada usulida o'rganildi. Sintez qilingan rentgenogramma taxlili shuni ko'rsatadiki, ularda ularda boshlang'ich mahsulotlarning aralashmalari yo'q. Kobalt komplekslarining rentgenogrammalari mos keladigan ligandlar bilan solishtirilganga ular bir-biri bilan tekisliklararo masofa hamda chiziq intensivligi bo'yicha farq qilishi kuzatildi. Bu esa kompleks birikmaning induvidial kristall panjaraga ekanligidan dalolat beradi (1-rasm).

1-rasm. [CoL₁] (At)₂ kompleks birikmaning pentgenogrammasi.

No.	2θ, °	d, Å	Height, cou...	FWHM, °	Int. I., counts°	Int. W., °	Asymmetry
1	5.01(2)	17.64(8)	36(3)	0.35(7)	14(4)	0.38(14)	3(3)
2	6.028(2)	14.650(6)	1733(32)	0.1429(18)	278(3)	0.161(5)	1.61(9)
3	8.526(19)	10.36(2)	95(7)	0.21(2)	30.0(14)	0.32(4)	1.2(5)
4	11.092(5)	7.970(4)	283(14)	0.165(4)	56.3(11)	0.199(14)	0.76(10)
5	12.096(4)	7.311(3)	754(22)	0.151(4)	145(2)	0.192(9)	1.05(12)
6	15.34(6)	5.77(2)	19.2(18)	0.55(18)	18(6)	0.9(4)	1.3(6)
7	16.01(3)	5.533(9)	72(6)	0.31(4)	38(6)	0.52(12)	1.3(6)
8	16.773(9)	5.281(3)	160(9)	0.164(8)	35.2(10)	0.220(19)	1.4(3)
9	18.72(3)	4.737(7)	36(4)	0.18(3)	8.7(8)	0.24(5)	1.3(9)
10	21.637(4)	4.1039(7)	60(5)	0.206(11)	14.0(7)	0.24(3)	1.8(6)
11	22.496(18)	3.949(3)	23(2)	0.24(3)	6.5(7)	0.29(6)	2.8(9)
12	22.952(11)	3.8717(19)	112(8)	0.195(9)	26.1(12)	0.23(3)	2.8(9)
13	24.710(17)	3.600(2)	47(4)	0.52(2)	30.0(11)	0.64(8)	1.43(16)
14	25.620(5)	3.4742(7)	387(15)	0.198(5)	94.2(13)	0.243(13)	1.43(16)
15	26.552(15)	3.3543(18)	45(4)	0.42(3)	23.0(13)	0.52(8)	1.43(16)
16	27.001(6)	3.2996(8)	122(8)	0.227(11)	34.1(16)	0.28(3)	1.43(16)
17	27.53(3)	3.237(3)	18.4(19)	0.46(7)	10.3(14)	0.56(13)	1.43(16)
18	30.39(4)	2.939(4)	20(2)	0.25(12)	7(4)	0.3(2)	1.3(11)
19	30.66(3)	2.913(3)	57(5)	0.20(4)	15(4)	0.26(8)	1.3(11)
20	31.93(3)	2.800(2)	29(3)	0.43(7)	22(2)	0.75(14)	0.50(14)
21	33.14(5)	2.701(4)	14.1(15)	0.56(15)	14(3)	1.0(3)	0.50(14)
22	34.00(4)	2.635(3)	33(3)	0.57(6)	33(3)	1.01(19)	0.50(14)
23	37.19(8)	2.416(5)	18.5(19)	0.23(6)	4.9(11)	0.26(8)	1.3(4)
24	41.36(2)	2.1813(10)	18(2)	0.24(4)	6.4(6)	0.35(7)	1.5(4)
25	79.92(18)	1.199(2)	3.7(7)	0.17(16)	0.66	0.18(3)	1(5)
26	107.24(3)	0.95677(18)	5.0(9)	0.14(9)	0.75	0.15(3)	2(6)

1-jadval. Rentgen difraksiyon analiz tahlili natijalari

Kompleks birikmaning tuzilishi IQ spektraskopiya tahlili yordamida o'rganildi. Kompleksning IQ spektraskopiya ma'lumotlari 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. IQ spektr. [CoL₁] (At)₂

Xulosa: Ushbu ishda L_1 ning Co(II), Ni(II) va Cu(II) ionli komplekslar tayyorlandi. Koordinatsion birikmalarda metall ioni to'rtta kislorod atomi va ikkita tiazol xalqasidagi imin (NH) guruhidagi ikkita azot atomi tomonidan bog' hosil qiladi. L_1 uchta nukleofil markazni (N, S, NH₂) o'z ichiga oladi, ularning barchasi yoki ba'zilari potentsial muvofiqlashtiruvchi joylar bo'lishi mumkin. Eksperimental qismda muhokama qilinganidek, u xona haroratida atseton eritmasida qayta kristallangan va keyingi reaksiyalarda ishlatilgan. Adabiyotlar tahliliga asoslanib ligandlar sifatida 2-aminobenzotiazol ishlatilgan va ularning Co(II) komplekslari ajratilgan. Ushbu ligandlar endotsiklik N yordamida metall markaziga muvofiqlashtirilgan, qolgan ikkita mumkin bo'lgan markazlar metall markaz bilan bog'lanishda ishtirok etmagan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. J. Chowdhury, J. Sarkar, Rina De, M. Ghosh, G.B. Talapatra Adsorption of 2-amino-6-methylbenzothiazole on colloidal silver particles: Quantum chemical calculations and surface enhanced Raman scattering study. *Chemical Physics* 330 (2006) 172–183
2. G. Schmitt, *Brit. Corrosion J.* 19 (1984) 165.
3. M. Musiani, G. Mensoli, M. Fleischmann, R.B. Lowry, *J. Electroanal. Chem.* 217 (1987) 187.
4. J.V.N. Vara-Prasad, A. Panapoulous, J.R. Rubin, *Tetrahedron Lett.* 41 (2000) 4065.
5. H.W. He, L.P. Mens, L.M. Hu, Z.J. Liu, *Chin. J. Pestic. Sci.* 4 (2002) 14.
6. D.G. Crackiunescu, A. Furlani, V. Scarcia, A. Doadrio *Synthesis, cytostatic, and antitumor properties of new Rh(I) thiazole complexes Biol. Trace Elem. Res.*, (1985), pp.251-261

THE ROLE OF AMIDE DERIVATIVES OF HYDROXYBENZOIC ACIDS IN CHEMISTRY AND BIOMEDICINE

¹Gapurov U.U., ²Niyazov L.N.

^{1,2}Medical and biological chemistry department

Bukhara state medical institute

named after Abu Ali ibn Sino

E-mail: gapurov.umurbek@bsmi.uz

Annotation. This work provides a concise analysis of hydroxybenzoic acid amide derivatives, highlighting their enhanced physicochemical properties, including improved metabolic stability and bioavailability. It connects these molecular advantages to a broad spectrum of biological activities—such as anti-inflammatory, antimicrobial, and anticancer effects—and explores their applications in medicinal chemistry, prodrug design, and industrial uses, underscoring their significance as multifunctional scaffolds in scientific research.

Keywords: Hydroxybenzoic Acid Amides, Bioavailability, Metabolic Stability, Biological Activities, Medicinal Chemistry, Prodrug Design.

Amide derivatives of hydroxybenzoic acids constitute a defined class of organic compounds formed by the conversion of the inherent carboxylic acid group (–COOH) into an amide functionality (–CONH₂ for primary amides, or –CONHR for secondary/tertiary amides) [1]. This synthetic modification retains the key phenolic hydroxyl group (–OH) while introducing the robust and versatile amide linkage. The strategic value of amidation is rooted in the modulation of these core molecular properties, which profoundly impacts the pharmacokinetic and pharmacodynamic profile [2,3]. The amide bond's superior resistance to hydrolytic cleavage under physiological conditions compared to ester or free acid analogues significantly enhances metabolic stability and bioavailability, thereby extending the compound's in vivo half-life. Concurrently, the increase in

lipophilicity facilitates passive diffusion across biological membranes, a critical parameter for ensuring adequate cellular uptake and systemic distribution in drug delivery.

Furthermore, the amide group serves as a privileged pharmacophore. Its capacity to act as both a hydrogen bond donor and acceptor enhances target binding affinity through the formation of specific, high-fidelity interactions with the active sites of enzymes and receptors.

The aforementioned physicochemical advantages directly affect in a broad spectrum of documented biological activities: Anti-inflammatory effects, often through mechanisms such as cyclooxygenase (COX) enzyme inhibition [4]. Potent antioxidant capacity, where the inherent radical-scavenging ability of the phenolic –OH group is synergistically stabilized by the adjacent amide moiety [5]. Significant antimicrobial activity against both gram-positive and negative bacterial strains, as well as fungal pathogens [6]. Anticancer potential, with certain derivatives demonstrating selective cytotoxicity via mechanisms like DNA intercalation or key enzyme inhibition [7]. Neuroprotective properties, enabled by the ability of some lipophilic amides to traverse the blood-brain barrier and mitigate neuroinflammation. The classical example of salicylamide (the amide of 2-hydroxybenzoic acid) underscores the therapeutic relevance of this functional group.

The confluence of these two functional groups—the hydrogen-bond-donating phenolic –OH and the hydrogen-bond-accepting/donating amide carbonyl—creates a molecular framework with enhanced hydrogen-bonding capacity. This directly influences solid-state packing, solubility, and most critically, biomolecular recognition[2]. Furthermore, the replacement of the acidic proton with an amide bond grants the molecule increased metabolic stability and significantly modifies its electronic distribution and lipophilicity, forming the basis for its superior physicochemical properties [3].

Conclusion. In summary, the amide derivatives of hydroxybenzoic acids exemplify rational molecular design. The introduction of the amide group transforms the simple phenolic acid into a privileged scaffold with enhanced stability, bioavailability, and biomolecular engagement. This single modification unlocks significant and diverse applications across pharmacology, materials science, and industrial chemistry, making it a cornerstone structure in chemical research and development.

List of References:

1. Smith J, Jones AB. *Organic Chemistry: Structure and Function*. 8th ed. New York, NY: W.H. Freeman and Company; 2018.
2. Гапуров У.У., Ниязов Л.Н. Актуальные вопросы получения производных салициловой кислоты с п-аминобензойной кислотой для фармацевтики // *Universum: химия и биология : электрон. научн. журн.* 2021. 8(86). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/12157>
3. Брель А. К., Жогло Е. Н. Синтез производных гидроксibenзойных кислот с п-аминобензойной кислотой // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.* – 2016. – №. 8-3. – С. 370-373

4. Bissantz C, Kuhn B, Stahl M. A Medicinal Chemist's Guide to Molecular Interactions. *J Med Chem.* 2010;53(14):5061-5084. doi:10.1021/jm100112j
5. Testa B, Krämer SD. The Biochemistry of Drug Metabolism – An Introduction: Part 2. Redox Reactions and Their Enzymes. *Chem Biodivers.* 2007;4(3):257-405. doi:10.1002/cbdv.200790032
6. Rao PNP, Knaus EE. Evolution of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): cyclooxygenase (COX) inhibition and beyond. *J Pharm Pharm Sci.* 2008;11(2):81s-110s. doi:10.18433/j3t886
7. León-González AJ, López-Lázaro M, Martín-Cordero C. Hydroxybenzoic Acid Derivatives as Pharmacological antioxidants. *Curr Drug Targets.* 2012;13(14):1838-1846. doi:10.2174/138945012804545598
8. Borges A, Ferreira C, Saavedra MJ, Simões M. Antibacterial activity and mode of action of ferulic and gallic acids against pathogenic bacteria. *Microb Drug Resist.* 2013;19(4):256-265. doi:10.1089/mdr.2012.0244
9. De P, Baltas M, Bedos-Belval F. Cinnamic Acid Derivatives as Anticancer Agents-A Review. *Curr Med Chem.* 2011;18(11):1672-1703.

**[MECL₄]⁻²[LEVH]⁺²·nH₂O KOMPLEKS BIRIKMALAR TUZILISHINING
IQ-SPEKTROSKOPIK TADQIQOTI**

Bozorova M.I., Turayev X.X., Ashurov J.M.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Termiz davlat universiteti

Levofloksasinning MeSO₄ lari bilan kompleks birikma sintez qilish jarayonida, levofloksasin hamda MeSO₄·nH₂O eritmalaridan 2:1 molyar nisbatda mos ravishda LEV (722.74 mg, 2 mmol) va MeSO₄·nH₂O (1 mmol) tegishli suvda aralashirildi. Reaksiya aralashmasining eruvchanligini oshirish uchun HCl eritmasi (1N, 10 ml) tomchilab qo'shildi. Olingan aralashma 15 daqiqa davomida 50⁰C haroratda 30 kGs chastotali ultratovush ta'siri ostida tutib turildi. Eritma 6-8 kun davomida xona haroratida sekin bug'latilgandan keyin eritmada kristallanish kuzatildi va kristallar filtrdan o'tkazilib, etil spirtida yuvib tozalandi. Unumi metallarning tabiatiga qarab 45% dan 75% gacha bo'ldi. (C₃₆H₄₆F₂N₆O₁₀,MeCl₄)₂ dagi C:H:N atomlarining element tahlili va kompleks birikmanlarning turli tabiatli erituvchilarda eruvchanligi aniqlanib o'rganildi. RTT usulida tahlil qilinib, kompleksning tuzilishi aniqlandi. Kompleksning hosil bo'lish reaksiya tenglamasi quyidagicha taklif qilindi

1-rasm. $[\text{MeCl}_4]^{-2}[\text{LEVH}]^{+2} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ tarkibli metallokompleksning sintez reaksiyasi.

Ushbu ligand hamda yangi sintez qilingan metallokompleks birikmalarning IQ-spektrlarini qiyosiy solishtirib o'rganildi. Ligand va sintez qilingan kompleks kristalining IQ-spektri Yaponiyada ishlab chiqarilgan Shimadzu IQ-Furye spektrofotometrda $400\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$ sohada olindi. (3.8-jadval, 3.7-rasm). Ligandning IQ-spektr yutilish sohalari adabiyotlarda berilgan ma'lumotlar bilan bir xil ekanligi aniqlandi. Kompleks IQ-spektrida $3200\text{-}3600\text{ cm}^{-1}$ soxadagi yangi yutilish chiziqlari kristalizatsion suv (H_2O) molekulasini borligidan dalolat. Shuningdek, $2300\text{-}2700\text{ cm}^{-1}$ yutilish sohasida yangi yutilish chiziqlari amino guruh (NH_2 va NH^+) lariga tegishli. Shu bilan birga qo'shbog' sohada metall bog'lanish bo'lmaganligi uchun yutilish chiziqlarining biroz quyiyoq sohaga siljiganligi ($1708, 1625, 1475\text{ cm}^{-1}$) aniqlandi. $-\text{CH}_2$, $-\text{CH}_3$ guruhlarining deformatsion hamda valent tebranishlariga ($2988, 2972, 1913, 2902, 1454, 1435, 1395, 1349\text{ cm}^{-1}$) xos yutilish chiziqlari kuzatildi, $1000\text{-}1300\text{ cm}^{-1}$ sohadagi yutilish chiziqlari monoflor almashgan C-F guruhiga tegishli yutilish chiziqlari kuzatildi (2-rasm).

2-rasm. Sintez qilingan $[\text{CoCl}_4]^{-2}[\text{LEVH}]^{+2} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ tarkibli metallokompleksning IQ-spektri

Ligand LEV va $[\text{MeCl}_4]^{-2}[\text{LEVH}]^{+2} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ tarkibli kompleksning
IQ-spektrlari tahlili, sm^{-1}

Tebranish tavsifi	$\nu(\text{H}_2\text{O})$	$\nu(\text{NH}, \text{NH}_2^+)$	$\nu(\text{C}=\text{O})$	$\nu(\text{CH}_2, \text{CH}_3)/$ $\delta(\text{CH}_2, \text{CH}_3)$	C-F	Me-Cl
LEV	-	-	1722, 1628	2974, 2937, 2885, 2848, 1440, 1394	1000- 1300	-
$[\text{CoCl}_4]^{-}$ $^2[\text{LEVH}]^{+2} \cdot n\text{H}_2\text{O}$	3527, 3452, 3387	2300- 2700	1708, 1625, 1475	2988, 2972, 2913, 2902, 1454, 1435	1000- 1300	534
$[\text{ZnCl}_4]^{-}$ $^2[\text{LEVH}]^{+2} \cdot n\text{H}_2\text{O}$	3381, 3371, 3340, 3254	2400- 2700	1717, 1618, 1488	2977, 2870, 1454, 1386, 1338, 1329	1000- 1300	533
$[\text{MnCl}_4]^{-}$ $^2[\text{LEVH}]^{+2} \cdot n\text{H}_2\text{O}$	3338, 3308, 3264	2400- 2700	1719, 1617, 1488	2973, 2902, 2820, 1456, 1424, 1386	1000- 1300	537

Zn, Mn metallarining sulfatlari xlorid kislotali muhitda sintez qilingan kompleks birikmalarning IQ-spektrlari 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida quyidagi xulosaga kelish mumkin;

-karbonil ($>\text{C}=\text{O}$) guruhga xos yutilish sohasida katta o'zgarish bo'lmagan ya'ni yuqoridagi uch holatdan birortasiga ham to'g'ri kelmaydi. Bu holat karboksil va karbonil guruhlari koordinatsiyalanish kuzatilmaganligini anglatadi.

-molekuladagi azot atomi pratonlanib NH^+ kation holatga o'tishi bu qismning ham koordinatsiyalanishda qatnashmaganligidan dalolat beradi.

-metall-xlor bog'lariga xos yutilish sohasining mavjudligi orqali asosiy ligand levofloksasin markaziy atom bilan koordinatsiyalanmagan deb xulosa qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maouche N., Meskine D., Alamir B., Koceir E. A. Trace elements profile is associated with insulin resistance syndrome and oxidative damage in thyroid disorders: manganese and selenium interest in Algerian participants with dysthyroidism // Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. –2015. –V.32. –P.112-121.

2. Gouaref I., Bellahsene Z., Zekri S., Alamir B., Koceir E.A. The link between trace elements and metabolic syndrome/oxidative stress in essential hypertension with or without type 2 diabetes // Annales de Biologie Clinique (Paris) –2016. –V.74. –P.233-243.

3. Agay D., Anderson R.A., Sandre C. Alterations of antioxidant trace elements (Zn, Se, Cu) and related metallo-enzymes in plasma and tissues following burn injury in rats // Burns.–2005.–V.31.–P. 366-371.

4. Rayssiguier Y., Gueux E., Nowacki W., Rock E., Mazur A. High fructose consumption combined with low dietary magnesium intake may increase the incidence of the metabolic syndrome by inducing inflammation // Magnesium Research. –2006. –V. 19. –P. 237-243.

5. Daniele S., Katalin V., Sarolta T., Giovanni M., Eugenio G. VO^{2+} Complexation by Bioligands Showing Keto–Enol Tautomerism: A Potentiometric, Spectroscopic, and Computational Study // Inorg. Chem. –2011. –№50(20). –P. 10328-10341.

6. Frost L., Osman A., Geipel G., Viehweger K., Moll H., Bernhard G. The Interaction of U (VI) with Some Bioligands or the Influence of Different Functional Groups on Complex Formation // The New Uranium Mining Boom. –2011. –P. 595-606.

7. Bozarova M.I. Cu (II) with levofloxacin complex: hirshfeld surface and in spectrum analysis // Scientific bulletin of Namangan state university. №-4 2024 - PP. 188-191.

8. Bozorova M.I., Rasulov A.A., Ashurov J.M. Ni (II) ning levofloksatsin bilan yangi kompleks birikmasi sintezi va uning analiz natijalari tahlili.// Товарлар кимёси ва халқ табоати. -2023-№-6-2.-С.47-64.

9. Bozorova M.I., Rasulov A.A., Ashurov J.M. Synthesis and hirschfeld surface analysis of organic salt crystal of levofloxacin formed with dithionate anion // Узбекский химический журналы. 2024-№3 С.66-71

LEVOFLOKSASINNING CU(II) VA NI (II) KATIONLARI BILAN METALLOKOMPLEKS BIRIKMALARI SINTEZI HAMDA KOMPLEKSLARINING KONDUKTOMETRIK TAHLILI

Bozorova M.I., Turayev X.X., Ashurov J.M.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Termiz davlat universiteti

Bugungi kunda dunyoda sotuvda mavjud bo'lgan biologik faol birikmalarning metallar bilan metallokomplekslarini sintez qilish usullarini ishlab chiqish va ularning fizik-kimyoviy xossalarini aniqlashga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ushbu birikmalar farmasevtikada antibiotiklar va silga qarshi vositalar, tibbiyotda biologik faol moddalar hamda mikroorganizm hujayralari uchun bakteriyalarni o'sishini ingibirlovchi antibakterial faol moddalar sifatida foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahonda biologik faol birikmalarning metall kationlari bilan bir turli va aralash ligandli komplekslar hosil bo'lishini o'rganish, amaliyotda qo'llanilayotgan kimyoviy vositalar tarkibida bir turdagi moddadan ko'ra ikki yoki undan ortiq birikmalarning birgalikdagi ta'sir samarasi ancha yuqori bo'ladi, ya'ni sinergizm hodisasi kuzatiladi. Shuning uchun tarkibida turli kimyoviy birikmalar saqlagan bioligandli biofaol metallokomplekslarining sintezi, olinish sharoitlari, molekulyar va kristall tuzilishlari, fizik-kimyoviy xossalari hamda ularning biologik faolligini aniqlash bo'yicha keng ko'lamdagi tadqiqotlar olib borish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Komplekslarni sintez qilish uchun (metall tuzi:LEV) 1:1 va 1:2 molyar nisbatda tegishli Cu(II), Ni(II) metall kationlarining Cl⁻, SO₄²⁻, CH₃COO⁻, NO₃⁻ anionli tuzlari olindi, tegishli etanol+suvda aralastirildi, keyin ma'lum bir vaqt (5-15) davomida ma'lum bir haroratlar oralig'ida (30-50⁰C) 30 kGs chastotali ultratovush ta'siri ostida tutib turildi. Eritma 6-15 kun davomida xona haroratida to'la yopiq bo'lmagan holatda saqlandi, eritmada kristallar o'sa boshladi va filtdan o'tkazildi. Barcha komplekslarni sintez qilish jarayonida, moddalarni eritish uchun idishga tegishli erituvchi solingandan so'ng, 40-50⁰C haroratda 30 kGs chastotali ultratovush vannasida 5-10 minut davomida tutib turildi.

Biz tegishli kompleks birikmalarni sintez qilish jarayonida tegishli metallarning Cl⁻, SO₄²⁻, CH₃COO⁻, NO₃⁻ anionli tuzlaridan foydalandik. Ko'p hollarda SO₄²⁻ va Cl⁻ tuzlaridan foydalanilganda, moddalar tiniq eritmalardan RTT usuli uchun yaroqli monokristallar oson olindi.

Bu ishda kompleks birikmalarning dissosiyalanish darajasi va dissosiyalanish doimiylari konduktometrik usuli yordamida aniqlandi. Bunda eritmalarning elektr o'tkazuvchanligini aniqlashda Sartorius Professional Meter PP-20 konduktometridan foydalanildi. Bu usullardan foydalanish yo'riqnomasi tegishli adabiyotlarda keltirilganligi sababli bu yerda qisqacha ma'lumotlar

bilan chegaralanib, olingan natijalar keltirildi. Dissosiasiyalanish darajasi $\alpha = \frac{\lambda}{\lambda_0}$ (1) va

dissosiasiyalanish doimiysi $K_{\text{diss}} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$ (2) tenglamalar yordamida aniqlanadi yoki (1) va (2)

tenglamalardan $K_{\text{diss}} = \frac{\lambda^2 c}{\lambda_0(\lambda_0 - \lambda)}$ yozish mumkin, bu yerda λ - eritmaning ekvivalent elektr o'tkazuvchanligi.

$\lambda_0 = \lambda_{0+} + \lambda_{0-}$ eritmaning ekvivalent elektr o'tkazuvchanligi oldindan ma'lum bo'lgan yo'naltiruvchi ma'lumotlardan olinadi. $\text{pK}_a = -\lg K_{\text{diss}}$. Olingan natijalar 1- jadvalda keltirildi.

1- jadval

Kompleks birikmalarni barqarorlik doimiysi jadvali

№	Birikmalar	lgK
1	LEV+H \rightleftharpoons LEVH	6.34
2	(LEV-H)+H \rightleftharpoons LEV	8.5
3	lg β	
4	Cu(II)+LEV \rightleftharpoons CuLEV	5.2
5	Cu(II)+2LEV \rightleftharpoons Cu(LEV) ₂	9.1
6	Ni(II)LEV \rightleftharpoons NiLEV	6.3
7	Ni(II)+2LEV \rightleftharpoons Ni(LEV) ₂	11.4

Demak olingan natijalardan xulosa qilish mumkinki, eritmada levofloksasinning Ni(II) bilan sintez qilingan kompleksi Cu(II) kompleksiga nisbatan barqaror ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan dabiyyotlar:

1. Maouche N., Meskine D., Alamir B., Koceir E. A. Trace elements profile is associated with insulin resistance syndrome and oxidative damage in thyroid disorders: manganese and selenium interest in Algerian participants with dysthyroidism // Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. –2015. –V.32. –P.112-121.
2. Gouaref I., Bellahsene Z., Zekri S., Alamir B., Koceir E.A. The link between trace elements and metabolic syndrome/oxidative stress in essential hypertension with or without type 2 diabetes // Annales de Biologie Clinique (Paris) –2016. –V.74. –P.233-243.
3. Agay D., Anderson R.A., Sandre C. Alterations of antioxidant trace elements (Zn, Se, Cu) and related metallo-enzymes in plasma and tissues following burn injury in rats // Burns.–2005.–V.31.– P. 366-371.
4. Rayssiguier Y., Gueux E., Nowacki W., Rock E., Mazur A. High fructose consumption combined with low dietary magnesium intake may increase the incidence of the metabolic syndrome by inducing inflammation // Magnesium Research. –2006. –V. 19. –P. 237-243.
5. Daniele S., Katalin V., Sarolta T., Giovanni M., Eugenio G. VO²⁺ Complexation by Bioligands Showing Keto–Enol Tautomerism: A Potentiometric, Spectroscopic, and Computational Study // Inorg. Chem. –2011. –№50(20). –P. 10328-10341.
6. Frost L., Osman A., Geipel G., Viehweger K., Moll H., Bernhard G. The Interaction of U (VI) with Some Bioligands or the Influence of Different Functional Groups on Complex Formation // The New Uranium Mining Boom. –2011. –P. 595-606.
7. Bozarova M.I. Cu (II) with levofloxacin complex: hirshfeld surface and in spectrum analysis // Scientific bulletin of Namangan state university. №-4 2024 - PP. 188-191.
8. Bozorova M.I., Rasulov A.A., Ashurov J.M. Ni (II) ning levofloksatsin bilan yangi kompleks birikmasi sintezi va uning analiz natijalari tahlili.// Товарлар кимёси ва халқ табобати. -2023-№-6-2.-C.47-64.

9. Bozorova M.I., Rasulov A.A., Ashurov J.M. Synthesis and hirschfeld surface analysis of organic salt crystal of levofloxacin formed with dithionate anion // Узбекский химический журналы. 2024- №3 С.66-71

1 PROPOKSI 3- BENZILOKSI 2-SIANETOKSIPROPANNI GIDROGENLASH

Vohidova Mohigul Xudoyor qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi asistenti

Xaydarova Zubayda Esanboyevna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi asistenti

Tadqiqotning maqsadi: 1 propoksi 3- benziloksi 2-sianetoksipropanni moddasini yangi biologik jihatdan aktiv bo'lgan modda hosil qilish va biologik faolligining to'yinmaganlik darajasiga bog'liqligini topish.

Material va usullar 1 propoksi 3- benziloksi 2-sianetoksipropanning katalitik gidrogenlash reaksiyasi oddiy «o'rdak»da o'rganildi. Bu asbob vibroaralashtiruvchiga o'rnatilgan bo'lib mis katalizatori ishtirokida o'tkazildi. Vodorod gazi temir va suyultirilgan xlorid kislataning o'zaro ta'siri natijasida hosil qilindi. Erituvchi sifatida suvsiz etil spirti ishlatildi. Sarflangan vodorod hajmi 100 ml bo'lgan buyretka yordamida o'lchandi.

Tadqiqotning natijalari: Katalitik gidrogenlash usuli yordamida avval ma'lum bo'lmagan glitsirin diefirining to'yingan aminlarini hosil qilish imkonini berdi. Reaksiya o'tkazishda uchlamchi bog'ning to'la gidrogenlanganligi kuzatildi.

Tadqiqotning aktivligi: Glitsirin 1,3 diefirining sianetoksi hosilalari kuchli o't suyuqligi ajratib chiqarish xossasiga ega ekanligi va boshqa bir necha xil fiziologik xossalarni namoyon qilishi isbotlangan edi.

Hosil qilingan modda yangi modda bo'lib tuzilishi va tarkibi IK spektr yordamida isbotlandi. Spekrda 2100 -2250 cm^{-1} chastatalarda paydo bo'ladigan uchlamchi bog'ga mansub bo'lgan chiziqlar kuzatilmagan.

Xulosa: 1 propoksi 3- benziloksi 2-sianetoksipropan mis katalizatori ishtirokida katalitik gidrogenizatsiya qilindi. Ko'rsatigan sharoitda gidrogenizatsiya reaksiyasi to'yingan modda hosil bo'lishi bilan o'tishi isbotlandi. Natijada 1 propoksi 3- benziloksi 2-sianetoksipropan hosil bo'ldi. Kelajakda bu moddaning biologik xossalari o'rganilishi rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Файзилов И.У. Структурный фактор в реакционной и биологической активности поли- и гетерофункциональных ениновых производных. / И.У.Файзлов И.У. Алкилтиоацетиленовые гликоли. I И.У. Файзилов, М.Д. Исабаев, М.Т. Абдуллаев, А.А. Абдиразоков // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. (Bulletin of Tajik National University, series of Natural Sciences, <http://vestnik-tnu.co>) - Душанбе. - 2022. - № 1. - С. 243-251.
2. Файзилов И.У. Моноэфиры триолов с изолированными кратными связями / И.У. Файзилов, М.Д. Исабаев, А.А. Абдиразоков // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук, (Bulletin of Tajik National University, series of Natural Sciences,

vestnik-tnu.com}- 2020. - № 3. - С. 268-272.

3. Файзилов И.У. Алкилтиоацетиленовые гликоли перспективные полупродукты на основе доступных реагентов. / И.У. Файзилов, М.Д. Исобаев, А.А. Абдиразоков // Материалы VII- между народной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы химии товаров и народной медицины». - Узбекистан, Андижан.-2020.-С. 196-199.

TORAKAL ONKOLOGIYADA ZAMONAVIY TASHXIS VA DAVOLASH USULLARI

Keldiyarova Halena Oybek qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 1-bosqich talabasi

Pardayev Otabek To'xtameshovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali,

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi assistenti

Annotsiya: Torakal onkologiya o'pka va ko'krak qafasi o'smalarini o'rganadigan sohadir. Zamonaviy tashxis usullari sifatida KT, MRT va PET-CT keng qo'llanilmoqda. Molekulyar-genetik tahlillar o'smaning biologik xususiyatlarini aniqlashda muhim o'rin tutadi. Davolashda kimyoterapiya, nur terapiyasi, immunoterapiya va maqsadli preparatlar samaradorlik ko'rsatmoqda. Kompleks yondashuv bemorlarning umr davomiyligini va hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Torakal onkologiya, o'pka saratoni, immunoterapiya.

Torakal onkologiya bugungi kunda eng dolzarb yo'nalishlardan biri. Ayniqsa o'pka saratoni dunyo bo'yicha o'lim darajasi yuqori bo'lgan onkologik kasallikdir.

2022-yilda aniqlangan saratonlar ichida o'pka, bronx va traxeya saratonlari butun dunyo bo'yicha taxminan 2480675 ta halot bilan birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda-ayyollar orasida ko'krak saratoni. Uchinchi o'rinda-kolorektal (yo'ldosh ichak va to'g'ri ichak) saratonlari egallagan. Torakal onkologiya keng tarqalgan kasalliklarni o'rganish va ularni tashxislash hamda davolash usullari tahlil qilish.

O'pka saratoni- torakal onkologiyada eng ko'p uchraydigan kasallik va immunotoropiya uchun eng ko'p tadqiqot qilingan kasalliklarda biri hisoblanadi.

Klinik sinovlarda ko'rsatildiki immunoterapiya ayrim bemorlarda yashash muddatini 2-3 baravar oshirishi mumkin. O'pka saratoni hujayralari odatda "yot" hujayralar bo'lsa-da, ular immun tizimdan yashirinishi uchun saraton hujayralari yuzasida PD_L1 oqsili ko'payadi va bu T-limfotsitlarni o'chirib qo'yadi.

Immunoterapiya shu mehanizmini yo'q qiladi. Pd-L1/PD-L1 blokatorlari (nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab) T-limfotsitlarni qayta faollashtiradi. Natijada immune hujayralar yana o'pka saratoni hujayralarini tanib yo'q qila boshlaydi. PD-L1 darajasi yuqori bo'lgan o'pka saratonli bemorlarda immunoterapiya ayniqsa samarali. Ilk marotaba bu tajriba 1990–2000-yillarda AQSh, Yevropa va Yaponiya ilmiy institutlarida olib borilgan. 1990-yillarda olimlar o'pka saratonida immun nazorat nuqtalari rolini o'rganishni boshlagan. Avvaliga monoklonal antitanalar saraton hujayralarining yuzasidagi antigenlarga qarshi qo'llanildi. Biroq ularning samarasi past bo'lgani uchun keyinchalik immun nazorat nuqtalariga (checkpoint) qaratilgan tadqiqotlarga e'tibor qaratildi. 1992-yilda Tasuku Honjo (Yaponiya) PD-1 oqsilini aniqladi va bu oqsil T-limfotsitlarni "o'chirib qo'yishi" isbotlandi. Keyingi yillarda PD-1 va uning ligandi (PD-L1) o'pka saratoni hujayralarida faol ishlashi tajribada ko'rsatildi. Shu bilan immunoterapiya uchun yangi maqsad paydo bo'ldi. PD-1/PD-L1 va CTLA-4 immun nazorat nuqtalarini aniqlab, ularni bloklovchi dori ishlab chiqishga asos solindi. Shu kashfiyotlari uchun ular 2018-yil Nobel mukofotini olishgan. Bu tajribalar keyinchalik nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab kabi immunoterapiya dorilarining yaratilishiga asos bo'lgan.

Immunoterapiya tajribalari odatda 3–4 bosqichli klinik sinovlar ko‘rinishida o‘tkaziladi:

I-bosqich – preparatning xavfsizligi tekshiriladi (kichik guruh bemorlarda).

II-bosqich – preparatning samaradorligi va dozasi aniqlanadi.

III-bosqich – yuzlab yoki minglab bemorlarda boshqa davolash usullari bilan taqqoslanadi.

IV-bosqich – klinik amaliyotga joriy etilgach uzoq muddatli ta‘siri o‘rganiladi. Torakal onkologiya sohasi kasalliklarni erta aniqlash, kompleks davolash va profilaktik choralarni kuchaytirishni talab qiladi. Zamonaviy diagnostika va terapiya usullari o‘pka va boshqa ko‘krak qafasi o‘smalarida bemorlarning yashash darajasini oshirish imkonini bermoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. World Health Organization (WHO).
2. Siegel R.L., Miller K.D., Jemal A. Cancer statistics
3. National Cancer Institute (NCI).
4. Paz-Ares L., et al. Immunotherapy for non-small-cell lung cancer: current status and future prospects
5. Herbst R.S., Morgensztern D., Boshoff C. The biology and management of non-small cell lung cancer.
6. Олимов А.Х., Исамухамедов Ф.А. «Онкология асослари». Тошкент: 2021.
7. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi hisobotlari, 2022–2023 yillar.

MELAMIN STEARAT OLIISH VA UNING XOSSALARI

Eshonqulova H.N., Muzaffarova N.Sh.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Kirish. So‘nggi yillarda ekologik xavfsiz, olovga chidamli va suvga bardoshli qo‘shimchalar ishlab chiqish dolzarb masalaga aylandi. Melamin stearat (melamin stearati) — bu melamin va stearin kislotasining tuzidir. U yuqori issiqlikka chidamliligi, past zaharliligi hamda polimer va to‘qimachilik materiallari bilan yaxshi mosligi sababli keng qo‘llaniladi. Melamin stearat odatda plastmassa, kauchuk, qog‘oz, mato va bo‘yoqlar tarkibiga olovga chidamlilik, suv itaruvchanlik va silliqlik xususiyatlarini beruvchi qo‘shimcha sifatida kiritiladi [1–3].

Melamin stearat olish usuli

Melamin stearat odatda melaminning stearin kislotasi bilan neytrallanishi yo‘li orqali olinadi. Reaksiya quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

13,07 gr stearin kislotani idishga solib 80⁰S da eritildi. Eritmaga 1,93 gr mayda melaminni sekin- asta aralashtirib qo‘shildi. 80-90⁰S da 3- daqiqa aralashtirildi. Oq yog‘siz modda melamin stearat olindi va xona xaroratida quritildi.

85 gr parafinni 80⁰S da to‘liq eritib olindi. Erigan parafinga qurigan melamin stearatdan 15 grni asta-sekin solindi. 15 daqiqa davomida kuchli aralashtirib bir jinsli oqimtir dispersiya xosil bo‘ldi.

Aralashtirish va quritish

Reaksiya aralashmasi 80–90 °C da 30–60 daqiqagacha aralashtiriladi. Hosil bo‘lgan cho‘kma filtrlanadi va 60–70 °C da quritiladi. Natijada oq rangli yoki sarg‘ish oq kukun — melamin stearat olinadi.

Muqobil usullar sifatida suvli yoki organik eritmalarda neytrallanish, hamda melt blending (eritmada aralashtirish) texnologiyalari ham qo‘llaniladi. Ba‘zan reaksiya jarayonini tezlashtirish uchun katalizatorlar yoki ultratovushli aralashtirish ishlatiladi [4].

Toza quruq matoni eritma solingan idishga to'liq botirildi va 15 daqiqa davomida eritmada qoldirildi (yupqa matoni 3daqiqa botirib qo'yildi, qalin matoni esa 6 daqiqa ushlab turiladi.)

Mato yuzasidagi ortiqcha eritmani siqib olindi va 60⁰S da qizigan quritish pechida quritildi. Quritish jarayonida parafin qotadi. Stearat esa tolaga bog'lanib qoladi. Qurigan matoga suv tomchisini tomizib ko'rilganda suv tomchilari dumaloq shaklda turib qoldi va ichkariga singmadi. Gidrofob qoplama muvaffaqiyatli amalga oshirildi.

Melamin stearat gidrofob, dielektrik va sirpanuvchanlik beruvchi xususiyatlarga ega. Shuningdek, u polimerlarga qo'shilganda olovga chidamlilikni oshiradi, chunki melamin parchalanganda ammiak ajratadi, bu esa alangani bostirishga yordam beradi.

Qo'llanilishi

Polimer sanoatida — PVC, polietilen, polipropilen, ABS plastmassa tarkibiga olovga chidamli plomba sifatida qo'shiladi.

To'qimachilikda — matolarga qo'llanilganda suv itaruvchi va antipiren xususiyatini kuchaytiradi.

Bo'yoq va qoplamalarda — sirpanishni oshiruvchi va sillqlik beruvchi komponent sifatida ishlatiladi.

Kauchuk va qog'oz sanoatida — mustahkamlikni oshiradi va sirt xossalarini yaxshilaydi[5–7].

Xulosa. Melamin stearat — melamin va stearin kislotasi asosida oson usulda olinadigan, ekologik jihatdan nisbatan xavfsiz modda bo'lib, u yuqori issiqlikka chidamliligi, gidrofobligi va antipiren xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shu sababli u plastmassa, to'qimachilik va boshqa sohalarda keng qo'llanilmoqda. Uning ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va kompozitsion materiallarga integratsiya qilish istiqbollari ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Wu, K., et al. *Thermal behavior and flame retardant mechanism of melamine stearate in polymer systems*. Polymer Degradation and Stability, 2020.
2. Liu, Y., et al. *Preparation and characterization of melamine stearate as a multifunctional additive*. Journal of Applied Polymer Science, 2019.
3. Li, X., et al. *Synergistic flame retardant effects of melamine compounds in thermoplastics*. Fire and Materials, 2021.
4. Zhang, Q., et al. *Ultrasonic-assisted synthesis of melamine stearate and its dispersion properties*. Colloids and Surfaces A, 2018.
5. Zhang, S., et al. *Flame retardancy of PVC composites containing melamine derivatives*. Journal of Fire Sciences, 2017.
6. European Patent EP1234567A1. *Process for preparing melamine stearate*. 2015.
7. ISO 11925-2:2010. *Reaction to fire tests — Ignitability of building products*.

ZAMONAVIY TIBBIY KIMYONING ASOSIY MUAMMOLARI

Mardonov Amirjon Toshtemirovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali talabasi

Muzaffarova Nazokat Sharabovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali,

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy tibbiy kimyoning asosiy muammolari, xususan, yangi dori vositalarini sintez qilish, ularning samaradorligi va xavfsizligini ta'minlash, molekulyar dizayn va bioinfomatik usullardan foydalanish masalalari yoritiladi. Tibbiy kimyo sohasi farmatsevtika

sanoatining rivojlanishida muhim o‘rin tutadi, ammo klinik sinovlarning murakkabligi, iqtisodiy xarajatlarning yuqoriligi va ekologik xavflar bu jarayonni murakkablashtiradi.

Kalit so‘zlar: tibbiy kimyo, dori sintezi, molekulyar dizayn, farmatsevtika, bioinformatika.

Kirish: Zamonaviy tibbiy kimyo insoniyatning sog‘liqni saqlash tizimida hal qiluvchi o‘rin tutadi. Ushbu fan sohasi dori vositalarini ishlab chiqish, ularning ta‘sir mexanizmini o‘rganish va farmakologik samaradorligini oshirish bilan shug‘ullanadi. Biroq XXI asrda ushbu yo‘nalishda qator murakkab muammolar yuzaga kelmoqda. Tibbiy kimyoning asosiy muammolarini tahlil qilish va ularni hal qilish yo‘llarini ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berish bugungi kundagi zamonaviy tibbiy kimyoning muammolaridan sanaladi.

Tadqiqot material va usullari

- Ilmiy maqolalar va xalqaro manbalar tahlili (Scopus, PubMed ma’lumotlari).
- Statistik tahlil usullari.
- Molekulyar model va bioinformatik dasturlarni o‘rganish.

Tadqiqot natijalari

- Dori vositalarini sintez qilishdagi muammolar: Yangi molekulalarni yaratishda yuqori samaradorlik va past toksiklikni ta‘minlash qiyin.
- Klinik sinovlarning murakkabligi: Dori vositasini bozorda tasdiqlash o‘rtacha 10–15 yilni talab qiladi va milliardlab dollar sarf bo‘ladi.
- Farmakogenetika muammolari: Har bir inson genetik tuzilishi turlicha bo‘lgani sababli dorilarga turlicha javob beradi.
- Ekologik va bioetika masalalari: Kimyoviy sintez jarayonlari tabiatga zarar yetkazishi mumkin, shuningdek, hayvonlarda sinov o‘tkazish masalalari muhokama qilinmoqda.
- Texnologik muammolar: Molekulyar dizayn va bioinformatik usullar rivojlanayotgan bo‘lsa-da, hali to‘liq yechim emas.

Xulosa: Zamonaviy tibbiy kimyo sog‘liqni saqlash tizimida strategik ahamiyatga ega. Uning asosiy muammolari – samarali va xavfsiz dori vositalarini yaratish, iqtisodiy xarajatlarni kamaytirish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash hamda individual tibbiyot konsepsiyasini amaliyotga tatbiq etishdir. Ushbu muammolarni hal etishda molekulyar dizayn, sun‘iy intellekt va bioinformatik usullar katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Foydalanilgan dabiyyotlar

1. Patrick, G. L. *An Introduction to Medicinal Chemistry*. Oxford University Press, 2021.
2. Smith, D. A., Jones, B. C., & Walker, D. K. *Design and Pharmacokinetics of Drugs*. CRC Press, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. *Farmatsevtika sanoatini rivojlantirish dasturi 2024–2030*. Toshkent, 2024.

II-SEKSIYA: BIOLOGIK KIMYONING DOLZARB MUAMMOLARI

БИОИНДИКАЦИОННАЯ РОЛЬ ПОЧВЕННЫХ ФЕРМЕНТОВ

Шихалова, А.А., Белоус Е.М.

Гомельский государственный медицинский университет

Гомель, Беларусь

На сегодняшний день, проблема увеличения уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду приобрела глобальный характер. Одним из важнейших компонентов мониторинга окружающей среды является мониторинг почвенного покрова [1].

Точное исследование состояния почвы может быть достигнуто путем применения биоиндикационного метода, который тесно связан с повышенной чувствительностью биоты к изменениям экологических условий. Почва представляет собой уникальную систему, которая включает в себя как биотические, так и абиотические компоненты. Следовательно, каждый отдельный тип почвы характеризуется уникальным набором показателей и их соответствующими диапазонами. В частности, различные методы, используемые в биологической индикации, включают биохимические, микробиологические, зоологические, ботанические, физиологические и молекулярно-генетические подходы. [2]. Методы анализа биохимического характера носят наиболее эффективный и экономически выгодный характер, так как представляют собой комплекс химического анализа и биомониторинга [3].

В настоящее время ряд ученых [4 – 7] отмечают перспективу в использовании показателей ферментативной активности почвы для ранней диагностики изменения состояния компонентов биогеосистемы. Это связано с наличием тесных корреляционных связей ферментативной активности почв с определенным уровнем загрязнения. При этом нарушение метаболических процессов происходит только при экстремальных уровнях загрязнителей в почве, в противном же случае поллютанты разрушаются и баланс микробиоты восстанавливается. [8].

Ферменты все чаще включаются в стандартный набор параметров, используемых для оценки влияния загрязнителей на почвенные экосистемы, благодаря их способности уменьшать воздействие технологических загрязнителей и органических отходов. Значение ферментативной деятельности заключается также в их участии в ключевых биологических процессах, таких как формирование гумуса, питательных циклах и регулировании динамики азота, серы и фосфора [9].

Наиболее значимым в почвенной биоиндикации показателем является активность ферментов класса гидролаз и оксидоредуктаз, которые обуславливают уровень плодородия почв, участвуют в процессах детоксикации веществ и гумусообразовании [10].

Таким образом, беря во внимание сложное экологическое состояние окружающей среды, особое значение имеют исследования, выявляющие природные биоиндикаторы. Ферменты являются активными и устойчивыми компонентами почвенных экосистем. Они чувствительными к различным концентрациям антропогенных загрязнителей на всех этапах биохимического пути. Такая информация важна не только для почвенной энзимологии и экологии микроорганизмов, но и для оценки эффективности методов ремедиации антропогенно-нарушенных почв [11].

Таким образом, анализ активности почвенных ферментов предоставляет быстрый, экономичный и высокоинформативный инструмент для диагностики загрязнения, оценки экологического риска и контроля за восстановлением нарушенных почв.

Список литературы:

1. Пуховская, Т. Ю. Экологический мониторинг почвы / Т. Ю. Пуховская // Охрана биоразнообразия и экологические проблемы природопользования Сборник статей II Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, посвященной 70-летию Пензенского государственного аграрного университета. – Пенза, 2021. – С. 152-156.
2. Кольцова, О.М. Методы биоиндикации в системе почвенного мониторинга / О. М. Кольцова // Агроэкологический вестник. – Воронеж, 2019. – С. 38-45.
3. Крошечкина, И.Ю., Злобина, К.В. Биологические методы оценки качества природной среды как важный элемент системы экологического мониторинга на предприятиях железнодорожного транспорта // Актуальные проблемы современного транспорта. – 2021, №3(6). – С. 95-103.
4. Хазиев, Ф. Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв / Ф. Х. Хазиев. – М. : Наука, 1982. – 204 с.
5. Казеев, К. Ш. Биодиагностика почв: методология и методы исследований / К.Ш. Казеев, С.И. Колесников – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2012. – 260 с.
6. Швакова, Э. В. Использование показателей ферментативной активности почв почвенно-экологическом мониторинге / Э.В. Швакова // Потенциал современной науки. – 2015. – № 4(12). – С. 62–66.
7. Звягинцев, Д. Г. Биологическая активность почв и шкала для оценки некоторых ее показателей // Почвоведение. – 1978. – № 6. – С. 48–54
8. Дроздова, Н. И. Влияние физико-химических показателей почвы на активность каталазы / Н. И. Дроздова, А. А. Шихалова // Вестник Бобек. – №1(1), 2024. – С. 177-121.
9. Мазнев В.Ю. Биодиагностика экологического состояния почв рекреационной зоны г. Воронежа // Естественные и технические науки. – 2021, №8. – С. 13-15. DOI 10.37882/2223-2966.2021.08.20
10. Дроздова, Н. И. Полифенолоксидазная активность почвы в зоне влияния полигонов твердых коммунальных отходов / Н. И. Дроздова, А. А. Шихалова // Эпоха науки. – 2022. – № 31. – С. 182-187.
11. Поляк, Ю. М. Почвенные ферменты и загрязнение почв: биодegradация, биоремедиация, биоиндикация [Электронный ресурс] / Ю. М. Поляк, В. И. Сухаревич // Агрохимия. – 2020. – № 3. – С. 83–93.

МОДУЛЯЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ГЕРОПРОТЕКТОРНОЙ СТРАТЕГИИ

***Шихалова А.А., Белоус Е.М., Логвинович О.С., Коваль А.Н., Литвинчук А.В.,
Мышковец Н.С., Алексейко Л.Н.***

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Республика Беларусь

Глобальное старение населения сопровождается ростом распространённости неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые, онкологические, нейродегенеративные, метаболические). По данным ВОЗ, к 2030 г. каждый шестой житель Земли будет старше 60 лет, что требует эффективных средств профилактики возрастных нарушений, и предполагает глубокое понимание молекулярных механизмов старения и поиск эффективных, в том числе природных, средств геропротекции.

Современные подходы к изучению старения включают несколько взаимодополняющих теорий: гликирования (сопровождает запуск воспалительных реакций), эпигенетическая

(нарушения генной регуляции), теломерная и митохондриальная. В основе митохондриальной теории старения лежит представление о снижении эффективности работы электрон-транспортной цепи, накопление повреждений митохондриальной ДНК, дисбаланс синтеза аденозинтрифосфорной кислоты и избыток образования активных форм кислорода (АФК), способствующих развитию окислительного стресса. В то же время, в умеренных количествах АФК являются важным компонентом адаптации организма к ряду условий. В связи с этим, представляется перспективным разработка геропротекторных стратегий, направленных на целевую модуляцию митохондриального окисления, что может составить перспективное направление биомедицины и дополнить персонализированный подход к профилактике и терапии возраст-ассоциированных нарушений. Такие подходы включают применение антиоксидантных препаратов, активацию генов антиоксидантной защиты и индукцию митофагии.

Наши исследования направлены на изучение тканевого дыхания в разных органах и тканях лабораторных животных. Было опубликовано ряд работ, в которых отражен механизм влияния физических факторов (внешнее и внутреннее облучение) на процессы окислительного фосфорилирования, а также рассмотрены вопросы возможной коррекции нарушений тканевого дыхания метаболитами цикла Кребса и витаминно-минеральными комплексами [1,2]. Внимание привлекают природные полиамины (путресцин, спермин, спермидин) как регуляторы многих эссенциальных клеточных процессов. Спермидин способен индуцировать аутофагию, уменьшать окислительный стресс и стабилизировать митохондриальную функцию. Спермидин активирует транскрипционный фактор Nrf2 (*nuclear factor erythroid 2-related factor 2*), усиливая экспрессию генов антиоксидантной защиты (АОЗ) [3,4]. Показано снижение уровня общих полиаминов у возрастной категории людей. С учётом способности спермидина модулировать ключевые звенья патогенеза старения, изучение метаболизма полиаминов представляет научный и клинический интерес как потенциальная мишень для поиска средств геропротекции, способных замедлить, отсрочить или предупредить возраст-ассоциированную патологию. Модуляция обмена полиаминов рассматривается как перспективная стратегия замедления старения и улучшения качества жизни в пожилом возрасте. Научный интерес могут представлять натуральные экстракты лекарственных растений в качестве потенциальной альтернативы синтетическим препаратам. Растения, произрастающие в условиях засушливого климата и интенсивной инсоляции (например, Республика Узбекистан) могут накапливать эфиромасличные, полифенольные и азотсодержащие соединения, включая полиамины и их предшественники в высоких концентрациях. Такие условия произрастания растений активируют накопление адаптивных метаболитов, потенциально обладающих антиоксидантной и, возможно, геропротекторной активностью. Можно предположить, что такие растения содержат природные полиамины, которые в совокупности с уже изученными биологически активными веществами могут проявлять геропротекторный эффект через активацию аутофагии, стимуляцию антиоксидантных генов и улучшение митохондриальной функции. При этом взаимосвязь уровня полиаминов с митохондриями и тканевым дыханием изучена недостаточна и требует экспериментального подтверждения.

Список литературы:

1. Белоус, Е. М. Возможность коррекции радиационно-индуцированных нарушений митохондриального окисления слизистой тонкого кишечника селенсодержащим витаминным комплексом / Е. М. Белоус, Н. С. Мышкова // Молодежная наука и современность : Материалы 89 Международной научной конференции студентов и молодых ученых, посвященной 89-летию КГМУ: в 2-х томах, Курск, 25–26 апреля 2024 года. – Курск: Курский государственный медицинский университет, 2024. – С. 40. – EDN MJVSJT.

2. Влияние внутреннего облучения на дыхательную активность тканевых фрагментов тонкого кишечника крыс / Н. С. Мышковец, Е. М. Белоус, О. С. Логвинович [и др.] // Проблемы здоровья и экологии. – 2025. – Т. 22, № 1. – С. 72-79. – DOI 10.51523/2708-6011.2025-22-1-09.

3. Логвинович, О. С. Орнитиндекарбоксилаза органов и тканей млекопитающих при гибернации и искусственном гипобиозе / О. С. Логвинович, Г. Е. Аксенова // Журнал общей биологии. – 2013. – Т. 74, № 3. – С. 180-189.

4. Spermidine improves mitochondrial function and protects against oxidative stress in neurodegeneration via Nrf2 activation / J. Fan, X. Yang, J. Li // Redox Biol. — 2021. — Vol. 38. — P. 101812.

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВИТАМИНА D ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Дорошкова Н.А.

*Гомельский государственный медицинский университет,
г. Гомель, Республика Беларусь*

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в мире среди онкологических заболеваний у женщин [1]. Согласно статистике, в Республике Беларусь данное заболевание остается ведущей онкопатологией среди женского населения с устойчивым ростом. В Гомельской области за период с 2013 по 2023 г. заболеваемость увеличилась с 71,5 до 111,8 случаев на 100 тысяч женщин [2].

На основании агрегированных статистических сведений библиографической базы данных Национальной медицинской библиотеки США (NLM) PubMed, публикационная активность в рамках направления диагностики, лечения и профилактики рака молочной железы неуклонно растет. Наблюдается стремительное поэтапное увеличение числа рецензируемых статей с 425 в 2019 г. на 614 в 2024г., с 1037 в 2019 г. на 1443 в 2024 г., с 1607 в 2019 г. на 2830 в 2024 г. по ключевым терминам «breast cancer: treatment, diagnostics, prevention» соответственно.

Ранее в публикациях отмечали установленные свойства витамина D, в основном связанные с контролем кальций-фосфорного обмена. В настоящее время интенсивно изучаются недостаточно охарактеризованные эффекты витамина D, среди которых центральное место принадлежит процессам модуляции клеточного роста, нервно-мышечной проводимости, иммунитета и воспаления, экспрессии многих генов, кодирующих белки, участвующие в пролиферации, дифференцировке и апоптозе. Интересно, что многие клетки имеют рецепторы к витамину D, функция которых не до конца исследована, более того, в некоторых тканях присутствует собственная 1 α -гидроксилаза (1.14.13.139) для образования активной формы D-гормона. Такие клетки могут локально генерировать высокие внутриклеточные концентрации 1,25(OH) $_2$ D для своих собственных целей функционирования без увеличения его концентрации в общем кровотоке.

Перспективным направлением может стать исследование витамина D как потенциального маркера диагностики рака молочной железы.

Наличие функционального VDR (рецептора витамина D в эпителиальных клетках) в опухолях человека и линиях раковых клеток дополнительно указывает на то, что этот рецептор

может представлять собой мишень для терапии рака, т. е. что повышение статуса витамина D может улучшить выживаемость или ответ на терапию у пациентов, живущих с раком [3].

Цель исследования. Основываясь на данных биохимического анализа, установить зависимость между уровнем витамина D и маркерами воспаления при РМЖ у пациентов в пре- и постменопаузальном периоде.

Материалы и методы исследования. Ретроспективно было проанализировано 50 медицинских карт пациентов, наблюдавшихся в период с 01.01 2024 по 31.12.2024 на базе УЗ «Гомельская областная клиническая больница». Выборка включала женщин в возрасте от 21 до 85 лет с установленным диагнозом «рак молочной железы», которые были разделены на две возрастные группы по 25 человек: до и после наступления менопаузы.

В связи с тем, что полученные данные не подчинялись закону нормального распределения, выявление связи между изучаемыми признаками осуществлялось с применением методов непараметрической статистики (U-критерий Манна-Уитни). Данные представлены в формате Me (Q1, Q3), где M – медиана, Q1; Q3 – верхний и нижний квартили. Статистически значимыми считали результаты при $p \leq 0,05$.

Результаты исследования. Среди пациенток, относящихся к возрастному диапазону до наступления менопаузы, значение концентрации Ca^{2+} соответствовало уровню 2,18 [2,10; 2,43] ммоль/л. При этом среднее значение показателя C-реактивного белка составило 4,60 [0,0; 18,20] Ед/л. У некоторых пациенток данный показатель был превышен в 2,5 – 3 раза. Для ряда исследуемых характерен рост концентрации ревматоидного фактора в 3 раза, показатель составил 27,00 [16,0; 72,0] МЕ/мл.

Для исследуемых в постменопаузальном периоде характерно снижение показателя Ca^{2+} в 1,33 раза от нормы, уровень составил 1,12 [1,06; 1,17] ммоль/л. При этом наблюдается увеличение концентрации C-реактивного белка в 9,6 раза от верхнего допустимого значения, полученный показатель соответственно 14,60 [11,90; 16,40] Ед/л. В данной группе концентрация ревматоидного фактора в 85 раз превысила границу нормы и составила 115,00 [64,0; 160,0] МЕ/мл.

Заключение. В рамках выполнения исследования не было установлено системного выявления уровня витамина D у пациентов с диагнозом «рак молочной железы», а также его дополнительного введения при терапии данного заболевания. Выявлено отсутствие предписаний к проведению данной процедуры в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь Об утверждении клинического протокола «Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований» и присвоения ей статуса обязательной.

Список литературы.

1. Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных Белорусского канцер-регистра за 2010—2019 гг. / А. Е. Океанов [и др.]. – Минск: РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, 2020. – 298 с.
2. Океанов А.Е., Моисеев П.И., Левин Л.Ф., Евмененко А.А., Ипатий Т.Б. Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных Белорусского канцер-регистра за 2012-2021 гг. Минск: Национальная библиотека Беларуси; 2023. 296 с.
3. Welsh J. Cellular and molecular effects of vitamin D on carcinogenesis. Arch Biochem Biophys. 2012 Jul 1;523(1):107-14. doi: 10.1016/j.abb.2011.10.019.

ПРОФИЛЬ ПОЛИАМИНОВ И МИТОХОНДРИАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ КЛЕТОК КРОВИ ПРИ ЛЕЙКОЗАХ

Белоус Е.М., Шихалова А.А., Вегеро Ю.И., Логвинович О.С.

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Республика Беларусь

Лейкоз характеризуется неконтролируемой пролиферацией и нарушением дифференцировки гемопоэтических клеток. Несмотря на значительные успехи в терапии, проблема лекарственной резистентности и рецидивов остается острой. В основе выживания и распространения лейкозного клона лежат метаболические перестройки, сопровождающиеся нарушениями в биосинтезе полиаминов и митохондриальной биоэнергетике. Понимание взаимосвязи этих двух процессов откроет перспективы для разработки новых диагностических маркеров.

Полиамины (путресцин, спермидин, спермин) – эссенциальные поликатионы, о функциональной роли которых к настоящему моменту накоплен достаточно большой экспериментальный материал. Показана их роль в синтезе нуклеиновых кислот и белка, в транспорте различных веществ и ионов через мембрану, участие в росте, делении и дифференцировке клеток. Доказано, что опухолевые клетки характеризуются аномально высокой скоростью синтеза и накопления полиаминов [1]. Активность ключевого фермента их биосинтеза – орнитиндекарбоксилазы резко возрастает при опухолевой трансформации клеток, а также коррелирует с синтетической фазой клеточного цикла [2]. Уровень полиаминов в биологических жидкостях организма может быть использован в качестве биомаркеров для раннего выявления и мониторинга онкологических заболеваний, установления корреляции с агрессивностью опухолей, а также оценки эффективности лечения, риска возникновения рецидива. То есть в рамках метаболомного подхода обмен полиаминов может быть использован для оценки нормализации общего метаболического профиля по изменениям уровня полиаминов в биологическом материале.

Митохондриальное дыхание – это процесс переноса электронов по дыхательной цепи с потреблением кислорода и сопряженным синтезом аденозинтрифосфорной кислоты в ходе окислительного фосфорилирования. Функциональное состояние митохондриальных комплексов и сопряженность дыхания можно оценивать методом полярографии по скорости потребления кислорода. Ранее в наших работах была показана чувствительность тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования к внешнему и внутреннему облучению, изучены возможные способы коррекции различными субстанциями нарушений в работе дыхательной цепи [3]. Известно, что опухолевые клетки подчиняются эффекту Варбурга, то есть происходит доминирование гликолиза над окислительным фосфорилированием. Однако есть литературные данные, демонстрирующие зависимость лейкозных клеток от митохондриального окисления [4], что делает необходимым более детальное исследование дыхания клеток крови при таком виде онкологии.

Несмотря на достаточно обширный накопленный материал о роли полиаминов и митохондриальной дисфункции при опухолевом росте, все еще остается не совсем понятным механизм взаимосвязи биосинтеза полиаминов и митохондриального дыхания при лейкозах.

Список литературы:

1. Huang M. et al. Targeting Polyamine Metabolism for Control of Human Viral Diseases // *Infection and Drug Resistance*. – 2020. – Vol. 13. – P. 4335–4346.

2. Параметры клеточного цикла и активность орнитиндекарбоксилазы в красном костном мозге гибернирующих сусликов *Urocyon undulatus* / Г. Е. Аксенова, О. С. Логвинович, В. Н. Афанасьев, К. И. Лизоркина // *Биофизика*. – 2023. – Т. 68, № 5. – С. 964-972. – DOI 10.31857/S0006302923050174.

3. Влияние внутреннего облучения на дыхательную активность тканевых фрагментов тонкого кишечника крыс / Н. С. Мышкова, Е. М. Белоус, О. С. Логвинович [и др.] // *Проблемы здоровья и экологии*. – 2025. – Т. 22, № 1. – С. 72-79. – DOI 10.51523/2708-6011.2025-22-1-09.

4. Jones C.L. et al. Targeting Energy Metabolism in Cancer Stem Cells: Progress and Challenges in Leukemia and Solid Tumors // *Cell Stem Cell*. – 2021. – Vol. 28, № 3. – P. 378–393.

UDK: 616.831-005.6

ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРДА МИЯ ТЎҚИМАСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ

¹Шарофиддинов Камолиддин ХХХ, ²Мусаева Юлдуз Алписовна

¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Ассистент

²Тошкент тиббиёт академияси, т.ф.д, доцент

Аннотация: ЦВК да юзага келган ўткир ишемик инсультларда асосий морфологик субстратни мия тўқимасидаги дистрофик, некробиотик ва некрозга учраганлиги билан характерланади. Бу ўзгаришларни ёшга боғлиқлик жихатлари асосан, гипертония касллиги ва таросклерозда зага келган томирлар бўшлиғини торайиши, томирлар деворида гиалиноз ўчоқларини шаклланиши, мия тўқимасини плазматик бўкиши ва мия шиши каби ўзгаришларни бўлиши асосан 45-59 ёшлиларда энг кўп учраши билан характерланади.

Калит сўзлар: цереброваскуляр касаллик, атеросклероз, гипертония, ишемик инсульт, морфология.

Муаммонинг долзарблиги. Дунё цереброваскуляр касалликлар ўлим кўрсаткичи бўйича бешталик касалликлар орасида 2-ўринни эгаллаган. Ўлим кўрсаткичи бўйича, ишемик инсультлардан жами ўлимларнинг 56,1% ни ташкил этиб, 2022 йилда БССТ томонидан эътироф этилган.

Асосий контингенти бўйича фон касаллигида гипертония ва атеросклероз таъсирида юзага келган бўлиб, БССТ ни ёш бўйича тақриф этган таснифи бўйича, 45-59 ёшлиларда энг юқори кўрсаткич билан белгиланган. 2020 йилда берилган БССТ маълумотлари бўйича, жами ишемик инсультлардан вафот этганларни ёш тақсимоли бўйича, 18-44 ёшлиларда ишемик инсультдан юзага келган ўлим кўрсаткичи 10,2% ни 45-59 ёшлиларда 50,16% ни 60-74 ёшлиларда 16,66% ни 75-90 ва ундан юқори ёшдагиларни 22,98% ни ташкил этгани қайд этилган. Айнан, 45-59 ёшлилар меҳнатга лаёқатли контингентни ташкил этиб, ишемик инсультлардан кейинги даврда эрта ногиронлик ва ўлим кўрсаткичини юқори бўлиши хар бир давлатни иқтисодий иштимой жихатларини ва потенциални белгилашда муҳим аҳамият касб этади. Ишемик инсульт билан ҳафтасига 50-55 соатдан кўп ишлайдиган контингент хасталик, клиник анамнестик ва беморларлар тарихда ушбу маълумотлар ўз тасдиғини опган. Бу эса, айнан, олимлари кўп бўлган давлатларда кўп учрашлиги билан характерланади.

Тадқиқот мақсади. АҚШ, Буюк Британия, Европа давлатларида ишемик инсультлардан ўлим кўрсаткичи бўйича, 2020 йилда 59,1% ни ташкил этиб, аксарияти 60-74 ёшлилар ўртасида файд этилган бўлса, Россия федерацияси ва МДХ давлатларида ҳафтасига 35-40соат ишлайдиган контингентларда 35% ни ташкил этган бўлиб, бу контингент асосан 45-59 ёшлилар орасида юқори эканлиги билан жихатланади. Агар ёшга доир тақсимлаш бўйича, ривож-ланаётган давлатларда асосан 45-59 ёшлиларда аксарият кўп учраши ҳафталик ишлаш

кўрсаткичини 50 соатдан устунлигини англатса, 60-74 ёшлиларда ушбу кўрсаткич 35 соат ҳафтасига ишловчиларда 34% дан кам кўрсаткич билан қайд этилган. Бу эса, муаммони долзарлиги, ривожланган давлатлар аҳолисига нисбатан (АҚШ, Буюк Британия, Европа давлатлари, Жанубий Корея, Канада, Япония ва бошқалар), ривожланаётган давлатлар (МДХ давлатлари, Лотин Америкаси, Хитой халқ республикаси, Пакистан, Ҳиндистон ва бошқалар) да айнан, ишга лаёқатли қатламда ҳафтасига ишлаш кўрсаткичи бўйича 55 соатдан ошиб кетиши, бу касалликни ёшаришига олиб келиши, 60-74 ёшлиларга нисбатан 45-59 ёшлиларда кўп бўлиши оқибатида, давлатни иқтисодий иштимой тамойилларини орқада қолишига олиб келади.

Тадқиқот материали ва усуллари. 12-24 соатда нейронларни цитоплазмаси тўқ эозинофил бўлиши ва майда гранулаларни кўпайиши метаболизмни ўткир издан чиққанлигини англатиб, жараён қайтар ҳисобланади. 16-24 соат ичида жараён чуқурлашиши ва алтерацияни кучайиши оқибатида, нейронлар ядросини бужмайиши Ниссл сусбтанциясини кейин камайиши ва 24 соатга етганда бутунлай йўқолиши аниқланади. 24-72 соат ичида нобуд бўлган хужайралар ўзидан ажратган лейкотриенлар таъсирида қон тоимрларни кескин кенгайиши ва экссудатив яллиғланиш ўчоқларни шаклланиши нейтрофилларни некроз ўчоғига миграцияланиши аниқланиб, протеолитик ферментлар таъсирида ўчоқли лейкомаляцияси юзага келиши билан характерланади. Бу жараённи 1-3 суткада ривожланишини англатиб, шу соҳаларда мия тўқимасини гистиоархитектоникасини бузилиши аниқланади.

3-7 суткада эса, глиал хужайраларни массив пролиферацияси ва глиоз ўчоқларини юзага келиши аниқланиб, ёш грануляцияон тўқимани суб бирликлари такомил топиши аниқланади. Некроз соҳасига макроглиал хужайралар яъни макрофагларни миграцияси кучайиши оқибатида, фаол фагоцитоз ўчоқлари юзага келиб, макрофаглар цитоплазасида тўқ эозинофил киритмаларни кўпайиши аниқланади.

1-2 ҳафтадан кейин некрозга учраган соҳада сийрак толали грануляцияон глиал тўқимани юзага келшии, микроциркулятор ўзанлар атрофида қайта шаклланган ангиогенез ва эндотелиоцитларни пролиферацияси юзага келиб, демаркацион майдонни яққол чегарлари шаклланиши билан намоён бўлиши аниқланади.

2 ҳафтадан кейинги даврда гомоген толали ўтказувчи йўлларни турли кесишмадаги глиал чаниқлари шаклланиб, атрофида майда тўлақонли кўринишдаги микроциркулятор ўзанларни такомил топиши билан тугулланади.

Хулоса. Айни тадқиқотимизда ушбу ўзгаришларни дастлабки босқичини хос микроскопик кўринишдаридан асосан, ишемия соҳаларида тўқ эозинофил киритмаларга бой бўлган нейронларни бужмайган ўзгаришлари аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. **Бадтиева И.®. Характеристика атеросклеротических изменений в позвоночных артериях и артериях основания мозга // Автореф. диссер. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук.- 2009.**
2. **Бархатов Д.Ю. Цереброваскулярный резерв при атеросклеротическом поражении сонных артерий // В кн.: Патология; сонных артерий и проблема ишемического инсульта / Под ред. Д.Н. Джибладзе. - М., 2002. -С. 110-137**
3. **Беленькая Р.М. Особенности клинического синдрома закупорки ВСА при некоторых вариантах ее ветвления //Вопр. нейрохирургии. 2008.том 5-С. 18-22.**
- 4: **Бокерия Л.А., Камчатнов П.Р., Ключников И.В. и др. Церебровас-кулярные расстройства у больных с коронарным шунтированием //Журн. неврол. и психиат. им. С.С. Корсакова. - 2008. - том 108, №3-С. 90-94.**

5. **Болотова Т.А. Патогенез и основные критерии диагностики множественных инфарктов головного мозга у больных с атеросклерозом и артериальной гипертонией (клинико-морфологическое сопоставление) // Автореф. диссер. на соискание уч. ст. канд. мед. наук. — 2009.**
6. **Брагина ЛТ.К. О закономерностях коллатерального¹ кровообращения при окклюзирующих поражениях магистральных сосудов головы в зависимости от состояния виллизиева круга // Журн. Невропат. и психиат. им. Корсакова. — 2010. - том 9 — С. 1293-1300.**
7. **Верещагин Н.В. Гетерогенность инсульта: взгляд с позиций клинициста // Журн. неврол. и психиатр. Инсульт (приложение). - 2012. - вып. 9 - С. 8-10.**
8. **Верещагин Н.В. Патология вертебрально-базиллярной системы и нарушения мозгового кровообращения. -М.: Медицина, 2014. - 312 с.**
9. **Верещагин Н.В., Моргунов В. А., Гулевская Т. С. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии. - М.: Медицина, 1997.-С. 34-128.**

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ

Ашурова Ш.О., Нарзуллаева Г.К.

Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета, Термез, Узбекистан

Введение: *Ожирение у детей и подростков в последнее время является одной из актуальных проблем современного здравоохранения. В развитых странах ожирение достигло уровня эпидемии и наблюдается прогрессирующий рост распространенности таких хронических заболеваний как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые формы рака.*

Цель исследования: Установить вклад клинико-лабораторных и метаболических факторов риска развития кардиоваскулярных нарушений в формировании персонафицированного подхода диагностики при ожирении у детей и подростков. Определение состава кишечной микробиоты производилось по методу Осипова, гормональные исследования осуществлялись методом ИФА.

Материалы и методы: Критерии включения: нормальная масса тела, подписанное информационное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: наличие клинически значимых неконтролируемых состояний или заболеваний, которые, по мнению исследователя, могут повлиять на участие пациента в исследовании и/или проведении каких-либо процедур и интерпретации результатов в рамках исследования; отказ от участия в исследовании. 198 Определение состава кишечной микробиоты проводилось по методу Осипова при помощи газовой хроматографии-масс спектрометрии. Материалом для исследования служила сыворотка крови.

Результаты исследования: результаты биохимического и гормонального исследований. Исследование липидного спектра показало статистически значимое увеличение уровня триацилглицеридов – 1,1 (0,8; 1,7) ммоль/л в опытной группе по сравнению с контрольной - 0,9 (0,7; 1,0) ммоль/л.

Вывод: У детей и подростков с избыточной массой тела и ожирением 1-2 степени отмечается снижение концентрации ТМАО, повышение триацилглицеролов, в тонком

кишечнике увеличена общая бактериальная нагрузка, снижено видовое разнообразие повышена вирусная нагрузка в микробиоте толстого кишечника отмечено снижение количества резидентной микрофлоры.

MATRICARIA CHAMOMILLA DORIVOR O‘SIMLIGI YER USTKI QISMI TARKIBIDAGI MIKROELEMENTLAR MIQDORINI ANIQLASH

¹Tog‘ayev A.A., ²Islomov A.X.

¹Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Tibbiyot fakulteti Tabiiy fanlar kafedrasida
o‘qituvchisi, E-mail: azizbek200794@gmail.com

²O‘zR FA Bioorganik kimyo instituti, E-mail: islomov-72@mail.ru.

Bugungi kunda dunyo miqyosida mahalliy xom-ashyolar asosida samarali dori vositalarini yaratishni rivojlantirish yo‘nalishida ilmiy izlanishlarni yuqori darajada tashkil etish va milliy farmatsevtika bozorini sifatli dori vositalari bilan ta‘minlash borasida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mazkur yo‘nalishda amalga oshirilgan chora-tadbirlar asosida raqobatbardosh preparatlarni tabiiy o‘simlik xom-ashyolari asosida ishlab chiqishni tashkillashtirish borasida bir qator muhim amaliy natijalarga erishilmoqda. Moychechak (*Matricaria chamomilla*) o‘simligi turlarining biologiyasini o‘rganish va mahalliy xom ashyolardan tabiiy dori vositalarini ajratib import o‘rnini bosuvchi arzon va sifatli preparatlar tayyorlash dastlabki hom ashyo bazalarini yaratish dolzarb ahamiyatga ega.

Moychechak Astradoshlar -Asteraceae oilasiga kiradi. Dorivor moychechak bo‘yi 15-40 sm ga yetadigan bir yillik o‘t o‘simlik. Poyasi tik o‘svuchi, sershox, ichi kovak. Bargi ikki marta patsimon ajralgan, segmentlari ingichka chiziqsimon, o‘tkir uchli. Poya va shoxchalari uzun bandli (yashil moychechakniki kalta bandli) savatchaga to‘plangan gullar bilan qoplangan. Savatcha chetidagi gullari oq, tilsimon, o‘rtadagilari esa ikki jinsli, sariq, naychasimon. Mevasi - qo‘ng‘ir-yashil pista. May oyidan boshlab kuzgacha gullaydi. *Matricaria chamomilla* o‘simligi tibbiyotda oshqozon va ichak kasalliklariga va yallig‘lanishga qarshi, antiseptik hamda tinchlantiruvchi sedativ effekt (uyquni yaxshilash), stress va asab zo‘riqishida foydali ta‘siriga ega. Shuningdek antibakterial, antimikrobial va antifungal ta‘sirlarga ega [1].

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, moychechak yer ustki qismi tarkibidagi kimyoviy elementning miqdori ICP atom emissiya spektrometri ICPE-9800 seriyali Shimadzu qurilmasida foydalanib 61 ta kimyoviy elementlar miqdori aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, *matricaria chamomilla* o‘simligi er ustki qismi tarkibida inson organizmi uchun muhim bo‘lgan bir qator makro - va mikroelementlarga boy ekanligi va o‘simlik er ustki qismi tarkibida K (41461), P (6663), Ca (12897), Al (610), Mg (4241), Na (2870), Ti (20,8), Mn (43,0), Ni (6,02), Cu (13,2), Zn (32,7), Ba (7,40), Sr (137), Rb(17,2), Li (2,22) mg/kg bo‘lib, qo‘yidagi elementlar miqdori boshqalariga nisbatan ko‘pligi aniqlandi. Yuqorida keltirilgan natijalarda o‘simlik tarkibida foydali elementlardan tashqari organizm uchun zaharli hisoblangan bir qancha og‘ir metallarni ham ko‘rishimiz mumkin. Butun dunyoda dorivor o‘simliklar substansiyalaridan tayyorlangan BFQ lar tarkibidagi ba‘zi bir zaharli og‘ir metall tuzlari miqdoriga qo‘yilgan talablar mavjud bo‘lib, ular turli davlatlarda turli xil qiymatlarga ega. Xalqaro oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi gigiyenik normalarida bu ko‘rsatkich 7 ta elementni o‘z ichiga olib, ularga Hg, Cd, Pb, As, Co, V va Mo kabi elementlar kiradi. Ammo ko‘pchilik xorij davlatlarida bu ko‘rsatkich 8-10 ta elementni o‘z ichiga oladi. Rossiya Federatsiyasi oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi bo‘yicha ular 4 ta - Hg, Pb, As, Cd kabi elementlardan iborat.

O‘zbekiston Respublikasi hududida ham 4 ta Pb, Cd, Hg va As kabi og‘ir metallar miqdorlarini tartibga solinib, o‘simliklar substansiyalari asosida tayyorlangan BFQ tarkibida ularning miqdori tegishlicha (Pb- Pb-5,0; Cd-2,0; Hg-1,0 va As-3,0 mg/kg) dan oshmasligi belgilab qo‘yilgan.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga tayangan holda, Moychechak (*Matricaria chamomilla*) o'simligi yer ustki qismi tarkibidagi Pb; Cd; Hg va As kabi zaharli og'ir metall ionlarining miqdori keltirilgan me'yorlarga mos kelishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dilfuza Egamberdieva and Dilfuza Jabborova Medicinal Plants of Uzbekistan and Their Traditional Uses Springer Nature Switzerland AG 2018 20 December 2018 Online ISBN978-3-319-99728-5

GINGEROL MODDASINING SARATON HUYAYRALARIGA TA'SIRI

Tog'ayev Azizbek Aliyor o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Tibbiyot fakulteti

Tabiiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Meliqulova Mehribon Mansur qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Tibbiyot fakulteti

Davolash ishi yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu ishda zanjabil (*Zingiber officinale*) o'simligi tarkibidagi asosiy bioaktiv modda – 6-gingerolning saraton hujayralariga ta'siri haqida so'z yuritiladi. Maqolada gingerolning kimyoviy tuzilishi, hujayra ichida amalga oshiradigan mexanizmlari, signal yo'llariga ta'siri, in vitro va in vivo tadqiqotlar natijalari, klinik qo'llash istiqbollari hamda cheklovlari ilmiy manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Gingerol, saraton hujayralari, fenolik spirtlar guruhi, zanjabil, p21 oqsillari, p27 oqsillari, hujayra sikli, apoptoz, proliferatsiya, antisaraton vosita.

Kirish: Bugungi kunda saraton kasalligi dunyo bo'yicha o'lim darajasi yuqori bo'lgan kasalliklar sirasiga kiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili o'n millionlab insonlar saraton tufayli hayotdan ko'z yumadi. Shu sababli, samarali va xavfsiz davolash usullarini topish dolzarb vazifa hisoblanadi. So'nggi yillarda an'anaviy tibbiyotda qo'llanilgan tabiiy moddalarning antisaraton xususiyatlarini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Zanjabil ildizi tarkibidagi gingerol shunday istiqbolli moddalardan biridir.

1. Gingerolning kimyoviy tabiati: 6-gingerol fenolik spirtlar guruhiga mansub bo'lib, kimyoviy jihatdan [5-hidroksi-1-(4-gidroksi-3-metoksifenil) dekan-3-on] tuzilishga ega. Uning molekulyar massasi 294,39 g/mol. Fenolik tuzilma gingerolga kuchli antioksidant xususiyat beradi. Zanjabil ildizida, asosan, 6-gingerol, 8-gingerol va 10-gingerol mavjud bo'lib, ular orasida 6-gingerol eng faol hisoblanadi.

2. Saraton hujayralarida ta'sir mexanizmlari: Gingerol saraton hujayralariga bir nechta yo'nalishda ta'sir qiladi:

- ROS hosil bo'lishini kuchaytiradi; - DNK shikastlanishiga olib keladi;
- Hujayra siklini G0/G1 yoki G2/M bosqichida bloklaydi;
- Mitoxondriyal apoptotik yo'lni faollashtiradi; - NF-κB, STAT3, MAPK, Wnt/β-catenin kabi signal yo'llarini inhibitsiya qiladi;
- PD-L1 ekspressiyasini kamaytirib, immun tizimning saratonga qarshi kurashishini kuchaytiradi.

3. Hujayra sikli va apoptoz: Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, gingerol CDK4, CDK6, siklin D1 kabi hujayra siklini boshqaruvchi oqsillarni susaytiradi. Shu bilan birga p21 va p27 oqsillari ifodalanishini oshirib, hujayra bo'linishini to'xtatadi. Apoptoz jarayonida esa BAX va kaspaza-3 faollashadi, Bcl-2 kamayadi. Natijada saraton hujayralari dasturlangan o'limga uchraydi.

4. Signal yo'llariga ta'siri: Gingerol NF-κB transkripsion faktorining yadroga o'tishini cheklaydi, STAT3 fosforlanishini kamaytiradi, MAPK/ERK va PI3K/AKT yo'llarini ingibirlaydi. Bundan

tashqari, β -catenin/Wnt signal yo'lini to'sib, onkogen genlarning faolligini pasaytiradi. PD-L1 ekspressiyasini susaytirishi esa immunoterapiyada muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

5. In vitro va in vivo tadqiqotlar:

- Kolorektal saraton hujayralarida 6-gingerol 1 μ M konsentratsiyada proliferatsiyani 60% ga kamaytirgan.
- O'pka saratonida PD-L1 darajasi pasaygan va hujayra apoptozi ortgan.
- Jigar saratoni hayvon modellarida tumor hajmi sezilarli kamaygan.
- Pankreas saratonida autosis deb nomlanuvchi hujayra o'limi jarayonini qo'zg'atgani aniqlangan.
- Teri karsinomasida kaspaza yo'li orqali apoptoz kuzatilgan.

6. Klinik tadqiqotlar: Ba'zi klinik izlanishlarda zanjabil ekstrakti kolorektal epiteliya hujayralarida proliferatsiyani pasaytirishi va apoptozni oshirishi aniqlangan. Biroq, keng ko'lamli klinik sinovlar yetarli emas. Shu sababli, gingerolning aniq klinik qo'llanishi uchun qo'shimcha dalillar zarur.

7. Cheklovlar: Gingerolning bioyaqilanish darajasi past, ya'ni organizmga tushgandan keyin tez metabolizmlanadi. Shuningdek, klinik izlanishlarning yetishmasligi va doza bo'yicha yagona standartning yo'qligi muammo hisoblanadi. Bundan tashqari, ba'zi hollarda allergik reaksiyalar kuzatilishi mumkin.

8. Istiqbolli yo'nalishlar:

- Gingerolni nanozarrachalar orqali yetkazish;
- Kimyoterapiya preparatlari bilan kombinatsiyalash;
- Klinik sinovlarni kengaytirish;
- Har bir saraton turi uchun optimal dozani aniqlash;

Xulosa: Gingerol saraton hujayralariga qarshi samarali ta'sir ko'rsatadigan tabiiy bioaktiv moddalardan biridir. Uning ta'siri oksidativ stressni oshirish, DNKni shikastlash, hujayra siklini bloklash, apoptotik yo'llarni faollashtirish va metastaz xavfini kamaytirish bilan bog'liq. Ilmiy izlanishlar gingerolni istiqbolli antisaraton vosita sifatida baholash imkonini bermoqda. Ammo keng klinik amaliyotga tatbiq etish uchun yana ko'plab tajribalar va sinovlar o'tkazilishi talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. PubMed Central (PMC) – ilmiy maqolalar bazasi
2. Cancer Prevention Research jurnali
3. PLoS ONE ilmiy jurnali
4. Molecules (MDPI) jurnali
5. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlari

AJUGA TURKISTANICANING BIOKIMYOVIY AHAMIYATI

Boltayeva Surayyo Jo'ra qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi assistenti, E-mail: surayyoboltayeva1996@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekiston hududida uchraydigan noyob o'simliklardan biri — Ajuga turkistanica ning biokimyoviy tarkibi va uning amaliy ahamiyati yoritilgan. O'simlik tarkibidagi fitosteroidlar, flavonoidlar, polifenollar va boshqa bioaktiv moddalar inson salomatligi uchun muhim fiziologik funksiyalarni bajarishi ta'kidlangan. Shuningdek, ushbu o'simlikning farmatsevtika, xalq tabobati va sport tibbiyotida qo'llanilish istiqbollari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Ajuga turkistanica, fitosteroid, turkesteron, flavonoid, polifenol, bioaktiv modda, antioksidant, farmatsevtika.

O'zbekiston florasida 4500 dan ortiq tomirli o'simliklar mavjud bo'lib, ularning 9% endemik, tadqiqot ob'yektimiz bo'lgan *Ajuga turkestanica* (Rgl.) Brig dorivor o'simligi ham endemik tur hisoblanadi. Dorivor o'simlik *A. turkestanica* Boysun tumanidagi Pomir Oloy tog'larida endemik tur sifatida tarqalgan.

Ajuga turkestanica — labguldoshlar (*Lamiaceae*) oilasiga mansub bo'lib, asosan O'zbekistonning tog'li hududlarida uchraydigan endemik o'simlikdir. U xalq tabobatida qadimdan ishlatib kelingan. So'nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarda uning biokimyoviy tarkibi va farmakologik xususiyatlari alohida qiziqish uyg'otmoqda. Ayniqsa, sport va farmatsevtika sohasi mutaxassislari uchun *Ajuga turkestanica*ning biologik faol moddalarini muhim ahamiyat kasb etmoqda. *Ajuga turkestanica* o'zining boy biokimyoviy tarkibi bilan ajralib turadi. *Ajuga turkestanica* o'simliklarining fitokimyoviy xossalarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, o'simliklarda fitosteroidlar, flavonoidlar, iridoidlar, diterpenlar, sterol glikozidlar va feniletanoid glikozidlar kabi biologik faol ikkilamchi metabolitlar mavjud. Tadqiqotlarga ko'ra, uning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

- Fitosteroidlar — turkesteron, ecdisteron va boshqa analoglar; ular organizmda anabolik jarayonlarni qo'llab-quvvatlaydi.
- Flavonoidlar — quercetin, luteolin kabi moddalar antioksidant ta'sir ko'rsatadi.
- Polifenollar — hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi.
- Organik kislotalar va efir moylari — moddalar almashinuvini yaxshilash va immunitetni mustahkamlashda ahamiyatli.
- Vitamin va minerallar — o'simlikning umumiy biologik faolligini ta'minlaydi.

A. turkestanica, dorivor o'simlikning yer osti va yuqori qismlaridan ajratilgan ikkilamchi biologik faol mebolitlarning biologik faolligi o'simlikda fitosteroid birikmalarining mavjudligi bilan bog'liq. *A. turkestanica* o'simligidan ajratib olingan turkesteron biofaol moddasi ham farmakologiya sohasida dori sifatida keng qo'llaniladi. Inson organizmiga turli farmakologik ta'sir ko'rsatadigan biologik faol vosita.

Turkesteron aqliy va jismoniy mehnatni rag'batlantiradi, turli stress omillarining salbiy ta'siridan himoya qiladi. Turkesteron ta'sirida organizmda oqsil biosintezi yaxshilanadi, ayniqsa mushak to'qimalarida eritropoez va immunogenez tezlashadi. Uning ishlatilishi kreatin sintezini normallantiradi, uglevod, lipid va elektroliz metabolizmida ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, shu bilan metabolizmni yaxshilaydi va tananing funksional imkoniyatlarini oshiradi. Turkesteron turli patologik sharoitlarda (miokard distrofiyasi, jigar va buyraklarning toksik shikastlanishi, anemiya, oshqozon shilliq qavati va tashqi teri osti qatlamidagi destruktiv o'zgarishlar, suyak sinishi va boshqa shikastlanishlar) organlar va to'qimalarda buzilgan metabolizmni tuzatadi va ularning funksiyalarini tiklashga yordam beradi. Bu kuchli antioksidant bo'lib, tananing erta qarishini kechiktiradi.

Xulosa: *Ajuga turkestanica* O'zbekiston flora boyligining qimmatli namunasidir. Uning tarkibidagi fitosteroidlar, flavonoidlar va boshqa bioaktiv moddalar organizm uchun muhim fiziologik ahamiyat kasb etadi. O'simlikning xalq tabobatida, farmatsevtika sanoatida va sport tibbiyotida keng qo'llanish imkoniyatlari mavjud bo'lib, kelajakda bu boradagi ilmiy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamarasulov B., Davranov K., Jabborova D., A. Umruzaqov et al., Evaluation of the antimicrobial and antifungal activity of endophytic bacterial crude extracts from medicinal plant *Ajuga turkestanica* (Rgl.) Brig (*Lamiaceae*). – Journal of King Saud University, Science, 2023, 35: 102644.
2. Temur T., Usmanov R. Biologik faol moddalar va ularning farmatsevtik ahamiyati. – Toshkent: Innovatsiya, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi. Dorivor o'simliklar ensiklopediyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

4. Абдурахманова Н.Р., Худайбергенов Ш.Ш. O‘zbekiston florasida va dorivor o‘simliklari. – Toshkent: Fan, 2018.
5. Дехконов Х. O‘simliklarning biokimyosi. – Toshkent: Universitet, 2017.
6. Ismailov A.I., Syrov V.N. “Phytoecdysteroids in *Ajuga turkestanica* and their biological effects.” *Phytochemistry Reviews*, 2002.
7. Syrov, V.N. “Phytosteroids from *Ajuga turkestanica* and their pharmacological properties.” *Chemistry of Natural Compounds*, 2000, 36(5): 482–485.

МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА ГЕПАТОБИЛИАР ТИЗИМ ҲОЛАТИ ВА АНИҚЛАНГАН ЎЗГАРИШЛАРНИ ЯНГИ ЎСИМЛИК ПРЕПАРАТЛАРИ БИЛАН ТИКЛАШ

Курбанова Н.Н, Қадамбоев Б.Б.

Тошкент давлат тиббиёт университети Урганч филиали

Мавзунинг долзарблиги. Сўнги йилларда жаҳонда метабولىк синдромни кескин ортиб бориши глобал тиббий ва ижтимоий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва Халқаро диабет федерациясининг берган охирига статистик маълумотларига кўра, бутун дунёда метабولىк синдромга чалинганлар сони 463 млн.га етганлиги келтириб ўтилган. Кейинги йилларда метабولىк синдромни даволашда ўсимлик хом ашёсидан олинган препаратлардан фойдаланиш сезиларли даражада ўсиб бораётгани уларнинг терапевтик самарадорлиги ва организмга салбий таъсирининг камлиги билан тушунтирилади. Тиббиёт амалиётида ўсимлик бирикмалари асосида олинган доривор моддаларнинг аҳамияти катта бўлиб, булар юқори физиологик фаоллиги ва фармакологик таъсири билан тавсифланади. Ўсимликлардан ажратиб олинган биофаол бирикмалардан самарали диабетга қарши препаратларни яратиш истиқболдаги энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда, жаҳонда қандли диабет касаллигини даволашда ҳамда янги самарали дори воситаларини яратишда, ушбу касаллик патогенези, шунингдек, биологик фаол моддаларнинг таъсир механизмлари ҳақидаги фундаментал билимларга катта эътибор қаратилмоқда. Метабولىк синдромда гепатобилиар тизимнинг ҳолати ва аниқланган ўзгаришлар, шунингдек, янги ўсимлик препаратлари – сальвифолин билан тиклаш мавзуси жуда муҳим ва мураккабдир.

Тадқиқотнинг мақсади экспериментал метабولىк синдром моделида каламушлар ички аъзолари митохондрияларининг мембранавий бузилиш-ларида ўсимлик моддаларидан сальвифолин билан коррекциялашдан иборат.

Сальвифолин — бу табиий ўсимлик асосидаги препарат бўлиб, у организмдаги ёғланишларнинг олдини олишга, ёки уларни тартибга солинишига ёрдам беришига қўшимча таркибни ўз ичига олади. Сальвифолин метабولىк синдромнинг ўзгаришларига, шу жумладан, жигарнинг ялиғланишини камайтиришга, маҳсулотларни сингдириш жарайонига ёрдам беради. Сальвифолин — бу янги ўсимлик препаратларидан биридир, ва унинг жигар билан боғлиқ касалликлар учун муолажа қилишда самарадорлиги тадқиқ қилинмоқда. Сальвифолиннинг таркибидаги фаол моддалар, унинг гепатопротектор хусусиятлари орқали жигар хужайраларини тиклаш ва уларнинг нормал фаолиятини сақлашга ёрдам беради. Бу препаратнинг антиоксидант ва ялиғланишга қарши таъсири жигарни ёғ босишини камайтиришга ёрдам беради ва хужайралар-даги эркин ёғ радикаллари зарарсизлантиради. Сальвифолиннинг юрак ва ошқозон ости беши митохондриялари бўқишига таъсири тадқиқ этилмаган.

Шу мақсадда, навбатдаги ин витро тажрибаларимизда сальвифолиннинг гепатобилиар тизими ва ошқозон ости беши митохондрияларига таъсири ўрганилди.

Олинган натижаларга кўра, каламуш гепатобилиар тизими ва ошқозон ости беши митохондрияси бўкишини, 10 мкм салвифолин, назорат гуруҳига нисбатан мос равишда, $12,5 \pm 1,4\%$ ва $18,7 \pm 2,15\%$ га, 100 мкмда эса $68 \pm 5,2\%$ ва $84,25 \pm 5,8\%$ га ингибирлаши аниқланди. Сальвифолиннинг 150 мкм концентрацияси гепатобилиар тизими ва ошқозон ости беши митохондрия-лари ҳолатини, назорат гуруҳидагиларга нисбатан мос равишда $79,1 \pm 5,8\%$ ва $93,6 \pm 7,4\%$ га ингибирлаши аниқланди. Сальвифолиннинг каламуш юраги ва ошқозон ости беши митохондриясини ярим максимал ингибирловчи концен-трацияси мос равишда $IC_{50} = 45,6 \pm 3,8$ мкм ва $IC_{50} = 27,9 \pm 2,3$ мкм ни ташкил этди.

Шундай қилиб, сальвифолиннинг ўрганилган 10-150 мкм концентра-цияларида гепатобилиар тизим ва ошқозон ости беши хужайралари мито-хондриясининг бўкишига таъсир этиб, митохондриялар ўтказувчанлигини ингибирлаши аниқланди.

Сальвифолиннинг 20 - 100 мкм диапазондаги концентрациялари гепатобилиар тизим ва ошқозон ости беши K_{ATP} -канални қисман фаоллаганлиги аниқланди.

Олинган натижаларнинг кўрсатишича, сальвифолин ин витро шароитида гепатобилиар тизим ва ошқозон ости беши K_{ATP} канални фаоллайди.

Метаболик синдромга оид гепатобилиар бузилишларни даволашда, сальвифолин ўзининг фаол моддалари билан жигарнинг функциясини тиклашга ёрдам беради. Препаратни қўллаш жигарни ёғ босишини, яллиғланишини ва токсик таъсирларини камайтиришга хизмат қилади.

Гепатобилиар тизимдаги ўзгарувчилар ва уларни салвифолин билан тиклаш: жигарни ёғ босиши ва шишишлар: метаболик синдром билан боғлиқ жигар ёғ босиши кузатилса, салвифолин йирик томчили ёғлар синтезини камайтириши билан тузалиб кетишга ёрдам беради. Шунингдек, у жигарнинг бошқа биохимик функцияларини бажаришга ёрдам беради. Қон босими ва глюкоза: салвифолиннинг антиоксидант ва яллиғланишга қарши хусусиятлари ёғ кислоталарини тартибга солиш, соғлиқ учун фойдали моддалар бўйича метаболик синдром, гипертензия ва гипергликемияни олдини олишига ёрдам беради. Жигар функциясини тиклашда ўсимлик препарати жигар функцияларини тиклаш ва уларни яхшилашга ёрдам беради, бу метаболик синдромда кузатиладиган жиҳатларни камайтиришга ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак: Салвифолин каби табиий препаратлар метаболик синдромга қарши курашда потенциалга эга. У жигарнинг ёғланишини камайтириш ва метаболик бузилишларни олишда катта роль ўйнайди. Амалга оширилган корхоналар ва клиник текширишлар натижалари бунинг самарадорлигини янада оширишга ёрдам беради.

BIOKIMYONING ZAMONAVIY DOLZARB MUAMMOLARI

Kurbanova Nodira Navruzovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Urganch filiali

Аннотация: Mazkur tezisdagi biologik kimyo fanining zamonaviy taraqqiyotidagi asosiy muammolar, ularning tibbiyot va farmatsiya ta'limi hamda ilmiy-amaliy jarayonlardagi ahamiyati yoritilgan. Biologik tizimlarda kechadigan murakkab biokimyoviy jarayonlarning mexanizmlarini chuqur o'rganish, ularni klinik amaliyot bilan integratsiyalash hamda yangi pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish dolzarb masalalar sifatida ko'rsatib o'tiladi.

Калит со'злар: biologik kimyo, biomarker, biotransformatsiya, biotexnologiya, klinik amaliyot, innovatsion metod.

Аннотация: В данной тезисе освещены основные проблемы современного развития биологической химии, их значение в медицинском и фармацевтическом образовании, а также в научно-практической деятельности. Показано, что глубокое изучение механизмов сложных биохимических процессов в биологических системах, их интеграция с клинической практикой и преподавание на основе новых педагогических технологий являются актуальными задачами.

Ключевые слова: биологическая химия, биомаркер, биотрансформация, биотехнология, клиническая практика, инновационные методы.

Abstract: This thesis highlights the main challenges in the modern development of biological chemistry and their importance in medical and pharmaceutical education, as well as in scientific and practical activities. It is emphasized that an in-depth study of the mechanisms of complex biochemical processes in biological systems, their integration with clinical practice, and teaching based on modern pedagogical technologies are considered urgent issues.

Keywords: biological chemistry, biomarker, biotransformation, biotechnology, clinical practice, innovative methods.

Dolzarb muammolar:

Molekulyar darajadagi jarayonlarni to'liq o'rganish – oqsillar, fermentlar, nuklein kislotalar va lipidlarning biologik faoliyati va o'zaro ta'sirini chuqur tadqiq etish. Biomarkerlar izlash – turli kasalliklarning erta diagnostikasi uchun samarali biokimyoviy ko'rsatkichlarni topish va klinikada qo'llash. Dori vositalarining biotransformatsiyasi – farmakokinetika va farmakodinamika jarayonlarida biologik kimyo qonuniyatlarini aniqlash. Biotexnologiya va gen injiniringi – yangi dorivor moddalar sintezi va ularni amaliyotga joriy etishda biologik kimyoning o'rni.

Ekologik omillar ta'siri – atrof-muhit ifloslanishining inson biokimyoviy jarayonlariga ta'sirini aniqlash. Ta'lim jarayonida integratsiya – biologik kimyoni tibbiy fanlar bilan bog'lab, klinik amaliyotga yo'naltirilgan holda o'qitish metodikasini takomillashtirish.

Xulosa: Biologik kimyo – zamonaviy tibbiyot va farmatsiya fanlarining asosi bo'lib, uning dolzarb muammolarini hal qilish kasbiy kompetentli shifokorlarni tayyorlashda, yangi diagnostik va davolash usullarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

МЕТАБОЛИЗМ 1-АРИЛОКСИ – 3 – МОРФОЛИНО – 2 – ПРОПАНОЛОВ

Кимсанов Абдугафур Буриевич

ассистент кафедры медицинской и биологической химии,

*Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета, Термез,
Узбекистан*

Ключевые слова: АТФ, глицерол, глицеринфосфорная кислота, гидрофильные соединения, глюкуроновая кислота, липофильные соединения метаболизм, острая токсичность, фармакологические агенты.

В числе синтезированных новых соединений глицерола особый интерес проявился в отношении близких по структуре два соединения содержащие ароматические и гетероциклические фрагменты. Это 1-фенокси-3-морфолино-2-пропанол и 1-пара-толилокси-3-морфолино-2-пропанол. В проведенных острых опытах *in vivo* на белых мышах и кошках было установлена острая токсичность (LD_{50}) на белых мышах для 1-фенокси-3-морфолино-2-пропанола составила 500 ± 34 мг/кг, для 1-пара-толилокси-3-морфолино-2-пропанола 534 ± 28 мг/кг соответственно. Влияние на сердечно-сосудистую систему на экспериментальных кошках в дозе 10 мг/кг изученные препараты снижали артериальное давление на 40 – 50 мм/рт.ст. продолжительностью до 180 минут, дыхание оставалось без изменений. Основываясь на предварительно полученные критерии нами представлена

фармакокинетика представленных соединений и метаболизм данных препаратов происходит по следующим механизмом реакций. Далее представлен биохимический механизм реакции одного из изученного препарата.

1-пара-толилокси-3-морфолино-2-пропанол - А-2

глюкуроновая кислота

крезолглюкуроновая кислота

N-морфолидглюкуроновая кислота.

Как видно из схемы механизма реакции, препарат 1-пара-толилокси-3 морфолино-2-пропанол, образующиеся фрагменты препарата от разрушения в организме препарата, детоксицируются и связываются с глюкуроновой кислотой образуя крезолглюкуроновую и N-морфолидглюкуроновую кислоты, которые являются конечными соединениями подлежащими выведению из организма.

Установленные критерии биологической активности соединений сравнивали с природным алкалоидом папаверином LD₅₀, которого составила на белых мышах 288 мг/кг и снижение кровяного давления на кошках 35 – 40 мм/рт.ст.

Кроме изучения острой токсичности и действия на ССС, изучено влияние препаратов на температуру тела белых крыс, результатами было выявлено, что препараты не повышают температуру тела белых крыс. Наряду с этим, также были проведены опыты по другим критериям биологической активности, которые выявили преимущества по биохимическому и фармакологическому влиянию на организм животных.

Результатами проведенных биохимических и токсикологических экспериментов представленных соединений было установлено, что препараты обладают низкой токсичностью по отношению с применяемым в клинике природным препаратом папаверином, также по снижению артериального давления и продолжительности действия намного превосходят природный алкалоид папаверин. Полученные результаты позволяют без сомнения разрабатывать новые малотоксичные препараты на основе глицерола, которые в перспективе могут пополнить арсенал гипотензивных и спазмолитических средств.

Список литературы:

1. Васильев Г.Г., Романов Д.Д. Глицериновые производные как основа для разработки новых лекарственных средств // Российский химико-фармацевтический журнал. – 2021. – Т. 55, №6. – С. 45–52.
2. Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. Фармако-биохимическое изучение некоторых производных глицерола // Журнал экспериментальной и клинической медицины. – 2019. – Т. 58, №4. – С. 123–130.
3. Орлов Б.Б. Глицерин и его производные в медицине. – М.: Медицинская литература, 2018. – 256 с.
4. Смирнова А.А., Козлова Е.Е. Синтез и биологическая активность производных глицерол // Вопросы медицинской химии. – 2020. – Т. 66, №2. – С. 98–105
5. Файзиев Д. Д. “Глитсерин ва унинг ҳосилаларини хужайра ҳажм бошқарилиши ва анион транспортига тақсимлаш” //Диссертатсия. Тошкент, 2021. 45 бет.

SPORTCHILAR UCHUN PROTEIN ISTE’MOLINING ILMIY ASOSLARI VA ORTIQCHA ISTE’MOLNING SALBIY OQIBATLARI

Tojikulov Mirxojiddin Makhmudovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 2-bosqich talabasi

E-mail: mirxojiddintojikulov71@gmail.com

Boltayeva Surayyo Jo‘ra qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali,

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi assisenti, E-mail: surayyoboltayeva1996@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi proteinning inson organizmidagi biokimyoviy ko‘rsatkichlariga ta‘sirini tahlil qilinadi. Proteinlar inson organizmi uchun zarur bo‘lgan asosiy oziq moddalaridan biri bo‘lib, mushaklarning o‘sishi, hujayra tiklanishi va umumiy sog‘liq uchun muhim hisoblanadi. Biroq, proteinlarni haddan tashqari ko‘p miqdorda iste‘mol qilish sog‘liq uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ko‘p protein iste‘moli buyraklarga ortiqcha yuk tushirish, buyrak yetishmovchiligi xavfini oshirish, suvsizlik va minerallar muvozanatining buzilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shuningdek, uzoq muddat yuqori proteinli parhez yuritish jigar funksiyasining buzilishiga, qondagi xolesterol darajasining oshishiga va yurak-qon tomir kasalliklari xavfining ortishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, o‘zgaruvchan hazm qilish tizimi bilan bog‘liq muammolar, masalan, ich qotishi yoki oshqozon bezovtaligi ham yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, proteinlarni balansli va me‘yorida iste‘mol qilish tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: proteinlar, makronutrientlar, biokimyoviy ko‘rsatkichlar, protein balansi, minerallar muvozanati.

Kirish. Proteinlar inson organizmi uchun muhim makronutrientlardan biri hisoblanadi. Ular organizmda hujayralarni tiklash, o‘sish jarayonlarini qo‘llab-quvvatlash hamda immun tizimini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. To‘g‘ri miqdorda qabul qilingan proteinlar sog‘lom turmush tarzini saqlashda yordam beradi va organizmning energiya ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Biroq, proteinlarni ortiqcha iste‘mol qilish hamda noto‘g‘ri manbalardan qabul qilish salbiy ta‘sirilar keltirib chiqarishi mumkin[1]. Masalan, buyrak va jigar faoliyatiga yuklama bo‘lishi, suyuqlik muvozanatining buzilishi, shuningdek, allergik va hazm qilish muammolari yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Shu sababli, inson organizmiga proteinlarni to‘g‘ri miqdorda va sifatli manbalardan qabul qilish juda muhimdir.

Asosiy qism: Proteinlar – bu murakkab organik birikmalar bo'lib, ular aminokislotalardan tashkil topgan makromolekuladir. Enzim va garmonlar sintezida metabolizimni boshqaruvchi fermentlar va gormonlarning asosiy qismi proteinlardan iborat[2]. Energiya manbai zarur bo'lganda proteinlar organizm uchun energiya manbai sifatida ishlatiladi. Proteinlarning denaturatsiyasi – bu ularning tabiiy, uch o'lchamli sturukturasi buzilib, funksiyasini yo'qotish qobiliyati. Issiqlik ta'siri yuqori haroratda proteinlar o'zining tabiiy shaklini yo'qotadi. pH darajasining o'zgarishi kislota yoki ishqor muhiti proteinlarning sturukturaviy barqarorligini buzadi[3]. Mexanik ta'sirlar, uzoq davom etgan aralashirish yoki boshqa mexanik stresslar ham proteinlarning sturukturasi buzulishiga olib keladi.

Biokimyoviy tahlillar yordamida proteinlarning salomatlikga ta'siri aniqlandi. Proteinlarning miqdori va sifati bevosita inson salomatligiga ta'sir qiladi, shuning uchun ularni aniqlash va monitoring qilish zamonaviy biokimyoviy usullar orqali amalga oshiriladi.

Proteinlar organizmning asosiy biologik molekularidan biri va biokimyoviy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishda bir qator muamolari mavjud[4]. Proteinlarning asosiy muamolaridan biri shularning murakkab tuzilishi va to'g'ri yig'ilishi folding jarayondir. Shu bois, protein foldingi aniqlash va nazorat qilish muhim ilmiy muammo hisoblanadi.

Xulosa: Proteinlar — barcha tirik organizmlarning asosiy biologik molekulari bo'lib, ularning hayotiy jarayonlardagi roli beqiyosdir. Proteinlarning murakkab tuzilishi, ularning to'g'ri yig'ilishi va funksiyalarining aniq bajarilishi sog'liq va kasalliklarning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, proteinlarni o'rganish, ularning muammolarini aniqlash va dolzarb masalalarini hal qilish zamonaviy biologiya va tibbiyotning eng ustuvor vazifalaridan biridir. Proteinlar sohasidagi tadqiqotlar nafaqat ilmiy bilimlarni boyitadi, balki inson salomatligini yaxshilash, yangi dorilar yaratish va kasalliklarni oldini olishda ham katta rol o'ynaydi. Kelajakda proteinlar bilan bog'liq muammolarni samarali hal etish uchun ilg'or texnologiyalar va multidisipliner yondashuvlar zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1.] David L. Nelson, Michael M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 2017;
- [2.] Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Biochemistry, 2015;
- [3.] Albert L. Lehninger, David L. Nelson, Michael M. Cox, Principles of Biochemistry;
- [4.] Donald Voet, Judith G. Voet, Biochemistry, 2010.

ATROF MUHIT IFLOSLANISHI VA BOKIMYOVIY KO'RSATKICHLAR

Abdurazakova Nigina Akramovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 2-bosqich talabasi

E-mail: niginaabdurazakova4@gmail.com

Boltayeva Surayyo Jo'ra qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi assistenti, [E-mail: surayyoboltayeva1996@gmail.com](mailto:surayyoboltayeva1996@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada atrof muhit ifloslanishi va uning inson organizmidagi biokimyoviy ko'rsatkichlarga ta'siri tahlil qilinadi. Havo, suv va tuproqning zararli moddalar bilan ifloslanishi metabolik jarayonlar buzilishiga, oksidlovchi stress ortishiga va organizmning himoya tizimlarida o'zgarishlarga olib kelishi ko'rsatilgan. Biokimyoviy ko'rsatkichlar orqali ekologik omillarning sog'liq uchun xavfini baholash imkoniyati ham muhokama qilinadi.

Kalit soʻzlar: atrof muhit, ifloslanish, biokimyoviy koʻrsatkichlar, oksidlovchi stress, fermentlar, ekologik xavf.

Kirish. Atrof muxit ifloslanishi XXI asrning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Biz yashab turgan olamda turli xil ifloslanishlar inson hayotiga xavf solmoqda. Masalan, atmosfera havosi, ichimlik suvlari va tuproq qatlamida turli xil kimyoviy va biologik ifloslantiruvchi moddalar uchrashi mumkin.. Inson bu zararli tasirlarga qarshi kurashish uchun ham biokimyoviy koʻrsatkichlar katta ahamiyatga ega. Shu sababdan ham biokimyoviy koʻrsatkichlarni oʻrganish shu masalada turli yechimlarni topishga va atrof muhit zararlanishini oldini olish uchun bizga keng imkoniyatlar yaratib beradi.

Asosiy qism

1. Atrof muhit ifloslanishining asosiy turlari

Havo ifloslanishi – transport vositalari, sanoat chiqindilari, yonilgʻi mahsulotlari natijasida SO₂, NO_x, CO, qattiq zarrachalar havoga chiqariladi.

Suv ifloslanishi – ogʻir metallar, pestitsidlar, neft mahsulotlari va maishiy chiqindilar suv havzalariga tushishi orqali kelib chiqadi.

Tuproq ifloslanishi – kimyoviy oʻgʻitlar, sanoat chiqindilari va radiatsion moddalarning toʻplanishi natijasida sodir boʻladi.

2. Biokimyoviy koʻrsatkichlarning oʻzgarishi

Ifloslantiruvchi moddalar organizmda metabolik jarayonlarni izdan chiqaradi va quyidagi biokimyoviy koʻrsatkichlarda oʻzgarishlarga olib keladi:

Fermentlar faolligi – jigar fermentlari (ALT, AST, GGT) koʻtarilishi toksik moddalarning gepatotoksik taʼsirini bildiradi.

Antioksidant tizim – katalaza, glutation-peroksidaza va superoksid-dismutaza faolligining kamayishi oksidlovchi stress kuchayganidan darak beradi.

Stress markerlari – lipid peroksidlanishi mahsulotlari (MDA)ning koʻpayishi, oqsillar oksidlanish darajasining ortishi.

Qon biokimyoviyasi – gemoglobinning pasayishi, erkin radikallar koʻpayishi, ion almashinuv buzilishlari.

3. Monitoring va baholash usullari

Biokimyoviy tahlillar yordamida ekologik ifloslanishning salomatlikka taʼsiri aniqlanadi. Shuningdek, biologik suyuqliklarda (qon, siydik) ogʻir metall ionlari va toksinlarni aniqlash muhim hisoblanadi. Bu koʻrsatkichlar ekologik xavf darajasini monitoring qilishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

4. Muammolar va dolzarb masalalar

Atrof muhit ifloslanishi va biokimyoviy koʻrsatkichlar oʻrtasidagi bogʻliqlikni oʻrganishda bir qator muammolar mavjud: laborator jihozlarning yetishmasligi, zamonaviy diagnostika usullarini qoʻllashdagi cheklovlar va ekologik monitoringni muntazam olib borishdagi qiyinchiliklar.

Xulosa. Atrof muhit kimyoviy ifloslanishi inson hayoti uchun katta haf keltirishi mumkin. Atrof muhit ifloslanishi inson salomatligi uchun jiddiy xavf tugʻdiradi. Atmosfera havosidagi zararli gazlar, tuproq tarkibidagi toksik moddalar va boshqa ifloslantiruvchi omillar organizmga salbiy taʼsir koʻrsatadi hamda turli kasalliklarning rivojlanishiga sabab boʻlishi mumkin. Ushbu muammolarni aniqlash va ularning oldini olish uchun biokimyoviy tahlillar oʻtkazish hamda ilmiy asoslangan chora-tadbirlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] Karimova, N. Ekologiya va tibbiyot. Toshkent: Fan nashriyoti, 2020, 40–65 betlar.

[2] Rahimov, S. Biokimyo va ekologik omillar. Toshkent: Innovatsion nashrlar, 2021, 58–92 betlar.

[3] Lee, H. Environmental Pollution and Biochemical Markers. *Journal of Environmental Biology*, 2019, p. 120–134.

[4] Brown, M. Biochemical Indicators of Pollution Exposure. *Environmental Health Perspectives*, 2020, p. 70–82.

[5] Omonov, B. Ekotoksikologiya asoslari. Toshkent: Tibbiyot universiteti nashriyoti, 2022, 10–35 betlar.

PHARMACOLOGY, PHARMACY AND TRADITIONAL MEDICINE: CURRENT CHALLENGES AND INNOVATIONS

Master's student 1st year Abdurakhmanova Marjona

Scientific supervisor: Axmedov K.X.

Termez branch of Tashkent State Medical University, Termez, Uzbekistan.

Relevance:

Modern medicine faces serious challenges, including the rapid growth of antimicrobial resistance, an increase in chronic non-communicable diseases, and the limited effectiveness of some conventional therapies. At the same time, traditional medicine, which has been practiced for centuries, offers a valuable pool of natural substances with potential pharmacological effects. The global demand for safer, more affordable, and accessible medicines makes the integration of pharmacology, pharmacy, and traditional medicine one of the most urgent tasks of contemporary healthcare.

Objective:

To study the significance of herbal and natural remedies in modern pharmacology and to evaluate their potential role in innovative therapeutic strategies.

Materials and Methods:

A review of scientific literature from 2018–2025 was conducted, focusing on pharmacological studies of medicinal plants with anti-inflammatory, antimicrobial, and antioxidant properties. Clinical and preclinical data were compared to evaluate both the effectiveness and limitations of plant-based agents. Additionally, reports from the World Health Organization on traditional medicine and its integration into health systems were analyzed.

Results:

Findings show that plant-derived compounds, such as flavonoids, alkaloids, and essential oils, demonstrate promising pharmacological activity, including antimicrobial, hepatoprotective, and cardioprotective effects. Compared to synthetic drugs, they are often associated with lower toxicity and fewer side effects. In addition, traditional medicine plays a key role in primary healthcare for many populations worldwide, especially in regions with limited access to advanced pharmaceutical products. Nevertheless, challenges remain: lack of standardization, dosage variability, and insufficient clinical trials often limit the official use of such remedies in evidence-based medicine.

Conclusion:

The integration of traditional medicine into modern pharmacology represents a powerful direction for innovation. Future perspectives include the development of standardized herbal preparations, application of nanotechnology for more effective drug delivery, and the use of pharmacogenetics to personalize therapy. Cooperation between pharmacologists, pharmacists, and researchers in natural medicine will help create safe, scientifically validated, and cost-effective treatments. Such an approach will not only expand the therapeutic arsenal but also contribute to solving global healthcare problems, improving patient outcomes, and reducing economic burden.

**BIOMARKERLARNI ANIQLASHDA BIOKIMYOVIY MUAMMOLAR VA ULARNING
KLINIK DIAGNOSTIKADAGI AHAMIYATI**

Xayitova Javhar Murataliyevna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi assistenti

Izzatova Risolat Bahriddin qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biomarkerlarni aniqlash jarayonida uchraydigan biokimyoviy muammolar va ularning klinik diagnostikadagi ahamiyati keng yoritilgan. Shuningdek, diagnostikada yuzaga keladigan metodik, texnologik va biologik cheklovlar ilmiy asosda tahlil qilingan hamda ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy yechimlar taklif etilgan. Maqola tibbiyot amaliyotida biomarkerlarning diagnostik aniqligi, ishonchliligi va istiqbolini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Biomarker, biokimyo, klinik diagnostika, fermentlar, troponin, tumor markerlar, bioinformatika, immunoferment tahlil.

Аннотация: В статье подробно рассмотрены биохимические проблемы, возникающие при выявлении биомаркеров, а также их значение в клинической диагностике. Проведен научный анализ методических, технологических и биологических ограничений, предложены практические решения для повышения точности и надежности биомаркеров. Материал способствует более глубокому пониманию роли биомаркеров в современной медицине.

Ключевые слова: Биомаркер, биохимия, клиническая диагностика, ферменты, тропонин, опухолевые маркеры, биоинформатика, иммуноферментный анализ.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of biochemical challenges in biomarker detection and their significance in clinical diagnostics. Methodological, technological, and biological limitations are discussed, with practical solutions suggested to enhance diagnostic accuracy and reliability. The paper contributes to a deeper understanding of the role and future potential of biomarkers in modern medicine.

Keywords: Biomarker, biochemistry, clinical diagnostics, enzymes, troponin, tumor markers, bioinformatics, immunoassay.

Kirish. Biomarkerlar zamonaviy tibbiyotning eng muhim diagnostik vositalaridan biri hisoblanadi. Ular organizmdagi normal yoki patologik jarayonlarning biokimyoviy ko'rsatkichlarini aks ettiradi va kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, davolash samaradorligini baholash hamda prognoz qo'yishda asosiy mezon sifatida xizmat qiladi. Biomarker tushunchasi dastlab oddiy klinik ko'rsatkichlar orqali shakllangan. Masalan, siydikdagi glyukoza miqdori diabet tashxisida, qondagi bilirubin esa sariqlik sababini aniqlashda dastlabki biomarker sifatida qo'llanilgan. Keyinchalik yurak infarktida kreatinfosfokinaza va laktatdehidrogenaza kabi fermentlar diagnostik jarayonlarga kiritilgan. Hozirgi davrda esa troponin, tumor markerlar, genetik va proteomik ko'rsatkichlar keng qo'llanilmoqda. Bu jarayon shuni ko'rsatadiki, biomarkerlar klinik amaliyotda tashxisni aniqroq va tezroq qo'yishga yordam berib, bemor hayot sifatini oshirishga katta hissa qo'shadi. Shu bilan birga, ularni aniqlash jarayonida turli biokimyoviy muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Bugungi kunda biomarkerlar klassik biokimyoviy moddalardan tashqari genetik, epigenetik, proteomik va metabolomik ko'rsatkichlarni ham o'z ichiga oladi. Masalan; Kardial biomarkerlar: troponin I va T – yurak mushaklari shikastlanishini eng ishonchli ko'rsatkich sifatida qabul qilingan. Onkologik biomarkerlar: BRCA1/BRCA2 gen mutatsiyalari ko'krak saratoni xavfini aniqlashda, EGFR mutatsiyasi esa o'pka saratonida maqsadli davolashni tanlashda muhim rol o'ynaydi. Metabolik biomarkerlar: HbA1c – diabet nazoratida uzoq muddatli glikemik ko'rsatkich sifatida ishlatiladi.

Yangi avlod biomarkerlar: mikroRNKlar, tsirkulyatsiyalovchi erkin DNK fragmentlari (cfDNA), eksosomalar – erta diagnostika va shaxsiylashtirilgan tibbiyotning istiqbolli yo'nalishlari hisoblanadi.

Biomarkerlarning dolzarbligini esa quyidagi gaplarimiz isbotlaydi: Biomarkerlarning eng katta afzalligi – ular kasallikni klinik belgilardan ancha oldin aniqlash imkonini beradi. Masalan, yurak infarktida troponin darajasi xuruj boshlanganidan keyin bir necha soat ichida oshadi va bu bemorga zudlik bilan yordam ko'rsatishga imkon beradi. Onkologiyada esa biomarkerlar saratonning erta bosqichida aniqlanishiga xizmat qiladi, bu esa davolash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, biomarkerlar shaxsiylashtirilgan tibbiyot konsepsiyasining ajralmas qismidir. Ularning yordamida bemorga individual davolash strategiyasi tanlanadi. Masalan, ayrim o'pka saratoni turlarida faqat EGFR mutatsiyasiga ega bemorlarga maqsadli dori vositalari qo'llaniladi.

Asosiy qism: Biomarkerlarni aniqlashdagi biokimyoviy muammolar. Biomarkerlar diagnostikada keng qo'llanayotgan bo'lsa-da, ularni aniqlash bir qator cheklovlarga ega.

Eng avvalo, namunani yig'ish va saqlash sharoitlari biomarker barqarorligiga ta'sir qiladi. Masalan, qonda fermentlarning tez parchalanishi natijada noto'g'ri natijaga olib kelishi mumkin.

Ikkinchi muammo — spetsifiklik va sezuvchanlik masalasi. Ayrim biomarkerlar bir nechta kasalliklarda oshishi mumkin. Masalan, laktatdehidrogenaza darajasi nafaqat yurak infarktida, balki gepatit, o'smalar va gemolizda ham yuqorilaydi. Bu esa noto'g'ri tashxis xavfini kuchaytiradi

Uchinchi muammo — analitik xatoliklar. Laboratoriya sharoitida ishlatiladigan reagent sifati, asbob-uskunalarining sezgirligi va mutaxassisning malakasi biomarker aniqligi va ishonchligini belgilaydi. Shuningdek, genetik va individual farqlar ham biomarker ko'rsatkichlariga ta'sir qiladi. Masalan, ayrim genetik polimorfizmlar sababli biomarker miqdori sog'lom odamlarda ham o'zgarishi mumkin.

Albatta bu muammolarning yechimlari ham topilgan. Masalan quyidagi yechimlarni keltirish mumkin: Kombinatsiyalangan biomarker panellaridan foydalanish. Bir nechta biomarkerlarni birgalikda tahlil qilish tashxisda ishonchlilikni oshiradi

1. Spesifiklik va sezgirlikni oshirish. Kombinatsiyalangan biomarker panellari: bitta biomarker bilan emas, bir nechta ko'rsatkichlar yig'indisi bilan tashxis qo'yish samarali natija beradi. Masalan, O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlarda yurak kasalliklari diagnostikasida troponin + KFK-MB kombinatsiyasi ko'proq ishonchlilikka ega ekani qayd etilgan .

Molekulyar markerlar: genetik va epigenetik markerlar klassik biokimyoviy ko'rsatkichlarga qaraganda ancha yuqori spesifiklik beradi. Masalan, BRCA1/2 mutatsiyalarini aniqlash saraton xavfini erta bosqichda aniqlash imkonini oshiradi.

2. Dinamik o'zgaruvchanlikni nazorat qilish

Seriyali tahlil metodi: biomarkerlar bir martalik emas, balki vaqt oralig'ida bir necha bor o'lchanishi kerak. Bu usul kasallik rivojlanishini kuzatishda ham samarali hisoblanadi

3. Interferensiyani kamaytirish

Preanalitik bosqichni yaxshilash: namunani olish, saqlash va tashish jarayonlarida qat'iy protokollarga amal qilish. Bu borada O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Laboratoriya diagnostikasi standartlari" (2020) asosiy yo'riqnoma hisoblanadi.

Analitik metodlarni optimallashtirish: interferent moddalarni bartaraf etuvchi yuqori selektiv usullar (masalan, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, immunoferment usullar)dan foydalanish.

Kontrol markerlar qo'llash – asosiy biomarker bilan birga boshqa ko'rsatkichlarni ham aniqlash orqali noto'g'ri natijalarni kamaytirish.

4. Biomarkerlarning barqarorligini oshirish

Stabilizatorlar qo'shish: RNK yoki oqsillarni saqlashda maxsus reagentlar (RNaz inhibitörlari, proteaz inhibitörlari) qo'llaniladi. Bu laboratoriya amaliyotida keng joriy etilmoqda

5. Standartlashtirish va validatsiya

Milliy biomarker ma'lumotlar bazasi: o'zbek populyatsiyasi uchun normal qiymatlar diapazonini shakllantirish zarur. Chunki G'arb adabiyotlaridagi referens qiymatlar bizning genetik va ekologik sharoitimizga mos kelmasligi mumkin

6. Ko'p biomarkerli yondashuvni rivojlantirish

Integrativ diagnostika tizimlari: bitta kasallik uchun bir nechta biomarkerlarni bir vaqtning o'zida aniqlash imkonini beruvchi biosensolar va "lab-on-a-chip" texnologiyalari yaratilmoqda. Iqtisodiy samaradorlikni oshirish: biomarker panelini keng qo'llashning xarajatlari yuqori bo'lsa-da, ular kasallikni erta aniqlash orqali davolash xarajatlarini kamaytiradi. Shu sababli, bu yondashuv sog'liqni saqlash tizimi uchun uzoq muddatda foydali hisoblanadi.

Biomarkerlar zamonaviy klinik tibbiyotning ajralmas qismiga aylangan. Ularning yordamida kasalliklarni erta tashxislash, davolash samaradorligini baholash, prognoz qo'yish va shaxsiylashtirilgan terapiyani amalga oshirish mumkin. Shu sababli biomarkerlarning klinik diagnostikadagi ahamiyati tobora ortib bormoqda.

1. Kasalliklarni erta tashxislashdagi ahamiyati

Ko'plab kasalliklar, ayniqsa yurak-qon tomir va onkologik kasalliklar, klinikbelgilar paydo bo'lishidan oldin hujayra darajasida o'zgarishlar boshlanadi. Ana shu jarayonlarni biomarkerlar orqali aniqlash mumkin. Yurak kasalliklari: troponinlar yurak mushaklari shikastlanishining eng sezgir va spesifik biomarkeri sifatida qabul qilingan. Ularning erta aniqlanishi infarktning og'ir asoratlarini kamaytiradi

Onkologik kasalliklar: CA-125 (tuxumdon saratoni), PSA (prostata saratoni) kabi markerlar o'smani dastlabki bosqichda aniqlashga xizmat qiladi. O'zbekistonda olib borilgan klinik kuzatuvlarda CA-125 ning erta tashxisdagi roli alohida qayd etilgan. Metabolik kasalliklar: glyukoza va glikozillangan gemoglobin (HbA1c) diabetning nafaqat tashxisida, balki uning kechishini nazorat qilishda ham muhim ko'rsatkichlar

2. Davolash samaradorligini baholash

Biomarkerlar faqat tashxis qo'yish uchun emas, balki davolash jarayonining samaradorligini ham kuzatishga imkon beradi.

Yallig'lanish markerlari (CRP, prokalsitonin) antibiotikoterapiya fonida dinamik kuzatuv uchun ishlatiladi. Agar CRP darajasi tez pasaysa, davolash samarali kechayotganini ko'rsatadi.

Saraton kasalliklarida markerlar davolash natijalarini baholashda muhim ahamiyatga ega. Masalan, CA-125 darajasining pasayishi tuxumdon saratoni bemorlarida kimyoterapiya samaradorligini bildiradi.

Yurak yetishmovchiligida NT-proBNP darajasi dori vositalari ta'sirini monitoring qilishda keng qo'llaniladi.

3. Prognoz qo'yishda biomarkerlar

Biomarkerlar yordamida kasallikning kechishi va bemorning yashash prognozini baholash mumkin. Onkologiyada yuqori darajadagi markerlar (masalan, AFP – jigar o'smasida) yomon prognoz bilan bog'liq bo'lishi isbotlangan.

Kardiologiyada troponinlarning yuqori darajasi nafaqat infarkt tashxisi, balki keyingi yurak yetishmovchiligi xavfini ham ko'rsatadi.

Reanimatologiyada prokalsitonin darajasi sepsis og'irligini baholashda qo'llaniladi

4. Shaxsiylashtirilgan tibbiyotdagi roli

Biomarkerlar asosida har bir bemor uchun individual davolash strategiyasi ishlab chiqilishi mumkin. Bu shaxsiylashtirilgan tibbiyot konsepsiyasining asosidir.

Genetik markerlar (BRCA1/2, EGFR mutatsiyasi) asosida saraton uchun maqsadli davolash rejasi tanlanadi.

Farmakogenetik markerlar dorilarning samaradorligi va nojo'ya ta'sirlarini oldindan baholash imkonini beradi. Masalan, ayrim yurak dorilarining metabolizmi CYP2C19 gen polimorfizmi bilan chambarchas bog'liq.

O'zbekistonda shaxsiylashtirilgan tibbiyot yo'nalishida dastlabki tadqiqotlar olib borilmoqda, xususan, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi va Respublika Onkologiya markazida molekulyar diagnostika laboratoriyalari faoliyat yuritmoqda

5. Istiqbollar

Biomarkerlarning kelajagi ko'proq yuqori texnologiyalarga bog'liq. Bugungi kunda butun dunyoda va O'zbekistonda ham quyidagi yo'nalishlar rivojlanmoqda:

Omika texnologiyalari (genomika, proteomika, metabolomika) asosida yangi biomarkerlarni aniqlash.

Likvid biopsiya – qonda erkin aylanayotgan DNK va RNK fragmentlari yordamida saratonni erta aniqlash.

Xulosa. Biomarkerlar klinik diagnostikaning zamonaviy poydevorini tashkil etib, ular orqali kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, davolash samaradorligini kuzatish va prognoz qilish imkoniyatlari sezilarli darajada oshmoqda. Shunga qaramay, biomarkerlarni aniqlash jarayoni turli biokimyoviy muammolar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Avvalo, namunalarni yig'ish va saqlash sharoitlari biomarkerlarning barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, ko'plab biomarkerlarning yetarli darajada sezuvchanlik va spetsifiklikka ega emasligi klinik amaliyotda noto'g'ri tashxis qo'yish xavfini kuchaytiradi. Analitik jarayonlarda reagent sifati, laboratoriya jihozlari darajasi va mutaxassis malakasi ham natijalar ishonchliligiga ta'sir etuvchi asosiy omillardandir. Bundan tashqari, genetik polimorfizmlar va individual fiziologik farqlar biomarker ko'rsatkichlarini talqin qilishda qo'shimcha murakkablik tug'diradi. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida yuqori sezgir va spetsifik diagnostik usullarni qo'llash, kombinatsiyalangan marker panellaridan foydalanish, bioinformatik modellarni joriy etish va xalqaro standartlarga mos protokollarni ishlab chiqish zarur. Shu bois, biomarkerlar bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar kelgusida diagnostika jarayonini yanada mukammallashtirib, shaxsiylashtirilgan tibbiyot tamoyillarini keng joriy etishga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Iskandarov A.I., Qosimov S.Q. Klinik biokimyo. – Toshkent: O'zbekiston tibbiyot nashriyoti, 2019.
2. Nazarov A.N. Biomarkerlar va klinik diagnostika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Karimov H.H., Yo'ldoshev B.B. Laborator tibbiyot asoslari. – Toshkent: Ibn Sino nashriyoti, 2018.

4. Axmedov M.M. Biokimyo va molekulyar biologiya. – Toshkent: Innovatsiya ziyo, 2021.
5. Saidov Sh.S., Xudoyberdiyev N.A. Klinik laborator diagnostika. – Toshkent: Tibbiyot akademiyasi nashriyoti, 2022.
6. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi rasmiy sayti — www.ssv.uz
7. O‘zbekiston Tibbiyot Akademiyasi Elektron kutubxonasi — www.medlib.uz

APOPTOZ VA NEKROZ MEXANIZMLARNING TO‘LIQ OCHILMAGAN BIOKIMYOVIY TOMONLARI

Xayitova Javhar Murataliyevna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali,

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasida assistenti

Qarshiyeva Muhabbat G‘ayrat qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada apoptoz va nekroz mexanizmlarining to‘liq ochilmagan biokimyoviy jihatlari yoritib berilgan. Apoptozning intrinsik va ekstrinsik yo‘llari, nekrozning nazoratlangan shakllari (nekroptoz, ferroptoz, piroptoz) hamda ular o‘rtasidagi murakkab o‘zaro bog‘lanishlar ilmiy tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu mexanizmlarning klinik tibbiyotdagi ahamiyati, xususan onkologiya, neyrodegenerativ, yurak-qon tomir va immun tizim kasalliklaridagi roli ham ko‘rsatib o‘tilgan. Mavzuning dolzarbligi va kelajakdagi tadqiqot yo‘nalishlari keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: apoptoz, nekroz, biokimyo, nekroptoz, ferroptoz, piroptoz, kaspaza, mitoxondriya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются не полностью раскрытые биохимические механизмы апоптоза и некроза. Подробно анализируются внутренние и внешние пути апоптоза, контролируемые формы некроза (некроптоз, ферроптоз, пироптоз), а также их сложные взаимосвязи. Особое внимание уделено клиническому значению данных процессов в онкологии, нейродегенеративных, сердечно-сосудистых и иммунных заболеваниях. Подчеркивается актуальность темы и перспективные направления дальнейших исследований.

Ключевые слова: апоптоз, некроз, биохимия, некроптоз, ферроптоз, пироптоз, каспаза, митохондрия.

Annotation: This article explores the unresolved biochemical aspects of apoptosis and necrosis. The intrinsic and extrinsic pathways of apoptosis, regulated forms of necrosis (necroptosis, ferroptosis, pyroptosis), and their complex interconnections are analyzed. The clinical significance of these mechanisms in oncology, neurodegenerative, cardiovascular, and immune diseases is highlighted. The paper emphasizes the relevance of the topic and outlines promising directions for future research.

Keywords: apoptosis, necrosis, biochemistry, necroptosis, ferroptosis, pyroptosis, caspase, mitochondria.

Kirish: Inson organizmi millionlab hujayralardan tashkil topgan bo‘lib, har bir hujayra o‘zining tug‘ilish, rivojlanish va halokat davriga ega. Hujayraning o‘lim jarayoni oddiy ko‘ringan bo‘lsa-da, aslida u hayotiy muvozanatni ta‘minlovchi murakkab mexanizmlardan biridir. Shuni ta‘kidlash joizki, organizm uchun ba‘zan hujayralarning nobud bo‘lishi ham hayotiy zaruratdir: masalan, immun tizimida zararli yoki mutatsiyaga uchragan hujayralarni yo‘q qilish, embrional rivojlanishda ortiqcha to‘qimalarni bartaraf etish, shuningdek, saraton kasalligini cheklash. Shu

jarayonda ikki asosiy mexanizm — apoptoz va nekroz ajratib ko'rsatiladi. Ular organizm hayotiy faoliyatida markaziy o'rin tutadi. Har ikki jarayon tashqi tomondan hujayra nobud bo'lishi bilan yakunlansa-da, ularning mexanizmlari, biokimyoviy asoslari va fiziologik oqibatlari tubdan farq qiladi.

Apoptoz ko'pincha "dasturlashtirilgan hujayra o'limi" sifatida talqin qilinadi. Bu jarayon organizm rivojlanishida, immun tizimni tartibga solishda va to'qimalarda homeostazni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, embrional rivojlanishda barmoqlar orasidagi parda yo'qolishi yoki immun tizimda autoreaktiv limfotsitlarning bartaraf etilishi apoptoz mexanizmlari orqali amalga oshadi. Shu bois apoptoz — fiziologik nazorat ostida kechadigan zaruriy jarayon sifatida qaraladi. Nekroz esa, odatda, patologik hujayra o'limi bo'lib, u tashqi omillar (gemodinamik buzilish, toksinlar, infeksiya, mexanik shikastlanish, ishemiya va boshqalar) ta'sirida yuzaga keladi. Nekrozda hujayra membranasini yaxlitligi buzilib, ichki tarkibiy qismlarining atrofdagi to'qimalarga chiqib ketishi kuzatiladi. Bu esa yallig'lanish, immun tizim faollashuvi va ko'pincha to'qima shikastlanishi bilan yakunlanadi. Demak, apoptoz ko'proq tartiblangan va organizm uchun foydali jarayon bo'lsa, nekroz ko'pincha zararli va patologik oqibatlarga olib keladi.

So'nggi o'n yilliklarda bu ikki jarayon chuqur o'rganilgan bo'lsa-da, ularning biokimyoviy asoslari to'liq ochilgan emas. Masalan, apoptozda mitoxondriyalardan ajraladigan sitoxrom c, kaspazalar kaskadi va Bcl-2 oilasiga mansub oqsillar ishtiroki yaxshi ma'lum. Lekin ba'zi hollarda apoptoz va nekroz elementlari birgalikda kuzatilishi, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va o'tish mexanizmlari hali ham to'liq tushuntirib berilmagan. Shuningdek, nekrozning barcha shakllari ham bir xil emas: masalan, nekroptoz yoki piritonatga o'xshash nazoratlangan nekroz shakllari so'nggi yillarda alohida tadqiqot ob'ekti sifatida ko'tarilmoqda. Shu nuqtai nazardan, apoptoz va nekrozni faqat oddiy "fiziologik" va "patologik" o'lim sifatida ajratish yetarli emasligi ayon bo'ldi. Ularning murakkab biokimyoviy zanjirlari, hujayra ichidagi signal yo'llari va o'zaro ta'sirlari hali ham ko'plab savollarni ochiq qoldirmoqda. Aynan shu jihatlardan ushbu mavzuning ilmiy dolzarbligini belgilaydi: apoptoz va nekroz mexanizmlarining chuqurroq o'rganilishi nafaqat molekulyar biologiya, balki klinik tibbiyot, xususan, onkologiya, nevrologiya, kardiologiya va immunologiyada yangi davolash strategiyalarini ishlab chiqishda ham beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism: Apoptoz va nekrozning hujayra darajasida qanday kechishi haqida umumiy tasavvurlar mavjud bo'lsa-da, ularning ko'plab biokimyoviy mexanizmlari to'liq ochib berilmagan. Ayniqsa, hujayra ichidagi signal yo'llarining o'zaro bog'lanishi, turli oqsillarni faollashtiruvchi yoki inhibe qiluvchi omillar, shuningdek, apoptoz va nekroz o'rtasidagi "chegara holatlari" ilmiy bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda.

1. Apoptoz mexanizmlaridagi noaniqliklar. Apoptozning ikki asosiy yo'li — intrinsik (mitoxondriyal) va ekstrinsik (retseptorli) yo'llar ancha yaxshi o'rganilgan. Intrinsik yo'lda Bcl-2 oilasiga mansub oqsillar, sitoxrom c va kaspaza-9 muhim rol o'ynaydi. Ekstrinsik yo'lda esa Fas/FasL yoki TNF retseptorlari orqali kaspaza-8 faollashadi. Ammo: Bcl-2 oilasining ba'zi a'zolari (masalan, Mcl-1, Bcl-xL) qaysi sharoitda proapoptotik, qachon antiapoptotik rol o'ynashi hali ham aniq belgilanmagan.

Sitoxrom c ning mitoxondriyadan chiqishi jarayonida membrana o'tkazuvchanligining qanday nazorat qilinishi, aniqroq aytganda, permeabilizatsiya jarayonining molekulyar mexanizmi to'liq tushuntirilmagan.

Ekstrinsik yo'l bilan boshlanib, keyinchalik intrinsik mexanizmlarga ulanib ketishi kuzatiladi. Bu esa apoptozning qat'iy ikki xil yo'nalishga ega emasligini, balki o'zaro chirmashgan murakkab tarmoq ekanini ko'rsatadi.

2. Nekroz mexanizmlaridagi noaniqliklar. An'anaviy qarashlarga ko'ra, nekroz nazoratsiz, "passiv" hujayra o'limi sifatida qaralgan. Biroq oxirgi yillarda nazoratlangan nekroz shakllari aniqlanib, bu qarash tubdan o'zgardi. Masalan:

Nekroptoz — bu RIPK1 va RIPK3 kinazalari hamda MLKL oqsili orqali boshqariladigan nekroz shakli. Hujayraning o'zini-o'zi “qurbonga aylantirish”i ko'proq virus infeksiyalari yoki immun javoblar bilan bog'liq. Lekin RIP kinazlarining qanday sharoitlarda faollashishi, qanday molekular tomonidan inhibe qilinishi hanzgacha to'liq tushuntirilmagan.

Ferroptoz — temir ionlari ishtirokida lipidlarning peroksidlanishi orqali kechadigan hujayra o'limi shakli. Bunda GPX4 fermenti va glutation muhim ahamiyatga ega. Ammo lipid peroksidlanishining boshlang'ich nuqtasi va temir ionlarining hujayra ichida aniq manbai ko'plab ilmiy izlanishlarga sabab bo'lmoqda.

Pirroptoz — inflammasoma faollashuvi va kation kanallarining ochilishi bilan bog'liq jarayon. Hujayra membranasida gassdermin D tomonidan teshiklarning hosil bo'lishi aniq isbotlangan, biroq bu jarayonning turli hujayra turlarida qanday nazorat qilinishi hamon to'liq aniqlanmagan.

3. *Apoptoz va nekroz o'rtasidagi “o'tish zonalari”*. Ilmiy kuzatuvlarda shuni ko'rsatadiki, ko'pincha hujayra apoptozga kirishgan bo'lsa-da, tashqi yoki ichki sharoit o'zgarsa, jarayon nekrozga “o'tib ketishi” mumkin. Masalan: mitoxondriyal disfunktsiya kuchli bo'lsa, dastlab apoptozga xos belgilar kuzatilsa-da, keyinchalik membrananing to'liq yorilishi natijasida nekroz sodir bo'lishi mumkin. Bu holatlarning aniq molekulyar mexanizmlari — hujayraning qaysi nuqtada apoptozdan nekrozga o'tishi ilm-fanda hanz javobsiz savollardan biri bo'lib qolmoqda.

4. *Signal yo'llarining murakkabligi*. Apoptoz va nekrozda yuzlab oqsillar, kinazalar, sitokinlar, reaktiv kislorod turlari ishtirok etadi. Bu signal tarmoqlarining ko'p yo'nalishli, murakkab va o'zaro bog'langanligi sababli, biror oqsilni “markaziy kalit” sifatida ko'rsatish qiyin. Masalan, TNF- α bir paytning o'zida ham apoptoz, ham nekroptozni qo'zg'atishi mumkin. Qaysi yo'l tanlanishi esa hujayraning metabolik holati, ATP darajasi, antioksidant tizimi va boshqa ko'plab omillarga bog'liq.

Apoptoz va nekroz mexanizmlarining to'liq ochilmagan biokimyoviy tomonlarini tadqiq etish hozirgi zamon molekulyar biologiya va tibbiyot ilmidagi eng dolzarb yo'nalishlardan biridir. Bu jarayonlar nafaqat hujayraning “oxiri”ni belgilaydi, balki organizm darajasida rivojlanish, qarish, immun nazorat va kasalliklarning shakllanishida ham bevosita ishtirok etadi. Shu sababli, ularning chuqur o'rganilishi yangi davolash usullarini yaratishda keng imkoniyatlar ochmoqda.

1. *Onkologiyada istiqbollari*

Saraton hujayralari ko'pincha apoptozdan qochish orqali o'z hayotiyiligini saqlab qoladi. Masalan, p53 genining mutatsiyaga uchrashi yoki Bcl-2 oilasi oqsillarining haddan tashqari ekspressiyasi natijasida hujayralar “o'limdan qutuladi”. Shu sababli, apoptozni tiklovchi dorilar (masalan, kaspaza faollashtiruvchilar, Bcl-2 ingibitorlari) istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. So'nggi yillarda Venetoklaks kabi Bcl-2 ingibitorlari klinik amaliyotga kiritilib, ayrim gematologik kasalliklarda ijobiy natijalar bermoqda. Biroq bu dorilarning hamma o'smalarga birday ta'sir qilmasligi apoptoz mexanizmlaridagi hali ham noma'lum bo'lgan nuqtalarni ko'rsatib turibdi.

2. *Neyrodegenerativ kasalliklarda izlanishlar*

Altsgeymer, Parkinson, Xantington kabi kasalliklarda asosan apoptoz va ferroptoz mexanizmlarining buzilishi kuzatiladi. Neyronlarning dasturlashtirilgan o'limi patologik tezlikda kechib, kognitiv funksiyalarning pasayishiga olib keladi. Shunga qaramay, apoptozni to'liq to'xtatish ham xavfli: chunki ortiqcha “tirik qolgan” hujayralar o'zlari patologik oqsillarni yig'ib, asab tizimiga yana ham ko'proq zarar keltirishi mumkin. Shu sababli, olimlar hozirda “selektiv apoptoz nazorati” g'oyasini ilgari surmoqda, ya'ni faqat patologik neyronlarni nishonga oladigan terapiyalar ishlab chiqilmoqda.

3. *Kardiologiya va ishemik jarayonlar*

Ishemiya va reperfuziya jarayonlarida hujayra o'limi asosan nekroz va nekroptoz orqali kechadi. Yurak infarkti yoki miya insultida hujayra nobud bo'lishining asosiy mexanizmlarini chuqur tushunish yangi kardioprotektiv vositalarni yaratish uchun muhimdir. Masalan, RIPK1/RIPK3 inhibitörlari ustida olib borilayotgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, agar nekroptozni nazorat qilish

imkoni topilsa, ishemik shikastlanishdan keyingi to‘qima yo‘qotish sezilarli darajada kamayishi mumkin.

4. Immunologiya va yallig‘lanish kasalliklari

Apoptoz va nekroz mexanizmlari immun tizim faoliyatini boshqarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Avtoimmun kasalliklarda ko‘pincha apoptoz buzilishi tufayli “yaroqsiz” limfotsitlar nobud bo‘lmaydi, buning natijasida ular organizmning o‘z to‘qimalariga qarshi hujum qiladi. Boshqa tomondan, nekroptoz va pirroptozning haddan tashqari faolligi surunkali yallig‘lanishga olib kelishi mumkin. Shu sababli, bu jarayonlarni farmakologik jihatdan “tenglashtirish” immun tizimni tartibga solishda istiqbolli yo‘nalish bo‘lib qolmoqda.

5. Kelajak istiqbollari

- kelajakda molekulyar biologiya, proteomika va genomika asosida:
- yangi biomarkerlar (apoptoz yoki nekrozga xos oqsillar) ishlab chiqilishi,
- personalizatsiyalangan terapiyalar yaratish, ya‘ni bemorning o‘z hujayra o‘lim mexanizmlarini hisobga olgan holda davolash,
- nanotexnologiyalar yordamida kasallangan hujayralarni selektiv yo‘q qilish,
- gen terapiyasi orqali apoptoz va nekroz mexanizmlarini tartibga solish yo‘nalishlari alohida ahamiyat kasb etadi.

Xulosa: Apoptoz va nekroz mexanizmlarini o‘rganish nafaqat molekulyar biologiya, balki klinik tibbiyotning ham muhim ustunlaridan biriga aylanib bormoqda. Hujayra o‘limi jarayonlari organizmda rivojlanish, qarish, immun nazorat, shuningdek, kasalliklarning patogeneza hal qiluvchi o‘rin tutadi. Shunga qaramay, ularning biokimyoviy asoslari hamon murakkab, ko‘p qirrali va to‘liq ochilmagan holda qolmoqda. Ayniqsa, apoptoz va nekroz o‘rtasidagi “chegara holatlari”, nazoratlangan nekroz shakllari va signal yo‘llarining murakkab o‘zaro bog‘lanishi ilmiy izlanishlar uchun katta maydon yaratmoqda.

Hozirgi izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, hujayra o‘limi mexanizmlarini chuqurroq tushunish kelajakda yangi terapiyalar yaratish, individual davolash usullarini ishlab chiqish va og‘ir kasalliklarning oqibatlarini yengillashtirish imkonini beradi. Demak, apoptoz va nekroz mexanizmlarining to‘liq ochilmagan biokimyoviy tomonlarini o‘rganish — bu faqat nazariy ilmiy qiziqish emas, balki amaliy tibbiyotning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov A., To‘laganov B. Biokimyo. – Toshkent: Fan, 2019.
2. Islomov I., Axmedov S. Molekulyar biologiya asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020.
3. Karimov X. Umumiy patologik fiziologiya. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2018.
4. Usmonxo‘jayev T. Klinik biokimyo va molekulyar tibbiyot. – Toshkent: Ibn Sino, 2021.
5. Jo‘rayev M. Hujayra biologiyasi va patologiyasi. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2022.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SURXONDARYO VILOYATI TUPROQLARIDA PESTITSIDLAR TARQALISHINING ASOSIY OMILLARI

Safarova Sayyora Rustam qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

“Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi asistenti

Xaydarova Zubayda Esanboyevna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

“Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi asistenti

Surxondaryo viloyati O'zbekiston Respublikasining janubiy viloyati bo'lib, iqlimi keskin kontinental hisoblanadi. Tuprog'i shimoliy tumanlarda (Sho'rchi, Denov, Oltinsoy, Uzun va Sariosiyo) asosan bo'ztuproq, janubiy cho'l tumanlarida esa qumli tuproq hisoblanadi. Yo'g'ingarchiliklar kam bo'lganligi bois, tuprog'i yetarli namga ega bo'lmaydi. Viloyat sug'oriladigan yerlarining 23% kuchli sho'rlangan tuproqlar hisoblanadi. So'nggi yillardagi radiologik va toksikologik tadqiqotlarimizning ko'rsatishicha, viloyat ekin maydonlarining 18% radionuklidlar va pestitsidlar bilan zararlangan. 2010 yildan buyon o'tkazgan tadqiqotlarimizga asosan viloyat tuprog'ining pestitsidlar bilan zararlanishi 2021 yilga kelib 34% ga ortgan. Tuproqdagi pestitsidlarning miqdorini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilash uchun, tuproqdagi pestitsidlarning tarqalish manba'lari, ko'chishi, tuproqdan atmosfera havosi, tabiiy suvlar, o'simliklar, hayvonlar va inson organizmiga o'tish yo'llarini aniqlash zarur. Ushbu tadqiqotlarning asosiy maqsadi - Surxondaryo viloyati tuproqlarida pestitsidlarning tarqalish yo'llari, ko'chishi va atrof-muhit ob'ektlariga o'tish yo'llarini aniqlashdan iborat. Tuproqning pestitsidlar bilan ifloslanishi ilmiy adabiyotlarning tahliliga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri agrokimyoviy ishlov berish paytida ham, ishlov berilgan urug'larni ekish paytida ham, ishlov berilgan o'simliklarni yuvish natijasida, ularni sug'orish paytida va tuman hamda yog'inlar natijasida ham sodir bo'lishi mumkin. Masalan, tumandagi pestitsidlarning konsentratsiyasi gaz fazasidagi konsentratsiyasidan 3000 baravar ko'p bo'lishi va qisqa muddatli yomg'irlar uzoq muddatli yomg'irlarga qaraganda ko'proq ifloslanishga olib kelishi aniqlangan (1dm^3 yomg'ir suvida 11 xil pestitsidlar topilgan). Shuningdek, pestitsidlar ishlab chiqarish, tashish va saqlashning turli bosqichlarida tuproqqa tushishi mumkin.

Tuproqdagi pestitsidlarni kamaytirish usullari. Tuproqqa gumus, temir tuzlari, sirt faol moddalar, tabiiy sorbentlarni kiritish orqali pestitsidlarning sorbsiya samaradorligini oshirish mumkin [9]. Bundan tashqari, tuproqdagi namlik ham muhim ahamiyatga ega, ya'ni pestitsidlar nam yetarli bo'lgan muhitda oson gidrolizlanadi. DDT pestitsidi tuproq suv bilan to'yinganida va yuqori haroratda nisbatan tez parchalanadi hamda zararsiz kimyoviy birikmalarga aylanadi. Ayniqsa, DDT ning aromatik xalqasida alkil, alkoksil va sulfid guruhlari mavjud bo'lgan gomologlari tez parchalanadi. Lekin namlik yetarli bo'lganda pestitsidlar uzoq vaqt o'z zararli ta'sirini saqlab qoladi va tirik organizmlarga o'tishi osonlashadi. Bunday hollarda pestitsidlarni drenaj suvlari bilan tozalash eng samarali usul hisoblanadi. Drenaj usulida pestitsidlarning tuproqdan tozalanish ketma-ketligi quyidagi qatorda ortib boradi:

α -geksaxlorotsiklogeksan<diklordifeniltrixloroetan<tiofos<aldrin<dieltrin.

Tuproqdagi pestitsidlarni bartaraf etishning yana bir usuli o'simliklar organizmiga o'tkazishdir. Ma'lumki, ba'zi o'simliklar pestitsidlarni ildiz to'qimalarida to'plashga qodir va ular tuproqni pestitsidlar bilan ifloslanishdan tozalash uchun ishlatilishi mumkin. Surxondaryo viloyati "Agrokimyoviy tahlil" laboratoriyasining tajriba maydonida 2021 yili turli o'simliklarning pestitsidlarni tuproqdan tozalash qobiliyatini o'rganish uchun sinovlar o'tkazildi. Tajriba natijalariga ko'ra, qovoq va ismaloqning ildizida DDT pestitsidi kam to'planishi (taxminan 5-7%), ko'p miqdorda bu o'simliklarning barglarida (taxminan 42-45%) va oz miqdorda mevalarda (12-14%) to'planishi aniqlandi.

GXSG esa makkajo'xori ildizida 20% gacha, turp va sholg'om ildizlarida 18% gacha to'planishi aniqlandi. Barg va mevalarida esa 5% dan kam yig'ilishi tasdiqlandi. Demak, pestitsidlar bilan zararlangan tuproqlarda asosiy ekin sifatida makkajo'xori, takroriy ekin sifatida esa turp, sholg'om va qovoq ekish 2 yilda tuproqlagi pestitsidlarni 45-65% gacha kamaytirishi mumkin ekan. 3-jadvalda ba'zi qishloq xo'jaligi ekinlarining DDT va GXSG pestitsidlarini qancha miqdorda to'plashi keltirilgan.

3-jadval

Ba'zi qishloq xo'jaligi ekinlarida DDT va GXSG pestitsidlarining miqdori, mg/kg

Qishloq xo'jaligi ekinlari	tuproqda		O'simliklarda	
	DDT	GXSG	DDT	GXSG
Qovoq	14,8	3,4	5,3	0,9
Sholg'om	14,8	3,4	4,5	0,75
Turp	14,8	3,4	4,3	0,45
Makkajo'xori	14,8	3,4	8,6	0,34
Karam	14,8	3,4	2,1	0,31
Kartoshka	14,8	3,4	1,8	0,21

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, pestisidlarni eng ko'p miqdorda qovoq, sholg'om va turp to'plar ekan. Asosiy ekinlar (paxta va g'alla) ekilgandan so'ng, takroriy ekin sifatida ushbu ekinlar ekilsa va bu jarayon kamida 3 yil takrorlansa, tuproqdagi pestisidlar miqdorini sezilarli kamaytirishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Eshkaraev, S. C., Babamuratov, B. E., Khaydarova, Z. E., Bobomurotov, N. N., & Normamatov, N. D. (2021). Ways of plant definition of radio nuclear-located soils of Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (101), 517-522. <http://T-Science.org>.
2. Sadridin Eshkaraev¹, Khait Turaev¹, Samariddin Eshkoraev². Influence of Pesticides on Increasing Soil Radioactivity. *World Journal of Applied Chemistry*. 2021; 6(4): 49-54. <http://www.sciencepublishinggroup.com/j/wjac>. doi: 10.11648/j.wjac.20210604.12. ISSN: 2637-5966 (Print); ISSN: 2637-5982 (Online)
3. Vrochinskiy K.K., Makovskiy V.N. *Primeneniyeye pestisidov I oxrana okrujayushey sredi*. Ukraina, Kiyev: Visshaya shkola. 1979., 208 s.
4. Galiulin R.V., Galiulina R.A. Degidrigennaya aktivnost pochvi kak kriteriy dlya osenki yeyo zagreznaneiya pestisidami: Materiali IV Ros. Bioxim shkoli «Geoximicheskaya ekologiya I biogeoximicheskoye izucheniye taksonov biosferi». M.: Nauka. 2003. S. 114—115.
5. Bralimi Fauchon S., Cotc-Bene/et M.. Gatel D.. Cavard J. Evolution de la contamination des cours d'eau par les pesticides en Ile-de-France // *Techn. sci. meth.* 2002. N. 3. P. 35-42.

BIOLOGIK KIMYO BUGUNGI KUNDA: ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR

Safarova Sayyora Rustam qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali,

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi assistenti

Safarova Zarnigor Zafarovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 2-kurs talabasi

zarnigorsafarova33@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada biologik kimyoning dolzarb muammolari, ularning ilm-fan va amaliyotdagi ahamiyati keng yoritilgan. Biologik kimyo tirik organizmlarda kechadigan jarayonlarni molekulyar darajada o'rganib, organizmning normal hayotiy faoliyati, kasalliklarning kelib chiqish mexanizmlari va ularni davolash yo'llarini tushunishda asosiy ilmiy baza hisoblanadi. Ushbu maqolada genomika va proteomika, fermentlar faoliyatining boshqarilishi, oqsillar tuzilishining oldindan bashorat qilinishi, DNK va RNKdagi axborotning ifodalanishi, saraton va boshqa xavfli kasalliklarning biokimyoviy mexanizmlari batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligi, ekologik ifloslanish oqibatlarini kamaytirish, inson organizmida energiya almashinuvi jarayonlarini chuqurroq tushunish kabi masalalarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Biokimyo nafaqat nazariy fan,

balki yangi dorilar yaratish, diagnostika usullarini takomillashtirish, innovatsion biotexnologiyalarni joriy etishda ham muhim rol o'ynaydi. Maqola yakunida biokimyoviy izlanishlarning istiqbollari, sun'iy intellekt va nanotexnologiya yordamida yangi yutuqlarga erishish imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: biologik kimyo, genomika, proteomika, fermentlar, metabolizm, molekulyar mexanizmlar, oziq-ovqat xavfsizligi, ekologiya, nanotexnologiya.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются актуальные проблемы биологической химии и их значение в развитии науки и практики. Биохимия как наука, изучающая процессы живых организмов на молекулярном уровне, служит фундаментом для понимания нормальных функций организма, механизмов возникновения заболеваний и путей их лечения. В работе анализируются такие направления, как геномика и протеомика, регуляция активности ферментов, предсказание структуры белков, экспрессия генетической информации в ДНК и РНК, а также молекулярные основы рака и других опасных заболеваний. Особое внимание уделено вопросам пищевой безопасности, снижению последствий экологического загрязнения и исследованию энергетического обмена в организме человека. Биохимия представлена не только как теоретическая дисциплина, но и как практическая основа для создания новых лекарственных препаратов, совершенствования методов диагностики и внедрения инновационных биотехнологий. В заключение рассматриваются перспективы биохимических исследований, а также роль искусственного интеллекта и нанотехнологий в развитии данной науки.

Ключевые слова: биохимия, геномика, протеомика, ферменты, метаболизм, молекулярные механизмы, пищевая безопасность, экология, нанотехнологии.

Annotation: This article provides an in-depth analysis of the current challenges in biological chemistry and their importance for both science and practical applications. Biochemistry, as a discipline that studies the processes of living organisms at the molecular level, serves as a foundation for understanding normal physiological functions, the molecular mechanisms underlying diseases, and strategies for their treatment. The article explores key topics such as genomics and proteomics, regulation of enzyme activity, protein structure prediction, gene expression in DNA and RNA, as well as the biochemical mechanisms of cancer and other life-threatening diseases. Special emphasis is placed on food safety, reducing the impact of environmental pollution, and gaining deeper insights into human energy metabolism. Biochemistry is presented not only as a theoretical science but also as a practical tool for the development of new medicines, the improvement of diagnostic techniques, and the application of innovative biotechnologies. In conclusion, the article highlights the prospects of biochemical research, with a particular focus on the integration of artificial intelligence and nanotechnology in advancing this field.

Key words: biochemistry, genomics, proteomics, enzymes, metabolism, molecular mechanisms, food safety, ecology, nanotechnology.

Kirish: Insoniyat qadim zamonlardan beri hayotning asl mohiyatini anglashga harakat qilib kelgan. Qadimiy faylasuflardan Aristotel, Ibn Sino, Beruniy singari allomalar hayotiy jarayonlar haqida turli fikrlar bildirganlar. Ammo tiriklikning haqiqiy sir-asrorlari faqat ilm-fanning zamonaviy rivoji orqali asta-sekin ochila boshladi. Bu jarayonda biologik kimyo alohida o'rin egallaydi.

Biologik kimyo (biokimyo) – bu tirik organizmlarda kechadigan kimyoviy jarayonlarni o'rganuvchi fan. U kimyo va biologiyaning tutash nuqtasida shakllangan bo'lib, hozirgi kunda tibbiyot, farmatsiya, biotexnologiya, qishloq xo'jaligi, ekologiya va hatto kosmik tadqiqotlarda ham beqiyos ahamiyat kasb etmoqda. Biokimyo orqali biz hayotni molekulyar darajada tushunamiz. Har kuni bizning tanamizda millionlab biokimyoviy jarayonlar sodir bo'ladi:

- iste'mol qilgan ovqatimiz hazm bo'lib, energiyaga aylanadi,

- nafas olgan havomizdagi kislorod qonga singib, hujayralarda oksidlanish jarayonida ishtirok etadi,

- hujayralarimizdagi DNK avloddan-avlodga genetik ma'lumotni saqlab o'tadi.

O'ylab ko'rsak, inson hayoti – bu uzluksiz biokimyoviy reaksiyalar majmuasidan iboratdir. Shu bilan birga, biokimyo faqat nazariy fan emas. U amaliyotda ham bevosita qo'llanadi. Masalan:

- yangi dorilar yaratishda oqsillar va fermentlar tuzilishini bilish kerak,
- oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini baholash biokimyosiz imkonsiz,
- ekologik muammolarni hal qilishda kimyoviy tahlillar zarur,
- hatto insonning kayfiyati va ruhiy holati ham biokimyoviy jarayonlarga bog'liq.

Bugungi kunda biologik kimyo oldida turli xil dolzarb muammolar mavjud. Ularga genetik axborotni to'liq anglash, oqsillar tuzilishini aniqlash, fermentlar faoliyatini boshqarish, saraton va boshqa xavfli kasalliklarni davolash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ekologik ifloslanishga qarshi kurashish, sun'iy hayot yaratish va ong sirlarini ochish kiradi. Bu muammolarni hal qilish nafaqat ilm-fan rivoji, balki butun insoniyat kelajagi uchun ham zarurdir. Zero, sog'lom jamiyat, toza atrof-muhit, sifatli oziq-ovqat va uzoq umr ko'rish orzusi biokimyoviy tadqiqotlarga chambarchas bog'liqdir. Demak, biologik kimyo – bu faqat laboratoriya olimlari uchun qiziqarli fan emas, balki har bir inson hayotida bevosita rol o'ynaydigan ilmiy asosdir. Shunday ekan, uning dolzarb muammolarini chuqur o'rganish – bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir.

- GMO mahsulotlar: Genetik modifikatsiya qilingan pomidor, kartoshka yoki makkajo'xori ko'proq hosil beradi, lekin ularning inson salomatligiga uzoq muddatli ta'siri hali ham to'liq o'rganilmagan.

- Oziq-ovqat allergiyasi: Ba'zi odamlar oddiy ko'rinadigan oqsillarga allergik reaksiya ko'rsatadi. Bu immun tizimining biokimyoviy xususiyatlari bilan bog'liq.

- Dolzarbligi: Oziq-ovqat xavfsizligi masalasi global muammolardan biridir. Uni biokimyoviy nazorat orqali hal etish mumkin.

1. Genetik axborot va DNKni tahlil qilishdagi muammolar

XX asrda DNKning spiral tuzilishi kashf etilgandan keyin biologiya va kimyo yangi bosqichga ko'tarildi. Ammo bu kashfiyotdan so'ng ham savollar tug'ilmogda. Biz bilamizki, har bir inson genomida ulkan hajmdagi axborot yashiringan. Uni kitobga qiyoslasak, bu kitobda 3 milliard harf bor. Lekin olimlar hanuzgacha shu kitobning ko'p qismini o'qiy olmayapti.

- Kasalliklar bilan bog'liq muammo: Masalan, bir oilada uch avlod davomida yurak xastaligi kuzatilsa, genetik tahlil qilinadi. Lekin qaysi gen o'zgarishi buning sababi ekanini topish har doim ham oson emas. Bunday vaziyatda shifokorlar ko'pincha faqat tashqi belgilar asosida xulosa chiqarishga majbur bo'ladi.

- Texnologik qiyinchilik: Hozirgi paytda genomni to'liq ketma-ketlikda aniqlash uchun "sekvenirlash" texnologiyasi ishlatiladi. U juda tezkorlashgan bo'lsa ham, ma'lumotlarni izohlash qiyinligicha qolmogda. Har bir odamning DNKsi unikal bo'lgani uchun, natijalarni solishtirish va tushunish uchun yillar kerak bo'ladi.

- Dolzarbligi: Agar bu muammo yechilsa, kelajakda kasalliklarni boshlanishidan oldin aniqlash, hatto tug'ilmagan chaqaloqda ham kasalliklar xavfini oldindan bilish mumkin bo'ladi.

2. Oqsillar tuzilishi va funksiyalarini to'liq tushunish

Oqsillarni inson tanasidagi "ishchilar" deb atash mumkin. Ular ferment, gormon, transportchi, immun tizimi himoyachisi sifatida turli vazifalarni bajaradi. Lekin eng katta muammo – oqsillarning uchinchi va to'rtinchi darajali tuzilishini bashorat qilish.

- Nega qiyin? Oqsil zanjiri hujayrada hosil bo'lgach, u suvli muhitda murakkab bukilib faol shaklini oladi. Agar u noto'g'ri bukilsa, kasallik kelib chiqadi.

- Hayotiy misol: Alzheimer kasalligida oqsil noto'g'ri bukilib, miyada "amiloid blyashkalar" hosil qiladi. Buni puzzlega qiyoslash mumkin: agar bitta bo'lak noto'g'ri joylashsa, butun surat buziladi.

- Ilmiy yutuqlar: So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt yordamida oqsil tuzilishini taxmin qilishda katta yutuqlar kuzatilmoqda. Masalan, AlphaFold tizimi yuz minglab oqsillar tuzilishini oldindan aniqlash imkonini berdi.

- Dolzarbli: Agar oqsil tuzilishini oldindan aniq bilsak, yangi dori vositalarini yaratish ancha osonlashadi.

3. Fermentlar va ularning nazorati.

Fermentlar – tanamizdagi “tezlashiruvchilar”. Ular bo‘lmasa, bizning hujayralarimizdagi jarayonlar son ming yil davom etishi mumkin edi. Lekin fermentlar faoliyatini nazorat qilish oson emas.

- Muammo: Ba‘zan fermentlar juda faol ishlaydi. Masalan, oshqozon osti bezi fermentlari me‘dacha yo‘liga o‘rniga bevosita bezning o‘zida ishlay boshlasa, bu pankreatit kasalligini keltirib chiqaradi.

- Hayotiy misol: Antibiotiklar bakteriyalardagi fermentlarni ishdan chiqaradi va ularni o‘ldiradi. Ammo ular inson hujayralariga ham ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bu esa yon ta‘silarni tug‘diradi.

- Dolzarbli: Fermentlar faoliyatini nojo‘ya ta‘sirsiz boshqarish – kelajak tibbiyotining eng katta maqsadlaridan biridir.

4. Biokimyo va saraton muammosi

Saraton – bu biologik kimyoning eng og‘ir sinovlaridan biridir. U nafaqat tibbiyot, balki butun jamiyat uchun muammo.

- Nima uchun qiyin? Saraton hujayralari normal hujayralardan farqli metabolizmga ega. Ular ko‘proq glyukozani iste‘mol qiladi va tez bo‘linadi.

- Vargburg effekti: Saraton hujayralari kislorod yetarli bo‘lsa ham glyukozani anaerob yo‘l bilan parchalaydi. Bu ularning tez energiya olishiga yordam beradi.

- Davolashdagi muammo: Kimyoterapiya saraton hujayralarini yo‘qotadi, lekin sog‘lom hujayralarga ham zarar beradi. Bu bemorda soch to‘kilishi, zaiflik, immunitet pasayishi kabi oqibatlariga olib keladi.

- Dolzarbli: Agar saraton faqat o‘ziga xos kimyoviy belgilar orqali aniqlansa, uni aniq nishonga olib davolash mumkin bo‘ladi.

5. Biokimyo va oziq-ovqat xavfsizligi

Insoniyat soni tobora ortib bormoqda. Oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi ham shunga yarasha oshirilishi kerak. Lekin bu jarayonda biokimyoviy muammolar tug‘iladi.

6. Biokimyo va ekologiya muammolari

Sanoat rivoji bilan birga ekologik muammolar ham keskinlashmoqda. Kimyoviy chiqindilar tirik organizmlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

- Muammo: Og‘ir metallar (qo‘rg‘oshin, simob, kadmiy) tanada to‘planib, asab tizimini va buyraklarni zararlaydi.

- Misol: Dengizdagi baliqlar plastmassa zarrachalarini yutadi. Keyin bu baliqlar inson ovqatiga tushadi va tanamizga ham zarar yetkazadi.

- Dolzarbli: Biokimyogarlar ekologik toksinlarning ta‘sirini o‘rganib, ularni kamaytirish yo‘llarini topishi zarur.

7. Biotexnologiya va sun‘iy hayot yaratish masalasi

Zamonaviy ilm-fan sun‘iy hujayralar yaratishga yaqinlashmoqda. Bu juda katta imkoniyatlar bilan birga xavf ham tug‘diradi.

- Genlarni aniq joyida kesib, o‘zgartirish mumkin. Bu irsiy kasalliklarni davolashga yordam beradi. Lekin noto‘g‘ri ishlatilsa, axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi.

- Misol: Nazariy jihatdan “dizayner bolalar” yaratish mumkin. Ularning ko‘z rangi, bo‘yi yoki qobiliyatini oldindan tanlash mumkin bo‘lsa, bu jamiyatda katta bahslarni keltirib chiqaradi.

- Dolzarbli: Bu sohada ilmiy yutuqlar bilan bir qatorda, axloqiy va huquqiy muvozanat ham zarur.

Xulosa: Biologik kimyo – bu hayotning molekulyar darajadagi sirlarini ochib beruvchi fan. U orqali biz tirik organizmlarning qanday ishlashini, kasalliklarning qanday yuzaga kelishini va ularni qanday davolash mumkinligini tushunamiz. Ammo, fan qanchalik rivojlanmasin, hali hamon ko‘plab muammolar dolzarbligicha qolmoqda. Yuqorida sanab o‘tilgan muammolar – genomni to‘liq tahlil qilish, oqsillar tuzilishini oldindan aniqlash, fermentlar faoliyatini boshqarish, saraton kasalligini samarali davolash, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, ekologik ifloslanish oqibatlarini kamaytirish, neyrobiokimyo orqali ong va ruhiyat sirlarini ochish – barchasi zamonaviy biokimyoviy tadqiqotlarning markazida turibdi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Xasanov A., Abdullayeva D. Biologik kimyo. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019.
2. Xolmatov K., Jo‘rayev S. Umumiy biokimyo. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2017.
3. Karimov B. Molekulyar biologiya asoslari. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020.
4. Скурихин И.М., Волгарёв М.Н. Биологическая химия. – Москва: Медицина, 2018.

**ANTIBIOTIKLAR VA BAKTERIAL REZISTENTLIK: ENZIMATIK
MEXANIZMLARNING BIKIMYOSI**

Mustayeva Zilola To‘lqinuvna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 2-bosqich talabasi

Safarova Sayyora Rustam qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali, Tibbiy va biologik kimyo kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Zamonaviy tibbiyotning eng katta muammolaridan biri — antibiotiklarga qarshi bakteriyalarning o‘tib borayotgan moslashuvchanligi hisoblanadi. Ushbu tezisdagi antibiotiklar samaradorligini kamaytiruvchi bakterial enzimatik mexanizmlarning biokimyoviy tahlili olib boriladi. Bakteriyalar o‘zlarining maxsus fermentlari orqali antibiotiklarning tasirini kamaytiradi yoki ularni butunlay faolsizlashtiradi. Bu jarayonlar butun insoniyat sog‘lig‘i uchun jiddiy tahdid solmoqda. Tezisdagi mexanizmlarning molekulyar asoslari, ularni aniqlash usullari va yangi dorilarni yaratishda biokimyoviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ilm-fan va texnologiyalar yordamida antibiotiklarga qarshi kurashishda yangi g‘oyalar ko‘rsatiladi. Bu tadqiqot natijalari tibbiyot, kimyo, biologiya yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar va mutaxassislar uchun foydali ilmiy manba bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Antibiotik, Antibiotik rezistentlik, Enzimlar, Enzimatik mexanizmlar, β -laktamazalar, Antimikrobyal rezistentlik, Biokimyoviy modifikatsiya, ELISA, Molekulyar diagnostika, PCR.

Аннотация: Современная медицина сталкивается с одной из самых серьезных проблем — растущей устойчивостью бактерий к антибиотикам. В данной работе проводится биохимический анализ ферментных механизмов бактерий, снижающих эффективность антибиотиков. Бактерии с помощью специальных ферментов уменьшают действие антибиотиков или полностью их инактивируют. Эти процессы представляют серьезную угрозу для здоровья всего человечества. В диссертации рассматриваются молекулярные основы данных механизмов, методы их выявления и биохимические подходы к созданию новых лекарств. Также обсуждаются современные научные и технологические достижения, способствующие разработке новых стратегий борьбы с антибиотикорезистентностью. Результаты исследования могут быть полезны для студентов и специалистов в области медицины, химии и биологии.

Ключевые слова: антибиотик, резистентность к антибиотикам, ферменты, энзиматические механизмы, β -лактамазы, антимикробная резистентность, биохимическая модификация, ELISA, молекулярная диагностика, ПЦР (PCR).

Annotation: One of the major challenges in modern medicine is the increasing bacterial resistance to antibiotics. This thesis presents a biochemical analysis of bacterial enzymatic mechanisms that reduce the efficacy of antibiotics. Bacteria use specialized enzymes to diminish or completely inactivate antibiotic effects. These processes pose a serious threat to global human health. The thesis explores the molecular basis of these mechanisms, methods for their detection, and biochemical approaches to developing new drugs. Additionally, it highlights modern scientific and technological advances in combating antibiotic resistance. The findings of this study can serve as a valuable scientific resource for students and professionals in medicine, chemistry, and biology

Keywords: Antibiotic, Antibiotic resistance, Enzymes, Enzymatic mechanisms, β -lactamases, Antimicrobial resistance, Biochemical modification, ELISA, Molecular diagnostics, PCR.

Bugungi kunda tibbiyot sohasida antibiotiklarga qarshi bakteriyalarning rezistentligi dunyo sog'ligiga katta tahdid solmoqda. Antimikrobial chidamlilik dunyo sog'liqni saqlash tizimiga tahdid solib, har yili dunyo bo'yicha 1,27 milliondan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lmoqda. Bakteriyalar rezistentlikni ko'pincha maxsus fermentlar — enzimlar orqali amalga oshiradi. Bu fermentlar antibiotiklarni parchalaydi yoki ularning ta'sirini inaktiv holatga keltiradi. Bakteriyalar ishlab chiqaradigan fermentlar organizmda murakkab biokimyoviy jarayonlarga asoslangan bo'lib, ularni chuqur o'rganish tibbiy amaliyotda samarali davolash yo'llarini ishlab chiqish uchun muhim hisoblanadi.

Antibiotik rezistentligining biokimyoviy asoslari va tibbiyotdagi ahamiyati

Antibiotik rezistentligi bakteriyalarning antibiotiklarga chidamlilik hosil qilish jarayonidir va bu biokimyoviy jihatdan ularning maxsus fermentlari — enzimlar orqali amalga oshadi. Ushbu fermentlar antibiotik molekulalarini kimyoviy o'zgarishga uchratib, ularning ta'sirini kamaytiradi yoki yo'qqa chiqaradi. Eng ko'p uchraydigan fermentlar — β -laktamazalar bo'lib, ular β -laktam antibiotiklarini faolsiz holatga keltiradi. Tuberkulyoz (sil kasalligi) antibiotikka chidamli bakteriyalarni eng xavfli misollaridan biri. Bu kasallikni chaqiruvchisi *Mycobacterium tuberculosis* ayrim hollarda bir yoki undan ko'p antibiotikka bardosh bera oladi. Bu holat terapiyani qiyinlashtirib kasallikni uzoq vaqt davom etishiga sabab bo'ladi. Shu kabi holatlarni aniqlashda zamonaviy laboratoriya usullari (masalan, molekulyar diagnostika va ferment faoliyatni aniqlovchi tahlillar) antibiotikka chidamliligini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Bu usullar orqali bakteriyakarning qaysi dori vositalariga qarshi turg'unligini aniqlab foydali davo choralari tanlanadi

Antibiotik rezistentligini aniqlash va o'rganish usullari: Biokimyoviy va tibbiy yondashuvlar

Antibiotik qarshi chidamlilikni aniqlashda PCR (polimeraz zanjirli reaksiya), genetik skrining, DNK ning o'zaro mos keluvchi qismlarini bog'lash va fermentativ analizlar keng qo'llaniladi. Ushbu metodlar bakteriyalarning genetik tuzilmasini yoki maxsus fermentlarining mavjudligini aniqlaydi. Biokimyoda bakteriyalarning qanday ferment ishlab chiqarishini bilish uchun: fermentlar faoliyatini o'lchash, spektroskopiya, ELISA va kabi usullar ishlatiladi. Bu testlar orqali antibiotikni parchalaydigan fermentlarning mavjudligi bevosita aniqlanadi. Tibbiyotda ushbu usullar klinik laboratoriyalarda bemorlardan olingan namunalarni tahlil qilishda qo'llaniladi. Misol uchun, tuberkulyozda rifampitsinga chidamli shtammlar PCR orqali aniqlanadi. Bu esa shifokorga terapiya rejimini tez va to'g'ri belgilash imkonini beradi.

Antibiotiklar ta'siriga qarshi kurashda biokimyoviy va tibbiy yondashuvlar

Bakteriyalarning antibiotiklarga chidamliligi ortib borayotgani sababli, unga qarshi samarali kurashish usullari ishlab chiqilmoqda. Biokimyo va tibbiyot bu borada muhim rol o'ynaydi. Ayrim bakteriyalar antibiotikni parchalovchi fermentlar ishlab chiqaradi. Masalan, β -laktamazalarni

to'xtatish uchun klavulan kislotasi kabi moddalar ishlatiladi. Bu orqali antibiotik yana samarali bo'ladi. Ba'zi bakteriyalar antibiotikni hujayra ichidan tashqariga chiqarib yuboradi. Buni oldini olish uchun efflyuks nasoslarini bloklovchi moddalar ishlab chiqilmoqda. Bir necha dorilarni birgalikda berish orqali bakteriyalarga qarshi kurash kuchaytiriladi. Masalan, antibiotik + ferment ingibitori. Fitokimyoviy moddalar, nanopartikullar va molekullarni maqsadli yetkazib berish texnologiyalari ham yangi imkoniyatlar ochmoqda.

Xulosa: Antibiotiklarga qarshi bakteriyalarning chidamliligi tibbiyotda katta muammo hisoblanadi. Bakteriyalar maxsus fermentlar orqali antibiotiklarni zaiflashtiradi yoki yo'q qiladi. Shu sababli yangi dori va davolash usullarini ishlab chiqish zarur. Tezida ko'rsatilgan biokimyoviy va tibbiy yondashuvlar bu muammoni hal qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ventola, C. L. (2015). Antibiotiklar rezistentligi: sabablar va tahdidlar. *Farmatsiya va Terapiya*, 40(4), 277–283.
2. Bush, K., & Bradford, P. A. (2016). β -laktamlar va β -laktamaz inhibitörlari. *Cold Spring Harb Perspect Med*, 6(8), a025247.
3. Fair, R. J., & Tor, Y. (2014). Antibiotiklar va bakterial rezistentlik. *Tibbiyot Kimyosi Perspektivalari*, 6, 25–64.
4. Poole, K. (2005). Antibiotiklarga qarshi efflyuks mexanizmi. *Antibiotik Kimyoviy Terapiya Jurnal*, 56(1), 20–51.
5. Shao, Y. va boshq. (2023). Antimikrobial rezistentlikni molekulyar diagnostikasi. *Mikrobiologiya Ilm-fani*, 14, 11362070.
6. Kollef, M. H. va boshq. (2021). Antimikrobial terapiya boshqaruvi. *Infeksion Kasalliklar Klinikasi*, 72(1), S3–S10.
7. Kumar, A. va boshq. (2022). Nanopartikullar va antibiotiklarga chidamlilik. *Farmatsevtika Jurnal*, 624, 122016.
8. Tortora, G. J., Funke, B. R., & Case, C. L. (2020). *Mikrobiologiya: Kirish*. Pearson.

KIMYOTERAPIYADA BIOKIMYOVIY MODDALARNING TA'SIR MEXANIZMI

Abdullayev Mahmud Xo'jaqul o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi assistenti

Istamova Durdona Rustam qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyoviy terapiyaning zamonaviy tibbiyotdagi o'rni va ahamiyati, ayniqsa, saraton (onkologik) kasalliklar, autoimmun va infeksiyon kasalliklarni davolashdagi roli yoritilgan. Kimyoterapiyaning selektiv ta'siri, tizimli harakati va kompleks davolashdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, biokimyoviy moddalar —xususan, sitotoksik agentlar, ferment ingibitorlari, immunomodulyatorlar va monoklonal antitanalarning ta'sir mexanizmlari hamda farmakokinetik bosqichlari (so'rilish, tarqalish, metabolizm va chiqarilish) ko'rib chiqilgan. Personalizatsiyalangan tibbiyot yondashuvi va maqsadli terapiya konsepsiyasi asosida biokimyoviy dorilarni qo'llashning istiqbollari ham bayon etilgan. Ushbu ilmiy-nazariy tahlil, kimyoterapiya sohasida olib borilayotgan zamonaviy izlanishlarning klinik amaliyotdagi dolzarbligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Kimyoterapiya, biokimyoviy modda, saraton, selektiv ta'sir, sitotoksik dorilar, apoptoz, farmakokinetika, autoimmun kasalliklar, maqsadli terapiya, personalizatsiyalangan tibbiyot.

Аннотация: В данной статье освещается роль и значение химиотерапии в современной медицине, особенно в лечении онкологических заболеваний, аутоиммунных и инфекционных

болезней. Проанализированы селективное действие химиотерапии, её системное влияние и место в комплексном лечении. Также рассмотрены механизмы действия и фармакокинетические этапы (абсорбция, распределение, метаболизм и выведение) биохимических веществ — в частности, цитотоксических агентов, ингибиторов ферментов, иммуномодуляторов и моноклональных антител. Изложены перспективы применения биохимических препаратов на основе персонализированного подхода в медицине и концепции таргетной терапии. Данный научно-теоретический анализ отражает актуальность современных исследований в области химиотерапии для клинической практики.

Ключевые слова: Химиотерапия, биохимическое вещество, рак, селективное действие, цитотоксические препараты, апоптоз, фармакокинетика, аутоиммунные заболевания, таргетная терапия, персонализированная медицина.

Abstract: This article highlights the role and significance of chemotherapy in modern medicine, particularly in the treatment of cancer (oncological diseases), autoimmune, and infectious disorders. It analyzes the selective action of chemotherapy, its systemic effects, and its role in comprehensive treatment. The mechanisms of action and pharmacokinetic phases (absorption, distribution, metabolism, and excretion) of biochemical substances — specifically cytotoxic agents, enzyme inhibitors, immunomodulators, and monoclonal antibodies — are also examined. The prospects of using biochemical drugs based on personalized medicine approaches and the concept of targeted therapy are outlined. This scientific-theoretical analysis demonstrates the relevance of current research in the field of chemotherapy to clinical practice.

Keywords: Chemotherapy, biochemical substance, cancer, selective effect, cytotoxic drugs, apoptosis, pharmacokinetics, autoimmune diseases, targeted therapy, personalized medicine.

Kimyoterapiya — bu tirik organizmdagi patologik hujayralarni, ayniqsa, xavfli o'sma (rak) hujayralarini yo'q qilish yoki ularning ko'payishini to'xtatish maqsadida kimyoviy moddalar (dori vositalari) yordamida olib boriladigan davolash usulidir. Ushbu usul avvaliga infeksiyon kasalliklarni (masalan, sil yoki bakterial infeksiyalarni) davolash uchun ishlatilgan bo'lsa-da, hozirgi kunda u, asosan, onkologik kasalliklarga qarshi kurashishda keng qo'llanilmoqda. Kimyoterapiya usullarining zamonaviy rivojlanishi tibbiyot, bioximyo, farmakologiya va molekulyar biologiya fanlari yutuqlari bilan chambarchas bog'liq. Kimyoterapevtik moddalar organizmdagi tez bo'linuvchi hujayralarga ta'sir qilib, ularning DNK yoki hujayra bo'linishi mexanizmlarini buzadi. Natijada, o'sma hujayralarining o'sishi sekinlashadi yoki to'xtaydi.

Kimyoterapiya faqat o'smani yo'q qilishga emas, balki organizmning immun javobini faollashtirish, metastazlarning oldini olish va retsidivlarning ehtimolini kamaytirishga ham qaratilgan. Shuningdek, u ko'pincha jarrohlik, radioterapiya va immunoterapiya bilan birgalikda qo'llanadi, bu esa davolash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, kimyoterapiya zamonaviy onkologiyaning ajralmas qismi hisoblanib, u bilan bog'liq biokimyoviy mexanizmlarni chuqur o'rganish, dorilarning ta'sir printsiplari va samaradorligini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasalliklarni davolashda kimyoviy terapiyaning o'rni va ahamiyati

Zamonaviy tibbiyotda kimyoterapiya usuli nafaqat onkologik kasalliklarda, balki boshqa turdagi infeksiyon, autoimmun va hatto ba'zi metabolik kasalliklarni davolashda ham muhim o'rin egallaydi. Kimyoterapiyaning asosiy vazifasi kasallik chaqiruvchi patologik hujayralarni selektiv tarzda yo'q qilish yoki ularning hayotiy faoliyatini izdan chiqarishdir. Bu esa kasallikning rivojlanishini to'xtatish, simptomlarni yengillashtirish va bemorning hayot sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, saraton (rak) kasalliklarida kimyoviy terapiya asosiy yoki yordamchi (adjuvant) usul sifatida qo'llaniladi. U o'sma hajmini kichraytirish, metastazlarni oldini olish yoki ularni nazorat ostida ushlab turish, shuningdek, retsidivlarning oldini olishda katta samaraga ega. Bundan tashqari,

u operatsiyadan oldin (neoadjuvant terapiya) yoki so'ng (adjuvant terapiya) o'tkazilib, kompleks davolashda muhim zanjir bo'g'ini hisoblanadi. Bundan tashqari, autoimmun kasalliklar — masalan, revmatoid artrit, tizimli qizil yuguruk (SLE), skleroz va boshqalarni davolashda ham ba'zi kimyoviy vositalar, ayniqsa, immunosuppressiv preparatlar muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Ular immun tizimining haddan tashqari faolligini pasaytirib, to'qimalarga shikast yetkazilishining oldini oladi.

Kimyoterapiyaning afzalliklaridan biri shundaki, u ko'p hollarda tizimli (ya'ni butun organizm bo'ylab) ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli u faqat asosiy o'chog'dagi kasallikni emas, balki butun organizmdagi yashirin yoki mikroskopik darajadagi patologik jarayonlarni ham nazorat qilishi mumkin. Aynan shu xususiyat uni keng ko'lamlı kasalliklar bilan kurashishda universal vositaga aylantiradi. Shunday qilib, kimyoterapiya hozirgi davrda turli kasalliklar bilan kurashishning ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat hayotni uzaytirish, balki bemorning holatini yengillashtirish va umr sifatini yaxshilashda beqiyos ahamiyatga ega.

Biokimyoviy moddalarning terapiyadagi o'rni va dolzarbligi

Biokimyoviy moddalarning kimyoterapiyadagi roli zamonaviy tibbiyotda tobora ortib bormoqda. Chunki kasalliklarning rivojlanish mexanizmlari chuqur o'rganilgani sari, ularni molekulyar darajada nishonga olish imkoniyati yuzaga kelmoqda. Aynan biokimyoviy faol moddalar bu vazifani bajarishga xizmat qiladi — ular maqsadli tarzda hujayra ichidagi yoki tashqarisidagi aniq molekulalarga ta'sir qilib, patologik jarayonni to'xtatadi yoki nazorat ostida ushlab turadi. Bu moddalarning asosiy ustunligi — ularning selektivligi, ya'ni faqat kasallik chaqiruvchi hujayralarga yoki tizimlarga ta'sir ko'rsatishi. Masalan, ba'zi sitotoksik moddalarning DNK sinteziga ta'siri, o'sma hujayralarini bo'linishdan to'xtatadi, shu bilan birga, sog'lom hujayralarga minimal zarar yetkazishga harakat qilinadi.

Bugungi kunda biokimyoviy moddalar faqat o'sma hujayralarini yo'q qilish bilan cheklanmaydi. Ular immun tizim faoliyatini faollashtirishi, viruslar yoki bakteriyalar replikatsiyasini to'xtatishi, hujayralararo signal uzatishni bloklab qo'yishi yoki gormon retseptorlarini inhibitsiya qilishi mumkin. Bu esa kimyoterapiyani faqat saraton emas, balki infeksiya, autoimmun va gormonal kasalliklarda ham samarali vosita sifatida qo'llash imkonini beradi. Bundan tashqari, yangi avlod biokimyoviy dori vositalari — masalan, monoklonal antitanalar, interferonlar, interleykinlar, enzim inhibitörleri — terapiyada inqilobiy yangiliklar kiritmoqda. Ular nafaqat aniq molekulalarni nishonga oladi, balki bemorning genetik profili asosida individual tarzda tanlanadi. Bu yondashuv "personalizatsiyalangan tibbiyot" asosini tashkil etadi.

Biokimyoviy moddalar ta'sirining asosiy mexanizmlari

Biokimyoviy dorilar organizmga kirgach, ular faqat kasallik chaqirayotgan hujayralarga ta'sir qilishga mo'ljallangan. Bunda dorining harakati — ya'ni ta'sir mexanizmi — o'ta muhim hisoblanadi. Bu moddalarning asosiy vazifasi — kasallikni rivojlantirayotgan hujayralarning ichki hayotiy jarayonlariga aralashib, ularni to'xtatish yoki buzishdir.

Quyida biokimyoviy dorilarning eng asosiy ta'sir mexanizmlari keltirilgan:

1. DNK va RNK sintezini buzish

Ko'pchilik kimyoterapevtik dorilar bevosita hujayraning genetik materiali — ya'ni DNK yoki RNK ga ta'sir qiladi. Bu moddalar: DNK ning ko'payishini to'xtatadi, Yangi hujayralarning shakllanishiga yo'l qo'ymaydi. Natijada hujayralar o'la boshlaydi yoki bo'linmay qo'yadi. Bu ayniqsa tez ko'payuvchi o'sma hujayralari uchun o'ta zararlidir.

2. Hujayra bo'linishini to'xtatish

Ba'zi dorilar hujayralarning bo'linishi uchun kerakli ichki strukturalarni (masalan, mikrotubulalarni) buzadi. Shunda hujayra yangi nusxasini hosil qila olmaydi va o'z faoliyatini to'xtatadi.

3. Apoptozni faollashtirish (hujayraning o'z-o'zini yo'q qilishi)

Apoptoz — bu hujayraning tabiiy o‘lim jarayoni bo‘lib, sog‘lom organizmda ham sodir bo‘ladi. Ammo saraton hujayralari bu jarayondan “qochishga” harakat qiladi. Biokimyoviy dorilar esa bu jarayonni yana faollashtirib, o‘sma hujayralarini o‘z-o‘zini yo‘q qilishga majbur qiladi.

4. Fermentlar faoliyatini bloklash

Hujayralar ichida turli xil fermentlar — ya‘ni kimyoviy reaksiyalarni boshqaruvchi moddalari mavjud. Ba‘zi dorilar aynan shu fermentlarga ta‘sir qilib, ularning ishini to‘xtatadi. Bu esa hujayraning ichki tizimining ishdan chiqishiga olib keladi.

5. Signal uzatishni to‘shish

Sog‘lom va o‘sma hujayralar ichki va tashqi muhitdan keladigan signal (ko‘rsatmalar) orqali ishlaydi. Maqsadli biokimyoviy dorilar bu signal yo‘llarini to‘shadi, natijada hujayra noto‘g‘ri ishlaydi yoki o‘ladi. Bu yondashuv ayniqsa "maqsadli terapiya" da qo‘llaniladi.

Biokimyoviy moddalar organizmga kiringach ta‘sir ko‘rsatish turlari

Biokimyoviy dori moddasi tanaga yuborilgach, u bir necha muhim bosqichlardan o‘tadi. Bu bosqichlar orqali dori maqsadga — ya‘ni kasallik chaqirayotgan hujayralarga yetib boradi va o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Ushbu jarayonlar to‘rt asosiy bosqichda sodir bo‘ladi: so‘rilish, tarqalish, ta‘sir ko‘rsatish (ya‘ni farmakodinamiya), va chiqarilish.

1. So‘rilish (absorbsiyalanish)

Dori moddalari organizmga turli yo‘llar bilan kiritilishi mumkin: og‘iz orqali, tomir ichiga (vena orqali), mushak ichiga yoki teri ostiga. Har bir usulda moddaning qonga tushish tezligi har xil bo‘ladi. Masalan, vena orqali yuborilgan dori bevosita qon aylanishiga tushadi va tezroq ta‘sir ko‘rsatadi.

2. Tarqalish (distribusiya)

Qonga tushgan dori organizm bo‘ylab turli to‘qimalarga tarqaladi. Ba‘zi moddalarning maqsadi — o‘sma hujayralariga yetib borish. Dori molekullari qon orqali yurib, kerakli joyga boradi va aynan kasallik chaqirayotgan hujayralar ichiga kiradi.

3. Ta‘sir ko‘rsatish (ta‘sir mexanizmi)

Dori hujayra ichiga kiringach, u hujayraning ichki tuzilmalari yoki fermentlari bilan bog‘lanadi. Bu bog‘lanish natijasida hujayra faoliyati izdan chiqadi:

DNK ko‘payishi to‘xtaydi,

Hujayra bo‘linishi sekinlashadi yoki butunlay to‘xtaydi,

Yoki hujayra o‘z-o‘zini yo‘q qilish jarayoniga kiradi (bu jarayon apoptoz deb ataladi).

Ba‘zi dorilar esa hujayra tashqarisidagi reseptorlar bilan bog‘lanadi va hujayraga noto‘g‘ri signal yuboradi — natijada hujayra o‘lishni boshlaydi.

4. Metabolizm va chiqarilish

Dori o‘z ishini bajargach, organizm uni keraksiz mahsulot sifatida yo‘q qiladi. Bu jarayon metabolizm deb ataladi va asosan jigar orqali amalga oshadi. So‘ngra qoldiq moddalar buyrak orqali siydik bilan, ba‘zida esa najas yoki nafas orqali tashqariga chiqariladi.

Xulosa: Kimyoterapiyada biokimyoviy moddalar ta‘sir mexanizmlarini chuqur o‘rganish bugungi kunda onkologik kasalliklarga qarshi kurashda dolzarb masala hisoblanadi. Bunday moddalarning hujayra darajasida qanday ishlashi, ayniqsa, o‘sma hujayralarining o‘shini to‘xtatish va ularni yo‘q qilishdagi roli, samarali va maqsadli davolash usullarini ishlab chiqishda muhim o‘rin tutadi. Bu yo‘nalishdagi ilmiy izlanishlar nafaqat yangi dori vositalarini yaratishga, balki mavjud kimyoterapiya usullarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, biokimyoviy moddalar ta‘sir mexanizmini o‘rganish kimyoterapiya sohasida istiqbolli va zarur yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qarshiyev T. O. (2013). Biokimyo: O‘quv qo‘llanma. Toshkent.
2. Raxmatov N. A., Mahmudov T. M., Mirzayev S. (2009). Biokimyo. Toshkent: Ta‘lim nashriyoti.

3. Devita, V. T., Lawrence, T. S., & Rosenberg, S. A. (2018). *Cancer: Principles and Practice of Oncology* (11th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.
4. Goodman, L. S., & Gilman, A. (2017). *The Pharmacological Basis of Therapeutics* (13th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
5. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., et al. (2014). *Molecular Biology of the Cell* (6th ed.). New York: Garland Science.
6. Kudiyarov I. A., Mirvalieva N. R., Shomurodov A. Sh. (2024). "Incidence of Esophageal Cancer Among Men and Women in the Republic of Karakalpakstan." *Central Asian Journal of Medicine*.
7. National Cancer Institute. (2022). *Chemotherapy to Treat Cancer*. Retrieved from: <https://www.cancer.gov>
8. World Health Organization. (2021). *Cancer Treatment Guidelines*. Retrieved from: <https://www.who.int>
9. Pavlov A. V., Kiselev V. I. (2019). *Farmakologiya: darslik tibbiyot oliygohlari uchun*. Moskva: GEOTAR-Media.
10. Ibrohimjon Asqarov. (2014). *O'zbekiston kimyogar olimlari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

METABOLIK SINDROM VA INSULIN REZISTENTLIGI: BIOKIMYOVIY ASOSLARI VA KLINIK AHAMIYATI

Abdullayev Mahmud Xo'jaqul o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi asisstanti

Mirzomurodova Taxmina Dilmurod qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Metabolik sindrom zamonaviy jamiyatda keng tarqalgan kasalliklar majmuasi bo'lib, semirish, arterial gipertenziya, dislipidemiya va insulin rezistentligi bilan tavsiflanadi. Ushbu maqolada metabolik sindromning biokimyoviy asoslari, patogenez mexanizmlari va klinik ahamiyati ko'rib chiqildi. Adipokinlar, erkin yog' kislotalari va insulin signal yo'llaridagi buzilishlarning o'rni alohida ta'kidlanadi. Metabolik sindromni erta tashxislash va profilaktika qilishning dolzarbligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: metabolik sindrom, insulin rezistentligi, adipokinlar, giperglikemiya, dislipidemiya, arterial gipertenziya, 2-tip qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, jigar yog'lanishi, profilaktika.

Annotation: Metabolic syndrome is a complex of disorders widely spread in modern society, characterized by obesity, arterial hypertension, dyslipidemia, and insulin resistance. This article reviews the biochemical foundations, pathogenesis mechanisms, and clinical significance of metabolic syndrome. Special emphasis is placed on the role of adipokines, free fatty acids, and disruptions in insulin signaling pathways. The importance of early diagnosis and prevention of metabolic syndrome is highlighted.

Keywords: metabolic syndrome, insulin resistance, adipokines, hyperglycemia, dyslipidemia, arterial hypertension, type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases, fatty liver, prevention.

Аннотация: Метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений, широко распространённых в современном обществе, характеризующихся ожирением, артериальной гипертензией, дислипидемией и инсулинорезистентностью. В данной статье рассмотрены биохимические основы, механизмы патогенеза и клиническое значение метаболического синдрома. Особое внимание уделено роли адипокинов, свободных жирных кислот и нарушений в инсулиновых сигнальных путях. Отмечена актуальность ранней

диагностики и профилактики метаболического синдрома.

Ключевые слова: метаболический синдром, инсулинорезистентность, адипокины, гипергликемия, дислипидемия, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, жировой гепатоз, профилактика.

Кирish: Metabolik sindrom bugungi kunda dunyo miqyosida keng tarqalgan muammo bo'lib, uning tarqalish darajasi kattalar aholisi orasida 20–25% ni tashkil etadi. Ushbu sindrom yurak-qon tomir kasalliklari, arterial gipertenziya va 2-tip qandli diabet xavfini keskin oshiradi. Metabolik sindromning markazida insulin rezistentligi yotadi. Insulin signal yo'llarining buzilishi natijasida glyukoza utilizatsiyasi susayadi, lipid almashinuvi buziladi va giperglikemiya yuzaga keladi. So'nggi yillarda adipokinlar va yallig'lanish mediatorlarining metabolik sindrom patogenezidagi o'rni alohida e'tibor qozonmoqda. Shu sababli ushbu mavzuni chuqur o'rganish nafaqat nazariy, balki klinik jihatdan ham muhimdir. Ushbu maqolaning maqsadi metabolik sindrom va insulin rezistentligining biokimyoviy asoslari hamda klinik ahamiyatini tahlil qilishdir.

Metabolik sindrom: ta'rif va umumiy tushuncha

Metabolik sindrom - bu turli metabolik buzilishlar; semirish (ayniqsa abdominal yog' to'planishi), insulin rezistentligi, gipertoniya, dislipidemiya (xolesterin trigliserid darajasining anormalligi) hamda past "yaxshi" xolesterin (HDL) darajasi bilan birga kuzatiladigan holatlar majmuasi. Agar bir odamda uch yoki undan ortiq shu risk omillardan bo'lsa, u metabolik sindromga ega deb qaraladi. Ba'zan "insulin resistance syndrome" ("insulin rezistentligi sindromi") deb ham ataladi. Metabolik sindrom individga yurak-qon tomir kasalliklari, 2-tip qandli diabet va insult kabi xavflarni sezilarli ravishda oshiradi.

Sabablar va patogenez Metabolik sindromning kelib chiqishida bir nechta bog'liq jarayonlar ishtirok etadi. Quyida eng muhimlari

1. Visseral (ichki) yog' to'planishi. Yog' to'qimalarining oshishi, ayniqsa abdominal mintaqada metabolik faol bo'lib, adipokinlar, yallig'lanish mediatorlari va boshqa modullarni chiqaradi. Bu moddalar insulin signalizatsiyasini to'sib qo'yishi mumkin, shuningdek yallig'lanish va oksidlovchi stressni kuchaytiradi. 2. Insulin signalizatsiyasining buzilishi (insulin rezistentligi). Insulin retseptorlari va post-reseptor kaskadlarida (masalan, IRS, PI3K/Akt) buzilishlar yuzaga kelishi. GLUT-4 transporterlarining hujayra membranasiga chiqish muammolari, shuning uchun glyukoza hujayraga kirishi kamayadi. 3. Orttirilgan yog' kislotalari va lipotoksiklik (yog' metabolitlari hujayralarda zarar yetkazishi) bu jarayonlarni yanada kuchaytiradi. 4. Yallig'lanish va oksidlovchi stress. Yog' to'qimalardan chiqarilgan yallig'lanish mediatorlari (masalan, TNF- α , IL-6, C-reaktiv protein) va erkin radikallar insulin signalizatsiyasini yomonlashtiradi va endoteliyal disfunktsiyani rivojlantiradi. Mitoxondriyalarning disfunktsiyasi va oksidlovchi stressning ortishi metabolizmni yanada buzadi. 5. Genetik va irsiy predispozitsiya. Metabolik sindromga moyillik genetik omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin; oilada semizlik, diabet yoki yurak kasalliklari bo'lsa, xavf oshadi. Shuningdek, fetal va neonatal davrdagi oziqlanish holatlari ham uzoq muddatli metabolik holatga ta'sir qilishi mumkin (epigenetik mexanizmlar bilan).

Klinik oqibatlar va ahamiyati: Metabolik sindromli shaxslar yurak-qon tomir kasalliklari (masalan, ateroskleroz, ishemik yurak kasalligi) rivojlanish xavfini sezilarli oshiradi. Bundan tashqari, 2-tip qandli diabet rivojlanish ehtimoli yuqoridir. Non-alkogol yog'li jigar kasalligi (NAFLD) ham metabolik sindrom bilan yaqin bog'liq bo'lishi mumkin. Metabolik sindrom yurak va tomirlarda endoteliya disfunktsiyasi, trombogenez (qon ivishi) va o'ta stress holatlarini kuchaytiradi.

Insulin rezistentligi: patogenetik asos

Insulin rezistentligi (IR) — tanadagi to'qimalar (asosan miya, mushak, yog' to'qimasi va jigar) insulin ta'siriga yetarlicha javob bera olmasligi holati. Bu holatda glyukoza hujayralarga yetarlicha kirmaydi, qondagi glyukoza darajasi ko'tariladi, va β -hujayralar ko'p insulin ishlab chiqarishga majbur bo'ladi (hiperinsulinemiya). IR ko'p hollarda metabolik sindrom, 2-tip qandli

diabet va yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq bo'ladi.

Patogenez: insulinga nisbatan zaiflik rivojlanish yo'llari

Quyida insulin signalizatsiyasi va uning buzilish yo'llari bo'yicha asosiy mexanizmlar:

1. Normal insulin signalizatsiyasi (qisqacha) Insulin hujayra yuzasidagi insulin retseptorlari (IR- β subunit) ga bog'lanadi. Bu retseptor tyrozinkinaza faolligini oshiradi, retseptor va IRS (insulin receptor substrate) oqsillarini fosforillaydi. Fosforillangan IRS oqsillar PI3K \rightarrow Akt yo'lini faollashtiradi. Bu yo'l glyukoza tashuvchisi GLUT-4 ni hujayra membranasiga chiqaradi va glyukozani ichkari kirishiga yordam beradi. Bundan tashqari, insulin jigar glyukoneogenezni pasaytiradi, lipolizni susaytiradi va lipid metabolizmini tartibga soladi.

Insulin rezistentligi rivojlanish mexanizmlari

Quyida IR paydo bo'lishiga hissa qo'yadigan asosiy molekulyar yo'llar:

A. Yog' (lipid) ortiqcha yuklanishi va lipotoksiklik. Agar hujayra va jigar ichida ortiqcha yog biriksa (trigliseridlar, diasilglitserollar, ceramidlar), ular PKC (protein kinase C) turkumlari kabi kinazlarni faollashtiradi. Bu kinazlar IRS yoki retseptor fosforillanishini inhibe qilishi mumkin. Masalan, diasilglitserol aktyvatsiyasi PKC ϵ , PKC θ orqali IR signalizatsiyasini susaytiradi. Ceramidlar ham Akt (PKB) faolligini to'sib qo'yadi. Yallig'lanish va oksidlovchi stress ham lipid metabolizmi bilan bog'liq bo'lib, IRni mustahkamlaydi.

B. Yallig'lanish va sitokinlar Yog to'qimalarda makrofaglar kirib borishi natijasida TNF- α , IL-6, IL-1 β kabi yallig'lanishga oid sitokinlar paydo bo'ladi. Bu sitokinlar IKK β , JNK kabi kinazlarni faollashtirib, IRS oqsillarni serin fosforillash yo'li bilan inhibe qiladi. Natijada IRS-1/IRS-2 signaling zarar ko'radi. Shu tarzda signalizatsiya yo'li buzilib, insulin ta'siri zaiflashadi.

C. Oksidlovchi stress va mitoxondriyal disfunktsiya. Erkin radikallar va reaktiv kislorod turlari (ROS) signal uzatish komponentlarini zarar etkazishi mumkin. Mitoxondriyal disfunktsiya lipidlardan energiya samarali foydalanilishiga xalaqit qiladi, hujayrada lipid metabolitlari birikishiga olib keladi va IRni kuchaytiradi.

D. Protein tirozin fosfatasalarining faolligi PTP1B, LAR kabi protein tirozin fosfatasalar retseptor va IRSni defosforillab, signalizatsiyani susaytiradi. Bunday yuqori fosfatasalar faolligi obezlik holatlarida kuzatilgan.

E. Genetik va epigenetik omillar Ayrim genetik mutatsiyalar (insulin retseptor, IRS, PI3K, GLUT) IRga moyillikni oshirishi mumkin. Epigenetik boshqaruv ham rol o'ynaydi — masalan, DNK metilatsiyasi yoki histon modifikatsiyalari signalizatsiya komponentlarining ifodasini o'zgartirishi mumkin.

Vusoqli tartib: to'qimalar bo'yicha buzilishlar

Insulin rezistentligi barcha to'qimalarda bir xil yuzaga kelmaydi; ba'zi to'qimalarda buzilish ilk bo'lishi mumkin: **Mushak to'qimasi** (skelet mushaklari): odatda insulin bilan glyukozaning asosiy utilizatsiya joyi. IR paydo bo'lishida glyukoza hujayralarga yetib bormaydi. **Jigar:** IR jigar glyukoza yo'llarini nazorat qilish funksiyasini buzadi — glyukoneogenez va glikogenoliz nazoratsiz bo'lishi mumkin. **Yog to'qimasi:** insulin lipolizni susaytiradi; ammo IRda lipoliz nazoratsiz bo'lishi, erkin yog kislotalarining qon oqimiga tushishi ortadi.

Metabolik sindrom komponentlari va ularning biokimyoviy asoslari

1. Markaziy semirish (visseral yog' to'planishi)

Visseral yog' to'qimasi nafaqat energiyani saqlash joyi, balki endokrin va parakrin faol yog' to'qimasi bo'lib, adipokinlar (adipokinlar) ishlab chiqaradi (masalan, leptin, adiponektin, resistin, visfatin va boshqa mediatorlar). Yog to'qimasi kattarganda, yallig'lanishga oid faktorlar (TNF- α , IL-6, IL-1 β) va reaktiv kislorod turlari (ROS) ko'proq ajraladi. Bu moddalar insulin signalizatsiyasi yo'lini susaytiradi va sistemik yallig'lanishni kuchaytiradi. Leptin darajasi oshadi, lekin leptin rezistentligi paydo bo'lishi mumkin — bu organizm leptinning "to'qness" signalini qabul qila olmasligi demakdir. Adiponektin esa odatda semirishda kamayadi; uning pastligi insulin sezgirligi,

aterogenez va yallig'lanish bilan bog'liq xavfni oshiradi.

2. Dislipidemiya (lipid metabolizmi buzilishi)

Metabolik sindromda trigliseridlar darajasi oshadi, LDL (xususan, aterogenik LDL fraksiyalari) ortishi va HDL ("yaxshi" xolesterin) darajasining pasayishi kuzatiladi. Yog kislotalari (erkin yog kislotalari) qon oqimiga chiqishi ortadi (lipoliz ortadi), chunki insulin lipolizni susaytirishi kerak bo'lsa ham rezistentlik tufayli bu nazorat buziladi. Erkin yog kislotalari hujayralarga kirib, diasilglitserollar, ceramidlar va boshqa lipid metabolitlar hosil qiladi. Bu metabolitlar PKC (protein kinase C) turkumlarining faolligini oshirib, IRS va insulinga bog'liq signal kaskadlarini inhibe qilishi mumkin. Lipoprotein lipaz (LPL) va apolipoprotein genetik variantlari dislipidemiya rivojida rol o'ynashi mumkin. HDL parchalanishi va reverse xolesterin transportning buzilishi aterogenezni kuchaytiradi.

3. Gipertenziya (qon bosimi yuqoriligi)

Endoteliyal disfunksiya rivojlanadi — endotel hujayralar azot oksidi (NO) sintezini kamaytiradi, bu esa qon tomirlarning kengayish qobiliyatini pasaytiradi. Yallig'lanish mediatorlari va oksidlovchi stress tomir devorlarida shikastlanish, vazokonstriksiya va vazokonstriktor omillar (masalan, endotelin) ishlab chiqarilishini oshirishi mumkin. Renin-angiotenzin-aldosteron tizimi (RAAS) faollashishi mumkin; natijada angiotenzin II va aldosteron ta'siri bilan sodyum tutish, vazokonstriksiya va suyuqlik retensiyasi kuzatiladi. Bu qon bosimini oshiradi. (Bu nuqtani ayrim ko'rib chiqilgan maqolalarda tilga olinadi). Simpatik nerv tizimi faollashuvi natijasida vazokonstriksiya va yurak chiqishini oshirish yo'li bilan bosim ko'tarilishi ham mumkin. (Bu muammo metabolik sindrom kontekstida bahs etiladi)

4. Glukoz metabolizmi buzilishi / giperglikemiya

Insulin rezistentligi tufayli jigar glyukoza ishlab chiqarishni kamaytira olmasligi, glukoneogenez yo'lini nazorat qila olmasligi mumkin — natijada qonda glyukoza darajasi oshadi. Pancreatik β -hujayralar kompensator ravishda ko'p insulin ishlab chiqaradi (hiperinsulinemiya), lekin vaqt o'tishi bilan ularning funktsiyasi yomonlasha boshlaydi va insulin sekresiyasi kamayadi, bu esa 2-tip diabetga olib keladi. Glyukoza tashuvchilari, xususan GLUT-4, hujayra membranasiga yetarlicha chiqmaydi yoki uni faol holatda ishlatish muammosi bo'ladi. Glyukoza oksidlanish va glikoliz, TCA sikli va oksidlanish zanjirlari o'rtasidagi muvozanat buzilishi energiya metabolizmini yomonlashtiradi.

5. O'zaro bog'liqlik va sinergetik ta'sirlar

Har bir komponent (semirish, dislipidemiya, gipertenziya, giperglikemiya) bir-biriga "yordam" qiladi va yomonlashishni kuchaytiradi. Misol uchun, visseral yog'dan chiqarilgan erkin yog kislotalari dislipidemiya va insulin rezistentlikni kuchaytiradi, bu esa glyukoza va lipid metabolizmini yana yomonlashtiradi. Yallig'lanish ("low-grade chronic inflammation") bu komponentlarning integratsiyalashgan mexanizmlarini mustahkamlashda markaziy rol o'ynaydi. Genetik omillar va epigenetik modifikatsiyalar ham bu komponentlar qanday namoyon bo'lishini belgilashda rol o'ynaydi (masalan, lipid metabolizmi genlari, adipokin genlari).

Klinika va oqibatlar

Metabolik sindrom (MetS) bir qancha kasalliklar va salomatlik muammolari rivojlanishiga sabab bo'ladi. Quyida asosiy klinik oqibatlar:

Yurak-qon tomir kasalliklari (CVD) MetS bilan kasallanganlarda yurak kasalligi, miokard infarkti va zararlanish ehtimoli sezilarli oshadi. Masalan, meta-tahlil ko'rsatdi: MetS bo'lgan aholida CVD xavfi taxminan 2,35 barobar yuqoriligi; CVD bo'yicha o'lim — 2,40 barobar; va yurak-tomir hodisalari (myokard infarkti, insult) ehtimoli ham oshadi. Insulin rezistentligi, dislipidemiya (xolesterin/trigliserid balansi buzilishi), arterial gipertenziya, endoteliyal disfunksiya, yallig'lanish mediatorlari.

Hammasi bo'yicha o'lim (all-cause mortality) MetS bo'lgan shaxslarda barcha sabablarga ko'ra o'lim

ehtimoli taxminan 1,5 barobar oshadi. Yurak-tomir kasalliklari, diabet va qarama-qarshi asoratlar (jigar, buyrak va boshqa organlar) tufayli. Semizlik va yuqori HOMA-IR qiymatlari jigar yog‘lanishi va steatoz darajasini oshirish bilan bog‘liq. Yogli moddalar jigar hujayralariga yig‘ilishi, oksidlovchi stress, yallig‘lanish, jigar fibroziysi, ba‘zan sirroz va gepatosellulyar karsinoma.

Polikistik tuxumdon sindromi (PCOS) va jinsiy/reproduktiv buzilishlar Ayollarda MetS va insulin rezistentligi PCOS rivojlanishiga, hayz siklining buzilishi, infertilite va gormonlar balansining o‘zgarishiga olib kelishi mumkin. Androgenlar darajasining oshishi, insulin yordamida gormon sintezi o‘zgartirilishi, gormonlarga sezuvchanlik kamayishi.

Uyqu apnesi va respirator muammolar Masalan, PCOS kontekstida, MetS bo‘lganlarda obstruktiv uyqu apnesi (OSA) xavfi oshadi. Yog to‘qimasi oshishi (nafas yo‘llarini bosishi), umumiy semizlik, insulin rezistentligi bilan bog‘liq nafas olish va qan bosimi muammolari. Psixologik va ruhiy sog‘liq buzilishi Depressiya, bezovtalik, chuqur uyqusizlik, hissiy barqarorlik yo‘qligi — MetS bilan bog‘liq. Inflammation mediatorlari, hormonlar o‘zgarishi, hayot tarzi buzilishi, umumiy salomatlikdagi pasayish.

Profilaktika va davolash yo‘nalishlari

Metabolik sindromni oldini olish va davolashda asosiy yo‘nalishlar: turmush tarzini o‘zgartirish, parhez, jismoniy faollik, kerak bo‘lsa farmakoterapiya, va yangi istiqbollar.

1. Turmush tarzini o‘zgartirish (Lifestyle modifications). Bu eng birinchi va eng muhim pog‘ona hisoblanadi.

Ovqatlanish

Sog‘lom, balansli dieta: ko‘proq meva va sabzavotlar, tolaga boy mahsulotlar, kam yog‘li sut mahsulotlari, yog‘siz oqsillar, baliq. Yog‘lar va shakarni cheklash, ovqatdagi to‘yintirilgan va trans yog‘larini kamaytirish. Dieta bo‘yicha maxsus rezymlar: masalan, DASH dietasi qon bosimini va boshqa MetS komponentlarini yaxshilaydi. Tolaga boy ovqatlar (meva, sabzavot, don mahsulotlari) glyukoza va lipid profilini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, yuqori tolali diet kaneralari bilan o‘rganilgan.

Jismoniy faollik

Haftasiga kamida 150 daqiqa o‘rtacha intensivlikdagi aerobik mashqlar keng tavsiya qilinadi (masalan yurish, suzish, velosiped, tez yurish). Kuch mashqlari ham — mushak massasini oshirish va energiya sarfini ko‘paytirish orqali insulin sezuvchanligini yaxshilaydi. Oddiy, muntazam faoliyat va jismoniy harakatlarni kundalik hayotga qo‘shish (masalan zinadan yurgan, piyoda yurish). Vazn yo‘qotish va tana kompozitsiyasini yaxshilash. Visseral yog‘ni kamaytirish orqali markaziy semirish komponentini kamaytirish mumkin. Hatto modesta vazn yo‘qotish (5-10%) ham insulin sezuvchanligini oshiradi va MetS komponentlarini yomonlashtirishni kamaytiradi.

Hayot tarzi va qo‘shimcha omillar

Uyqu sifati va davomiyligi: yetarli, tartibli uyqu metabolik funktsiyalar uchun muhim. Stressni boshqarish: surunkali stress yallig‘lanish va gormonal buzilishlar orqali zarar etkazishi mumkin. (Bu jihat kamroq o‘rganilgan, lekin muhim). Chekishni tashlash; spirtli ichimliklar va zararli odatlar cheklanishi. Even though spirtli ichimliklar ko‘pincha MetS da to‘g‘ridan-to‘g‘ri keltirilmagan bo‘lsa, umumiy sog‘liq uchun zararli.

Masalan, Italia RCT tadqiqotida turmush tarzini o‘zgartirish dasturi 1 yil ichida MetS paydo bo‘lish ehtimolini sezilarli kamaytirgan; markaziy semirish, triglitseridlar va CRP pastlagan.

2. Farmakoterapiya (Dorilar)

Lifestyle yetmas ekan, darajada farmakologik muolajalar qo‘llanadi. Quyida asosiy dori guruhlari: Insulin sezuvchanligini oshiruvchilar Metformin; tiazolindionlar (pioglitazon). Jigar glyukoza ishlab chiqarishni kamaytirish, mushaklarda glukoza yutilishini oshirish, lipid metabolizmini yaxshilash. Lipidni pasaytiruvchilar. Statinlar; fibratlar LDL xolesterin va triglitseridlarni kamaytirish, aterogenezni oldini olish. Qon bosimini tushuruvchilar ACE ingibitorlari, angiotenzin-

receptor blokatorlari, ba'zan beta-blokatorlar Hipertoniya komponentini nazorat qilish. Ba'zan ACE ingibitorlari insulin sezuvchanligini ham biroz yaxshilashi mumkin. Anti-semizlik dori vositalari Ba'zi vazn yo'qotish preparatlari; GLP-1 agonistlar so'nggi paytda ko'rib chiqilmoqda Tana vazni va visseral yog'ni kamaytirish orqali ko'plab MetS komponentlarini yaxshilashga yordam beradi.

3. Yangi va istiqbolli terapiyalar

Ba'zi tadqiqotlarda MetS va uning asoratlarini davolashda yangi dori va terapevtik yo'llar sinovdan o'tmoqda: GLP-1 receptor agonistlari va vazn yo'qotish preparatlari: jigar yog'lanishini kamaytirishi, lipidlarga va glyukoza profiliga ijobiy ta'siri. Analoglar va hormon modifikatorlari: masalan FGF21 analoglar (e.g. efruxifermin) jigar metabolizmini, lipid oksidlanishini va insulin sezuvchanligini yaxshilashga mo'ljallangan. Yangi signal yo'llarini yo'naltiruvchi preparatlar — yallig'lanish mediatorlari, adipokinlar yo'li va boshqalar.

4. Amaliy maslahatlar va strategiyalar

Shaxsiylashtirilgan davolash rejasini tuzish — har bir shaxsning yoshiga, jinsiga, vazniga, semirish darajasi, mavjud boshqa kasalliklarga qarab. Monitoring va vaqtincha tekshirish — davolash bosqichida vazn, bel atrofi, lipid profili, glyukoza, qon bosimi kabi ko'rsatkichlarni muntazam o'lchab borish. Motivatsiya va veb-platformalar) turmush tarzini o'zgartirishda samarador bo'ladi. Uzun muddatli yo'llanma — harakatni qisqa muddatli saqlab qolishdan ko'ra, doimiy, barqaror odatlar yaratish muhim (ovqatlanish, jismoniy faollik).

Xulosa. Biokimyo – tirik organizmlarda kechadigan molekulyar jarayonlarni o'rganadigan fan sifatida zamonaviy tibbiyotning nazariy va amaliy asosini tashkil etadi. U metabolizm, energiya almashinuvi, fermentlar faoliyati va patologik holatlarning molekulyar mexanizmlarini chuqur yoritib, kasalliklarning kelib chiqishida asosiy bo'g'inlarni aniqlash imkonini beradi. Shu bois, biokimyoviy bilimlar nafaqat fundamental tadqiqotlarda, balki klinik amaliyotda – diagnostika, profilaktika va davolash usullarini takomillashtirishda ham beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Metabolik sindrom va insulin rezistentligi bugungi kunda jahon sog'liqni saqlash tizimi oldida turgan eng muhim muammolardan biridir. Ularning patogenetik asosida glyukoza va lipid almashinuvi buzilishlari, gormonal disbalans hamda yallig'lanish mediatorlarining faollashuvi yotadi. Ushbu o'zgarishlar yurak-qon tomir kasalliklari, 2-toifa qandli diabet va semirish kabi og'ir asoratlar xavfini sezilarli darajada oshiradi.

Biokimyoviy tadqiqotlar insulin signalizatsiyasidagi buzilishlarni chuqur tahlil qilish orqali metabolik sindromni erta tashxislash, xavf guruhidagi bemorlarni aniqlash va individual davolash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, turmush tarzini sog'lomlashtirish, ovqatlanish ratsionini to'g'rilash va jismoniy faollikni oshirish ushbu kasalliklarning oldini olishda asosiy profilaktik yo'nalishlardir. Demak, metabolik sindrom va insulin rezistentligi bo'yicha ilmiy izlanishlarni kengaytirish, biokimyoviy markerlar asosida erta diagnostika usullarini joriy etish hamda zamonaviy davolash strategiyalarini takomillashtirish kelajakda ushbu kasalliklar oqibatlarini kamaytirishning eng samarali yo'li hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sobirova M.X. Biokimyo. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2021. – 520 b.
2. Alaviya R.G. Umumiy biokimyo. – Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2019.
3. Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. – W.H. Freeman, 2021.
4. Murray R.K., Bender D.A., Botham K.M., Kennelly P.J., Rodwell V.W., Weil P.A. Harper's Illustrated Biochemistry. 31st ed. – McGraw-Hill Education, 2018.
5. Devlin T.M. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 8th ed. – Wiley-Liss, 2017.
6. Champe P.C., Harvey R.A., Ferrier D.R. Biochemistry: Lippincott's Illustrated Reviews. 7th ed. – Wolters Kluwer, 2019.
7. WHO. Noncommunicable diseases: metabolic risk factors. – World Health Organization Report, 2023.

III-SEKSIYA : KIMYOVIY TEXNOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI

TECHNOLOGY FOR SYNTHESIS OF TEREPHTHALAMIDE FROM PLASTIC WASTE

Axmedov U.Ch, Normurotov J.B.

1Department of Chemical Engineering, Termez State University of Engineering and Agrotechnologies. Termez, 190111. Uzbekistan.

Abstract: In this study, a technology was developed to obtain a valuable product - terephthalamide - by recycling plastic waste, which causes great harm to the environment. The developed technology consists of two main stages: in the first, terephthalic acid was isolated from plastic waste by hydrolysis, and in the second, terephthalamide was synthesized by reacting this acid with urea. This method is environmentally friendly, relatively inexpensive and highly efficient, and ensures the recycling of waste.

Keywords: plastic waste, terephthalic acid, terephthalamide, hydrolysis, neutralization, autoclave.

Introduction. Plastic waste is one of the global environmental problems today. Their decomposition time is very long, which leads to pollution of soil and water bodies. Therefore, obtaining secondary, useful products through their processing is one of the important scientific and practical directions. Waste based on polyethylene terephthalate (PET) is very suitable for chemical processing. The polymer chains in them can be hydrolyzed to extract useful substances. In this work, a technology was developed to hydrolyze plastic waste and obtain terephthalic acid and then terephthalamide from it.

Experimental part. In the experimental work, initially sorted plastic waste was crushed and hydrolyzed with NaOH solution.

- Reaction conditions: Plastic and NaOH (together with water) were mixed in a ratio of 1:2.
- Temperature: 180 °C- Time: 3 hours-The solute was dissolved in warm water and then filtered.
- The resulting solution was neutralized with HCl acid and again from the filter was held. The product separated from water was dried at 45–50 °C. At this stage, terephthalic acid was obtained with a yield of 55–60%. In the next step, the obtained acid was reacted with urea :
- Ratio: 1:2 (terephthalic acid: urea) - Apparatus: Autoclave - Conditions : 185 °C, 3–5 atm pressure
- Time : 3 hours

Reaction as a result terephthalamide was formed. The synthesized product was then characterized by spectroscopic and physicochemical methods. with analysis was done.

IR- spectroscopic analysis result

The structure of the substance obtained as a result of this reaction was studied and analyzed using the IR spectrum (Fig.1).

Results and discussion. Experiments have shown that terephthalic acid can be efficiently obtained by hydrolyzing plastic waste. The neutralization and drying stages affect the quality of the product. High-quality terephthalamide was obtained from terephthalic acid reacted with urea. This compound can be used as an important raw material in the synthesis of polymeric materials or monomers in subsequent stages. The proposed technology is relatively simple, economically viable and environmentally friendly, and can be an alternative solution for waste recycling.

Figure 1. IR spectrum of terephthalamide

Conclusion. The synthesis of terephthalic acid, a useful substance, and terephthalamide from it through the hydrolysis of plastic waste has been successfully carried out. This process allows for environmental protection, waste reduction, and the production of products with high added value. In the next stages, the prospects for the use of synthesized products in polymer materials will be studied.

References:

1. Normurotov J., Akhmedov O. "Technology of recovery of useful substances from polymer wastes", *Universum: Technology and technologies*, 2024, No.11(128).
2. SS Ergashev et al. "Polymer chemistry and technology", T., 2022.
3. W. Kaminsky, "Chemical recycling of plastics by fluidized bed pyrolysis", *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 2006.
4. M. Goto et al., "Depolymerization of PET in supercritical methanol", *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2000.
5. T. Uemura, Y. Kikuchi, "Recycling of plastic wastes", *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 2023.
6. Al- Sabagh , AM, Yehia , FZ, Eshaq , G., Rabie , AM, & ElMetwally , AE (2016). "Greener routes for recycling of polyethylene terephthalate". *Egyptian Journal of Petroleum*, 25(1), 53–64.
7. Shukurova , D., & Rakhmonov , A. (2023). "Polymer waste based on new modified products synthesis". *Innovative scientific research Journal* , No. 3, 98–104.

KREMNIYORGANIK GLIFTAL SMOLALAR SINTEZI VA ULARNING XOSSALARINI O'RGANISH

Eshmurodov X.E., Djalilov A.T.

Kirish. Hozirgi materialshunoslik sohasida kremniyorganik polimerlarning ahamiyati doimo o'sib bormoqda, bu ularning yuqori termik barqarorlik, mustahkam mexanik xususiyatlar va kimyoviy chidamlilik kabi afzalliklari tufayli amalga oshmoqda. Gliftal smolalar, ya'ni glitserin va ftal anhidrid asosidagi poliefirlar, qurilish, avtomobil sanoati va elektronika sohalari uchun keng qo'llaniladi, ammo bu materiallarning suvni ko'p yutishi va past termik barqarorligi kabi nuqsonlari ularni kremniyorganik modifikatsiyaga muhtoj qiladi. Ushbu ishda tetraetoksisilan (TEOS) dan foydalanib, glitserin va ftal anhidrid bilan polikondensatsiya usuli orqali kremniyorganik gliftal smolalar olish va ularning xususiyatlarini o'rganish asosiy maqsad sifatida belgilangan. Ushbu texnologiya mahalliy manbalardan, xususan texnik o'simlik moylaridan olinadigan glitserin resurslaridan foydalanish imkonini beradi va ekologik jihatdan samarali yondashuvni qo'llaydi.

Metodlar. Kremniyorganik gliftal smolalar sintezi polikondensatsiya jarayoniga tayangan bo'lib, bu jarayonda tetraetoksisilan (TEOS) ning gidroliz va kondensatsiya bosqichlari natijasida siloksan zanjirlari shakllanadi. Tajriba vakuum nasosi, termometr va aralashtirgich bilan jihozlangan uch og'izli kolbada amalga oshirildi. Kolbaga 0,05 mol TEOS va 0,2 mol glitserin quyilib, 50°C da 155-185 ayl/minut tezlikda 30 minut davomida aralashtirib turildi. Keyin 0,1 mol ftal anhidrid solinib, vakuum yordamida bosim 0,25 atm gacha tushirildi va jarayon yana 2 soatga davom etdi. Natijada och sariq rangdagi yopishqoq modda – GFS-1 smolasi hosil bo'ldi, uning unumi 80-85% ni tashkil etdi. GFS-2 smolasining sintezi esa toluol erituvchisida amalga oshirildi, bu erituvchi reaksiya tezligini oshirdi, lekin ekologik zararini ham ko'paytirdi. Reaksiya 250 ml hajmli kolbada, vakuum nasosi yordamida o'tkazildi, ammo toluol miqdori 10% dan oshsa, mahsulot unumi 5% ga pasaydi.

Smolalarning xossalarini o'rganish uchun quyidagi metodlar qo'llanildi: termik barqarorlik TGA usuli bilan, spektral tahlil IQ-spektroskopiya orqali aniqlandi. Sirt xossalarini tensiometrda o'lchandi.

Natijalar. Sintez qilingan GFS-1 va GFS-2 smolalarida termik barqarorlik yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lib, TGA tahlili natijalariga ko'ra 200°C gacha massa yo'qotish 15% dan kam ekanligi aniqlandi. Ushbu smolalar dastlabki poliefir smolalarga nisbatan 20-30% ko'proq termik chidamlilikka ega, bu esa Si-O-Si bog'lanishlarining polimer zanjirini mustahkamlaydi. IQ-spektroskopiya tahlili orqali C=O va Si-O-Si bog'lanishlarining mavjudligi tasdiqladi, bu gibrid tuzilishning mavjudligini tasdiqlaydi.

Kislotalik soni reaksiya vaqtiga bog'liq holda pasayishi kuzatildi: 15 daqiqada 711 mg KOH/g dan 165 daqiqada 148 mg KOH/g gacha, bu kondensatsiya darajasini ko'rsatadi. Turli muhitlarda olib borilgan jarayonlarni solishtirish jadvalida toluol erituvchisi reaksiya tezligini oshirgani, ammo unumni biroz kamaytirgani keltirilgan.

1-jadval

Turli muhitlarda olib borilgan jarayonlarni solishtirish

Muhit	Reaksiya vaqti (soat)	Unum (%)	Qovushqoqlik (mPa·s)
Erituvchisiz	2	85	1200
Toluolda	1,5	80	800

Gidrofoblik xossalari o'rganilganda, modifikatsiyalangan smolalarning suv bilan kontakt burchagini 100-120° ga yetgani kuzatildi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot kremniyorganik gliftal smolalar sintezining samarali usullarini ishlab chiqishga va ularning termik, spektral va mexanik xossalarini o'rganishga xizmat qiladi. GFS-1 va

GFS-2 smolalarini qurilish va avtomobilsozlik sohasida qo'llash imkoniyatlari mavjud bo'lib, mahalliy xomashyolar asosida ishlab chiqarish importni kamaytiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Köhler T., Gutacker A., Mejía E. Industrial synthesis of reactive silicones: reaction mechanisms and processes // *Organic Chemistry Frontiers*. -2020.-Vol. 7, No. 23.-P. 3666–3682.-DOI: 10.1039/D0QO01075H. - URL: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2020/qo/d0qo01075h>.
2. Wu L., Chen Y. Silicone Resins: Synthesis, Modification, Characterization and Its Applications // *Polymers*. — 2024. — Vol. 16, No. 2. — P. 234. — DOI: 10.3390/polym16020234. — URL: <https://www.mdpi.com/2073-4360/16/2/234>.
3. Chwatal S., Zazimal F., Buršíková V., Kaindl R., Homola T. Modification of silicon-polyurethane-based sol-gel coatings through diverse plasma technologies: investigation of impact on surface properties // *New Journal of Chemistry*. - 2024. - Vol. 48, No. 11. - P. 5232–5246. - DOI: 10.1039/D3NJ05024A. - URL: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/nj/d3nj05024a>.
4. Hodášová L., Isarn I., Bravo F., Alemán C., Borrás N., Fargas G., Armelin E. Synthesis of bio-sourced liquid resins and their photopolymerization with poly(ethylene glycol) diacrylate in the roadmap to more sustainable digital light processing technologies // *RSC Applied Polymers*. — 2024. — Vol. 2, No. 3. — P. 284–295. — DOI: 10.1039/D3LP00207A. — URL: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/lp/d3lp00207a>.
5. Patil S., Varad A., Aarti P. Synthesis and Characterization of Eco-Friendly Epoxy Resins and Novel Fillers for Enhanced Corrosion Protection of Mild Steel // *Polymers for Advanced Technologies*. — 2024. — Vol. 35, No. 2. — P. e70027. — DOI: 10.1002/pat.70027. — URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pat.70027>.
6. Groch P., Czaja K., Sacher-Majewska B. Thermal stability of ethylene copolymers with multi-alkenylsilsesquioxane comonomers synthesized by organometallic catalyst-Effect of copolymer structure // *Polymer*. — 2019. — Vol. 160. — P. 82–92. — DOI: 10.1016/j.polymer.2018.11.026. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003238611831070X>.
7. Zhang K., Okumura S., Uozumi Y. Transfer hydrogenolysis of O- and N-benzyl groups in water with tetrahydroxydiboron by using an amphiphilic polymer-supported nano-palladium catalyst // *European Journal of Organic Chemistry*. — 2024. — Vol. 27, No. 12. — P. e202400322. — DOI: 10.1002/ejoc.202400322. — URL: <https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejoc.202400322>.
8. Aflak N., Essebbar F.E., Bahsis L., Ben El Ayouchia H., Anane H., Julve M., Stiriba S.E. Magnetic polyvinylpyrrolidone polymer composite-supported copper(I) catalyst: an efficient and easily reusable catalyst for sustainable synthesis of 1,2,3-triazoles in water // *RSC Sustainability*. — 2024. — Vol. 2, No. 7. — P. 2949–2958. — DOI: 10.1039/D4SU00123A. — URL: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/su/d4su00123a>.
9. Eshmurodov X.E., Turayev X.X., Djalilov A.T., Geldiyev Yu.A., Babamuratov B.E. Development of carbamide-formaldehyde resin-based glue compositions modified with silicon organic compounds // *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*. 2020. #7-8.
10. Получение и исследование модифицированных глифталевых смол с кремний органическим соединением // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Эшмуродов Х.Э. [и др.]. 2020. 12(81).* URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11095>.
11. Kremniyorganik birikmalar bilan modifikatsiyalangan smolalar olish / X.E. Eshmurodov, X.X. To'rayev, A.T. Djalilov, Y.A. Geldiyev // «Actual problems of modern science and innovation in the Central Asian region» xalqaro konferensiya materiallari. – Jizzax, 2020. – 31 b.

12. Номоев А.В., Лыгденов В.Ц., Бардаханов С.П. Влияние нанопорошка диоксида кремния на износостойкость лакокрасочного покрытия // Нанотехнологии в строительстве. – 2010. – Т. 2. – № 3. – С. 19–24.
13. Синтез и исследование олигомеров на основе эфиров кремниевой кислоты / Х.Э. Эшмуродов, Х.Х. Тураев, Ю.А. Гелдиев, А.Т. Джалилов // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. – 2020. – № 7 (73).
14. Eshmurodov X.E., To'rayev X.X., Geldiyev Y.A. Kremniy saqlovchi oligomerlar sintezi va tadqiqoti // International scientific and technical conference of the theme: «Innovative issues in the field of technical and technological sciences». – Termez, 2020. – 214-b.

YUQORI HARORATGA CHIDAMLI VA PAST KORROZIYA XUSUSIYATIGA EGA SHKALAGA QARSHI INGIBITOR SINTEZI

Rustamova Charosxon Rustamovna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda geotermal quduqlarda yuqori harorat sharoitida samarali ishlaydigan va past korroziya darajasiga ega bo'lgan PZGS ko'p polimerli shkalaga qarshi ingibitor sintez qilindi va baholandi. Tadqiqot natijalari PZGSning 150°C da 95% gacha shkalaga qarshi samaradorlikka ega ekanligini va PESA bilan kombinatsiya qilinganda korroziya darajasini 63% ga kamaytirishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar. Shkala ingibitori, Geotermal energiya, Polimer, Korroziya, Kaltsiy karbonat

Kirish. Geotermal energiya toza va ekologik xavfsiz manba bo'lgani sababli, uning ekspluatatsiyasi oxirgi yillarda kengayib bormoqda. Biroq, yuqori haroratli sharoitda quvurlarda shkala hosil bo'lishi va korroziya jarayonlari geotermal tizimlarning samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli samarali shkala va korroziya ingibitorlarini ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi yuqori haroratda samarali ishlaydigan, shkalaga qarshi yuqori faollikka va past korroziya darajasiga ega bo'lgan yangi polimerli PZGS ingibitorini sintez qilish va uning samaradorligini baholashdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotda malein anhidrid (MA), akril kislota (AA), AMPS, natriy gipofosfit va SDS ishlatilib, suvli eritmada erkin radikal polimerizatsiya orqali PZGS sintez qilindi. FTIR va GPC yordamida polimerning tuzilishi va molekulyar massasi aniqlanib, GB/T 16632-2008 standarti bo'yicha shkala ingibitsiya samaradorligi baholandi. Korroziyon testlar KLF po'lat plastinkalarida 150°C da olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 480 mg/L konsentratsiyada PZGS shkalaga qarshi 95% samaradorlikni ta'minladi. PZGS va PESA kombinatsiyasi nafaqat shkala hosil bo'lishini keskin kamaytirdi, balki korroziya tezligini 0.91 g/(m²·h) dan 0.35 g/(m²·h) gacha pasaytirdi. SEM tahlillari natijasida kristallar tuzilishi bo'shashgani va aragonit hamda vaterit shakllarining ustunligi aniqlandi.

Xulosa. Sintez qilingan PZGS yuqori haroratda samarali shkala ingibitori sifatida ishlashi isbotlandi. Ushbu natijalar geotermal quduqlar uchun samarali shkala va korroziya nazorati tizimlarini yaratishda amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Antony A. et al. (2011). Scale formation and control in high-pressure membrane water treatment systems: a review. *Journal of Membrane Science*, 383(1): 1–16.
2. Chen J. et al. (2015). Synthesis of modified polyaspartic acid and evaluation of its scale inhibition and dispersion capacity. *Desalination*, 358: 42–48.

3. Guo X. et al. (2012). Preparation, characterization and scale performance of scale inhibitor copolymer modification with chitosan. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 18(6): 2177–2183.
4. MacAdam J., Parsons S.A. (2004). Calcium carbonate scale formation and control. *Reviews in Environmental Science and Biotechnology*, 3: 159–169.
5. Mohamed E.H. et al. (2021). Experimental investigation and molecular dynamic simulation of Tannic acid as an eco-friendly inhibitor for calcium carbonate scale. *Journal of Molecular Liquids*, 340: 117225.
6. Wang H. et al. (2021). The study of a highly efficient and environment-friendly scale inhibitor for calcium carbonate scale in oil fields. *Petroleum*, 7(3): 325–334.

KALIY XLORID OLISH UCHUN REAGENT SINTEZ QILISHDA STEARILAMID OLISH JARAYONINI O'RGANISH

Tursunov S.A.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
“Kimyo muhandisligi” kafedrası tayanch doktoranti.

Xodjamkulov S.Z.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
“Kimyo muhandisligi” kafedrası dotsenti.

sarvarbektursunov26@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada silvinit rudasi tarkibidan flotatsiya usuli orqali kaliy xlorid ajratib olishda foydalaniladigan reagent – stearilamid sintezining texnologik jarayoni va uning xossalari o'rganildi. Stearilamid stearin kislotasi va karbamidning 200 °C haroratda, 2 soat davomida olib borilgan amidlash reaksiyasi orqali olindi. Olingan moddaning tarkibi va tozaligi FTIR-spektral tahlil va suyuqlanish harorati aniqlash usullari bilan tekshirildi. FTIR tahlilida amid guruhining xarakterli tebranish cho'qqilari (~3300, ~1650 va ~1550 cm⁻¹) qayd etildi. Suyuqlanish harorati 108–110 °C oralig'ida kuzatilib, sintez qilingan moddaning yuqori tozalikda ekanligini tasdiqladi.

Annotation: This article investigates the technological process and properties of stearylamine synthesis, a reagent used for the flotation-based extraction of potassium chloride from sylvinit ore. Stearylamine was obtained via an amidation reaction between stearic acid and urea at 200 °C for 2 hours. The composition and purity of the synthesized compound were analyzed using FTIR spectroscopy and melting point determination methods. The FTIR analysis confirmed the presence of characteristic amide group vibrations (~3300, ~1650, and ~1550 cm⁻¹). The melting point was observed in the range of 108–110 °C, indicating the high purity of the synthesized compound.

Аннотация: В данной статье изучены технологический процесс синтеза и свойства стеариламида — реагента, используемого для извлечения хлорида калия из сильвинитовой руды методом флотации. Стеариламид был получен в результате реакции аминирования между стеариновой кислотой и карбамидом при температуре 200 °C в течение 2 часов. Состав и чистота синтезированного соединения были проанализированы с использованием ИК-спектроскопии (FTIR) и методом определения температуры плавления. В FTIR-спектре зафиксированы характерные пики колебаний амидной группы (~3300, ~1650 и ~1550 см⁻¹). Температура плавления составила 108–110 °C, что подтверждает высокую степень чистоты полученного вещества.

Kalit soʻzlar: silvinit, FTIR-spektral tahlil, Stearilamid, reagent, kollektor, flotatsiya jarayoni, gidrofob, avtoklav.

Keywords: sylvinite, FTIR spectroscopy, stearylamine, reagent, collector, flotation process, hydrophobe, autoclave.

Ключевые слова: сильвинит, ИК-спектроскопия, стеариламид, реагент, коллектор, флотационный процесс, гидрофобность, автоклав.

Kirish. Soʻnggi yillarda kimyo sanoatida tabiiy resurslardan samarali foydalanish orqali maqsadli mahsulotlar olishga boʻlgan ehtiyoj ortib bormoqda. Ayniqsa, kaliy oʻgʻitlarini ishlab chiqarishda keng tarqalgan boʻlgan silvinit va unga oʻxshash minerallarni boyitish texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb masalalardan biridir. Bu jarayonlarda flotatsiya usuli oʻzining soddaligi, iqtisodiy samaradorligi va yuqori selektivligi bilan ajralib turadi. Flotatsiya jarayonining muvaffaqiyati koʻp jihatdan ishlatilayotgan kollektor reagentlariga bogʻliq boʻlib, aynan ular maqsadli komponentlarni sirtga olib chiqishda hal qiluvchi rol oʻynaydi [1].

Kaliy xloridni flotatsiya usulida ajratib olishda qoʻllash mumkin boʻlgan kollektorlardan biri stearylamin moddasidir. Bu moddani sintez qilish jarayonining birinchi bosqichida stearylamid hosil qilinadi. Stearylamid ($C_{17}H_{35}CONH_2$) – uzun zanjirli yogʻ kislotalari hosilasi boʻlib, gidrofob xossalari mavjud. Stearylamid asosan stearin kislotasi va karbamid ishtirokida sintez qilinadi, bu jarayon kimyoviy reaksiya sharoitlariga juda sezuvchan boʻlib, harorat, bosim, reaksiya davomiyligi kabi omillar modda sifatiga bevosita taʼsir koʻrsatadi [2].

Flotatsiya usuli foydali qazilmalarni ajratishda eng keng qoʻllaniladigan boyitish texnologiyalaridan biri boʻlib, uning asosiy afzalliklari yuqori selektivlik, energiya tejamligi va ekologik tozaligidir [1]. Silvinitni boyitishda flotatsiya eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Silvinit rudasi tarkibida odatda kaliy xlorid (KCl) va natriy xlorid (NaCl) mavjud boʻlib, ularning zichligi va gidrofobligi oʻxshashligi sababli selektiv ajratish uchun maxsus reagentlardan foydalanish zarur boʻladi [2].

Kollektorlar flotatsiya jarayonida maqsadli mineral zarrachalarining sirtini gidrofob holatga oʻtkazadi, bu esa ularning havo pufakchalariga yopishib chiqishiga imkon beradi. Anʼanaviy kollektorlardan olein kislotalari, aminlar va ularning hosilalari ishlatiladi. Soʻnggi yillarda ekologik xavfsiz va arzon kollektorlarga ehtiyoj ortib borayotganligi sababli, tabiiy manbalardan olinadigan aminlar, ayniqsa stearylaminga boʻlgan qiziqish ortmoqda [3]. Stearylaminni sintez qilish jarayonining birinchi bosqichida stearylamid hosil qilinadi.

Stearilamid - stearin kislotasi ($C_{17}H_{35}COOH$) bilan karbamid (NH_2CONH_2) oʻrtasidagi amidlash reaksiyasi natijasida olinadi. Bu reaksiya odatda 170–200 °C haroratda, 1–3 soat davomida avtoklav sharoitida olib boriladi. Natijada, suv ajralib chiqadi va amid bogʻi hosil boʻladi [4]. Reaksiyaning samaradorligi reaktivlar nisbati, harorat, reaksiya davomiyligi va bosimga bogʻliq [5].

1. Xomashyo

Stearin kislotasi: texnik tozalikdagi, mahalliy ishlab chiqaruvchidan olingan.

Karbamid: laboratoriya tozaligidagi, Oʻzbekiston Respublikasi Kimyo sanoati korxonasiidan.

Reaksiya muhiti: 200 °C haroratda, 2 soat davomida amalga oshirildi.

2. Sintez jarayoni

3:1 va 2:1 massa nisbatlarda stearin kislotaga va karbamid qoʻshildi va aralashma 200 °C haroratda poʻlat avtoklavda 2 soat davomida ushlab turildi. Bunda avtoklavdagi bosim 3 MPa gacha koʻtarildi.

1-rasm. Reaksiya natijasida olingan stearilamid

Reaksiya davomida suv bug' holida ajralib chiqdi. Sovitilgach, kristall shaklidagi stearilamid moddasi filtrlanib, etanol bilan yuvildi va quritildi.

3. Tahlil usullari

FTIR-spektral tahlil – amid guruhining mavjudligini aniqlash.

Suyuqlanish harorati – moddaning tozaligini baholash.

FTIR-spektr tahlilida amid guruhining mavjudligi modda molekulasidagi xarakterli tebranish to'liq sonlari (cm^{-1}) orqali aniqlanadi. Amidlar tarkibida N–H va C=O bog'lari bo'lgani uchun ularning infraqizil sohada yutilish chiziqlari (cho'qqilari) aniq belgilangan va ilmiy manbalarda tasdiqlangan.

FTIR-spektral tahlil natijalari stearilamid molekulasida xarakterli amid bog'lari (CONH_2) mavjudligini tasdiqladi.

2-rasm. Yuqoridagi FTIR-spektr diagrammasida stearilamid tarkibidagi amid guruhining asosiy tebranish cho'qqilari aniq ko'rsatilgan.

1-jadval

№	To'liq soni (cm^{-1})	Tegishli tebranish	Izoh
1	~3300	N–H stretching	Amid guruhidagi NH bog'i tebranishi
2	~1650	Amide I (C=O stretching)	Amid karbonil (C=O) tebranishi
3	~1550	Amide II (N–H bending)	Amid NH bog'ining egilish tebranishi

Suyuqlanish harorati 101–103 °C atrofida bo'lib, bu uning texnik tozaligini ko'rsatadi.

Stearilamid uchun suyuqlanish harorati

2-jadval

Modda	Nazariy suyuqlanish harorati	Amaliy kuzatuv	Xulosa
-------	------------------------------	----------------	--------

Stearilamid	101–103 °C [1]	101.5–102.5 °C	Toza yoki yuqori tozalikdagi
Aralashma / iflos moddalar	95–102 °C	Keng, notekis erish	Aralash yoki iflos

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar stearilamid moddasining stearin kislotasi va karbamid asosida sintez qilinishi mumkinligini hamda uning flotatsiya jarayonida samarali kollektor bo‘lib xizmat qilishini ko‘rsatdi. Bu reagentni o‘zimizda ishlab chiqarish imkoniyati mavjud bo‘lib, import o‘rnini bosuvchi, ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqbul variant sifatida taklif etish mumkin. Kelgusida sintez sharoitlarini optimallashtirish va sanoat miqyosida qo‘llash imkoniyatlari bo‘yicha izlanishlar davom ettirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gaudin, A.M. *Principles of Mineral Dressing*. McGraw-Hill Book Company, 1939. — [Klassik manba, flotatsiya jarayonining nazariy asoslari haqida].
2. Gunstone, F.D. *Fatty Acid and Lipid Chemistry*. Springer Science & Business Media, 1996. — [Stearilamid sintezi uchun stearin kislotasi asoslari].
3. Shchukin, E.D. et al. *Colloid Chemistry*. Elsevier, 2001. — [Flotatsiya jarayonida sirt faolligi va reagentlar ta’siri haqida].
4. Abdurakhmanov, A.A., Jalilov, M.X. “Sanoat organik kimyosi”, Toshkent: O‘quv qo‘llanma, 2018. — [Amidlar sintezi bo‘yicha o‘zbek tilidagi manba].
5. Xodjamkulov S.Z., Tursunov S.A. “Xo‘jaikon silviniti asosida kaliy xlorid olish texnologiyasi”, 2025-yil (tayyorlanayotgan maqola ma’lumotlari).
6. “SURXONDARYO VILOYATIDA KALIY XLORID ISHLAB CHIQRISHNI YO‘LGA QO‘YISHNING AHAMIYATI” (Xodjamkulov S. Zoirovich rahbarligida, S. Tursunov bilan hamkorlikda) — *Technical Science Research in Uzbekistan*, 2024 yil
7. “IMPORTANCE OF FLOTATION REAGENTS IN THE SEPARATION OF POTASSIUM CHLORIDE FROM SILVINITE” (rahbarligi Xodjamkulov S. Zoirovich, muallif S. Tursunov) — *Universum: технические науки*, 2024
8. “Mahalliy fosfaritlar asosida olingan ekstraksion fosfat kislotasini bug‘latish yo‘li orqali konsentrlash” va “KALIYLI O‘G‘ITLARDA OZUQAVVIY MODDALAR TAHLILI” (2023) — har ikkala ishda ilmiy rahbar: Xodjamkulov Saxomiddin Zoirovich

BURG‘ILASH JARAYONIDA ISHLATILADIGAN ERITMALAR TARKIBIDAGI TOG‘ JINSLARINI TOZALASH USULLARI

R.S.Shaymanova, M.K.Urazov, M.D.Xaydarova

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

shaymanovarano2@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada neft va gaz quduqlarini burg‘ilash jarayonlarida quduq chuqurligini ortib borishi natijasida parchalangan tog‘ jinslaridan tozalash usullari keltirib o‘tildi. Ushbu xolatda neftgaz quduqlarini burg‘ilash uchun aylanish tizimini qanday tanlash mumkinligi, tanlashda quduqning chuqurligi, tog‘ jinslari qanday turlari, burg‘ilash tezlik talablari, atrof-muhitni muhofaza qilish kabi bir qancha omillarga bog‘liqligi keltirib o‘tilgan va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlari. Quduq burg‘i, quduq, shlam, g‘alvir.

Neftgaz quduqlarini burg‘ilashda asosan yer ostidagi tog‘ jinslarini erning yuzasiga olib chiqish maqsadida biror bir turdagi yuvuvchi suyuqliklarni ishlatish kerak. Ular yer ostidan va erning yuzasigacha olib chiqish jarayonlari ma’lum qonuniyatlar ega holda ishlatiladi. Neft gaz

quduqlarining burg'ilash jarayonlarida maydalangan tog' jinslaridan yuvuvchi suyuqliklarni tozalashning aylanma harakatlari yopiq, yarim yopiq, ochiq usullar orqali amalga oshiriladi. Aylanma sistema quvurlar orqali nasosdan xarakatlana boshlaydi va quduq tubidagi burg'i teshiklarigacha bosimda uzatilib, burg'i teshiklaridan chiqadi va maydashorqali tog' jins bo'laklari erkin harakat quvur devori va quduq tansi orasidagi maydondan erning yuzasiga chiqariladi [1, 2, 3].

Quduqdan yer yuziga chiqqan burg'ilash eritmalarni qayta tozalab ishlatish mumkin. Buning uchun yuqoriga chiqqan burg'ilash eritmalari tarkibidagi yemirilgan tog' jins bo'lakcha (shlam)lardan tozalanadi. Yuvish eritmalarini shlamdan tozalashni quyidagicha sinflash mumkin:

1. Tabiiy-tarnov turida yoki cho'ktirgichlarda;
2. Majburiy;
3. Gidravlik-tsentrifugalash yoki gidrotsiklonlar yordamida;
4. Mexanik usul – elak yordamida;
5. Yuqorida sanalgan usullarning qo'shilishi.

Mexanik usulda tozalash.

Burg'ilash eritmalarini shlamlardan tozalashda mexanik qurilmalarning yig'indisi: tebranib ishlaydigan elak, parallel birlashtirilgan gidrotsiklonlar (qum va chang ajratgichlar), separatorlar (gidrotsiklon qurilmasining elak bilan qo'shilgani), tuproq ajratgichlar, gidrotsiklonlar va tsentrifugalalar) zarur.

Tozalash jihozlariga quyidagi talablar qo'yiladi:

1. Har bir jihoz eng ko'p qayta haydaladigan burg'ilash eritmasini o'zidan o'tkazishi kerak;
 2. Burg'ilash eritmasi qayta haydalanda tozalash uchun ishlatiladigan jihozlar aniq ketma-ketlikda ishlashi kerak;
 3. Har bir jihoz aniq maqsad uchun ishlatilib, faqat keragida ajratilishi kerak;
 4. Zichligi oshirilmagan eritmalar uchun uch bosqichli sistema: tebranma g'alvir (1-bosqich), qumtozalagich (2-bosqich) va shlam ajratgich (3-bosqich)dan iborat bo'lishi kerak.
- Gidravlik usul bilan tozalashda burg'ilash eritmalari mustaqil ravishda shlamlardan tozalanadi.

1- rasm. Novli tozalash qurilmasi:

1-burg'ilash maydoni; 2-suyuqliklarni qabul qiluvchi ombor; 3-shlamni tushiruvchi shitlar; 4-kengligi 500 mm bo'lgan ko'priklar; 5-yo'naltiruvchi shitlar.

Burg'ilash eritmalarini gidravlik usulda tozalash: buning uchun qazilgan tog' jinslari yuqoriga chiqqandan so'ng maxsus bir necha omborlar qaziladi, ombordan suyuqlik oqib o'tadi natijada katta shlamli tog' jinslari omborga cho'kib qoladi, suyuq eritmalar ketma-ket tozalanadi. Har bir ombor sig'imi 30-40 m³ ni tashkil etadi. Qayta tozalangan eritmalar quduqga bayta uzatiladi. Bunday

tozalagichlardan biri burg'ilash eritmalarini novli tozalash uning ko'rinishi 1-rasmda tasvirlangan [4, 5].

Novlar metallardan yoki yog'ochlardan tayyorlanadi. Novning balandligi 40-60 sm, kengligi 60-70 sm, uzunligi 50-60 metr, ular bir yoki ikki qatorli sistemadan iborat bo'lishi mumkin; maxsus mexanizmlar yordamida tozalash: burg'ilash eritmalarini quyidagi mexanizmlar orqali tozalash mumkin: tebranma g'alvir va gidrosiklon. Hozirgi kunda tebranma g'alvirlar keng qo'llaniladi.

Tozalangan suyuqlik to'rlar orqali novga tushib tozalanish davom etiladi va tozalangan eritma quduqqa qayta haydaladi. Gidrosiklon orqali bajariladigan ishlarni qum yoki chang ajratgichlar deb ham yuritiladi [6].

Xulosa: Ushbu holatda uzatilayotgan suyuqliklar gaz suyuqlikli yoki suyuq suspenziyadan tashkil topgan. Neft va gaz quduqlarini burg'ilash uchun aylanish tizimini qanday tanlash mumkin Neft va gaz quduqlarini burg'ilash uchun aylanma tizimni tanlashda quduqning chuqurligi, tog' jinslari turlariga, burg'ilash tezligi talablariga, iqtisodiyot va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi bir qancha omillarga bog'liq. Yuqoridagi masalani echishda shu soha vakillarining professionallari bilan maslahatlashish, agar biror bir shubha, gumon bo'lsa, burg'ilash bo'yicha olingan ma'lumotlarni to'liq olish hamda mutaxassislariga murojaat qilish (supervazer, ilmiy xodimlar) yoki ularni vaqtinchalik ishlashga yollash kerak. Ular talab etilayotgan ehtiyojlar uchun eng mos va qulay tizimni tanlashda yordam berishi mumkin.

Burg'ilash talablarini aniqlashtirish, ya'ni quduqning chuqurligini, diametri va tog' jinslarining turlarini aniqlash kerak. Bu biz yuqorida keltirgan aylanish tizimining qanday parametrlari kerakligini aniq tushunishga imkon beradi. Aylanma sistema turlarini chuqur o'rganishda markazdan qochma xarakterlar, vint va boshqalar turli xil mexanizmlar xarakteristikasini o'rganish. Ularning har biri burg'ilash sharoitlariga qarab o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega bo'lishi mumkin. Burg'ilash tezligi va samaradorligini baholash bo'yicha ta'minlaydigan tizimni tanlash kerak. Mablag' cheklovlarini hisobga olish bilan aylanma sistemaning narxi, turi va ishlab chiqaruvchisiga qarab sezilarli darajada farqini bilish va shartnomalar tuzish mumkin. Tanlashda mablag' cheklovlarini hisobga olish lozim. Xavfsizlik va atrof-muhit masalalarida tizimdan ekologik toza bo'lishi yoki atrof- muhitga kamroq ta'sir qilish chora tadbirlarini ishlab chiqish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shaimanova R.S., Urazov M.K., Yuldosheva D.N., Shaimanova N.Kh. Development of drilling technology with hydraulic motors in salt blood conditions. *Multidisciplinary Journal of Science Oath* No. 1. C. Technology. 5-6.
2. Shaimanova R.S., Urazov M.K., Yuldosheva D.N. Shaimanova N.Kh. Development of drilling technology with hydromotors and salt blood conditions. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*. No. 1. S. 5-6.
3. Шайманова Р.С., Уразов М.К., Юлдошева Д.Н. Шайманова Н.Х. Разработка технологии бурения с гидромоторами в условиях соленой крови *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*. № 1. С. 5-6.
4. R.S. Shaymanova, M.K. Urazov, D.N. Yuldosheva, D. Sh.Mirzayorova, N.X. Shaymanova. (2021). Method for producing stable geoeologically stable soil mixtures based on drilling. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 1(1), 30–33.
5. A.M.Murtazaev., A.Abdualimov Azamat, D.Sohibov Burg'ilash jarayonida yuvuvchi qorishmalari tarkibidagi tog' jinslarini tozalash usullari. Respublika ilmiy amaliy anjuman 2024 yil, 19-20-aprel.

^aPardaev Otabek To'xtamishovich, ^bAbdurahmonov Eldor Baratovich, ^cKarimov Islom Akbarali o'g'li

^aO'zRFAU Kimyo va noorganik kimyo instituti doktoranti

^{bc}Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Hozirgi vaqtda sintetik seolitlar zarracha o'lchamlarining bir xilligi va kristalli mahsulotlarning tozaligi tufayli tabiiy seolitlarga qaraganda tijorat sharoitida ko'proq qo'llaniladi[1].

Kaolinning asosiy mineral tuzilishi bitta tetraedral kremniy (SiO₄) qatlamlari kislorod va gidroksil birliklarining umumiy qatlamini bo'lishi orqali birlashtirilgan bitta oktaedral alyuminiy [Al(O,OH)₆] tuzilishgan, kaolinni birinchi navbatda 550°C dan 950°C gacha bo'lgan haroratlarda kaltsiylash orqali parchalanishi kerak bo'ladi, buning natijasida suvning pastki tuzilmasi yo'qolishi va quyi tuzilmaning yo'qolishi natijasida hosil bo'lgan metakaolin fazasini olish kerak[1].

Ushbu tadqiqotda Angerindagi mahalliy tabiiy kaolin gidrotermal sintez usuli yordamida seolit X ishlab chiqarish uchun boshlang'ich material sifatida ishlatilgan, bu esa mavjud bo'lgan yirik gil mineral konlarini ekspluatatsiya qilish imkonini beradi.

Kaolin namunalarni laboratoriyada elaklari yordamida, elakdan o'tkazishdan oldin chinni hovuncha yordamida maydalangan va kukunga aylantirilgan. Kaolin zarralarini uchun tanlangan to'r o'lchamlari 75 μm < dp < 125 μm edi. Kaolindan seolit X ni sintez qilish quyidagi 2 ta asosiy bosqichni o'z ichiga oldi: birinchi bosqichda metakaolinizatsiya, ya'ni xom kaolinni 600°C yuqori haroratda 3 soat davomida termik ishlov berish, ikkinchi bosqichda esa tayyorlangan metakaolinni 3 M natriy gidroksid (NaOH) bilan kimyoviy ishlov berish amalga oshirildi.

Kaolinning vazn yo'qotish o'zgarishi va strukturaviy o'zgarishlari haqida ma'lumot DTA/TGA texnikasi yordamida 30°C dan 1000°C gacha bo'lgan harorat oralig'ida olingan (1-rasm). Kutilganidek, suvsizlanish birinchi bosqichda 400°C dan past haroratlarda sodir bo'ldi, bu davrda kimyoviy bog'lanishning eng zaif qismi buzilgan yoki buzilgan. Keyinchalik, degidroksillanish sodir bo'ldi 450°C va 600°C harorat oralig'i. Transformatsiyaning ushbu bosqichida kaolin strukturaviy gidroksil guruhlarini yo'qotish bilan metakaolin fazasiga aylanadi. 925°C dan 950°C gacha bo'lgan harorat oralig'ida metakaolin shpinelga aylanadigan progressive parchalanish sodir bo'ladi. Kaolin namunasining DTG egri chizig'i (1-rasm) degidroksillanish tufayli 570°C da va yangi qattiq faza hosil bo'lishi tufayli 980°C da sezilarli cho'qqini ko'rsatadi. Termogravimetrik tahlildan hisoblangan umumiy yo'qotish 23,5% ni tashkil etdi.

1-rasm. Kaolining termogravimetrik tahlil (DTG/DTG) 30°C dan 1000°C gacha bo'lgan hodisalarni ko'rsatdi

2-rasm. An'anaviy gidrotermal sintez yo'llari bilan tayyorlangan seolit A ning termogravimetrik tahlili (TGA\DTG) 20°C dan 900°C gacha bo'lgan egri chiziqlarni ko'rsatadi.

Kaolin 570°C dan yuqori haroratlarda metakaolinga aylanishi mumkin. Kaolinning suvsizlanishi 550°C dan 600°C gacha bo'lgan haroratda boshlanadi, bu vaqtda tartibsiz metakaolin ishlab chiqariladi, gidroksil ionlarining 900°C gacha bo'lgan doimiy yo'qolishi bilan. Kaolin degidroksillanishi 400°C dan 650°C gacha bo'lgan haroratlarda sodir bo'ladi, bu metakaolinga aylanish bosqichidir. Bu kaolin degidroksillanish jarayoni 450°C va 550°C orasida sodir bo'lishini aniqladi. Biroq ushbu tadqiqotda degidroksillanish jarayoni 450°C dan 600°C gacha bo'lgan.

Oktaedral tashqi gidroksillari bo'lishi mumkin ichki gidroksillarga qaraganda isitish orqali osonroq olib tashlanadi, bu degidroksillanish jarayonida strukturada ko'proq tartiblangan SiO₄ tetraedral guruhini saqlaydi. 950°C da qizdirilgandan so'ng, SiO₄ guruhlari AlO₆ guruhi bilan birlashib, qisqa masofali tartibli tuzilishga ega bo'lgan Al-Si shpinel fazasini hosil qiladi.

TGA/DTG tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, seolit A namunasi bosqichma-bosqich 900°C ga qizdirilganda doimiy vazn yo'qotadi suvsizlanish va degidroksillanish (2-rasm). 200°C dan past vazn yo'qotish gigroskopik va yumshoq bog'langan suvning yo'qolishidan kelib chiqadi.

Xom ashyoning FT-IR spektrlari 400 dan 4000 sm⁻¹ oralig'ida qayd etilgan. Kaolini kaltsiylash jarayonida kremniy atomlari degidroksillanish tufayli turli xil buzilishlarga ega bo'lgan bir qator reaksiyalarni boshdan kechiradi. Alyuminiy atomlari asosan oktaedraldan tetraedral geometriyaga aylanadi. Kalsinlanish harorati oshishi bilan struktura yanada buziladi va amorf kremniy oksidi hosil bo'ladi. Degidroksillanish jarayoni Al(O,OH)₆ ning buzilishiga olib kelishi mumkin ichki gidroksillarga qaraganda isitish orqali osonroq olib tashlanadi, bu degidroksillanish jarayonida strukturada ko'proq tartiblangan SiO₄ tetraedral guruhini saqlaydi. 950°C da qizdirilgandan so'ng, SiO₄ guruhlari AlO₆ guruhi bilan birlashib, qisqa masofali tartibli tuzilishga ega bo'lgan Al-Si shpinel fazasini hosil qiladi.

TGA/DTG tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, seolit A namunasi bosqichma-bosqich 900°C ga qizdirilganda doimiy vazn yo'qotadi. Ishlov berilmagan va termal ishlov berilgan kaolinning FT-IR spektrlari 600°C, 950°C va 1000°C da tekshirildi. 3-rasmda "qabul qilinganidek" kaolinning kaltsiylashdan oldin FT-IR spektrlari ko'rsatilgan. 3692 va 3620 sm⁻¹ balandlikdagi cho'qqilarni kaolin tarkibidagi gidroksil guruhlarning cho'zilgan tebranishi bilan bog'lash mumkin. 3620 sm⁻¹ balandlikdagi cho'qqilar oktaedral va tetraedral varaqlarda joylashgan OH guruhlari bo'lgan ichki gidroksil guruhlarning cho'zilgan tebranish rejimlari bilan bog'liq.

3-rasm. Kalsinlashdan oldin “qabul qilingan” kaolin uchun olingan FT-IR spektrlari

4-rasm. 12 Kaolinni 600°C, 950°C va 1000°C da kalsifikatsiya qilishdan so'ng olingan kaolin va metakaolining FT-IR spektrlari.

3692 cm^{-1} balandlikdagi cho'qqilar qo'shni kaolin qatlamining oktaedral varaqlari yuzasida joylashgan ichki yuza OH guruhlarining cho'zilgan tebranish rejimlariga mos keladi. 1115 cm^{-1} cho'qqisi kaolin strukturasiidagi Si-O bog'larining cho'zilgan tebranishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin (3-rasm), 1034 cm^{-1} va 1002 cm^{-1} balandlikdagi cho'qqilar esa Si-O-Si, ham Si-O-Al-, ham panjara tebranishlari natijasida yuzaga keladi. OH guruhlarining egilish tebranishlarini 910 cm^{-1} va 942 cm^{-1} cho'qqilariga tayinladi. "sirt OH egilishlari" va "ichki OH egilishlari" ga mos keladi. Van der Marel va Beutelspacher (1976) ma'lumotlariga ko'ra, OH guruhlarining bu egilish tebranishlari asosan Al-OH guruhlaridagi bog'lanishlar tufayli yuzaga keladi. 795 cm^{-1} va 749 cm^{-1} balandlikdagi cho'qqilar Si-O-Si bog'lanishlariga va nihoyat, 456 cm^{-1} va 522 cm^{-1} cho'qqilarga Si-O aloqalarining tebranishini deformatsiya qilish uchun tayinlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ackley M.W., Rege S.U. and Saxena H. (2003) Application of natural zeolites in the purification and separation of gases. Microporous and Mesoporous Materials, 61 (1–3), 25 – 42.
2. 7. de Magalhães LF, da Silva GR, Peres AEC (2022) Zeolite Application in Wastewater Treatment. Adsorpt Sci Technol 2022:4544104. <https://doi.org/10.1155/2022/4544104>
3. Tanaka H, Fujii A (2009) Effet of stirring on the dissolution of coal fly ash and synthesis of pure-form Na-A and X-zeolites by two-step process. Adv Powder Technol 20:473–479. <https://doi.org/10.1016/j.appt.2009.05.004>
4. Machado NRCF, Miotto DMM (2005) Synthesis of Na–A and–X zeolites from oil shale ash. Fuel 84:2289–2294. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2005.05.003>

3 D METALLARI BILAN 2-METILTIOBENZOKSAZOLNING SEM-EDA VA RENTGENFLUORETSENT TAHLILLARI YORDAMIDA BIRIKMALARDAGI ELEMENTLAR MIQDORINI ANIQLASH

^aRazzoqova Surayyo Razzoqovna,

^bKarimov Islom Akbarali o'g'li

^aMirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti dotsenti

^bTermiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Birikmalarning tarkibini tahlil qilishda, yuqori aniqlikdagi ma'lumotlar olishda tadqiqot natijalarining ishonchliligini oshirishda skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) usuli keng qo'llaniladi [124; 287-293-b.].

Hosil bo'lgan kompleks birikmalardagi azot, uglerod, oltingugurt va metall miqdorlari SEM-EDA va rentgen-fluoretsent tahlili yordamida aniqlandi (2.1-2.3-jadval).

SEM-EDA va rentgenfluoretsent tahlili ma'lumotlariga asosan, metall ionlarining organik ligandlar bilan kompleks birikmalarida ligandlarning mikro tuzilishlarining o'zgarishiga, xususan ko'plab metall cho'qqilarning qayd etilganligi EDA da tasdiqlandi va elementlarning foiz miqdorlarini solishtirish natijasida Co(II), Cu(II) kompleks birikmalarida esa 1:2 nisbatda birikkanligi aniqlandi. Bundan, izomolyar qatori usuli orqali topilgan M:L nisbatlari SEM-EDA va rentgen-fluoretsent tahlili yordamida topilgan M:L nisbatlariga mos kelishi olib borayotgan tadqiqotimizning tog'riligini isbotlaydi.

a)

b)

1-rasm $[\text{CuL}_2(\text{NO}_3)_2]$ kompleks birikmasining mikro tuzilishi (a) va EDA ma'lumotlari (b)

Sintez qilingan ligand va komplekslardagi elementlarning miqdorlari (uglerod, azot, kislorod, metall elementlari) SEM-EDX metodi yordamida analiz qilindi. Analizdan olingan ma'lumotlarda kompleks tarkibidagi Cu, C, S va O elementlarining massaga nisbatan foiz konsentratsiyalari tegishli ravishda Cu-11.0%, C-59.0%, O-29.9%, va S-5.1 miqdorlarda bo'ladi (32-rasm), bu esa $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{CuN}_4\text{O}_8\text{S}_2$, tarkibli brutto formulaga to'g'ri keladi. Keltirilgan formulaga asosanib kompleks tarkibni $[\text{CoL}_2(\text{H}_2\text{O})_2](\text{NO}_3)_2$ formulasi bilan ifodalash mumkin.

a)

b)

2-rasm. $[\text{CoL}_2(\text{NO}_3)_2]$ kompleks birikmasining mikro tuzilishi (a) va EDA ma'lumotlari (b)

Sintez qilingan ligand va komplekslardagi elementlarning miqdorlari (uglerod, azot, kislorod, metall elementlari) SEM-EDX metodi yordamida analiz qilindi. Analizdan olingan ma'lumotlarda kompleks tarkibidagi Co, C, S va O elementlarining massaga nisbatan foiz konsentratsiyalari tegishli ravishda Cu-13.0%, C-51.0%, O-29.9%, va S-6.1 miqdorlarda bo'ladi (32-rasm), bu esa $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{CoN}_4\text{O}_8\text{S}_2$, tarkibli brutto formulaga to'g'ri keladi. Keltirilgan formulaga asosanib kompleks tarkibni $[\text{CoL}_2(\text{H}_2\text{O})_2](\text{NO}_3)_2$ formulasi bilan ifodalash mumkin.

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	4.39	mass%	0.0062	0.0017	0.0051
2	Br	0.0008	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
3	I	0.0023	mass%	0.0002	0.0005	0.0015
4	Si	0.151	mass%	0.0040	0.0091	0.0274
5	S	14.8	mass%	0.0137	0.0034	0.0103
6	K	0.0406	mass%	0.0020	0.0028	0.0085
7	Ca	0.0527	mass%	0.0016	0.0015	0.0044
8	Ti	0.0058	mass%	0.0004	0.0006	0.0019
9	Fe	0.0075	mass%	0.0006	0.0016	0.0047
10	Cu	3.77	mass%	0.0043	0.0011	0.0033
11	Zr	0.109	mass%	0.0011	0.0003	0.0008

3-rasm. $[\text{CuL}_2(\text{NO}_3)_2]$ kompleks tarkibining rentgenfluorescent tahlili

No.	Component	Result Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.270 mass%	0.0013	0.0011	0.0033
2	Br	0.0013 mass%	<0.0001	<0.0001	0.0003
3	Al	0.236 mass%	0.0086	0.0198	0.0593
4	Si	0.0860 mass%	0.0031	0.0073	0.0220
5	S	23.8 mass%	0.0122	0.0121	0.0364
6	K	0.495 mass%	0.0064	0.0041	0.0123
7	Ca	0.0117 mass%	0.0014	0.0037	0.0111
8	Fe	0.0052 mass%	0.0005	0.0012	0.0037
9	Zn	10,05 mass%	0.0123	0.0004	0.0011
10	Zr	0.199 mass%	0.0021	0.0004	0.0013

4-rasm. $[\text{CoL}_2(\text{NO}_3)_2]$ kompleks tarkibining rentgenfluorescent tahlili

Foydalanilgan adabiyotlar:

22. Razzoqova S. et al. Crystallization, structural study and analysis of intermolecular interactions of a 2-aminobenzoxazole–fumaric acid molecular salt //Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. – 2022. – T. 78. – №. 12. – C. 1277-1283.
23. Ghoshal T., Patel T. M. One-pot synthesis of 2-aminobenzoxazole derivatives using acetic acid as an electrolyte under electrochemical conditions //Journal of the Iranian Chemical Society. – 2021. – T. 18. – C. 2241-2248.
- 24 Boyarskii V. P. et al. Diaminocarbene Complexes of Palladium (II) Containing 2-Aminooxazole and 2-Aminothiazole Heterocyclic Ligands as Potential Antitumor Agents //Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2021. – T. 55. – C. 130-132.
- 25 . Raj I., Shrivastava D. S. M. Synthesis of transition metal ion complex of 2-aminobenzoxazole and antifungal activity and role in pharmaceutical chemistry //Int. J. Eng.. Tech. Manag. Res. – 2020. – T. 4. – №. 12. – C. 60-64.

**VODOROD IQTISODIYOTI VA VODOROD ISHLAB CHIQRISHNING YANGI
TEKNOLOGIYALARI**

Lutfullayeva Shaxrizoda Farruxjonovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti pediatriya yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada vodorod iqtisodiyotining dolzarbligi, an'anaviy va yangi ishlab chiqarish texnologiyalari, ularning afzalliklari hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi. O'zbekiston sharoitida vodorod energetikasini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Vodorod kelajakda ekologik toza va barqaror energiya tizimining asosiy elementi bo'lishi mumkinligi asoslab berilgan.

Kalit soʻzlar: Vodorod iqtisodiyoti, kimyo, yashil vodorod, elektroliz, qayta tiklanuvchi energiya, ekologiya.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность водородной экономики, традиционные и новые технологии производства водорода, их преимущества и существующие проблемы. Анализируются перспективы развития водородной энергетики в условиях Узбекистана. Обосновано, что водород в будущем может стать основным элементом экологически чистой и устойчивой энергетической системы.

Ключевые слова: водородная экономика, зелёный водород, электролиз, возобновляемая энергия, экология.

Abstract: The article discusses the relevance of the hydrogen economy, traditional and emerging hydrogen production technologies, their advantages, and existing challenges. The prospects for developing hydrogen energy in Uzbekistan are analyzed. It is substantiated that hydrogen can become a key element of a clean and sustainable energy system in the future.

Keywords: Hydrogen economy, green hydrogen, electrolysis, renewable energy, ecology.

Kirish: Bugungi kunda energiya manbalari tanqisligi va global iqlim oʻzgarishi butun dunyo oldida dolzarb masalaga aylangan. Anʼanaviy yoqilgʻilar – neft, gaz va koʻmirning cheklanganligi, ularni yoqish natijasida atmosferaga katta miqdorda karbonat angidrid chiqishi ekologik muammolarni yanada chuqurlashtirmoqda. Shu bois barqaror va ekologik toza energiya manbalarini izlash jahon miqyosida ustuvor vazifaga aylangan. Bu borada “vodorod iqtisodiyoti” tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi. Vodorod – yonish jarayonida faqat suv hosil qiluvchi, energiya zichligi yuqori boʻlgan va qayta tiklanuvchi manbalar asosida ishlab chiqarilishi mumkin boʻlgan istiqbolli yoqilgʻi hisoblanadi. Uning transport, energetika, kimyo va metallurgiya sanoatida keng qoʻllanishi kelajakda energiya tizimini tubdan oʻzgartirishi mumkin. Shu sababli vodorod ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirish va amaliyotga joriy etish hozirgi davrning eng muhim ilmiy-texnikaviy masalalaridan biri boʻlib qolmoqda.

Vodorod ishlab chiqarishning anʼanaviy usullari koʻp yillardan buyon sanoatda qoʻllanib kelmoqda. Eng keng tarqalgan usullardan biri bu tabiiy gazni bugʻ yordamida qaytarish jarayonidir. Ushbu texnologiya nisbatan samarali boʻlsa-da, katta miqdorda karbonat angidrid ajralishi sababli ekologik jihatdan toza deb hisoblanmaydi. Ikkinchi keng qoʻllanadigan usul – koʻmirni gazifikatsiya qilish jarayonidir. Bu usulda koʻmirning yuqori harorat va bosim ostida kislorod va suv bugʻi bilan reaksiyasi natijasida sintez-gaz, yaʼni vodorod va oksidlangan uglerod aralashmasi hosil boʻladi. Lekin bu texnologiya ham chiqindi gazlarning koʻpligi sababli ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, vodorod olishning yana bir anʼanaviy usuli – suv elektrolizi hisoblanadi. Bu jarayonda elektr toki taʼsirida suv molekullari vodorod va kislorodga parchalanadi. Elektroliz usuli ekologik jihatdan toza hisoblangan boʻlsa-da, katta energiya sarfini talab qiladi va ishlab chiqarish xarajatlari yuqori boʻladi. Koʻrinib turibdiki, vodorod ishlab chiqarishning anʼanaviy usullari sanoatda keng qoʻllanilayotgan boʻlsa-da, ularning samaradorligi va ekologik tozaligi masalalari hanuz dolzarb boʻlib qolmoqda. Shu bois yangi, innovatsion va yashil texnologiyalarni ishlab chiqish zaruriyati tobora kuchaymoqda.

Soʻnggi yillarda vodorod ishlab chiqarishda innovatsion va istiqbolli texnologiyalarni ishlab chiqishga katta eʼtibor qaratilmoqda. Asosiy maqsad – energiya sarfini kamaytirish, ishlab chiqarish jarayonini iqtisodiy samarali qilish va eng muhimi, ekologik toza usullarni joriy etishdir. Bunday usullardan biri qayta tiklanuvchi energiya manbalari yordamida suvni elektroliz qilishdir. Agar elektroliz jarayonida elektr energiyasi quyosh panellari yoki shamol turbinalari orqali ishlab chiqarilsa, natijada “yashil vodorod” hosil boʻladi. Bu usul deyarli nol chiqindili boʻlib, kelajakda eng istiqbolli yoʻnalish sifatida qaralmoqda.

Yana bir zamonaviy yoʻnalish – fotokatalitik suv parchalanishi hisoblanadi. Bu texnologiyada maxsus yarimoʻtkazgich materiallar va fotokatalizatorlar yordamida quyosh nuri bevosita suv

molekulalarini vodorod va kislorodga ajratadi. Ushbu usul energiya tejamkorligi va oddiy texnologik jarayoni bilan ajralib turadi, ammo hozircha ilmiy tadqiqot bosqichida bo‘lib, samaradorlikni oshirish ustida ish olib borilmoqda.

Shuningdek, termokimyoviy sikllar ham istiqbolli hisoblanadi. Bu usulda yuqori haroratlarda turli kimyoviy moddalar o‘zaro reaksiyaga kirishib, natijada suvning parchalanishi ta‘minlanadi. Masalan, oltinugurt-iod sikli yoki boshqa murakkab reaksiyalar orqali vodorod olish imkoniyati mavjud. Ushbu texnologiya ayniqsa yadro energiyasi bilan uyg‘unlashtirilsa, katta hajmda vodorod ishlab chiqarish imkonini beradi.

Biotexnologik usullar ham alohida e‘tiborga loyiq. Ba‘zi mikroorganizmlar va algalar tabiiy sharoitda suvni fotobiologik jarayonlar orqali parchalaydi va vodorod ajratib chiqaradi. Ushbu yo‘nalish hozircha tadqiqot bosqichida bo‘lsa-da, kelajakda ekologik toza va arzon vodorod manbai bo‘lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, vodorod ishlab chiqarishning yangi va istiqbolli texnologiyalari an‘anaviy usullarni asta-sekin siqib chiqarmoqda. Bu usullar kelajakda global energiya tizimining muhim qismi bo‘lib, nafaqat ekologik muammolarni hal etadi, balki energetika sohasida ham inqilobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi kutilmoqda. Vodorod iqtisodiyoti kelajak energiya tizimining eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri sifatida alohida ahamiyatga ega. Eng katta afzalligi shundaki, vodorod yonish jarayonida faqat suv hosil qiladi va atrof-muhitga zararli gazlar chiqarmaydi. Bu esa global iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, vodorod yuqori energiya zichligiga ega bo‘lgani uchun transport vositalari, elektr stansiyalar va sanoat jarayonlarida samarali yoqilg‘i sifatida qo‘llanishi mumkin. Uning yana bir ustun jihati – turli manbalardan, jumladan qayta tiklanuvchi energiya, biomassa yoki chiqindilardan ishlab chiqarish imkoniyatidir. Shu sababli vodorod iqtisodiyoti nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi, balki energiya xavfsizligini oshirish, iqtisodiy rivojlanish va yangi texnologiyalarni joriy etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Vodorod iqtisodiyoti istiqbolli bo‘lishiga qaramay, uni keng miqyosda joriy etishda bir qator muammolar mavjud. Eng avvalo, vodorod ishlab chiqarish jarayonining yuqori energiya sarfi va qimmatligi asosiy to‘siq bo‘lib turibdi. An‘anaviy usullar ekologik toza emas, yangi texnologiyalar esa hozircha iqtisodiy jihatdan yetarlicha raqobatbardosh emas. Ikkinchi muammo – vodorodni saqlash va tashish masalasi. Vodorod gzsimon holatda juda yengil va portlovchan bo‘lgani uchun uni yuqori bosimda yoki suyuq holatda saqlash talab etiladi, bu esa qo‘shimcha xarajat va xavfsizlik muammolarini yuzaga keltiradi. Shuningdek, vodorod infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmagani, masalan, vodorod yoqilg‘isi quyish stansiyalarining kamligi ham keng joriy etishga to‘sqinlik qilmoqda.

Bu muammolarni hal qilish uchun butun dunyoda ilmiy tadqiqotlar va texnologik izlanishlar davom etmoqda. Energiya sarfini kamaytirish uchun samaradorligi yuqori bo‘lgan elektroliz usullari ishlab chiqilmoqda, quyosh va shamol energiyasi asosida “yashil vodorod” olish texnologiyalari kengaytirilmoqda. Saqlash va tashishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida maxsus qotishmalar va nanomateriallar yordamida vodorodni kimyoviy bog‘langan holda saqlash ustida ishlanmoqda. Shuningdek, davlatlararo hamkorlik orqali vodorod infratuzilmasini rivojlantirish, xavfsizlik standartlarini ishlab chiqish va iqtisodiy rag‘batlantirish siyosatlari yo‘lga qo‘yilmoqda.

Demak, mavjud muammolarga qaramay, ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi, hamda global hamkorlik orqali vodorod iqtisodiyotini amalga oshirish mumkin. Bu nafaqat energiya sohasida inqilobiy o‘zgarishlarga olib keladi, balki ekologik muammolarni ham sezilarli darajada kamaytiradi. O‘zbekiston uchun vodorod iqtisodiyotini rivojlantirish katta strategik ahamiyatga ega. Mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ayniqsa quyosh va shamol energiyasi ulkan salohiyatga ega bo‘lib, ular asosida ekologik toza “yashil vodorod” ishlab chiqarish imkoniyatlari mavjud. O‘zbekiston quyosh radiatsiyasi eng yuqori hududlardan biri hisoblanadi, bu esa elektroliz

jarayonini arzonlashtirish va barqaror energiya manbai yaratishga xizmat qilishi mumkin. Shamol resurslari ham, xususan Qoraqalpog'iston va Navoiy viloyatlarida, vodorod ishlab chiqarishning istiqbolli manbai sifatida ko'rilmoqda.

Bundan tashqari, mamlakatning rivojlangan neft-gaz sanoati mavjud bo'lib, mavjud infratuzilma vodorod ishlab chiqarishni an'anaviy usullarda yo'lga qo'yish va keyinchalik bosqichma-bosqich ekologik toza texnologiyalarga o'tish imkonini beradi. Metallurgiya, kimyo va avtomobil sanoatida vodoroddan foydalanish istiqbollari ham mavjud. Masalan, vodorodni temir-rudani qaytarishda yoki azot o'g'itlari ishlab chiqarishda qo'llash orqali energiya samaradorligini oshirish mumkin. O'zbekistonning xalqaro hamkorlikdagi loyihalarda ishtirok etishi ham muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda vodorod energetikasi bo'yicha Yevropa Ittifoqi, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar bilan qo'shma ilmiy va sanoat loyihalarini amalga oshirish imkoniyatlari mavjud. Bu ham texnologiya transferi, ham investitsiyalarni jalb qilishga xizmat qiladi. Umuman olganda, O'zbekiston sharoitida vodorod iqtisodiyotini shakllantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. To'g'ri strategiya, ilmiy tadqiqotlarga sarmoya kiritish va xalqaro hamkorlik orqali mamlakat nafaqat o'z energiya xavfsizligini mustahkamlashi, balki mintaqada ekologik barqaror rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin.

Xulosa: Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, vodorod iqtisodiyoti energiya sohasida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Vodorod ishlab chiqarishning an'anaviy usullari hozircha keng qo'llanilayotgan bo'lsa-da, ularning ekologik va iqtisodiy kamchiliklari mavjud. Shu bois qayta tiklanuvchi energiya asosida elektroliz, fotokatalitik parchalanish, termokimyoviy sikllar va biotexnologik usullar kabi yangi texnologiyalar jadal rivojlanmoqda. Vodorodning asosiy afzalligi – uning ekologik tozaligida va universal energiya tashuvchi sifatida qo'llanish imkoniyatlarida namoyon bo'ladi. Biroq saqlash, tashish va ishlab chiqarishdagi qiyinchiliklar hali to'liq hal etilmagan muammolardan hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida esa quyosh va shamol energiyasining ulkan potentsiali, shuningdek neft-gaz sanoatining rivojlanganligi vodorod iqtisodiyotini bosqichma-bosqich joriy etish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Shunday ekan, vodorod ishlab chiqarish texnologiyalarini rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish va xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish kelajakda mamlakatimizning energiya xavfsizligi hamda ekologik barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Turner, J. A. (2004). Sustainable hydrogen production. *Science*, 305(5686), 972–974.
2. Dincer, I., & Acar, C. (2015). Review and evaluation of hydrogen production methods for better sustainability. *International Journal of Hydrogen Energy*, 40(34), 11094–11111.
3. Züttel, A. (2003). Hydrogen storage methods. *Naturwissenschaften*, 91(4), 157–172.
4. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi rasmiy ma'lumotlari (www.minenergy.uz).
5. Bockris, J. O'M. (2002). The hydrogen economy: Its history. *International Journal of Hydrogen Energy*, 27(7–8), 731–740.

EKOLOGIK XAVFSIZ KORROZIYA INGIBITORLARINI OLIISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

^{1,2}Nomozov A.K., ^{1,2}Yuldashova S.G'.

¹ Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

² Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali Tibbiy va biologik kimyo kafedrasida

Abstrakt: Ushbu ish ekologik xavfsiz korroziya ingibitorlarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini oshirish texnologiyasini tadqiq etishga bag'ishlangan. Korroziya – metallarning muhit ta'sirida buzilishi bo'lib, sanoatda katta iqtisodiy zarar keltiradi. An'anaviy korroziya

ingibitorlari ko‘pincha toksik va atrof-muhitga zararli bo‘lishi mumkin, shuning uchun tabiiy xomashyo asosida xavfsiz alternativalarini izlash dolzarb hisoblanadi. Tadqiqotda Salsola oppositifolia o‘simligi ekstrakti asosida yangi korroziya ingibitori ishlab chiqildi. Ingibitorning metall yuzalarini himoya qilish samaradorligi elektroximik va gravimetrik usullar orqali baholandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, Salsola oppositifolia ekstrakti metall yuzalarini samarali himoya qiladi va ekologik xavfsiz hisoblanadi. Shu bilan birga, ishlab chiqilgan texnologiya sanoat sharoitida qo‘llash uchun qulay va tejamkor ekanligi aniqlangan. Ish ekologik xavfsiz va samarali korroziya ingibitorlarini ishlab chiqish bo‘yicha yangi yo‘nalishlarni belgilaydi.

Kalit so‘zlar: ekologik xavfsiz korroziya ingibitori, salsola oppositifolia ekstrakti, metall himoyasi, tabiiy xomashyo, elektroximik baholash, gravimetrik usul, korroziyaga qarshi texnologiya.

Environmental diseases are a result of the production of corrosion inhibitors.

^{1,2}*Nomozov A.K., ^{1,2}Yuldashova S.G.*

¹ *Engineering, Termez State University of Engineering and Agrotechnologies.*

² *Department of Medical and Biological Chemistry, Termez branch of Tashkent Medical Academy.*

Abstract: This study is devoted to the development of environmentally safe corrosion inhibitors and the technology to enhance their efficiency. Corrosion, the degradation of metals under environmental influence, causes significant economic losses in industry. Traditional corrosion inhibitors are often toxic and potentially harmful to the environment, making the search for safe alternatives based on natural raw materials a pressing issue. In this research, a new corrosion inhibitor was developed using the extract of Salsola oppositifolia. The effectiveness of the inhibitor in protecting metal surfaces was evaluated through electrochemical and gravimetric methods. The results indicate that Salsola oppositifolia extract effectively protects metal surfaces and is environmentally safe. Moreover, the developed technology was found to be convenient and cost-effective for industrial applications. This work establishes new directions for the development of eco-friendly and efficient corrosion inhibitors.

Keywords: environmentally safe corrosion inhibitor, Salsola oppositifolia extract, metal protection, natural raw materials, electrochemical evaluation, gravimetric method, anti-corrosion technology.

Разработка технологии создания экологически безопасных ингибиторов коррозии.

^{1,2}*Номозов А.К., ^{1,2}Юлдашова С.Г.*

¹ *Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий.*

² *Ташкентский государственный медицинский университет, Термезский филиал*

Аннотация: Данное исследование посвящено разработке экологически безопасных ингибиторов коррозии и технологии повышения их эффективности. Коррозия, разрушение металлов под воздействием окружающей среды, наносит значительные экономические потери в промышленности. Традиционные ингибиторы коррозии часто являются токсичными и потенциально вредными для окружающей среды, поэтому поиск безопасных альтернатив на основе натурального сырья является актуальной задачей. В этом исследовании был разработан новый ингибитор коррозии на основе экстракта Salsola oppositifolia. Эффективность ингибитора в защите металлических поверхностей оценивалась с помощью электрохимических и гравиметрических методов. Результаты показали, что экстракт Salsola oppositifolia эффективно защищает металлические поверхности и является экологически безопасным. Кроме того, разработанная технология оказалась удобной и экономически

выгодной для промышленного применения. Данное исследование открывает новые направления для разработки экологически безопасных и эффективных ингибиторов коррозии.

Ключевые слова: экологически безопасный ингибитор коррозии, экстракт *Salsola oppositifolia*, защита металлов, натуральное сырьё, электрохимическая оценка, гравиметрический метод, антикоррозийная технология.

Kirish. Korroziya – metallarning atrof-muhit ta'sirida buzilishi bo'lib, sanoatda katta iqtisodiy zarar keltiradi va uskunalar umrini sezilarli darajada qisqartiradi. An'anaviy korroziya ingibitorlari ko'pincha sintetik va toksik moddalardan iborat bo'lib, ular atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ekologik xavfsiz, tabiiy xomashyolar asosida ishlab chiqilgan korroziya ingibitorlarini yaratish dolzarb ilmiy va amaliy muammo hisoblanadi.

So'nggi yillarda o'simlik ekstraktlari korroziyaga qarshi samarali va ekologik xavfsiz alternativa sifatida keng tadqiq qilinmoqda. Xususan, *Salsola oppositifolia* o'simligi yuqori biologik faol moddalarni o'z ichiga oladi va metall yuzalarni himoya qilishda potensial korroziya ingibitori sifatida e'tirof etilmoqda.

Ushbu tezisda *Salsola oppositifolia* ekstrakti asosida yangi ekologik xavfsiz korroziya ingibitori ishlab chiqish texnologiyasi tadqiq etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – tabiiy ekstraktning metall yuzalarini himoya qilish samaradorligini aniqlash va sanoat sharoitida qo'llash uchun texnologik yechimlarni ishlab chiqishdir.

Tadqiqotning maqsadi.

Salsola oppositifolia o'simligi ekstrakti asosida ekologik xavfsiz korroziya ingibitorlarini ishlab chiqish va ularning metall yuzalarni himoya qilish samaradorligini baholashdir. Tadqiqot davomida quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- *Salsola oppositifolia* o'simligidan korroziya ingibitori sifatida ishlatiladigan bioaktiv moddalarni olish va ularni tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish.
- Olingan ekstraktning metall yuzalarni korroziyadan himoya qilish samaradorligini elektrokimyoviy va gravimetrik usullar orqali aniqlash.
- Ingibitorning ekologik xavfsizligini va atrof-muhitga ta'sirini baholash.
- Ishlab chiqilgan texnologiyani sanoat sharoitida qo'llash imkoniyatlarini o'rganish va optimallashtirish.

Tadqiqot materiali va usullari. Yashil ingibitor manbai sifatida *Salsola oppositifolia* o'simligidan foydalanilgan. *Salsola oppositifolia* o'simligining kuzgi yer ustki ismini 3 kundan 5 kungacha qorong'u joyda quritilib olingan qismini erituvchilar yordamida ekstraksiyalab olishga asoslangan. Malein angidrid- tarkibida ikkita funksional guruhning mavjud bo'lishi sababli kimyoviy xossalari turlichadir. Monoetanolamin – bu moddaning ikkinchi nomi 2-aminoetanol deb ham ataladi. Foydalanishdan oldin argonli inert muhitda haydash yo'li bilan tozalab olinadi. Kroton aldegid – "Navoiyazot" AJ korxonasi hosil bo'ladigan kroton fraksiyasi natijasida hosil bo'ladi. P-fenilendiamin-simmetrik aromatikdiamin bo'lib, 1,4-Diaminobenzol va 1,4-fenilendiamin kabi sistematik nomlari ham mavjud.

Tadqiqotning natijalari.

Salsola oppositifolia o'simligi Amaranthaceae Juss oilasiga mansub bo'lib 120 turi mavjud. Subtropik Osiyoda, Yevropa, Afrika va Shimoliy Amerikada keng tarqalgan bo'lib, O'zbekistonning janubiy iqlimi quruq va tuproqda tuz miqdori ko'p bo'lgan hududlarda uchraydi.

Salsola oppositifolia o'simligi ekstrakti tarkibi analiz qilinganda tarkibida bir qancha flavonoidlar, izoflavonoidlardan izoramnetin-3-O-glyukozid va izoramnetin-3-O-rutinoksid; organik kislotalardan metilpalmiten, palmitin kislota, linolein kislotaning 2-gidroksi-1-gidroksimetil etil efiri va tetragidroizoxinolin kabi alkoidlar borligini aniqlangan [1; 445-455 b,2; 607-611 b].

Salsola oppositifolia o'simligining bir yillik novdalarini quyosh nuri tushmaydigan joyda 3 kundan 5 kungacha saqlanib quritildi. Olingan namuna maydalandi. Maydalangan holatdagi o'simlik namunasi bir necha turdagi ekstrareagentlar (suv,benzol, metanol, prapanol-1) bilan ekstraksiya qilinganida bular ichidan eng samaradorligi yuqori bo'lgani prapanol-1 va metanol ekanligi aniqlandi. Olingan namuna prapanol-1 3-5 soat davomida aralastirib turildi, bunda harorat 95 °C dan oshmagan holatda olib borildi.

P-fenilendiamin va kroton aldegidi asosida IKPK-1 markali korroziya ingibitorini sintez qilish.

Ushbu reaksiyaning eng muhim parametrlaridan biri bu harorat bo'lib, bunda harorat 5 va 10 °C harorat oralig'ida olib boriladi. Dastlab kroton aldegidi bir necha daqiqa sovutilib turiladi va so'ngra sekin astalik bilan p-fenilendiamin qo'shiladi bunda aralashma uncha yuqori bo'lmagan tezlikda magnitli meshalka bilan aralastirib turildi.

Olib borgan izlanishlarimiz shuni ko'rsatdiki, bu reaksiyada optimal mol nisbat 1:2 bo'lib, unum bir muncha yuqori va hosil bo'lgan mahsulot tozaligi 89,45 %gacha bo'ladi[3; 23-28 b.]. Bu reaksiyaning umumiy kimyoviy tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

Ushbu reaksiyaning unumi asosan boshlang'ich moddalarning mol nisbati va reaksiyon muhitning haroratiga bog'liq hisoblanadi(1-jadval).

1-jadval

IKPK-1 korroziya ingibitorini sintez unumining boshlang'ich moddalarning mol nisbati va haroratga bog'liqligi

Krotonaldegid+ p-fenilendiamin nisbati	Harorat °C	Unum %	Harorat °C	Unum %
1:1	5÷10	65.67	15≤t	45.35
1:2		92.45		82.36
2:1		78.15		61.26
1:3		55.62		32.56
3:1		69.43		42.25

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, harorat 0÷10 °C oralig'ida va dastlabki moddalarning mol nisbati 1:2 bo'lganda eng yuqori unumni tashkil etgan. Haroratning 10 °C ga ortishi bilan mahsulot unumi ham sezilarli darajada pasaygan. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bu yerda haroratdan keyingi muhim faktorlardan biri bu albatta dastlabki moddalarning mol nisbatidir.

Kroton aldegidi va p-fenilendiamin asosida olingan IKPK-1 markali korroziya ingibitorining IQ-spektroskopik tahlili

I-rasm. P-fenilendiaminning IQ spektri

IQ-spektr tahlilida 3197, 3304, 3371, 3385, 3410 cm^{-1} sohalarda ikkita amin guruhining N-H bog‘lari simmetrik va assimetrik valent tebranishlari kuzatiladi. 794 cm^{-1} sohada esa amin guruhining deformatsion tebranishlari kuzatiladi. Bundan tashqari 1627 cm^{-1} sohada C-N-H bog‘ining deformatsion tebranishi hamda aromatik halqadagi C-H bog‘larining valent tebranishlarini 3008 cm^{-1} soha oralig‘ida kuzatishimiz mumkin. C-H bog‘larning halqa tekisligi bo‘yicha deformatsion tebranishlari 1128, 1064 cm^{-1} sohada, tekislikdan tashqari tebranishlari 694 cm^{-1} sohada kuzatiladi. Aromatik halqadagi C-C bog‘larining 1456, 1510 cm^{-1} sohalarda valent tebranishlarini, para holatdagi taqsimlanish evaziga 1667-2000 cm^{-1} sohada tegishli ikkita cho‘qqiga va 821 cm^{-1} sohadagi halqaning deformatsion tebranishlari kuzatiladi. Valent tebranishlari 1340 cm^{-1} sohada, deformatsion tebranishlari 1259 cm^{-1} sohalarda kuzatiladi.

Po‘lat sirtining morfologik tahlili

Skanerlovchi elektron mikroskop-bu metod yordamida metall va boshqa turdagi qattiq namunalarning yuzasida yuqori energiyali elektronlarning yo‘naltirilgan nurlaridan foydalangan holda turli xil signallarni hosil qilishidir. Biz metall namunalarimizning yuza sirt morfologiyasini o‘rganishda SEM-YEVO MA 10 (Zeiss, Germany) texnologiyasidan foydalandik. Bunda, analiz qilinayotgan namuna elektron o‘zaro ta‘sirlashishidan olingan signallardan yuza strukturasi (tashqi morfologiya), kimyoviy tarkibini, komponentlarning oreintatsiyasini, shuningdek namunaning kristalli tuzilishi kabi ma‘lumotlarni olish imkonini beradi. SEM tahlilining maqsadi po‘lat yuzasida ingibitor mavjudligini va qanday funksiyani bajarishini aniqlashdir. Bundan tashqari, SEM tahlili namuna tarkibining o‘zgarishiga olib kelmaydi ya‘ni, namuna elektron o‘zaro ta‘sirlashishida namuna hajmining yo‘qotishiga olib kelmaydi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot ishining ikkinchi bobida *Salsola oppositifolia* o‘simligidan yashil korroziya ingibitorini olish uchun ekstraksiyalashning nazariy va amaliy bilimlarga asoslanib o‘simlik ekstrakti olindi va ekstrak tarkibidagi ingibirlovchi funksional guruhlar o‘rganildi.

IKPK-1 markali korroziya ingibitorlarini sintez qilishning fizik-kimyoviy xossalari o‘rganildi va olingan birikmalarning tuzilishini IQ-spektrlari yordamida tahlil qilindi. IKPK-1 korroziya ingibitorini olishda birlamchi xomashyo sifatida plastik chiqindilar (tarkibi polietilentereftalatni

ishqoriy muhitda destruksiya qilib olingan tereftal kislota olingan va undan Gofman reaksiyasi bo'yicha p-fenilendiamin olingan)dan olingan p-fenilendiamindan foydalanilgan.

Shuningdek, sintez qilingan korroziya birikmalarning ingibitorlik xossalarini aniqlash uchun foydalanilgan, qutblanish egrilari va gravimetrik usullarning mohiyati usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Jarayonning kinetikasi va adsorbsiya termodinamikasini tadbiq qilish nazariyalari bo'yicha tushunchalar keltirilgan. Po'lat sirtini morfologiyasini o'rganishga mo'ljallangan SEM va AKM mikroskopiya usullari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nikiforov, S. B., Semenov, A. A., and Syrchina A.I. Effect of an aqueous extract of the aboveground part of *Salsola collina* on the cholesterol distribution between lipoprotein fractions in the blood serum of rabbit with experimental cholelithiasis. // Pharm. Chem. J. 2002. № 36. P. 44Ð545.
2. Rosa Tundis*, Monica R. Loizzo, Marco Bonesi., Federica Menichini., Giancarlo A. Statti. and F.M. In vitro Cytotoxic Activity of *Salsola oppositifolia* Desf. (Amaranthaceae) in a Panel of Tumour Cell Lines // Source: PubMed. 2008. № 5. P. 607.
3. Nomozov A., Beknazarov K. D.A. Synthesis of Corrosion Inhibitor IKPK-1 and its Application for Corrosion Protection of Steel ST20 in 1M HCl // Eurasian J. Eng. Technol. № №. 10. P. C. 23-28.

ПЕРЕГРУППИРОВКА АЛЛИЛОВОГО ЭФИРА ГВАЯКОЛА В ЭВГЕНОЛ В ПРИСУТСТВИИ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ КРИСТАЛЛОГИДРАТА ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА (III)

Ш. Б. Хужанийёзов

Ургенский университет Маъмуна.

Аллилфенолы и их эфиры является природными душистыми веществами применяющимся в парфюмерии, пищевой промышленности и медицине. Эвгенол обладает противовоспалительным, антибактериальным, антигельминтным свойствам. Эвгенол проявляет сильное дозозависимое бактерицидное действие при этом оно распространяется как на грамположительные, так и на грамотрицательные микроорганизмы: нарушает целостность мембран бактериальных клеток делает их более проницаемыми и, следовательно, менее резистентными; угнетающе действует на протеины внешних мембран бактерий, блокирует рецепторы, позволяющие бактериям связываться с кишечным эпителием; при использовании эвгенола совместно с другими фитонцидами возникает сильный синергетический эффект. Особенно эффективны смеси эвгенола с тимолом, немного меньшей бактерицидной активностью обладает смесь коричневого альдегида с эвгенолом.

Его выделяют из природного базиликового и гвоздичного масла. С целью получения эвгенола синтетическим путем при термической перегруппировке аллилового эфира гваякола по Кляйзену при 210 °С выделяется в основном 2-аллил-6-метоксифенол. Применение в качестве катализаторов веществ кислого характера, таких как кислая глина асканит, эфират фтористого бора, комплекс фтористого бора с уксусной кислотой в этой реакции приводит к получению смеси фенолов с аллильной группой в о-, п- и даже м-положениях ядра. Выход продуктов реакции составляет 13-38%.

В данной работе представлены результаты исследования перегруппировки аллилового эфира гваякола в присутствии малых количеств $FeCl_3 \cdot 6H_2O$. Реакции проводили в растворе гваякола в различных температурных условиях. Проведение реакции при температурах 65–100 °С показало, что при его нагревании с катализатором до 85 °С эфир остаётся

неизменным, при 90 °С он перегруппировывается на 65%, при 95 °С происходит полная перегруппировка с образованием смеси изомеров.

Полученные данные температурах 80 °С и 95 °С, которой перегруппируется аллиловый эфир фенола, показывает, что аллиловый эфир гваякола более устойчив к действию малых количеств $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

Для осуществления синтеза смесь аллилового эфира гваякола и $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (молярное соотношение 5:1:4·10⁻⁴) нагревали при 65 – 100 °С перемешивая в течение 30 минут и без предварительной обработки анализировали методом ТСХ и ГЖХ. Условия ТСХ: пластинка Silufol, система растворителей бензол: метанол – 9:1, проявитель пары йода. Условия ГЖХ: колонка из нержавеющей стали длиной 2 м внутренним диаметром 3 мм, наполненная фазой Reoplex-400. Температура колонки 175 °С, температура испарителя 250 °С.

Хроматографические константы 2- и 4-аллилгваякола соответствуют литературным данным.

TECHNOLOGY FOR OBTAINING NANOSCALE COATINGS BASED ON LOCAL RAW MATERIALS: REVIEW

^{1,2}*Yuldashova S.G., ¹Xoliyorova O. J.*

¹ *Engineering, Termez State University of Engineering and Agrotechnologies, Termez, 190100. Uzbekistan.*

² *Department of Medical and Biological Chemistry, Termez branch of Tashkent Medical Academy. Termez, 190111 Uzbekistan.
email: sarviyuldashova055@gamil.com*

Abstract. This study provides an analytical overview of technologies for obtaining nanoscale coatings from local raw materials, with a particular emphasis on basalt as a promising mineral source. The growing industrial demand for advanced protective and functional coatings requires the development of cost-effective, environmentally sustainable, and scientifically validated approaches. Basalt, due to its complex silicate composition, high thermal resistance, and mechanical durability, has attracted increasing attention as a raw material for nanostructured coating fabrication. Recent investigations demonstrate that sol-gel synthesis, mechanochemical activation, and thermal treatment techniques enable the production of basalt-derived nanoscale particles within the range of 40–80 nm. These coatings exhibit enhanced physicochemical properties, including superior hardness, wear resistance, and corrosion protection, surpassing those obtained from conventional imported materials. Furthermore, the utilization of locally available basalt significantly reduces production costs—by up to 25–30% according to comparative economic assessments—while decreasing reliance on foreign resources. The results suggest that basalt-based nanocoatings are a scientifically substantiated and economically advantageous solution for applications in metallurgy, construction, and energy sectors, and they represent a viable direction for sustainable materials science development in Uzbekistan.

Keywords: basalt, nanoscale coatings, sol-gel synthesis, mechanochemical activation, corrosion resistance, surface modification, economic efficiency, sustainable materials science.

MAHALLIY XOM ASHYOLAR ASOSIDA NANOO‘LCHAMLI QOPLAMALAR OLISH TEXNOLOGIYASI: TAHLILI

^{1,2}*Yuldashova S.G., ¹Xoliyorova O. J.*

¹ *Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Termiz, 190100. O‘zbekiston.*

²Tibbiy va biologik kimyo kafedrası , *Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali.*
Termiz, 190111 O'zbekiston
email: sarviyuldashova055@gamil.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy xom ashyo sifatida bazalt mineralidan foydalanib nanoo'lchamli qoplamalar olish texnologiyasining ilmiy va amaliy jihatlari yoritilgan. Bazaltning murakkab silikat tarkibi, yuqori issiqlikka chidamliligi va mexanik mustahkamligi uni istiqbolli material sifatida ajratib turadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sol-gel usuli, mexanokimyoviy aktivatsiya va issiqlik bilan ishlov berish jarayonlari yordamida 40–80 nm diapazondagi nanozarrachalarga ega qoplamalar olish mumkin. Olingan qoplamalar yuqori qattqlik, korroziyaga va abraziv ta'sirlarga chidamlilik bilan ajralib turadi. Shuningdek, import materiallar o'rniga mahalliy bazaltdan foydalanish ishlab chiqarish tannarxini 25–30% ga kamaytirishi va iqtisodiy samaradorlikni oshirishi bilan ahamiyatlidir. Tadqiqot natijalari bazalt asosidagi nanoo'lchamli qoplamalarning sanoat tarmoqlarida amaliy qo'llanilishi istiqbolli ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: bazalt, nanoo'lchamli qoplama, sol-gel texnologiyasi, mexanokimyoviy aktivatsiya, korroziyaga chidamlilik, iqtisodiy samaradorlik, materialshunoslik.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ: ОБЗОР

^{1,2}*Юлдашова С.Г., ¹Холиёрова О.Ж.*

¹*Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий*

²*Ташкентский государственный медицинский университет, Термезский филиал*
email: sarviyuldashova055@gamil.com

Аннотация. В данной работе представлен аналитический обзор технологий получения наноразмерных покрытий на основе местного сырья, с особым акцентом на использование базальта как перспективного минерального материала. Возрастающий спрос на современные защитные и функциональные покрытия в промышленности требует разработки экономически эффективных, экологически устойчивых и научно обоснованных подходов. Благодаря сложному силикатному составу, высокой термостойкости и механической прочности, базальт рассматривается как перспективный источник для получения наноструктурированных покрытий. Анализ современных исследований показывает, что применение золь-гель синтеза, механохимической активации и термической обработки позволяет получать наночастицы базальта в диапазоне 40–80 нм. Полученные покрытия характеризуются повышенной твердостью, износостойкостью и коррозионной стойкостью, превосходя аналоги, изготовленные из импортного сырья. Кроме того, использование местного базальта позволяет снизить производственные затраты на 25–30% и уменьшить зависимость от импортных ресурсов. Сделан вывод, что нанопокртия на основе базальта представляют собой научно обоснованное и экономически выгодное решение для применения в металлургии, строительстве и энергетике, а также являются перспективным направлением развития устойчивых материаловедческих технологий в Узбекистане.

Ключевые слова: базальт, местное сырьё, наноразмерные покрытия, золь-гель синтез, механохимическая активация, коррозионная стойкость, модификация поверхности, экономическая эффективность, устойчивое материаловедение.

Introduction. In recent years, the production of nanoscale coatings has become one of the most relevant directions in materials science and industrial technologies. Such coatings are widely applied in various fields due to their superior hardness, wear resistance, thermal stability, and

corrosion protection. In the context of Uzbekistan, reducing dependence on imported raw materials and ensuring the efficient utilization of local resources represent an important scientific and practical priority. From this perspective, basalt stands out as a promising local raw material.

The complex silicate composition, high mechanical strength, and thermal resistance of basalt make it a suitable source for obtaining nanoscale coatings. According to recent studies, basalt-derived nanoparticles produced through sol-gel synthesis, mechanochemical activation, and thermal treatment demonstrate high efficiency in forming durable and functional coatings. These coatings are significant not only from a scientific standpoint but also in terms of economic feasibility, as they can considerably reduce production costs and broaden the scope of industrial applications.

The objective of the research. The aim of this research is to develop and analyze technologies for obtaining nanoscale coatings from local raw materials, with a particular focus on basalt as a promising mineral resource. The study seeks to investigate the physicochemical properties of basalt-based nanocoatings, assess their performance in terms of hardness, wear resistance, and corrosion protection, and evaluate their practical applicability in various industrial sectors. Furthermore, the research aims to justify the economic efficiency of utilizing locally available basalt compared to imported raw materials, thereby contributing to the advancement of sustainable materials science and reducing production costs in Uzbekistan.

Research Materials and Methods. Marine engineering facilities require coatings that combine corrosion resistance and antibacterial properties due to harsh environmental conditions, including high chlorine, humidity, and temperature. ZnO nanoparticles are widely recognized for their antibacterial activity, mainly through reactive oxygen species (ROS) generation, with efficacy dependent on particle size and distribution. However, nanoscale ZnO often agglomerates in organic matrices, reducing effectiveness.

To overcome this, basalt flakes were employed as carriers for ZnO. Basalt's high silica content and chemical stability allow surface etching to enhance nanoparticle dispersion and chemical bonding. The resulting integrated coating exhibits both superior corrosion protection and antibacterial performance, while the combination of ZnO and basalt improves structural stability and steric hindrance. This approach highlights the potential of using locally available basalt for developing efficient, multifunctional marine protective coatings [1].

Corrosion poses a significant challenge to marine structures, weakening components and causing potential failure. Fiber-reinforced polymers, including basalt fibers, offer high strength and complex shape adaptability but their corrosion behavior is not well studied. In this study, basalt fibers coated with carbon nanotubes (CNTs) were analyzed to improve conductivity and enable electrochemical corrosion testing in 0.1 M NaCl solution. Results were assessed using EIS, PDS, LPR, and weight loss measurements, while surface changes were characterized by XRD and FE-SEM [2].

The interfacial bonding between fibers and the matrix critically determines the mechanical performance of fiber-reinforced composites. Basalt fibers, lacking surface functional groups, exhibit limited interaction with the matrix, resulting in reduced load transfer. Direct coating of nanomaterials, such as graphene oxide (GO), onto the fiber surface can enhance interfacial adhesion and ensure uniform dispersion. In this study, GO was deposited on basalt fabric (BF) via electrophoretic deposition (EPD) and reinforced into an epoxy matrix using vacuum-assisted resin transfer molding (VaRTM), forming rGO@Basalt/epoxy composites. Morphological analysis using FE-SEM revealed that the GO coating increased surface roughness, promoting better anchoring of epoxy chains and a homogeneous distribution of nanomaterials throughout the matrix. Mechanical and tribological tests indicated that rGO-coated basalt fiber composites exhibited higher tensile strength, lower coefficient of friction, and reduced wear compared to composites with GO randomly dispersed in the matrix or pure epoxy/fiber composites.

Fig-1. Schematic of the Fabrication of rGO basalt/epoxy composites using the VaRTM method.

These improvements are attributed to enhanced interfacial bonding, restricted fiber pull-out, and controlled crack propagation, demonstrating the effectiveness of direct nanomaterial coating on basalt fibers for multi-scale composite reinforcement [3].

Basalt fiber (BF) is a sustainable, cost-effective material with superior mechanical properties and environmental stability compared to E-type glass fiber. In this study, carbon nanotubes (CNTs) were grafted onto BF via chemical vapor deposition (CVD) and reinforced in epoxy using a hand lay-up technique. Characterization by XRD, HR-RAMAN, FE-SEM, and TGA confirmed successful CNT grafting and improved fiber surface properties. The resulting BF-CNT/epoxy composites demonstrated enhanced mechanical performance and more uniform CNT dispersion compared to CNT-reinforced BF/epoxy composites [4].

Conclusion. This study highlights the significant potential of locally available basalt as a raw material for developing advanced nanoscale coatings and fiber-reinforced polymer composites. Basalt-derived nanoparticles and fibers, when integrated with nanomaterials such as ZnO, CNTs, or graphene oxide, demonstrate enhanced corrosion resistance, mechanical strength, wear resistance, and antibacterial performance. The direct coating of nanomaterials onto basalt fibers improves interfacial bonding, ensures uniform dispersion, and restricts fiber pull-out, resulting in superior mechanical and tribological properties. These findings underscore the dual advantages of basalt-based materials: scientific relevance in multifunctional coatings and composites, and economic feasibility for sustainable industrial applications in Uzbekistan.

References:

1. Liu Y. et al. Dual-action epoxy coating with anti-corrosion and antibacterial properties based on well-dispersed ZnO/basalt composite //Composites Communications. – 2023. – T. 42. – C. 101674.
2. Mittal G. et al. Investigation of corrosion behaviour of carbon nanotubes coated basalt fabric as a reinforcement material //Composites Part B: Engineering. – 2019. – T. 178. – C. 107493.

3. Mittal G., Lee S. W., Rhee K. Y. Reduced graphene oxide coating on basalt fabric using electrophoretic deposition and its role in the mechanical and tribological performance of epoxy/basalt fiber composites //Nanotechnology Reviews. – 2021. – T. 10. – №. 1. – C. 1383-1394.
4. Mittal G., Rhee K. Y. Chemical vapor deposition-based grafting of CNTs onto basalt fabric and their reinforcement in epoxy-based composites //Composites Science and Technology. – 2018. – T. 165. – C. 84-94.

BAZALT MINERALI ASOSIDA POLIMER KOMPOZIT OLISH VA UNING AHAMIYATI

Xoliyorova O'J.

*Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
"Kimyo muhandisligi" kafedrasida tayanch doktoranti.*

Yuldosheva S.G'.

*Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
"Kimyo muhandisligi" kafedrasida tayanch doktoranti*

Annottatsiya: Ushbu maqolada bazalt minerali asosida olingan polimer kompozitlarning ilmiy va amaliy jihatlari keng tahlil qilinadi. Bazalt tolasi yuqori mexanik mustahkamlik, issiqlikka chidamlilik, ekologik xavfsizlik va arzon xom ashyo bazasiga egaligi sababli zamonaviy kompozit materiallar uchun istiqbolli komponent hisoblanadi. Tadqiqotlarda bazalt tolasi asosida olingan kompozitlarning turlari, ularni polimer matritsa bilan uyg'unlashtirish usullari, turli texnologik jarayonlar orqali kompozitlar olish yo'llari va ularning sinflari tahlil qilindi. Shuningdek, BFRP materiallarining qurilish, transport, aviatsiya, mudofaa, elektrotexnika va energetika sohaslarida qo'llanish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Tezis bazalt-polimer kompozitlarning afzalliklari, mavjud muammolari va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashni o'z oldiga vazifa qilib qo'yadi.

Kalit so'zlar: bazalt tolasi, polimer kompozit, BFRP, mexanik xususiyatlar, ekologik materiallar.

Qimmatbaho, yengilroq polimer kompozitlarini ishlab chiqarishda mustahkamlovchi sifatida tabiiy, ekologik toza tolalardan foydalanishda sezilarli global tendentsiya kuzatildi. Xususan, basalt mustahkamlovchi sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan turli xil tabiiy tolalar (ya'ni, o'simliklar, hayvonlar yoki minerallar) orasida o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra eng qiziqarli hisoblanadi. Kompozitlar sohasida bazalt tolalari (BF) o'zining ajoyib mexanik va issiqlik qobiliyati, shuningdek, kimyoviy barqarorligi tufayli katta qiziqish uyg'otdi. Umuman olganda, uglerod, shisha yoki boshqa mineral tolalar bilan solishtirganda, bazalt tolalarini ishlab chiqarish va ishlatish bilan bog'liq texnik jarayonlarning butun majmuasining atrof-muhitga ta'siri sezilarli darajada past bo'ladi[1]. Polimer kompozit, nomidan ko'rinib turibdiki, ko'p fazali qattiq materialdir va odatda ikkita asosiy komponentdan, ya'ni matritsa va mustahkamlashdan iborat bo'lib, bu yerda matritsa bog'lovchi vazifasini bajaradi va mustahkamlovchi turli xil xususiyatlarni, shu jumladan o'lchovli barqarorlikni berish uchun ishlatiladi. Bunday materiallarning ajoyib xususiyatlari og'irligi va boshqa ishlash xususiyatlarining kamayishi bo'lib, bu ularni uy-ro'zg'or buyumlaridan tortib aerokosmik sanoatga qadar qo'llashga yaroqli qildi[2].

Termoplastiklar va bazalt tolalariga asoslangan kompozitsiyalar ham tadqiqotchilarning diqqatini tortadi. Qisqa bazalt va keramik tolali polipropilen asosidagi kompozitlar (tarkibida 5, 15 va 25 og'irlik %) sinish mexanikasi nuqtai nazaridan statik yuk ostida o'rganilgan. Sinov natijalariga ko'ra, yorilishga chidamliligi sezilarli darajada plomba turiga va uning yo'nalishi va qalinligiga bog'liq ekanligi aniqlandi. Kompozitlarda zararlanish shakllari ko'ndalang va uzunlomasina

yo'nalishlarda uchraydi[3]. BF miqdori ortishi bilan kompozitlarning cho'zilishdagi mustahkamligi sezilarli darajada oshadi. BF miqdori 50% bo'lganda, kompozitlarning cho'zilishdagi mustahkamligi 162,1 MPa ga yetdi, bu esa sof bio-asosli nylon56 ga nisbatan 130,39% ga yuqori ko'rsatkichdir. BF (bazalt tolasi) juda yaxshi mexanik xususiyatlarga ega bo'lib, uning cho'zilishdagi mustahkamligi 3000–4840 MPa ni tashkil etadi [4].

Yangi polimer materiallar va kompozitlar dizayn bosqichida kimyoviy qarshilik va ularning ish muhitini tashkil qilishi mumkin bo'lgan materiallar bilan potentsial o'zaro ta'sir qilish uchun sinovdan o'tkazilishi kerak. Nafaqat noqulay ta'sir ko'rsatish, balki materiallarning xususiyatlarining har qanday o'zgarishi ham qo'llash doirasini sezilarli darajada cheklashiga olib kelishi mumkin [5].

Bazalt va bazalt kabi materiallari, ayniqsa, o'rta va yuqori chastotalarda yaxshi ovoz assimilyatsiya ko'effitsientlariga ega. Ular akustik energiyani samarali singdira olishi ko'rsatilgan [6,7]. Ovozni yutuvchi materialning asosiy xarakteristikasi uning g'ovakligidir. Tolalarning ovoz yutuvchi xususiyatlarini solishtirish uchun foydali parametrlar ularning diametri, uzunligi va shaklining muntazamligi hisoblanadi. Umuman olganda, zichlik va qalinlikni oshirganda, normal insidansning yutilish ko'effitsienti ortadi[8]. Turli MgO va ZnO tarkibiga ega bazalt shisha tolalarini (BGF) ishlab chiqarish ikki bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda magniy va ruxga boy bazaltli quyma ko'zoynaklar maydalangan bazalt partiyasiga (Sil'tsevskoe koni, Karpat, Ukraina) MgO, ZnO reagent sinf kimyoviy moddalarini qo'shib tayyorlandi. Har bir namuna Pt-Rh tigelida 250°dan 1200 C gacha va 50°dan 1200-1600°C oralig'ida isitiladi va keyin 24 soat davomida 1600°C da saqlanadi[9].

1-rasm. Bazalt jinsidan tolaga aylanish jarayoni bosqichlari.

1-rasmda bazalt jinsidan tolaga aylanish jarayoni bosqichlari ko'rsatilgan. Avvalo, tabiiy bazalt tog' jinslari olinib, yuqori haroratda eritish jarayoni orqali shisha massasi hosil qilinadi. Hosil bo'lgan shisha keyingi bosqichlarda qayta ishlanib, cho'zish texnologiyasi yordamida uzluksiz tolalarga aylantiriladi. Shu tariqa bazaltning tabiiy minerallardan iborat xomashyosi termal va texnologik ishlov berish orqali yuqori mexanik va issiqlik xossalariga ega bo'lgan bazalt tolalarga aylantirilishi tasvirlangan.[10].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Praveenkumara Jagadeesh, Sanjay Mavinkere Rangappa , Suchart Siengchin . Basalt fibers: An environmentally acceptable and sustainable green material for polymer composites. *Construction and Building Materials* 436 (2024) 136834. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.136834>
2. Ayub Ali, Rumana Hossain, Heriyanto, Veena Sahajwalla. Valorisation of plastic and wood waste through the incorporation in basalt fibre reinforced polymeric composites: A critical review. *Process Safety and Environmental Protection* 198 (2025) 107016. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2025.107016>.
3. Yu. M. Evtushenko, Yu. A. Grigoreva, and S. A. Levanovb. Composite Materials Based on Basalt. Part 1. Application of Basalts in Composite Materials. ISSN 1995-4212, Polymer Science,

Series D, 2023, Vol. 16, No. 2, pp. 401–405. © Pleiades Publishing, Ltd., 2023. DOI: 10.1134/S1995421223020089.

4. Yunsheng Chong, Wanjing Zhang, Jinming Liu, Jingchen Chu, Liyan Wang, Yanming Chen, Pengfei Lang, Yanyan Lin, Meng Wang. Study on the properties of bio-based nylon 56 composites with different basalt fiber content. *Journal of Polymer Research* (2025) 32:194. <https://doi.org/10.1007/s10965-025-04426-9>.
5. Mateusz Barczewski¹.Jakub Cyganek¹.Danuta Matykiewicz¹. Jacek Andrzejewski¹. The Impact of Engine Oil and Windshield Washer Fluid Exposure on the Structure and Properties of Injection-Molded Nucleated Polylactide-Basalt Composites. *Arabian Journal for Science and Engineering* <https://doi.org/10.1007/s13369-025-10269-9>.
6. Ayub Ali , Rumana Hossain , Heriyanto, Veena Sahajwalla. Valorisation of plastic and wood waste through the incorporation in basalt fibre reinforced polymeric composites: A critical review. *Process Safety and Environmental Protection* 198 (2025) 107016. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2025.107016>.
7. Saurabh Khandelwal. Kyong Yop Rhee. Recent advances in basalt-fiber-reinforced composites: Tailoring the fiber-matrix interface. <https://www.sciencedirect.com/journal/composites-part-b-engineering>. <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108011>.
8. Sergey I. Gutnikov. Yuriy V. Pavlov. Evgeniya S. Zhukovskaya. Influence of vibration on basalt fiber crystallization at high temperature. [journal-of-non-crystalline-solids](https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2018.03.008). <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2018.03.008>.
9. Konstantin L. Kuzmin. Sergey I. Gutnikov. Evgeniya S. Zhukovskaya. Evgeniya S. Zhukovskaya. Basaltic glass fibers with advanced mechanical properties. *Journal of Non-Crystalline Solids*. <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2017.09.042>.
10. Mikhail S. Manylov, Sergey I. Gutnikov, Yakov V. Lipatov, Artem P. Malakho, Bogdan I. Lazoryak. Effect of deferrization on continuous basalt fiber properties. *Mendelev Communications* September 2015. <https://doi.org/10.1016/j.mencom.2015.09.025>.

QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS OF MIXED AMIDE COORDINATION COMPLEXES OF CO(II) AND NI(II) SUCCINATE

¹*Khidirova Gulkhayo Gaffarovna*, ²*Turayev Ikrom Mordanovich*

³*Eshkurbonov Furkat Bozorovich*

¹*1st-year PhD student, Termiz State University of Engineering and Agro-Technology*

E-mail: xidirovagulhayo@gmail.com

²*Independent Researcher at Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy*

E-mail: ikromtorayev96@gmail.com

³*Professor at Termez State University of Engineering and Agrotechnologies, Doctor of Chemical Sciences*

Abstract: This thesis investigates the quantum chemical properties of coordination compounds formed by Co(II) and Ni(II) ions, succinate (C₄H₄O₄²⁻) ligands, and mixed amide ligands. The goal is to analyze these compounds using quantum computational methods, identifying their electronic structure, stability, and reactivity.

Keywords: Co(II) complexes, Ni(II) complexes, succinate ligands, mixed amide ligands, coordination compounds, quantum chemistry, electron density, bond length, high and low energy molecular orbitals.

Introduction: In the world, only 10% of land area is suitable for agricultural crop cultivation. Due to the reduction in natural resources such as arable land and water, as well as the continuous

increase in population, the natural demand for land and water, along with the growing demand for agricultural products, is rising year by year. Increasing the productivity of existing crop lands and improving the yield of less fertile lands require the creation and application of stimulators made from cheap, local raw materials that do not negatively affect soil composition, environmental pollution, and human health. This issue is of significant importance in modern agriculture.

Table 1

Quantum Chemical Calculation of Electron Density in Formamide and Nicotinamide Molecules

Amide	δq N	(heteroatom) δq N2	δq O
FA	-0,420		-0,347
NA	-0,446	-0,288	-0,345

In this study, the analysis of charge distribution in the amide molecules used showed that for formamide, the coordination center for the metal atom is the oxygen atom, and for nicotinamide, it is the nitrogen heteroatom.

Based on the charge distribution calculations in the molecules of the amides, it can be predicted that in the formation of a formamide complex, coordination occurs through the oxygen atom, while in nicotinamide, coordination occurs through the nitrogen atom in the heterocycle. This prediction was confirmed by the IR spectral results of the synthesized formamide and nicotinamide-containing coordination compounds.

Table 2

Optimized Parameters of Synthesized Coordination Compounds

N ₂	Compound	Heat of formation, kJ/mol	HBM O, Ev	LBMO, Ev	Δ
1.	Ni(OOC) ₂ (CH ₂) ₂ .HCONH ₂ .NC ₅ H ₄ CO NH ₂ . 2H ₂ O	-550,97	-7,70	-2,01	5,69
2.	Co(OOC) ₂ (CH ₂) ₂ . HCONH ₂ .NC ₅ H ₄ CONH ₂ 2H ₂ O	-400,28	-7,93	-1,95	5,98

Figure 1. Optimized structure of the coordination compound $\text{Co}(\text{OOC})_2(\text{CH}_2)_2 \cdot \text{FA} \cdot \text{NA} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Based on quantum chemical calculations, the most optimal geometry of the coordination bonds for the synthesized compounds was determined. The bond lengths, charge values on atoms,

heat of formation, and the energies of the highest occupied and lowest unoccupied molecular orbitals were calculated.

It was determined that the structure of the synthesized coordination compounds, based on quantum chemical calculations, is consistent with the results of physicochemical studies. In Table 2, the heat of formation, energies of the highest occupied and lowest unoccupied molecular orbitals, as well as the energy gap between them for the mixed amide coordination compounds $Ni(OOC)_2(CH_2)_2 \cdot HCONH_2 \cdot NC_5H_4CONH_2 \cdot 2H_2O$ and $Co(OOC)_2(CH_2)_2 \cdot HCONH_2 \cdot NC_5H_4CONH_2 \cdot 2H_2O$, were calculated using the quantum chemical method with the Avogadro 1.1 program.

List of references:

1. To'rayev I.M., Xidirova G.G. Co(II) va Ni(II) suksinatlarining aralash amidli koordinatsion birikmalarining kvant kimyoviy hisoblashlari. «Kimyo va biokimyoning dolzarb muammolari» Xalqaro ishtirok bilan respublika ilmiy-amaliy Konferensiya materiallari to'plami 38-40b. TTATF. 2024-yil 10 oktabr
2. [Мукумова Г.Ж., Хидирова Г.Г., Ботиров А. В., Урозова У.Ж.](https://7universum.com/ru/nature/archive/item/13523) Синтез и исследование координационные соединения сукцината кобальта и никеля с карбамидом // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. - 2022.- № 5 (95). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/13523>
3. 2. To'rayev I.M., Eshqurbonov F.B. Jurayev M.A. Ni (II) suksinatining aralash-amidli koordinatsion birikmasining sintezi. "Zamonaviy kimyoning dolzarb muammolari, yechimlari va rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 1-qism. - 2025-yil 15-may, 2025-yil.

QALAY VA STRONSIY METALLARI HAMDA BIRIKMALARINING TABIATDA TARQALISHI, XOSSALARI VA ISHLATILISHI

¹Eshqurbonov Furqat Bozorovich, ²Xidirova Gulhayo G'affarovna,
³To'rayev Ikrom Mordanovich

¹Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti professori, kimyo fanlari doktori

²Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti

E-mail: xidirovagulhayo@gmail.com

³Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: ikromtorayev96@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda qalay va stronsiy metallarining tabiatda tarqalishi, bu metallarning va birikmalarining kimyoviy xossalari hamda ishlatilish sohalari haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: qalay, stronsiy, gudkenit, kasseterit, slosonit, metallurgiya, tibbiyot, osteoparoz, qotishma, qoplama

Xalq xo'jaligining mudofaa, oziq-ovqat, tibbiyot, radiotexnika, ilmiy tadqiqotlar, elektrotexnika va boshqa sohalarda qalay va stronsiy kabi metallarga doimo katta ehtiyoj mavjud.

Qalay keng tarqalgan metallar tarkibiga kirmaydi (yer po'stlog'ida og'irlik jihatidan 0,008 % qalay bor), ammo rudalardan qalay suyuqlantirib olish oson bo'lganligi uchun u insoniyatga juda qadim zamonlardan oq ma'lum. Insonlar qalaydan (qalay bilan mis qotishmasi - bronza holda) o'z madaniy hayotining dastlabki davrlaridayoq (bronza asri) foydalangan edi.

Minerallari. Qalay minerallaridan kassiterit (qalayli tosh) SnO_2 sanoat ahamiyatiga ega, Cu_2FeSnS_4 stannin esa kam ahamiyatga ega. Qalay kamdan-kam hollarda tabiatda toza (sof) holda uchraydi.

Ishlatilishi. Kislotalarda va ishqorlarda erib, tuzlar hosil qiladi. Qalay kimyo laboratoriyalarida,

texnikada, qotishmalar tayyorlashda va metall buyumlarni oqlashda va shu kabilarda ishlatiladi. Qalay kavsharlash, oqartirish, bronza, bosmaxona, podshipnik va boshqa qotishmalar tayyorlashda ishlatiladi. SnS₂ sulfidi oltin yugurtirish bo'yog'i tarkibiga kiradi. SnO₂ dioksidi issiqbardosh emallar va qo'rg'oshin-qalayli sirtlar tayyorlashda ishlatiladi. Yuqori tozalikdagi qalay yarimo'tkazgichlar texnikasi va elektronikada ishlatiladi. Kassiterit mineralini qayta ishlashda ajratib olinib, elektrotexnikada qalayli plastinka va boshqa asboblarni tayyorlashda ishlatiladi.

Kimyoviy xossalari: Qalay konsentrlangan xlorid, nitrat, sulfat kislotalar, galogenlardan fluor, brom, yod bilan, oltingugurt, selen, tellur bilan reaksiyaga kirishadi.

Stronsiy elementining nomi Shotlandiyaning Stronsian qishlog'i yaqinida topilgan stronsianit minerali nomidan olingan. Stronsiy kumushsimon-oq yumshoq metall, zichligi 2,630 g/sm³; selestin va stronsianit mineralidan olinadi.

Surxandaryoda Cho'yankon qalay konida qalayning kassiterit, Sherobod stronsiy konida stronsiyning asosan kemmlisit, gudkenit va slosonit hamda Sherobod selestin konidagi sulfatli selestin kabi minerallari mavjud.

Minerallari. 1792-yilda stronsianit minerali tarkibidan kashf qilingan; stronsianit - SrCO₃, Selestin - SrSO₄. Stronsiy tarkibli minerallarni qayta ishlash jarayonida Sr erkin holda ajratib olinadi. Shuningdek, stronsiy o'zining xloridli tuzlarini elektroliz qilish orqali ham olinadi. Toza stronsiy SrO stronsiy (II) oksidni alamoteriya usuli bilan olinadi, ya'ni $3SrO + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 3Sr$ reaksiya yuqori haroratda olib boriladi.

Kimyoviy xossalari: Stronsiy suv, suyultirilgan kislotalar, hamda kislorod, xlor, azot, grafit va ammiak bilan reaksiyaga kirishadi. Qalay metallurgiyada bronza ishlab chiqarishda ishlatiladi. Bunda bronza qotishmalari ishqalanishga chidamli va yopishuvni kamaytiruvchi material sifatida yuqori unumli podshipniklar ishlab chiqarishda — masalan, burama burg'ulash qurilmalari va harbiy kemalar uchun — maxsus ishlatilishi ma'lum qilingan.[1]

Sn-50Ag va Sn-50Bi qotishmalari yadrodan himoya qilish va mexanik ishlashda mukammal ishlaydi va ular yadro chiqindilarini saqlash, sanoat va tibbiyot sohalarida keng qo'llanilishi mumkin.[2]

Bundan tashqari qalay lehmlash (ikki yoki undan ortiq metall qismlarni birlashtirish uchun ishlatiladigan eriydigan qotishma); oziq-ovqat sanoatida zanglamaydigan konserva idishlar tayyorlash, elektronika sanoatida yaxshi elektr o'tkazuvchanlikka ega va zanglamasligi uchun elektrokabellar tayyorlashda; dekorativ maqsadlarda o'zining chiroyli yaltiroq ko'rinishi tufayli haykaltaroshlik, idish-tovoq, va san'at buyumlarini bezatishda; kimyo sanoatida katalizator sifatida va qalayning tuzlari laboratoriya ishlari yoki pigment sifatida ishlatiladi.

Lazer qoplama Cu-Sn qotishmasi ko'proq foydali bo'lib, bu dengiz kemalari va akustik ovoz chiqaruvchi uskunalarda qo'llaniladigan ishdan chiqmaydigan mis qoplamalarini tayyorlash uchun yangi yo'nalishni taqdim etadi.[3]

Stronsiyning tuzlari mudofada yorqin qizil rangli alanga hosil qilganligi uchun signal raketalari tayyorlashda; elektronikada ilgarilari zichlikni oshirish va rentgen nurlarini to'sish uchun ishlatilgan; tibbiyot va biologiyada Stronsiy ranelat — bu suyak zichligini oshirish uchun ishlatiladigan osteoporozga qarshi dorilarda qo'llanadi. [4] Radioaktiv stronsiy-89 va stronsiy-90 izotoplari saraton kasalliklarini davolashda va ilmiy tadqiqotlarda qo'llanadi (radioterapiya). Ilmiy tadqiqotlarda Stronsiy izotoplari geologik va arxeologik tadqiqotlarda, ayniqsa yosh aniqlash va manbalarni aniqlashda qo'llaniladi; Metallurgiyada stronsiy ba'zan alyuminiy qotishmalarini modifikatsiyalashda va suyultirish va oksidlanishni kamaytirish uchun qo'llaniladi; kimyo sanoatida stronsiy tuzlari (masalan, stronsiy xlorid, stronsiy sulfat) ba'zi kimyoviy jarayonlarda reaktiv sifatida ishlatiladi.[5]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Manu K. et al. Titanium in cast Cu-Sn alloys—A review //Materials. – 2021. – T. 14. – №. 16. – C. 4587.
2. Saleh A., Mansour F. E., Abdelhakim N. A. An appropriate balance of mechanical and ionized radiation shielding performance across some tin binary alloys: A comparative investigation //Radiation Physics and Chemistry. – 2024. – T. 221. – C. 111726.
3. Gan R. et al. Preparation and properties of Cu/Cu-Sn alloy cladding layers on titanium alloy by laser cladding //Journal of Alloys and Compounds. – 2025. – T. 1020. – C. 179547.
4. Jia B. et al. Biodegradable Zn–Sr alloy for bone regeneration in rat femoral condyle defect model: In vitro and in vivo studies //Bioactive materials. – 2021. – T. 6. – №. 6. – C. 1588-1604.
5. Xidirova G.G', Eshqurbonov F.B., Jurayev M. A. Qalay va stronsiy metallari hamda birikmalarining tabiatda tarqalishi, xossalari va ishlatilishi. "Zamonaviy kimyoning dolzarb muammolari, yechimlari va rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 1-qism. -2025-yil 15-may, 2025-yil.

QALAY VA STRONSIYNING XOSSALARI VA ISHLATILISHI

¹*Xidirova Gulhayo G'affarovna, ²Eshqurbonov Furqat Bozorovich*

³*To'rayev Ikrom Mordanovich*

¹ *Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti*

E-mail: xidirovagulhayo@gmail.com

² *Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti professori, kimyo fanlari doktori*

³ *Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi*

E-mail: ikromtorayev96@gmail.com

Anottatsiya: Ushbu ishda qalay va stronsiy metallarining tabiatda tarqalishi, bu metallarning va birikmalarining kimyoviy xossalari hamda ishlatilish sohalari haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: qalay, stronsiy, gudkenit, kasseterit, slosonit, metallurgiya, tibbiyot, osteoparoz, qotishma, qoplama

Xalq xo'jaligining mudofa, oziq-ovqat, tibbiyot, radiotexnika, ilmiy tadqiqotlar, elektrotexnika va boshqa sohalarda qalay va stronsiy kabi metallarga doimo katta ehtiyoj mavjud.

Qalay keng tarqalgan metallar tarkibiga kirmaydi (yer po'stlog'ida og'irlik jihatidan 0,008 % qalay bor), ammo rudalardan qalay suyuqlantirib olish oson bo'lganligi uchun u insoniyatga juda qadim zamonlardan oq ma'lum. Insonlar qalaydan (qalay bilan mis qotishmasi - bronza holda) o'z madaniy hayotining dastlabki davrlaridayoq (bronza asri) foydalangan edi.

Minerallari. Qalay minerallaridan kassiterit (qalayli tosh) SnO₂ sanoat ahamiyatiga ega, Cu₂FeSnS₄ stannin esa kam ahamiyatga ega. Qalay kamdan-kam hollarda tabiatda toza (sof) holda uchraydi.

Ishlatilishi. Kislotalarda va ishqorlarda erib, tuzlar hosil qiladi. Qalay kimyo laboratoriyalarida, texnikada, qotishmalar tayyorlashda va metall buyumlarni oqlashda va shu kabilarda ishlatiladi. Qalay kavsharlash, oqartirish, bronza, bosmaxona, podshipnik va boshqa qotishmalar tayyorlashda ishlatiladi. SnS₂ sulfidi oltin yugurtirish bo'yog'itarkibiga kiradi. SnO₂ dioksidi issiqbardosh emallar va qo'rg'oshin-qalayli sirtlar tayyorlashda ishlatiladi. Yuqori tozalikdagi qalay yarimo'tkazgichlar texnikasi va elektronikada ishlatiladi. Kassiterit mineralini qayta ishlashda ajratib olinib, elektrotexnikada qalayli plastinka va boshqa asboblarni tayyorlashda ishlatiladi.

Kimyoviy xossalari: Qalay konsentrlangan xlorid, nitrat, sulfat kislotalar, galogenlardan fluor, brom, yod bilan, oltingugurt, selen, tellur bilan reaksiyaga kirishadi.

Stronsiy elementining nomi Shotlandiyaning Stronsian qishlog'i yaqinida topilgan stronsianit minerali nomidan olingan. Stronsiy kumushsimon-oq yumshoq metall, zichligi $2,630 \text{ g/sm}^3$; selestin va stronsianit mineralidan olinadi.

Surxandaryoda Cho'yankon qalay konida qalayning kasseterit, Sherobod stronsiy konida stronsiyning asosan kemmlisit, gudkenit va slosonit hamda Sherobod selestin konidagi sulfatli selestin kabi minerallari mavjud.

Minerallari. 1792-yilda stronsianit minerali tarkibidan kashf qilingan; stronsianit - SrCO_3 , Selestin - SrSO_4 . Stronsiy tarkibli minerallarni qayta ishlash jarayonida Sr erkin holda ajratib olinadi. Shuningdek, stronsiy o'zining xloridli tuzlarini elektroliz qilish orqali ham olinadi. Toza stronsiy SrO stronsiy (II) oksidni alamoteriya usuli bilan olinadi, ya'ni $3\text{SrO} + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{Sr}$ reaksiya yuqori haroratda olib boriladi.

Kimyoviy xossalari: Stronsiy suv, suyultirilgan kislotalar, hamda kislorod, xlor, azot, grafit va ammiak bilan raeksiyaga kirishadi.

Qalay metallurgiyada bronza ishlab chiqarishda ishlatiladi. Bunda bronza qotishmalari ishqalanishga chidamli va yopishuvni kamaytiruvchi material sifatida yuqori unumli podshipniklar ishlab chiqarishda — masalan, burama burg'ulash qurilmalari va harbiy kemalar uchun — maxsus ishlatilishi ma'lum qilingan.[1]

Sn-50Ag va Sn-50Bi qotishmalari yadrodan himoya qilish va mexanik ishlashda mukammal ishlaydi va ular yadro chiqindilarini saqlash, sanoat va tibbiyot sohalarida keng qo'llanilishi mumkin.[2]

Bundan tashqari qalay lehmlash (ikki yoki undan ortiq metall qismlarni birlashtirish uchun ishlatiladigan eriydigan qotishma); oziq-ovqat sanoatida zanglamaydigan konserva idishlar tayyorlash, elektronika sanoatida yaxshi elektr o'tkazuvchanlikka ega va zanglamasligi uchun elektrokabellar tayyorlashda; dekorativ maqsadlarda o'zining chiroyli yaltiroq ko'rinishi tufayli haykaltaroshlik, idish-tovoq, va san'at buyumlarini bezatishda; kimyo sanoatida katalizator sifatida va qalayning tuzlari laboratoriya ishlari yoki pigment sifatida ishlatiladi.

Lazer qoplama Cu-Sn qotishmasi ko'proq foydali bo'lib, bu dengiz kemalari va akustik ovoz chiqaruvchi uskunalarida qo'llaniladigan ishdan chiqmaydigan mis qoplamalarini tayyorlash uchun yangi yo'nalishni taqdim etadi.[3]

Stronsiyning tuzlari mudofada yorqin qizil rangli alanga hosil qilganligi uchun signal raketalari tayyorlashda; elektronikada ilgarilari zichlikni oshirish va rentgen nurlarini to'sish uchun ishlatilgan; tibbiyot va biologiyada Stronsiy ranelat — bu suyak zichligini oshirish uchun ishlatiladigan osteoporozga qarshi dorilarda qo'llanadi. [4] Radioaktiv stronsiy-89 va stronsiy-90 izotoplari saraton kasalliklarini davolashda va ilmiy tadqiqotlarda qo'llanadi (radioterapiya). Ilmiy tadqiqotlarda Stronsiy izotoplari geologik va arxeologik tadqiqotlarda, ayniqsa yoshni va manbalarni aniqlashda qo'llaniladi; Metallurgiyada stronsiy ba'zan alyuminiy qotishmalarini modifikatsiyalashda va suyultirish va oksidlanishni kamaytirish uchun qo'llaniladi; kimyo sanoatida stronsiy tuzlari (masalan, stronsiy xlorid, stronsiy sulfat) ba'zi kimyoviy jarayonlarda reaktiv sifatida ishlatiladi.

Surxandaryoda Cho'yankon qalay konida qalayning kasseterit, Sherobod stronsiy konida stronsiyning asosan kemmlisit, gudkenit va slosonit hamda Sherobod selestin konidagi sulfatli selestin kabi minerallari mavjud.[5]

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, qalay va stronsiy hamda ularning kimyoviy birikmalari juda muhim ahamiyatga ega. Bu birikmalarni xalq xo'jaligining ko'pgina sohalarida ishlatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Manu K. et al. Titanium in cast Cu-Sn alloys—A review //Materials. – 2021. – T. 14. – №. 16. – C. 4587.
2. Saleh A., Mansour F. E., Abdelhakim N. A. An appropriate balance of mechanical and ionized radiation shielding performance across some tin binary alloys: A comparative investigation //Radiation Physics and Chemistry. – 2024. – T. 221. – C. 111726.
3. Gan R. et al. Preparation and properties of Cu/Cu-Sn alloy cladding layers on titanium alloy by laser cladding //Journal of Alloys and Compounds. – 2025. – T. 1020. – C. 179547.
4. Jia B. et al. Biodegradable Zn–Sr alloy for bone regeneration in rat femoral condyle defect model: In vitro and in vivo studies //Bioactive materials. – 2021. – T. 6. – №. 6. – C. 1588-1604.
5. Xidirova G.G', Eshqurbonov F.B. Qalay va stronsiy metallarining hamda birikmalarining tabiatda tarqalishi, xossalari va ishlatilishi. Termiz. 2025-yil 16-17-may, 2025-yil

ATMOSFERADAGI KARBONAT ANGIDRIDNI KOF YORDAMIDA FIZISORBSIYA USULI ORQALI YIG'ISH VA UNDA METIL SPIRTI OLISH TEXNOLOGIYASI

¹Eshqurbonov Furqat Bozorovich, ²Xidirova Gulhayo G'affarovna,

³To'rayev Ikrom Mordanovich

¹Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti professori, kimyo fanlari doktori

²Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti

E-mail: xidirovagulhayo@gmail.com

³Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: ikromtorayev96@gmail.com

Anottatsiya: Ushbu tadqiqotda atmosferadagi CO₂ ni COF yordamida **fizisorbsiyalash**, so'ngra katalitik qayta ishlash orqali metil spirti olish bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Tayanch so'zlar: karbonat angidrid, fizisorbsiyalash, COF, metil spirti, sirt maydoni, g'ovaklik hajmi, desorbsiyalash.

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi va atmosferadagi karbonat angidrid (CO₂) miqdorining ortishi insoniyat oldida jiddiy ekologik muammolarni yuzaga keltirmoqda. Parij kelishuvi (2015) va boshqa xalqaro bitimlarda 2050-yilgacha CO₂ emissiyasini sezilarli darajada kamaytirish maqsad qilib qo'yilgan. Shu munosabat bilan atmosferadagi CO₂ ni samarali yig'ish va undan foydali mahsulotlar – xususan, metil spirti (CH₃OH) olish texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Metal-organik karkas (COF – Covalent Organic Framework) materiallari so'nggi yillarda yuqori sirt maydoni, termik barqarorligi va selektivligi sababli CO₂ ni tutib qolish va uni qayta ishlashda istiqbolli sorbent sifatida o'rganilmoqda. Ushbu tadqiqotda atmosferadagi CO₂ ni COF yordamida fizisorbsiyalash, so'ngra katalitik qayta ishlash orqali metil spirti olish bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism

1. CO₂ni COF yordamida yig'ish mexanizmi. COF materiallari nanog'ovakli tuzilishga ega bo'lib, ularning BET sirt maydoni 500–2000 m²/g gacha yetadi. Bu esa ularning katta hajmda CO₂ molekularini past bosimlarda ham tutib qolish imkoniyatini beradi. Fizisorbsiyada asosiy o'zaro ta'sir Van-der-Vaals kuchlari va π-π bog'lanish jarayonlari orqali amalga oshadi.

Tadqiqot jarayonida COF namunalari sintez qilinib, ularning:

sirt maydoni (BET usuli bilan),

g'ovaklik hajmi (BJH usuli bilan),

adsorbtsion sig'imi (CO₂ gazini 25 °C da adsorbtsiyalash orqali) aniqlandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, COF materiallari atmosfera bosimida 1 g sorbentga o'rtacha 0,5 mmol CO₂ yig'ish qobiliyatiga ega.

2.CO₂ni metanolga aylantirish. CO₂ dan metil spirti olish ikki bosqichli jarayon orqali amalga oshiriladi:

Desorbtsiyalash: yig'ilgan CO₂ ni 100–120 °C da regeneratsiya qilish.

Katalitik vodorodlanish: CO₂ + 3H₂ → CH₃OH + H₂O reaksiya metalli katalizator (Cu/ZnO/Al₂O₃) ishtirokida 200–250 °C va 50–80 bar bosimda olib borildi.

Tajriba natijalariga ko'ra, katalitik sintez natijasida metanolning selektivligi 85–90 % ni tashkil etdi. Bu jarayon chiqindi CO₂ ni qayta ishlash bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (masalan, elektroliz orqali olinadigan “yashil vodorod”) foydalanish imkoniyatini beradi.

3. Ekologik va iqtisodiy afzalliklar

1)Atmosferadagi CO₂ miqdori kamayadi.

2)Qimmatli kimyoviy mahsulot – metanol olinadi.

3)Qayta tiklanadigan energiya bilan integratsiya qilinganda “karbon neytral” texnologiya bo'lishi mumkin.

Xulosa. Ushbu tadqiqot COF materiallaridan foydalangan holda atmosferadagi karbonat angidridni samarali yig'ish va undan metil spirti olish texnologiyasi ekologik toza va iqtisodiy jihatdan istiqbolli ekanligini ko'rsatadi. Keyingi bosqichlarda jarayonning sanoat miqyosida optimallashtirilgan matematik modeli va energiya sarfini kamaytirish usullari ishlab chiqilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eshqurbonov F.B., “Sorbentlar va ularning sanoatdagi qo'llanilishi”, Monografiya, Termiz: TDMA nashriyoti, 2023.
2. Xidirova G.G'., To'rayev I.M., “CO₂ ni sorbsiyalashning innovatsion usullari”, Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, Termiz, 2024, 45–49-bet.
3. Rasulov M.K., “Katalitik vodorodlanish jarayonlari”, Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
4. C. Wang, X. Liu et al., “COFs for CO₂ capture and conversion: A review”, *Chemical Society Reviews*, 2021, 50, 13157–13185.
5. H. Chen, Y. Li, “CO₂ hydrogenation to methanol over Cu-based catalysts”, *Applied Catalysis B: Environmental*, 2020, 265, 118–126.

ATMOSFERADAGI KARBONAT ANGIDRIDNI KOF YORDAMIDA FIZISORBSIYA USULI ORQALI YIG'ISH VA UN DAN SINTEZ GAZ O LISH TEXNOLOGIYASI

¹To'rayev Ikrom Mordanovich, ²Eshqurbonov Furqat Bozorovich,

³Xidirova Gulhayo G'affarovna

¹Toshkent davlat universiteti Termiz filiali “Tibbiy va biologik kimyo” kafedrasasi assenti. E-mail: ikromtorayev96@gmail.com

²Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti professori, kimyo fanlari doktori

³Toshkent davlat universiteti Termiz filiali “Tibbiy va biologik kimyo” kafedrasasi assenti. E-mail: xidirovagulhayo@gmail.com

Anottatsiya: Ushbu tadqiqot CO₂ ni COF yordamida yig'ish va uni sintez gaz (H₂ + CO) ga aylantirish texnologiyasini tahlil qiladi.

Tayanch soʻzlar: karbonat angidrid, fizisorbsiyalash, COF, sintez gazi, bosim, vodorod, katalizator.

Atmosferadagi karbonat angidrid (CO₂) konsentratsiyasining ortib borishi global iqlim oʻzgarishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. 2023-yilgi Xalqaro Iqlim Paneli (IPCC) hisobotida qayd etilishicha, sanoat inqilobidan buyon CO₂ ning havo tarkibidagi miqdori 280 ppm dan 420 ppm gacha oshgan. Bu esa issiqxona effektining kuchayishiga, qurgʻoqchilik va suv tanqisligi kabi ekologik muammolarga olib kelmoqda.

CO₂ ni atmosferadan toʻplash va undan foydali mahsulotlar olish texnologiyalarini ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy-texnik vazifalardan biridir. Shu nuqtai nazardan, kovalent organik karkas (COF – Covalent Organic Framework) materiallari yuqori sirt maydoni va selektivligi bilan CO₂ ni fizisorbsiyalash jarayonlarida istiqbolli sorbent sifatida qaralmoqda. Ushbu tadqiqot CO₂ ni COF yordamida yigʻish va uni sintez gaz (H₂ + CO) ga aylantirish texnologiyasini tahlil qiladi.

Asosiy qism

1. CO₂ni COF yordamida yigʻish jarayoni COF materiallari gʻovakli, kristall tuzilishga ega boʻlib, ularning BET sirt maydoni 1000–2000 m²/g gacha yetadi. Bu ularni past bosimlarda ham yuqori sorbsiya sigʻimiga ega boʻlishiga imkon beradi. Fizisorbsiyada CO₂ molekullari nanogʻovak yuzasida van-der-Vaals va π-π oʻzaro taʼsirlari orqali ushlanadi.

Tajriba natijalari shuni koʻrsatdiki, 25 °C va atmosfera bosimida COF materiallari 1 g sorbent uchun oʻrtacha 0,45–0,55 mmol CO₂ yigʻish qobiliyatiga ega. Sorbentning desorbsiyasi 100–120 °C haroratda, inert gaz oqimida olib borildi. Bu jarayon sorbentni qayta tiklash va qayta ishlatish imkonini beradi.

2. CO₂ ni sintez gazga aylantirish texnologiyasi

Yigʻilgan CO₂ ni vodorod ishtirokida sintez gazga aylantirish quyidagi asosiy reaksiya orqali amalga oshiriladi:

Jarayon revers suv-gaz almashtirish (RWGS) reaksiyasi deb ataladi va u endotermik xususiyatga ega. Tajriba sharoitida quyidagi parametrlar optimal natija berdi:

1)Harorat: 500–700 °C

2)Bosim: 1–5 bar

3)Katalizator: Fe–Cr asosli oksid katalizatorlar yoki Cu–ZnO katalizatorlari

Natijada sintez gazning H₂/CO nisbati 1:1 dan 2:1 gacha boshqarilishi mumkin boʻldi. Bu nisbat metanol sintezi, Fisher–Tropsh jarayonlari yoki boshqa organik sintezlar uchun qulay.

3. Texnologiyaning ekologik va iqtisodiy ahamiyati

1)Atmosferadagi CO₂ miqdori kamayadi, issiqxona effekti sekinlashadi.

2)Olingan sintez gaz kimyo va yoqilgʻi sanoati uchun qimmatli xomashyo hisoblanadi.

3)Texnologiya qayta tiklanuvchi energiya (masalan, elektroliz orqali olinadigan vodorod) bilan birgalikda “karbon neytral” ishlab chiqarishni taʼminlashi mumkin.

Xulosa. Oʻtkazilgan tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, COF materiallari yordamida atmosferadagi CO₂ ni samarali yigʻish va undan sintez gaz olish mumkin. Bu texnologiya ekologik jihatdan xavfsiz, iqtisodiy samarali va kelajakda “yashil kimyo” konsepsiyasiga mos ishlab chiqarish liniyalarini yaratishga xizmat qilishi mumkin. Keyingi bosqichda jarayonning sanoat miqyosida energiya tejamkor matematik modeli ishlab chiqilishi va katalizatorlarning uzoq muddatli barqarorligi oʻrganilishi rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Eshqurbonov F.B., “Sorbentlar va ularning sanoatdagi qoʻllanilishi”, Monografiya, Termiz: TDMA nashriyoti, 2023.
- Xidirova G.Gʻ., Toʻrayev I.M., “Atmosferadagi CO₂ ni tutib qolishning yangi sorbent materiallari”, Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, Termiz, 2024, 32–36-bet.

3. Rasulov M.K., “Gaz-faza katalitik reaksiyalar”, Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
4. R. Shao, et al., “CO₂ conversion via reverse water–gas shift reaction: Recent advances”, *Catalysis Today*, 2021, 376, 111–123.
5. J. Wang, X. Li, “Covalent Organic Frameworks for CO₂ Capture and Conversion”, *ACS Catalysis*, 2020, 10, 10211–10231.

GEOMEMBRANALAR ASOSIDA GIDROTEXNIK INSHOOTLARDA IZOLYATSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Eshqurbonov F.B., Davronova M.N., Ashurova A.A.
Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Geomembranalar zamonaviy gidrotexnik inshootlarda izolyatsiya tizimining ajralmas qismi sifatida tobora kengroq qo‘llanilmoqda. Ular polimer asosidagi geosintetik material bo‘lib, asosiy vazifasi suvning gruntga yoki inshoot konstruksiyalariga sizib o‘tishini to‘shish, shuningdek, kimyoviy faol moddalar va boshqa zararli suyuqliklarning tarqalishini cheklashdan iborat. Geomembrana qatlami gidroizolyatsiya samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi, ayniqsa suv omborlari, dambalar, to‘g‘onlar, irrigatsiya tizimlari kabi gidrotexnik obyektlarda. Global geomembrana bozori 2024 yilda 2,073.9 million AQSh dollarini tashkil qilgan va 2030 ga kelib esa 2,846.9 million dollarga o‘sishi kutilmoqda.

Izolyatsiya tizimlarining samaradorligini baholashda geomembranalarni fizik-mexanik va gidravlik ko‘rsatkichlari asosiy mezon hisoblanadi. Xususan, ularning suv o‘tkazuvchanlik koeffitsienti 10^{-13} m/s darajasida bo‘lib, bu tabiiy tuproq qatlamlariga nisbatan ming martalab past ko‘rsatkichdir. HDPE (yuqori zichlikdagi polietilen) asosidagi geomembranalar eng ko‘p qo‘llaniladigan turlaridan bo‘lib, ular ultrabinafsha nurlanishga, kimyoviy korroziyaga, harorat o‘zgarishlariga va mexanik deformatsiyalarga yuqori darajada chidamli hisoblanadi. Shu tufayli, ushbu materiallar ochiq havoda, og‘ir ekspluatatsion sharoitlarda, uzoq muddatli ishlash uchun mo‘ljallangan gidrotexnik tizimlarda keng ishlatiladi.

Amaliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, geomembrana bilan qoplangan inshootlarda suv yo‘qotilishi keskin kamayadi. Masalan, an’anaviy beton yoki tuproq asosidagi qoplama ishlatilgan suv omborlarida suv sizib chiqishi 20–30% gacha bo‘lishi mumkin, holbuki geomembrana qatlamidan foydalangan holda bu ko‘rsatkich 1–3% darajasigacha kamayadi. Bu esa suv resurslarining tejalishi, energetik samaradorlik va ekspluatatsiya xarajatlarining pasayishiga olib keladi. Shu bilan birga, geomembrananing sifati, payvandlash texnologiyasi, yotqizish sharoitlari va subyektiv omillar izolyatsiya samaradorligiga bevosita ta’sir qiladi.

Gidrotexnik inshootlarda geomembranalar odatda bir nechta qatlamli himoya strukturalari tarkibida qo‘llaniladi. Ularga geotekstil, bentonit gil qatlami, drenaj qatlamlari va tuproq qoplamalari kiradi. Bu ko‘p qatlamli struktura gidravlik barer vazifasini bajarib, geomembrananing mexanik shikastlanishdan himoyalanihini, uzoq muddat barqaror ishlashini ta’minlaydi. Geomembrana sirtining teksturasi ham izolyatsiya tizimining barqarorligiga ta’sir qiladi. Ayniqsa, qiyalikli zonalarda sirpanishga qarshi xususiyatga ega bo‘lgan ikki tomonlama teksturali geomembranalar qo‘llaniladi.

1-jadval

Geomembranalarning turlari va asosiy tarkibiy xususiyatlari

Material turi	Tarkibiy xususiyatlari	Afzalliklari
---------------	------------------------	--------------

HDPE (High-Density Polyethylene)	Yuqori zichlikdagi polietilen	Mexanik mustahkamlik, UV-barqarorlik, uzoq xizmat muddati
LDPE (Low-Density Polyethylene)	Past zichlikdagi polietilen	Yaxshi elastiklik, egiluvchanlik
PVC (Polyvinyl Chloride)	Xlor asosidagi polimer	Kimyoviy barqarorlik, osongina payvandlanadi
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)	Termoset elastomer	Harorat farqlariga chidamli, UV nuriga barqaror
PP (Polypropylene)	Yuqori harorat bardoshligi	Engil va termal barqaror material

Qator xalqaro standartlar va texnik reglamentlar (masalan, ASTM D5887, ISO 10319) geomembrana asosidagi izolyatsiya tizimlarini sinovdan o'tkazish, sifati va samaradorligini baholash tartibini belgilab beradi. Bu mezonlar orqali ularning yaroqlilik muddati, mexanik kuchlanishga chidamliligi, payvand chokklarining mustahkamligi, shuningdek, suv va gaz o'tkazmasligi aniqlanadi. Ba'zi zamonaviy tadqiqotlarda geomembranalarning qarishga qarshi xususiyatlarini modellashtirish orqali ularning 50 yilgacha barqaror ishlashi isbotlangan.

Ekologik nuqtai nazardan qaralganda, geomembranalar tuproq va grunt suvlarini ifloslanishdan himoya qilishda juda muhim rol o'ynaydi. Xususan, chiqindi saqlash inshootlarida, zaharli oqova suvlar to'planadigan basseynlarda yoki konlarda hosil bo'ladigan sanoat suvlari oqimini to'sishda geomembrana materiallari foydalaniladi. Hidrotexnik inshootlar kontekstida esa, ular suv resurslarini optimal boshqarish, inshootlarning ekspluatatsion xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Yuqorida keltirilgan faktlar va tahlillar geomembranalar asosida yaratilgan izolyatsiya tizimlarining gidrotexnik inshootlar samaradorligini sezilarli darajada oshirishi, suv resurslarini tejashga va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qilayotganini ko'rsatadi. Kelajakdagi izlanishlar ushbu materiallarning yangi turlarini ishlab chiqish, ularning xizmat muddatini yanada uzaytirish hamda montaj texnologiyalarini takomillashtirish orqali ularning qo'llanilishini yanada kengaytirishi kutilmoqda.

MODIFIKATSIYALANGAN SORBENTLAR VA ULARNING QO'LLANILISHI

Xaydarova Zubayda Esanboyevna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

"Tibbiy va biologik kimyo" kafedrasida assistenti

Elmurodov Og'abek Otabekovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 2-bosqich talabasi

Anotatsiya: Og'ir metallar, organik ifloslantiruvchilar va radioaktiv moddalar suv resurslarini jiddiy xavf ostiga qo'yadi. An'anaviy sorbentlar past sig'im, selektivlik va qayta foydalanish imkoniyati bilan chegaralangan. Kimyoviy funksionalizatsiya, polimer gibridizatsiyasi va nanomaterial qo'shilishi asosida yaratilgan modifikatsiyalangan sorbentlar samaradorligi, kinetikasi va selektivligi yuqori bo'lib, ularni qayta ishlatish mumkin. Ular Pb^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} kabi og'ir metall ionlari, bo'yoqlar va organik ifloslantiruvchilarni samarali olib tashlaydi. Katta miqyosda qo'llash uchun ekologik toza va "aqli" sorbentlar istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: modifikatsiyalangan sorbentlar, og'ir metallar ionlari, sorbsiya qobiliyati, nanomateriallar, atrof-muhitni qayta tiklash, paydo bo'layotgan muammolar.

Sorbentlar (lotincha *sorbens* — “yutuvchi”) gazlar, bug‘lar va eritilgan moddalarni tanlab yutish qobiliyatiga ega materiallardir. Ular sanoatning ko‘plab sohalarida, jumladan, og‘ir metall ionlarini, organik birikmalarni va bakteriyalarni chiqindi suvlardan tozalashda, CO₂ ni tutishda va kompozit materiallar ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi [1]. Aholi va sanoatning tez o‘sishi toza suvga talabni oshirmoqda, shu sababli chiqindi suvlarni qayta ishlash va tozalash dolzarb masalaga aylandi. Bunday jarayonlarda qatlamli alyumosilikat loy minerallari arzonligi, texnik barqarorligi va ekologik xavfsizligi tufayli samarali sorbent sifatida qo‘llanilmoqda. Xususan, montmorillonit tabiiy ion-almashish xususiyatlari bilan og‘ir metall ionlarini samarali yutish imkonini beradi [2].

Adsorbsiya – ifloslantiruvchi moddalarni yo‘qotishda eng muhim jarayonlardan biri bo‘lib, bunda atomlar, ionlar yoki molekulalar qattiq modda yuzasida to‘planadi. Bu jarayon adsorbsiyadan farq qiladi, chunki adsorbsiyada moddalar butun hajm bo‘ylab singadi. Adsorbsiya samaradorligi ko‘plab omillarga bog‘liq: sirt maydoni, g‘ovaklar tuzilishi, sirt kimyosi, shuningdek, adsorblanuvchi zarrachalarning hajmi, eruvchanligi va qutblanish xususiyatlari [3,4]. Tashqi sharoitlar ham muhim rol o‘ynaydi: eritma pH qiymati, harorat, ion kuchi va aloqa vaqti jarayon samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi [5,6].

Adsorbsiya asosan ikki mexanizm orqali sodir bo‘ladi: fizik adsorbsiya va kimyoviy adsorbsiya. Fizik adsorbsiya kuchsiz ta‘sirlar (van der Waals, vodorod bog‘lanishlari, dipol–dipol o‘zaro ta‘sirlari) orqali amalga oshadi, odatda qaytar va past haroratda sodir bo‘ladi. Kimyoviy adsorbsiya esa kuchliroq kovalent yoki ion bog‘lanishlarni hosil qiladi, ko‘pincha elektron almashinuvi sodir bo‘ladi va u odatda qaytmas xususiyatga ega [7].

Qo‘shimcha tamoyillarga ion almashinuvi kiradi, bunda eritmadagi ionlar adsorbent yuzasidagi ionlar bilan almashadi; sirt komplekslanishi bunda faol guruhlar ifloslantiruvchilar bilan selektiv bog‘lanadi; va sirt cho‘kmasi, bunda erimaydigan birikmalar yuzada hosil bo‘lib, tozalash samaradorligini oshiradi [8,9]. Bu mexanizmlar suvni tozalash, gazni tozalash, kataliz va farmatsevtika kabi sohalarda adsorbsiya tizimlarining tanlovchanligi va sig‘imini kuchaytiradi. 1-rasmda toksik metallarning polimerik materiallarga adsorbsiya qilinishi ko‘rsatilgan. Adsorbsiya fizik yoki kimyoviy kuchlar orqali amalga oshadi va bir qatlamli yoki ko‘p qatlamli shaklda kechishi mumkin. Jarayon qaytar bo‘lgani sababli, desorbsiya va adsorbentni qayta ishlatish imkoniyati mavjud [10].

1-rasm (a) Adsorbsiyaning umumiy mexanizmi, (b) bir qatlamli adsorbsiya va (c) ko‘p qatlamli adsorbsiya.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shukla, S.K., Al Mushaiqri, N.R.S., Al Subhi, H.M. *et al.* Low-cost activated carbon production from organic waste and its utilization for wastewater treatment. *Appl Water Sci* **10**, 62 (2020). <https://doi.org/10.1007/s13201-020-1145-z>

2. Ali I (2010) The quest for active carbon adsorbent substitutes: inexpensive adsorbents for toxic metal ions removal from wastewater. *Sep Purif Rev* 39(3–4):95–171. <https://doi.org/10.1080/15422119.2010.527802>
3. Natsumi Takeda, Keisuke Fukushi, Akihiro Okuyama, Yoshio Takahashi, Solid–liquid partitioning and speciation of Pb(II) and Cd(II) on goethite under high pH conditions, as examined by subnanomolar heavy metal analysis, X-ray absorption spectroscopy, and surface complexation modeling, *Chemosphere*, Volume 363, 2024, 142766, ISSN 0045-6535, <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.142766>
4. Šubr, V., Kostka, L., Plicka, J., Sedláček, O., & Etrych, T. (2024). Highly Effective Synthetic Polymer-Based Blockers of Non-Specific Interactions in Immunochemical Analyses. *Polymers*, 16(6), 758. <https://doi.org/10.3390/polym16060758>
5. Sedenho, G. C., et al. (2024). Exploring electron transfer: Bioinspired, biomimetic and bioelectrochemical systems for sustainable energy and value-added compound synthesis. *Applied Physics Reviews*, 11(1), 01341. <https://doi.org/10.1063/5.0186177>
6. Nurul Aniyah Mohamad Sobri, Noorlisa Harun, Mohd Yusri Mohd Yunus, A review of the ion exchange leaching method for extracting rare earth elements from ion adsorption clay, *Engineering Research and Design*, Volume 208, 2024, Pages 94-114, ISSN 0263-8762, <https://doi.org/10.1016/j.cherd.2024.06.023>.
7. Gupta, A., Sharma, V., Sharma, K., Kumar, V., Choudhary, S., Mankotia, P., Kumar, B., Mishra, H., Moulick, A., Ekielski, A., & Mishra, P. K. (2021). A Review of Adsorbents for Heavy Metal Decontamination: Growing Approach to Wastewater Treatment. *Materials*, 14(16), 4702. <https://doi.org/10.3390/ma14164702>
8. Rama Chandra Muduli, Nandlal Gupta, Pratibha Sharma, Paresh Kale, Investigating reversible hydrogen storage and performance of porous Si by kinetic study and pressure composition isotherms at up to 20 bar, *International Journal of Hydrogen Energy*, Volume 59, 2024, Pages 447-456, ISSN 0360-3199, <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.01.156>.
9. Biz, C., Gracia, J., & Fianchini, M. (2024). Experimental Evidences on Magnetism-Covalent Bonding Interplay in Structural Properties of Solids and during Chemisorption. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(3), 1793. <https://doi.org/10.3390/ijms25031793>
10. Liu, X., Tian, R., Ding, W. *et al.* Adsorption selectivity of heavy metals by Na-clinoptilolite in aqueous solutions. *Adsorption* 25, 747–755(2019). <https://doi.org/10.1007/s10450-019-00081-x>

RANGLI VA QIMMATBAHO METALL IONLARINI AJRATIB OLIISH UCHUN XELATLI SORBENTNING SINTEZI VA TADQIQI

Xaydarova Z.E.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

“Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi asistenti

Abdullaeva I.X.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

1-son davolash fakulteti3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi turli eritmalaridan rangdor va qimmatbaho metall ionlarini samarali ajratib olish uchun mo‘ljallangan xelatli sorbentni sintez qilish va o‘rganishdan iborat. Ish jarayonida karbamid, formaldegid va Etilendiamindiyantar asosida –NH– va –COO[–] saqlovchi xelatli sorbent sintez qilindi va tadqiq qilindi. Sorbentni sintez qilishning optimal sharoitlari aniqlandi, boshlang‘ich moddalarning mol nisbatlarining sorbent tarkibi, tuzilishi hamda fizik-

kimyoviy xossalari ta'siri o'rganildi. Tahlil IK-spektroskopiya, statik sorbsiya va almashinish sig'imi metodlari yordamida amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: xelatli sorbent, rangli metallar, qimmatbaho metallar, oltingugurt saqlovchi birikmalar, polikondensatsiya, almashinish sig'imi, IK-spektroskopiya, selektiv sorbsiya, suvni tozalash, metallurgiya.

Kirish. Xelat hosil qiluvchi sorbentlarni sintez qilish, ularning yordamida o'tish metallari eritmalaridan kompleks hosil qiluvchi sorbsiya usullari bilan ajratib olish, sorbsiya jarayonida hosil bo'ladigan koordinatsion birikmalarining tarkibi, tuzilishi va fizik-kimyoviy xossalari o'rganish kimyo sanoatining asosiy vazifalaridan biridir [1,2]. Adabiyotlarda karbamid, formaldegid va fosfor kislotasi asosida kompleks hosil qiluvchi polifunksional polimer sorbentning polikondensatsiya yo'li bilan sintez qilingani [3,4], tiomochevina, epixlorgidrin va melamin asosida anionit olingani, shuningdek, gliksidil hosilali benzilamin, allilgliksidil efir va polietilenimin polikondensatsiyasi orqali azot saqlovchi panjarasimon tuzilmali yangi ionit olingani keltirilgan. Shuningdek, Shurtan gaz-kimyo kombinati (O'zbekiston)ning kub chiqindilarini fufuril bilan polikondensatsiya qilib sulfolash orqali polimer, melamin va furfurool polikondensatsiyasi asosida anionobmen polimer ham olingan [8].

Tadqiqot metodikasi. Sorbent sintezi karbamid, formaldegid va Etilendiamindiyantar kislotasi polikondensatsiyasi orqali, 90 °C da 2,5–3 soat davomida olib borildi. Ushbu sharoitlarda reaksiya bir tekis kechib, sorbent tuzilmasining barqarorligini oshirdi. Optimal sharoitlarda 0,1 N HCl uchun almashinish sig'imi 3,8 mg-ekv/g ga yetdi, bu esa sorbentning yuqori sorbsiya qobiliyatidan dalolat beradi. Boshlang'ich komponentlarning mol nisbatining (karbamid, formaldegid, Etilendiamindiyantar kislotasi) sorbentning sorbsiya xossalari ta'siri o'rganildi. Eng yaxshi natijalar 1:2:0,5 nisbatda kuzatildi, bunda sorbent maksimal sorbsiya ko'rsatkichlarini namoyon qildi.

Natijalar va muhokama. IK-spektroskopiya ma'lumotlari asosida sorbent hosil bo'lish mexanizmi taklif qilindi, unda –NH– va –COO⁻ funksional guruhlar va metall ionlari o'rtasida xelat komplekslari hosil bo'lishi ko'rsatildi. Olingan sorbentning metall ionlari uchun statik almashinish sig'imi (mg-ekv/g):

- Cu(II) – 2,75
- Zn(II) – 2,83
- Fe (II) – 2,72
- Mn (I) – 3,12

Natijalar shuni ko'rsatadiki, sintez qilingan sorbent qimmatbaho metall ionlariga, ayniqsa kumush ionlariga nisbatan yuqori selektivlikka ega bo'lib, uni suv eritmalaridan ionlarni selektiv sorbsiyalash jarayonlarida istiqbolli materialga aylantiradi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar ishlab chiqilgan sintez usuli yordamida yuqori sorbsiya qobiliyatiga va barqarorlikka ega bo'lgan xelatli sorbent olish imkonini berishini tasdiqladi. Ushbu material metallurgiyada, sanoat oqova suvlarini tozalashda, shuningdek, qimmatli metall ionlarini eritmalaridan selektiv ajratib olishda qo'llanishi mumkin. Kelgusi tadqiqotlar materialning sorbsiya xossalari dinamik sharoitlarda o'rganish va uning amaliy qo'llanilish texnologiyalarini ishlab chiqishga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nigora Chorjeva; Nilufar Ermuratova; Khayit, Turaev; and Sherzod, Kasimov (2021) "Synthesis and research of chelate forming sorbent based on carbamide, formaldehyde, ditizone," chemistry and chemical engineering: Vol. 2020: No. 4, Article 4. DOI: 10.51348/RWHC6586 Available at: <https://cce.researchcommons.org/journal/vol2020/iss4/4>
2. M.J.Abduvaliyeva ., MBXolboyeva1, O.Zoirova, ., E.M.Abdunazarov, ., E.P.Tulayev, ., & G.Q.Ismatova, . (2025). Karbamid, formaldegid va bromkrezol asosidagi ionitning sintezi va

xossalari. Universal Science Research jurnali, 3(2),31–35.
<https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/65729>.

3. Abduvaliyeva, M. J., Kasimov, Sh. A., Turaev, Kh. Kh., & Abdunazarov, E. M. (2021). Synthesis and properties of a complex forming sorbent based on carbamide formaldehyde and phenolsulphthaleic acid. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (103), 175-180. So: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-11-103-9> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.11.103.9>

LIGNINDAN SORBENTLAR OLISH TEXNOLOGIYASI
Abdullayeva Maxliyo Jo'ra qizi, Urazov Mustaffo Qultorayevich,
Jumayev Esan Ernazar o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali tibbiy va biologik kimyo kafedrasida assistenti
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiya universiteti t.f.n., prof.
Jarqo'rg'on tumani 53-son maktab o'qituvchisi

Ushbu tezis sholi poyasidan lignin olish texnologiyalarini, olingan ligninning struktura-kimyoviy xususiyatlarini va uni aminlash va boshqa organik modifikatsiyalar orqali sorbent sifatida qo'llash imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan. Mahalliy tadqiqotchilarning sholi poyasidan selluloza va lignin olish bo'yicha olib borgan ishlari asosida texnologik yondashuvlar tahlil qilinadi, hamda modifikatsiya qilingan ligninlardan og'ir metall ionlarini adsorbsiyalash uchun foydalanish mumkinligi ko'rsatiladi.[1]

Sholi poyasidan lignin olish jarayonlarini optimallashtirish va olingan ligninni organik modifikatsiya usullari orqali sarbentlar olish texnologiyasi ketma-ketligi quydagicha bajariladi.[2]

Sholi poyasini (1-rasm) dastavval mayda 0,55 mm uzunlikda maxsus maydalagichda kesib olindi. So'ng natriy gidroksidning 3-5 % li eritmasi tayyorlab olinadi. Reaksiya uchun avftoklaf kerak bo'ladi. Avftoklaf yordamida 100-120 C haroratda ish vaqti 4 soat davomida 300 aylanish tezligida reaksiya olib boriladi.

1-rasm. Sholi poyasi

Hosil bo'lgan aralashmadan sellulozani ajratib olinadi. Bunda 47-45 % gacha selluloza ajralib chiqadi. Uni qog'oz ishlab chiqariladi. Qolgan eritma tarkibida 10-15 % gacha lignin (3-rasm) bo'ladi. Biz uni eritmadan ajratib olish uchun 0,1 n li HCl eritmasidan foydalanamiz (4-rasm). Lignin ajratib olgandan so'ng uni aminlarga boy bo'lgan melamin bilan modifikatsiya qilamiz.

3-rasm.

4-rasm

Ligninni melamin va formaldegid bilan modifikatsiya qilinsa, aminlarga boy bo'lgan mahsulot olinadi. Olingan modda Cu^{2+} , Zn^{2+} , Ni^{2+} kabi ionlarni yutuvchi sorbent olindi. Sorbentni regeneratsiya xususiyati 3-5 marta qayta ishlatilsa bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, lignin modifikatsiya qilish orqali olingan sorbent ishlab chiqarish korxonalaridagi chiqindi sifatida chiqadigan suvlarni tozalashda ishlatiladi. Bunda suv tarkibidagi metall ionlari ya'ni Cu^{2+} , Zn^{2+} , Ni^{2+} dan tozalash imkonini beradi. Biz bu orqali suvni tozalash bilan birga metall ionlarni ham ajratib olishimiz mumkin. Sorbentning yana bir avfzaligi shundan iboratki, biz chiqindi sifatida chiqadigan lignin moddasidan foydalanayotganimizdir. Sholi poyasidan hozirgi kunda qog'oz olishda keng foydalanayapti, lekin lignin chiqindi sifatida chiqmoqda. Hozirgi kunda eng ustuvor yo'nalish bu chiqindisiz texnologiya ishlab chiqarishdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Dimetilsulfoksid karbamid asosida sholi poyasini parchalab tabiiy polimerlar olish texnologiyasi. Axmedov O'.Ch., Urozov M.K., Aliqulova D.A. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi. Agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal. ISSN 2181-502X.5-son, 09.05.2024. 44-45 betlar
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-436-son qarori.
3. Dimetilsulfoksid karbamid asosida sholi poyasidan monosaxaridlar olish texnologiyasi. Aliqulova D.A., Abdullayeva M.J. Qo'qon davlat pedagogika instituti "Kimyo ta'limi, fan va ishlab chiqarish integratsiyalari" xalqaro konf. II-sho'ba to'plami. 22-may, 2024 yil. 30-32 bet.

SHOLI POYASIDAN TABIIY POLIMERLAR OLIISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

M.J.Abdullaeva¹, M.K.O'rozov¹, D.A.Aliqulova¹

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar texnologiyalari universiteti

O'zbekiston Respublikasi, Termiz sh.

maxliyoabdullayeva95@gmail

aliqulovadiloram74@gmail.com

Annotatsiya: Odatda sholi poyalaridan dalalarni tozalash maqsadida sholipoyalar yoqib yuboriladi, bu esa ekologik muammolarning ko'payishiga xizmat qiladi. Ekologik muammolarning hal qilishga munosib hissa qo'shish, sholipoyalarni ahamiyatli mahsulotga aylantirish maqsadida tadqiqotchilar guruch poyasidan tabiiy polimerlarni olishning vaqt va energiyani tejaydigan texnologiyasini taqdim etadilar. 0,5 mm ulchamda maydalangan sholi poyasiga ion suyuqligi,

ultratovush va harorat bilan ishlov berildi. Natijada xom ashyo tarkibida mavjud bo‘lgan selluloza, gemisellyuloza va lignin kabi polimerlar ajratib olindi. Olingan polimerlarning sanoat va xalq xo‘jaligida ishlatilish sohalari o‘rganildi. Olingan mahsulotlardan biri bo‘lgan tabiiy lignin asosidagi polimer neft sanoatida burg‘ulash asboblarini sovutish jarayonida foydalanish uchun tavsiya etildi.

Kalit so‘zlar: Guruch poyasi, dimetil sulfoksid, ultratovush, selluloza, lignin, NaKMS, burg‘ulash, stabilizator.

Kirish. Hozirgi vaqtda jahon miqyosida kimyo va biokimyo sanoatni rivojlantirishda mahalliy xom-ashyolardan zamonaviy texnologiyalar yordamida ekologik jihatdan toza holda tabiiy polimerlarni ajratib olish dolzarb vazifalardan biridir. O‘zbekiston Respublikasi hududlarida har yili o‘rtacha 516,9 ming tonna sholi hosili olinadi. Bu ko‘rsatkich guruch hisobida 310 ming tonnani tashkil etadi.

Olingan guruch donining poyasiga massa nisbati 0,45:0,55 bo‘lsa, sholi ekilgan dalalarda sholi poyasidan qoladigan chiqindilar miqdori katta bo‘ladi.

1-rasm. Sholi poyasi. (a) – yig‘ilgan o‘rama holatda, (b) – erkin holatda ko‘rinishi.

Ba‘zan dalalarni sholi poyalaridan tozalash uchun, sholi poyasini yoqib yuborishga ham to‘g‘ri kelgan, bu esa ekologiyaga jiddiy zarar etkazadi. Shuning uchun, bu sholi poyasi chiqindilaridan tabiiy polimerlarni ajratib olish orqali to‘liq foydalanish havo ifloslanishi muammolarini kamaytirishga ham yordam beradi[1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi “2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436 sonli qarorida ekologik zararsiz, kam energiya sarflanadigan ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilab berilgan[2].

Sholi poyasining komponentli tarkibi bir qancha omillarga bog‘liq bo‘lib, asosan tuproq tarkibi, yetishtirish sharoitlar, hosilni yig‘ishtirib olish vaqti va navidan (1-jadval) kelib chiqib turlicha bo‘ladi.

1-jadval.

Sholi poyasining kimyoviy tarkibi

Mamlakat	Tarkibi, %			
	Sellyuloza	Gemisellyuloza	Lignin	Kul miqdori
Rossiya	48,6	27,7	8,2	6,7
Qozog‘iston	37,6	24,7	17,4	4,8
Belorussiya	37,6	21,1	25,5	6,7
O‘zbekiston	36,3	24,7	19,6	2,5

Sholi poyasining qismlari kimyoviy jihatdan kam farqlanadi. Poyalari asosan sellulozadan iborat bo‘lib, kul miqdori va massasining uchdan bir qismini egallagan barglarida ko‘proq mineral moddalardan bo‘ladi, tugunlar esa ko‘proq lignindan tashkil topadi.

Har qanday lignin selluyulozali xom ashyosi ham asosan o‘zaro bog‘langan polimerlardan tashkil topgan bo‘lib, selluloza, gemisellyulozalar va lignin juda ham kam miqdorda minerallar mavjud. Sholi poyasi tarkibida oqsillar (3-8 %), yog‘lar (0,5-1,5 %) azot, fosfor va kaliy 0,5, 0,25 va 0,8 % ni tashkil qiladi. Sholi poyasining kulida 80 % gacha kremniy bo‘lib, qolgan 20 % esa asosan natriy va kaliydan iborat[3].

Sellyuloza asosan suvda erimaydigan monopolisaxarid hisoblanib, o‘zaro glikozid bog‘lar bilan birlashadigan zvenolaridan tashkil topgan. Sellyulozaning zanjirlari bir-biri bilan kuchli vodorod bog‘lari va Van-Der-Vaals kuchlari yordamida bog‘lanib, sellulozani kristalli polimer sifatida namoyon qiladi. Natijada gemisellyuloza va ligninga nisbatan depolimerizatsiyaga bardoshli hisoblanadi. Sholi poyasida kristall selluloza 40 % ni tashkil qiladi.

2-rasm. Sholi poyasining ichki tarkibiy tuzilishi.

3-rasm. Sellyuloza makromolekulasining tuzilishi

Sholining mumsizlashtirilgan somonining namunalari quyidagi komponentli tarkibga ega bo‘lgan: selluloza - 42,7; gemitsellyuloza - 30,4; lignin - 25,7%. Namunalarning kul miqdori 1,5 % ni tashkil qilgan.

4-rasm. Sholi poyasi tarkibidagi lignin moddasining tuzilishi.

Tadqiqot usullari. Sholi poyasini parchalash uchun erituvchi sifatida ion suyuqligi dimetilsulfoksiddan, vaqt va haroratni tejash uchun ultratovushdan foydalanildi. Yuqori erituvchi sifatida dimetilsulfoksid ham sellulozani fraksiyalarga ajratishda yuqori samara berishi isbotlangan. Yuqori quvvatli ultratovush sellulozadagi vodorod bog‘larini parchalash va fraksiyalash uchun qo‘l keladi. Tajribalarda o‘rtacha o‘lchami 0,5 mm dan kam bo‘lmagan sholi poyasidan foydalanildi. Sholi poyasini 8 soat davomida etanol yordamida ekstraksiya qilinadi.

Dimetilsulfoksid karbamid yordamida o'rtacha 80-110°C haroratda 4 soat vaqt davomida uzluksiz aralastirilgan holda sholi poyasiga ishlov berildi.

Sholi biomassasining hajmi ion suyuqligi massasiga 1:25 nisbatda olindi. Olib borilgan tajribada eritma tarkibidagi kerakli moddalarni cho'kmaga tushirish uchun natriy gidroksiddan foydalanildi. Sellyuloza va erimay qolgan qattiq jismlarni alohida ajratib olish uchun qo'shimcha sifatida sentrifugadan foydalanildi.

Ilmiy izlanishlar natijasida sholi poyasidan ion suyuqligida eritish va ultratovush bilan termik ishlov berish orqali texnik selluloza, lignin, gemisellyuloza ajratib olingan.

Ultratovushsiz oddiy sharoitda 140° C va 2 soatda xom-ashyo tarkibidan texnik sellulozaning ajralishi 53,3% ni tashkil qildi. Ultratovush va ion suyuqligi sifatida dimetilsulfoksid karbamiddan foydalangan holatda 80-140 °C harorat oralig'ida, 30 Vt quvvatga ega ultratovush bilan ishlov berish bilan, 15 daqiqa davomida texnik sellulozaning ajralishi 74,2 % ga oshdi. 50 Vt quvvatdan foydalanganda bir xil vaqt davrida u 14,5% ga oshishi aniqlandi.

Ultratovushsiz 100°C da 1 soat davomida lignin fraksiyasining chiqish unumi 25,9% bo'lsa, 10 Vt quvvatga ega ultratovushdan foydalanilganda, ligninning ajralishi 15 daqiqada 46,7% gacha oshadi va quvvat 50 Vt gacha ko'tarilganda - 57,8 % gacha oshadi.

Tajribada harorat ko'tarilgan sari sholi poyasining erishi jadallashib eritma rangi jigarrang holatga kiradi va bir gomogen holatga keladi. O'rganishlardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, turli haroratlarda eruvchanli har xil bo'lishi sholi poyasi umumiy tarzda tarkibi hamda uning asosiy komponentlarini tarkibi bir xil emasligidan dalolat beradi.

Olingan ma'lumotlarga qaraganda haroratini ortishi sholi poyasining uglevodli komponentlarning parchalanishiga yordam beradi va fraksiya jarayonining tezlashishi natijada gemitsellyulozlar va lignin ajralishi bilan izohlanadi.

Sholi poyasiga ion suyuqligida 100 °C haroratda 10 daqiqadan 40 daqiqagacha ishlov berishda fraksiyalanish jarayoni sekin hamda ajralib chiqayotgan mahsulot miqdori 62 % ni tozalangna selluloza 20 % kamroq ekanligi aniqlandi.

Jarayonni bosqichma bosqich oshirib borishda 1 soatgacha oshirilganda fraksiyaning chiqishi 71,4 % yetdi selluloza miqdori 30 % dan yuqori bo'ladi. Mazkur sharoitlarda ishlov berish natijasida 40 % dan ortiq chiqindilardan tozalangan. Olingan texnik selluloza tashqi ko'rinishi och sariq va g'ovaksimon mahsulot olindi.

Xulosa. Natijalar asosida shuni aytish mumkinki o'rtacha harorat 1 soat davomida 100 C⁰ da ishlov berilganida kutilgan natijaga erishish mumkinligi aniqlandi.

Termik ishlov berilgandan keyin quritish jarayonida amalga oshirilib fraksiyalangan moddalarning hajmiy zichligi dastlabki sholi poyasiga nisbatan 4 marta ortishi kuzatilgan. Tarkibida 80 % dan ortiq dastlabki sholi poyasining sellulozasi bo'lib, uning bir qismiga dimetilsulfoksid yordamida ishlov berilganda erimay qolgani, bir qismi esa keyinchalik ishqor yordamida cho'ktirilgan mahsulotlardir.

Ishlov berish haroratini ortishi sholi poyasining lignouglevodli kompleksini parchalanishiga yordam beradi va natijada TS fraksiyasini chiqishi kamayadi va uning gemitsellyulozlar va lignin chiqindilaridan tozalanganlik darajasi ortadi.

2-jadval.

TS fraksiyasini chiqishi va sellulozani tozalanganlik darajasini ishlov berish haroratiga bog'liqligi

	Komponentlar tarkibi a.q.m. %	
--	-------------------------------	--

Harorat °C va vaqt	TS fraksiyasi	cho'ktirilgan sellyuloza	cho'ktirilmagan sellyuloza	dastlabki sholi poyasidagi sellyuloza miqdori	sellyulozaning tozalanganlik darajasi (STD) %
100/15mi n/20 Vt	71.4	35,8	6,8	45,8	30,2
110/1 soat	62,3	35,8	6,9	45,8	40,4
120/1 soat	60,4	36,2	7,8	45,8	49,2
130/1 soat	55.2	34,3	8,9	45,8	52,3
140/2 soat	50.4	33,2	10,2	45,8	63,3
150/1 soat	49.8	32,4	10,3	45,8	59,3

Sholi poyasiga dimetilsulfoksid muhitida 1 soatdan kam bo'lmagan vaqt mobaynida ishlov berilishi past samaradorlikni ko'rsatdi. Shunday qilib, harorat 100 °C va ishlov berish davomiyligi 15 daqiqa bo'lganida TS fraksiyasining chiqishi 71,4 % a.q.m, sellulozani chiqindilardan tozalanganlik darajasi 30 % kamroq tashkil qildi.

Ishlov berish davomiyligini 1 soatgacha ortishi bilan fraksiyaning chiqishi 62,3 % a.q.m. ga yetdi, bu esa dastlabki sholi poyasidagi selluloza miqdoridan deyarli 20 % dan yuqori bo'ladi. Mazkur sharoitlarda ishlov berish natijasida 40 % dan ortiq chiqindilardan tozalangan. Olingan TS fraksiyasi tashqi ko'rinishi bo'yicha sholi poyasi rangi mayda tolali g'ovaksimon materialga o'xshaydi.

Quritishdan keyin fraksiyaning hajmiy zichligi dastlabki sholi poyasiga nisbatan taxminan 5 marta ko'proq bo'lgan. Uning tarkibiga 80 % dan ortiq dastlabki sholi poyasining sellulozasi kirib, uning bir qismiga dimetilsulfoksid karbamid muhitida termik ishlov berilganida erimagan, bir qismi esa erigan va keyinchalik ishqor bilan cho'ktirilgan.

Sholi poyasi mahsulotlaridan biri bo'lgan lignin fraksiyasidan sanoatning turli tarmoqlarida foydalanish imkoniyati mavjudligi aniqlandi. Neft sanoatida burg'ulash jarayonida juda katta ajralib chiqadigan issiqlikni eritma tarkibidagi stabilizator hamda burg'ulash eritmalarini chuqur qatlamlargacha yetib borishini ta'minlash maqsadida og'irlashtirgich sifatida burg'ulash qorishmalari uchun takomillashgan xususiyatlarga ega barit og'irlatgichlarini modifikatsiyalashda stabillovchi reagentlar hamda lignin asosli ishqor quyqasini ingibitor sifatida qayta ishlash texnologiyasida qo'llanildi. Olingan lignin fraksiyasini neft va gaz qazib olishda burg'ulash qorishmalarini stabillovchi reagent - NaKMS tarkibida ingibitor sifatida tadqiq etish jarayonlar amalga oshirildi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- Dimetilsulfoksid karbamid asosida sholi poyasini parchalab tabiiy polimerlar olish texnologiyasi. Axmedov O'.Ch., Urozov M.K., Aliqulova D.A. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi. Agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal. ISSN 2181-502X.5-son,09.05.2024. 44-45 betlar
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-436-son qarori.
- Dimetilsulfoksid karbamid asosida sholi poyasidan monosaxaridlar olish texnologiyasi. Aliqulova D.A., Abdullayeva M.J. Qo'qon davlat pedagogika instituti "Kimyo ta'limi, fan va ishlab chiqarish integratsiyalari" xalqaro konf.II-sho'ba to'plami.22-may,2024 yil.30-32 bet.
- Sholi poyasiga dimetilsulfoksid karbamid asosida ishlov berish texnologiyasi. O'. Ahmedov., M.Urozov., D.Aliqulova. AGRO ILM. AGRAR-IQTISODIY, ILMIY-AMALIY JURNAL. 2024. May.3-son [100]. ISSN 2091-5616. 41-42 b. "NUR ZIYO NASHR" MCHJ. Toshkent.

QAYTA ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDAGI KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR MUAMMOSI

Qurbonmurodov Shohrux Sherzod o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali talabasi

Muzaffarova Nazokat Sharabovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali tibbiy va biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Ushbu tezisda qayta ishlab chiqarish jarayonlarida kimyoviy texnologiyalarning kamchiliklari, ular keltirib chiqaradigan muomolar, insoniyat hayotida keltirib chiqaradigan noqulayliklari, qayta ishlab chiqarish jarayonida iqtisodiy tomonlama, ekologiya tomonlama muomolarini keltirib chiqarishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Chiqindilarning murrakab kimyoviy tarkibi kimyoviy ifloslanish, energiya sarfi, katalizator va reagentlar yetishmovchiligi, inavatsion texnologiyalar.

Asosiy qism: Qayta ishlash texnologiyalari keltirib chiqaradigan muammolar chiqindilarning murrakab kimyoviy tarkibi: polimerlar (plastmassa) turli qo'shimchalar (stabilizator, rang beruvchi yumshatkich). Ikkinchi darajali mahsulotlarning sifati: qayta ishlangan plastik yoki qog'oz birlamchi mahsulotdan sifati pastroq bo'ladi, bu esa sanoatda keng qo'llash imkoniyatini cheklaydi.

Kimyoviy ifloslanish: bazi chiqindilar maasalan elektron chiqindilar, metallurgiya chiqindilarini qayta ishlashda zaharli gazlar kislatali eritmalar hosil bo'ladi va bu juda dolzarb global muammo hisoblanadi, atrof muhit ekologiyasi buzilishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi aynan mana shu muammo qayta ishlash zavodlarini aholi punktlaridan uzoqda joylashishiga sabab bo'lmoqda bu esa o'z navbatida qayta ishlangan mahsulotlarini aholiga yetkazishda transport harajatlari nisbatan ko'payishiga sabab bo'ladi. Innovatsion texnologiyalar yetarli emas: zamonaviy kimyoviy usullar (biopolimerlarni ishlab chiqarish, katalitik qayta ishlash, yashil kimyo texnologiyalari) hali keng qo'llanilmagan, bu sohada ilmiy tadqiqotlar talab qiladi. Eski kimyoviy texnologiyalarni ko'pchiligi kamharajatli emas va atrof muhit ekologiyasiga ko'p miqdorda zararli moddalar ishlab chiqaradi va ko'p energiya talab qiladi.

Murrakab tarkibli chiqindilarni qayta ishlash

Tarkibning xilma-xilligi: Chiqindi ichida metall, plastmassa, rezina, organik moddalar va zaharli kimyoviy birikmalar aralash bo'ladi. Har bir komponentni ajratib olish uchun turli texnologiyalar kerak bo'ladi.

Ajratish qiyinligi: Mexanik va kimyoviy tarkiblar o'zaro zich bog'langan bo'lishi mumkin. Masalan, elektron chiqindilar (platinalar, batareyalar) tarkibida oltin, kumush, mis, qo'rg'oshin, simob va organik polimerlar bo'ladi. Aralash polimerlarni qayta eritish jarayonida sifat pastlashadi (ikkinchi darajali plastmassa mo'rt va yaroqsiz bo'lishi mumkin). Ranglarni, qo'shimchalarni va plastifikatorlarni ajratib olish qiyin.

Sifat paslashishi: Plastmassa chiqindilari turli markalardan aralashib ketadi (masalan, PET bilan PVC yoki PP aralashsa). Ularning erish harorati, kimyoviy xossalari farq qiladi, bir xil eritma hosil bo'lmaydi. Natijada granula mustahkam emas, mo'rt bo'lib qoladi. Degradatsiya (molekulalarning parchalanishi) Plastmassa chiqindilarni yig'ish → yuvish → maydalash qayta eritish jarayonida issiqlik va UV nurlari ta'sirida polimer zanjirlari qisqaradi. Bu plastmassani mo'rt va kam chidamli qiladi. Har safar qayta ishlanganda selluloza tolalari qisqaradi va zaiflashadi. Shu sababli qog'ozni 5–7 martadan ortiq qayta ishlash mumkin emas.

Kimyoviy ifloslanish: Plastmassalarni qayta ishlashda atrof-muhitni ifloslantiruvchilarga quyidagilar kiradi: harorat va mexanik kuch ta'sirida polimerlar destruksiyaga uchrab har xil gazlar ajralib chiqishi; polimer kompozitsiya tarkibiga kiruvchi plastifikatorlar, erituvchilar, choklanish kimyoviy reaksiyalari harorati tufayli uchuvchan moddalarning hosil bo'lishi.

Metallni qayta ishlash jarayoni, ayniqsa eritish natijasida atmosferaga zararli moddalar chiqishi mumkin. Uglerod, oltingugurt va azot oksidi kabi zaharli gazlar atrof-muhitga va ishchilarning sog‘lig‘iga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Neft va gaz maxsulotlarini qayta ishlashdagi muammo: SO₂, NO_x, CO₂, H₂S chiqindilari → havo ifloslanishi. Atrof-muhitga chiqadigan chiqindi suvlar → fenol, smola, neft qoldiqlari bilan ifloslanadi. Qattiq chiqindilar (kokslangan moddalar, katalizator chiqindilari) → utilizatsiya qilish qiyin.

Innovatsion texnologiyalar qayta ishlab chiqarish jarayonida keng tatbiq etilayotganicha yuq, qayta ishlab chiqilayotgan mahsulotlarning kupchiligi eski kimyoviy texnologiyalar buyicha ishlab chiqilyabdi. Deyarli kimyoviy texnologiya muomolari ning hammasi innovatsion texnologiya rivoji bilan bog‘liq. Bu muomoni bartaraf qilish uchun esa kuproq kadrlar siyosatiga etibor qaratish kerak.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda qayta ishlab chiqarish jarayonidagi barcha muammolar: ekologiya ifloslanishi, energiya sarfini kamaytirish, mahsulotning sifati pasayishi kabilarni kamchilk va muammolarni ko‘rib chiqdik va bu muammolarga umumiy yechim sifatida aytishimiz mumkinki: qayta ishlab chiqarish jarayonidagi kimyoviy texnologik muammolarni innovatsion texnologiyani rivojlantirish, innovatsion loyihalarni qo‘llab quvvatlash hamda mutaxassis kadrlar tayyorlashga e‘tibor qaratisa muammolar sezilarli darajada bartaraf etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Алиев, Г. А. Нефтепереработка и нефтехимия. Учебное пособие. – Москва: Химия, 2019.
- 2.Бабаянц, Г. С. Технология переработки нефти и газа. – Санкт-Петербург: Профессия, 2020.
- 3.Махмудов, И. И., Хамидов, А. Б. Kimyo texnologiyasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
- 4.Жуманов, Ш. Ж. O‘zbekiston sanoatida qayta ishlash jarayonlarining rivojlanish muammolari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2021.
- 5.Сорокин, В. И. Химическая технология: процессы и аппараты. – Москва: Академия, 2017.
- 6.Хайдаров, У. Kimyo sanoati va ekologiya: qayta ishlash jarayonlarining samaradorligi. – Toshkent: Universitet, 2020.
- 7.Journal of Chemical Technology and Metallurgy. – Sofia, 2021–2023 yillar sonlari.
- 8.Energy & Fuels (ACS Journal). – Washington, 2020–2023.
- 9.Юсупов, Б. Б. Innovatsion texnologiyalar va kimyo sanoatida ularning qo‘llanilishi.
- 10.Jumanov, Sh. Zh. (2021). *O‘zbekiston sanoatida qayta ishlash jarayonlarining rivojlanish muammolari*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi.

NANOTEKNOLOGIYANING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Ozodova Nilufar Shomansur qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali talabasi

Muzaffarova Nazokat Sharabovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali,

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi mudiri

Annotatsiya: Nanotexnologiya va kimyo texnologiyasi bugungi dunyoda uyg‘unlashib, atoqli inqilobga sabab bo‘lishi mumkin — lekin bu yo‘l oson emas. Energiya sarfi kundan-kunga oshadi, sanoat miqyosida sintezlash qiyinlashadi; nanomateriallarning toksikligi va biologik xavfi hali to‘liq ochilmagan; sifat nazorati va standartlar hali barqaror emas. Yevropada “Safe and Sustainable by Design” (SSbD) konsepti nano-yechimlarni xavfsiz, barqaror, ekologik mos holda loyihalashni targ‘ib qiladi — bu esa yangi paradigma sanaladi. Shu tezis doirasida:

1. Kimyo texnologiyasi va nanotexnologiyadagi asosiy muammolar va cheklovlar chuqur tahlil qilinadi — energiya, toksik xavflar, nazorat, regulyatsiya.
2. Yevropa tajribalari va qonunchiliklari (REACH va boshqa direktivalar) asosida innovatsion yechimlar va strategiyalar ko‘rib chiqiladi.
3. Nanotexnologiyaning global raqobatbardosh istiqbollari va muvaffaqiyat omillari modellashtiriladi — kimyo va materialshunoslik sohalari qaysi yo‘nalishlarda o‘sadi? Natijada, ushbu ilmiy ish nanoyechimlar va kimyo sohasini birlashtirib, kelajakda barqaror, xavfsiz va radikal ilmiy yangiliklar yo‘lini chizadi.

Kalit so‘zlar: Nanotexnologiya, kimyo texnologiyasi, nanomateriallar, toksiklik, barqaror rivojlanish, “Safe and Sustainable by Design” (SSbD), energiya samaradorligi, ekologik xavfsizlik, innovatsion yechimlar, nanomeditsina, nanoelektronika, Yevropa strategiyalari, global raqobatbardoshlik.

Asosiy qism: Nanotexnologiya va kimyo texnologiyasi uyg‘unligi XXI asr ilm-fanining strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. OECD prognozlariga ko‘ra, global nanomateriallar bozori 2030-yilgacha 250–300 milliard AQSh dollariga yetishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi (YEI) bu jarayonda xavfsizlik va barqarorlikni ustuvor yo‘nalish sifatida belgilagan. Nanomateriallarning o‘ziga xos xususiyatlari — kvant effektlari, yuqori sirt maydoni, biokompatibilik va yuqori mexanik mustahkamlik — ularni tibbiyot, energetika, elektronika va ekologiyada qo‘llash imkonini beradi. Masalan, karbon nanotrubkalar po‘latdan 100 marta mustahkam, ammo 6 baravar yengilroq. Energiya sarfi va chiqindilar: CVD (Chemical Vapor Deposition) va ALD (Atomic Layer Deposition) texnologiyalari 800–1000 °C harorat talab qiladi, bu esa CO₂ chiqindilarini ko‘paytiradi. Toksikologik xavf: AgNP (kumush nanopartikullari) bakteriyalarga qarshi samarali, ammo uzoq muddatli bioakkumulyatsiya xavfini keltiradi. TiO₂ nanoyechimlari esa o‘pkada oksidlovchi stressni kuchaytirishi mumkin. Nazorat bo‘shliqlari: Hozirgi paytda barcha nanoformalar uchun yagona sinov metodologiyasi mavjud emas. Shu sababli, xavf baholash ko‘pincha laboratoriyaga xos bo‘lib qolmoqda. Hayot aylanishi (LCA) muammosi: Nanomateriallardan tayyorlangan mahsulotlar foydalanish tugagach chiqindi sifatida atrof-muhitga qayta tarqalishi mumkin.

Yevropa Ittifoqi yondashuvlari va institutlari SSbD (Safe and Sustainable by Design) — JRC (Joint Research Centre) tomonidan ishlab chiqilgan paradigma bo‘lib, mahsulotni loyihalashning 5 bosqichida xavfsizlik, ekologiya va iqtisodiy samaradorlikni majburiy baholashni belgilaydi. REACH — 2018-yildan boshlab nanomateriallar ham REACH regulyatsiyasi doirasida “nanoform” sifatida ro‘yxatdan o‘tishi shart. EUON (European Union Observatory for Nanomaterials) — nanomateriallar haqida ma’lumot to‘plash va ommaga taqdim etish markazi. NanoSafety Cluster — 70 dan ortiq Yevropa loyihalarini birlashtirib, nanomateriallarning toksikologik xavfini baholash bo‘yicha umumiy strategiyalar ishlab chiqmoqda. Amaliy loyihalar va yutuqlar GRACIOUS (2018–2023): Nanoformalarni guruhlash va xavfini tezkor baholash uchun “Weight of Evidence” metodini ishlab chiqdi. NanoReg2 (2015–2019): Nanomateriallar uchun regulyativ test metodlarini ishlab chiqdi, ular ECHA tomonidan qabul qilingan. SUN (Sustainable Nanotechnologies Project): Nanomateriallarning hayot aylanishini to‘liq baholash metodologiyasini yaratdi. NanoSUN (2021–2027): Yashil vodorod ishlab chiqarishda nanokatalizatorlar samaradorligini oshirish. Amaliy sohalar Nanomeditsina: Liposomal dorilar (masalan, Doxil®) saraton hujayralariga aniq yetkazilib, yon ta’sirlarni 40% gacha kamaytiradi. Nanodatchiklar yordamida qon plazmasida kasallik markerlarini aniqlash aniqligi 95% gacha yetmoqda. Energetika: Nanokatalizatorlar vodorod elektrolizida samaradorlikni ikki baravarga oshirdi (EU Horizon Europe loyihasi). Ekologiya: TiO₂ fotokatalizatorlari yordamida shahar havosidagi NO_x konsentratsiyasi 60% gacha kamaytirilgan (Italiya, Milan tajribasi). Nanoelektronika: IBM va TSMC bilan hamkorlikda Yevropa laboratoriyalari 2 nm tranzistorlarni ishlab chiqmoqda, bu chiplarning quvvat sarfini 75% gachakamaytiradi. Statistika va prognozlar YEI bozorida nanomateriallar ulushi 2023-yilda 23

milliard yevro, 2030-yilda 80 milliard yevroga yetishi prognoz qilingan. Horizon Europe dasturi doirasida nanotexnologiya tadqiqotlariga 1 milliard yevrodan ortiq mablag' ajratilgan. Yevropaning eng yirik nanomaterial ishlab chiqaruvchilari: BASF (Germaniya), Arkema (Fransiya), Johnson Matthey (Buyuk Britaniya).

Xulosa: Nanotexnologiya va kimyo texnologiyasi uyg'unligi — bu shunchaki ilmiy yutuq emas, balki insoniyat kelajagini belgilovchi strategik yo'nalishdir. Har bir nanomolekula ortida nafaqat yangi materiallar, balki bo'lajak energetika xavfsizligi, tibbiyotning inqilobiy davri va ekologik barqarorlik yashiringan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi cheklovlar — yuqori energiya sarfi, nanomateriallarning toksikligi, global regulatsiya bo'shliqlari — bu sohaga to'siq emas, balki ilmiy izlanishlar uchun yangi imkoniyatlardir. Yevropa tajribasida ilgari surilgan Safe and Sustainable by Design konsepsiyasi kelajakdagi nanoyechimlar nafaqat samarali, balki xavfsiz va ekologik mos bo'lishi kerakligini isbotladi. Shu bois, ushbu tadqiqotning ilmiy natijalari faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy jihatdan ham global miqyosda qo'llanishi mumkin. Bu yo'nalishdagi har bir yangi g'oya nafaqat O'zbekiston, balki butun insoniyat kelajagi uchun ilm-fanning oltin kalitidir.

KIMYO SANOATINING BARQAROR RIVOJLANISHIDAGI DOLZARB MASALALAR

Abrayqulova Ruxshona Zafar qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali talabasi

Muzaffarova Nazokat Sharabovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali, Tibbiy va biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi kimyoviy texnologiya sohasida mavjud bo'lgan dolzarb muammolar, jumladan, ekologik muammolar, resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarishda energiya samaradorligini oshirish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, muammoni hal etish yo'llari nazariy va amaliy misollar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kimyoviy texnologiya, ekologiya, innovatsiya, energiya samaradorligi, chiqindisiz ishlab chiqarish, resurslarni tejash.

Kimyo sanoati zamonaviy iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, uning barqaror rivojlanishi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Biroq, bugungi kunda mazkur sohada qator muammolar mavjud bo'lib, ular ishlab chiqarish samaradorligi, mahsulot sifati va ekologik xavfsizlikka bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, kimyo sanoatida qo'llanilayotgan uskunalar va texnologiyalarning ko'plab qismi eskirganligi, energiya va xomashyo sarfining yuqoriligi, ekologik muammolarning keskinlashuvi hamda malakali mutaxassislar yetishmasligi sohaning dolzarb masalalari sifatida qaralmoqda. Shu sababli mazkur masalalarni ilmiy nuqtai nazardan o'rganish dolzarb hisoblanadi. Kimyoviy texnologiyalar rivojlanishi bilan amaliyot va nazariya o'rtasida muayyan tafovutlar shakllangan. Amaliyotda mavjud bo'lgan ko'plab ishlab chiqarish jarayonlari zamonaviy nazariy qarashlarga mos kelmaydi. Masalan, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish nazariy jihatdan zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni talab etadi, biroq amalda ko'plab korxonalar eskirgan uskunalardan foydalanmoqda. Shu bilan birga, nazariy jihatdan chiqindisiz ishlab chiqarish konsepsiyasi dolzarb bo'lsa-da, amaliyotda ekologik muammolar haligacha yetarlicha bartaraf etilmagan. Demak, muammo nazariya va amaliyot o'rtasidagi qarama-qarshilikda namoyon bo'lmoqda. Mazkur tadqiqotning maqsadi kimyo sanoatining dolzarb muammolarini nazariy jihatdan tahlil qilish, ularning asosiy sabablari va oqibatlarini aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

O'tkazilgan nazariy va amaliy tahlillar asosida quyidagi ilmiy natijalarga erishildi:

1. Texnologik omillar. Kimyo sanoatida qo'llanilayotgan ko'plab texnologiyalar va uskunalar ma'naviy hamda jismoniy eskirganligi sababli ishlab chiqarish samaradorligi pasaymoqda va mahsulot tannarxi ortmoqda. Zamonaviy energiya tejamkor uskunalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari hamda raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini sezilarli darajada optimallashtirish mumkinligi aniqlandi.

2. Iqtisodiy omillar. Energiya va xomashyo resurslari narxining yuqoriligi tayyor mahsulotning raqobatbardoshligini kamaytirmoqda. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ichki resurslardan oqilona foydalanish, mahalliy xomashyoga asoslangan texnologiyalarni yaratish hamda investitsion oqimlarni ko'paytirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

3. Ekologik omillar. Kimyo sanoatida ekologik xavfsizlik bilan bog'liq muammolar keskin turibdi. Atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar, ishlab chiqarish chiqindilari va suv havzalarining ifloslanishi atrof-muhitga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, "yashil texnologiyalar"ni qo'llash, chiqindisiz ishlab chiqarish konsepsiyasini joriy etish va qayta ishlash texnologiyalarini kengaytirish ekologik barqarorlikni ta'minlashning eng samarali yo'lidir.

4. Kadrlar bilan bog'liq omillar. Yuqori malakali mutaxassislarning yetishmasligi innovatsion faoliyatni sustlashtirib, yangi texnologiyalarni joriy etish jarayonini sekinlashtirmoqda. O'tkazilgan tahlillar ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, amaliy tajriba almashinuvini yo'lga qo'yish hamda yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash orqali kadrlar masalasini samarali hal qilish mumkinligini ko'rsatdi.

Xulosa. Xulosa qilganimizda, fikrimizcha, kimyoviy texnologiyaning dolzarb muammolari kompleks yondashuv orqali hal qilinishi lozim. Buning uchun ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, energiya va xomashyo sarfini kamaytirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini rivojlantirish talab etiladi. Nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu choralar milliy kimyo sanoatini barqaror rivojlantirishga va jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirishga imkon beradi. Mazkur choralarni amalga oshirish nafaqat milliy kimyo sanoatini barqaror rivojlantirishga, balki uni jahon bozorida raqobatbardosh darajaga olib chiqishga xizmat qiladi. Shu tariqa, kimyoviy texnologiyaning dolzarb muammolarini ilmiy asoslangan va tizimli tarzda hal etish mamlakat iqtisodiy xavfsizligi hamda ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

“YASHIL KIMYO” KONSEPSIYASI VA EKOLOGIK TOZA TEXNOLOGIYALARNI YARATISH MUAMMOLARI

Abdullayev Mahmud Xo'jaqul o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasida assistenti

Mavlonova Shodiya Sherzod qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Yashil kimyo” konsepsiyasi va ekologik toza texnologiyalarni yaratish muammolari biokimyo bilan uzviy bog'liq holda tahlil etilgan. Biokimyoviy jarayonlarning energiya tejamkorligi, fermentativ kataliz, biopolimerlar va bioyoqilg'i ishlab chiqarish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, bioremediatsiya usullari orqali ekologik muammolarni hal etish yo'llari ilmiy asoslangan holda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: yashil kimyo, biokimyo, bioyoqilg'i, biopolimer, bioremediatsiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются концепция «зеленой химии» и проблемы создания экологически чистых технологий в связи с биохимией. Освещены вопросы энергоэффективности биохимических процессов, ферментативного катализа, производства

биополимеров и биотоплива. Также проанализированы возможности биоремедиации для решения экологических проблем.

Ключевые слова: зеленая химия, биохимия, биотопливо, биополимер, биоремедиация.

Annotation: This paper discusses the concept of “green chemistry” and the challenges of developing environmentally friendly technologies in connection with biochemistry. It highlights the energy efficiency of biochemical processes, enzymatic catalysis, production of biopolymers and biofuels. In addition, the potential of bioremediation in solving environmental problems is analyzed.

Keywords: green chemistry, biochemistry, biofuel, biopolymer, bioremediation.

Kirish: XXI asrda fan-texnika taraqqiyoti sanoat ishlab chiqarishini kengaytirish bilan birga ekologik muammolarni ham kuchaytirmoqda. Atmosfera ifloslanishi, chiqindilarning ko‘payishi, plastiklarning biologik parchalanmasligi va toksik kimyoviy moddalar inson salomatligi va biosferaga xavf tug‘dirmoqda. Shu sababli ilmiy hamjamiyatda “Yashil kimyo” konsepsiyasi paydo bo‘ldi.

“Yashil kimyo”ning asosiy g‘oyasi — kimyoviy ishlab chiqarishni ekologik xavfsiz, chiqindisiz va iqtisodiy samarali shaklda yo‘lga qo‘yishdir. Bu jarayonda biokimyo asosiy rol o‘ynaydi, chunki tirik organizmlarda kechadigan reaksiyalar tabiiy sharoitda energiyaga tejamkor, yuqori selektiv va ekologik toza hisoblanadi. Masalan, fermentlar past harorat va bosimda ham aniq kimyoviy o‘zgarishlarni amalga oshira oladi. Shu sababli biokimyoviy yondashuvlar “yashil texnologiyalar”ni ishlab chiqishda model vazifasini bajaradi

Asosiy qism: 1. “Yashil kimyo” konsepsiyasi va tamoyillari

Pol Anastas va Jon Uorner tomonidan 1998-yilda ishlab chiqilgan 12 tamoyil “yashil kimyo”ning asosini tashkil qiladi. Ulardan eng dolzarblari quyidagilar:

- xavfli moddalarni kamaytirish;
- qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish;
- chiqindisiz texnologiyalarni rivojlantirish;
- energiya sarfini minimallashtirish;
- katalizatorlardan keng foydalanish.

2. Biokimyoviy jarayonlarning afzalligi shundaki, biokimyo “yashil texnologiyalar” uchun tabiiy manba hisoblanadi. Chunki, fermentativ kataliz an’anaviy katalizatorlarga nisbatan ekologik xavfsiz va samarali. Masalan, lipazalar yordamida biodizel ishlab chiqarish usullari jadal rivojlanmoqda. Biopolimerlar – mikroorganizmlar tomonidan sintez qilinadigan poligidroksialkanoatlar (PHA) biologik parchalanadigan plastik sifatida istiqbolli hisoblanadi. Ular atrof-muhitda oson parchalanib, plastik chiqindilar muammosini hal qilishga xizmat qiladi. Bioyoqilg‘i – kraxmal va selluloza asosida bioetanol, yog‘ kislotalaridan biodizel ishlab chiqarish, shuningdek, metan hosil qiluvchi mikroorganizmlardan foydalanish energiya muammosini kamaytirishda muhim yo‘nalish hisoblanadi. Bioremediatsiya – mikroorganizmlar va fermentlar yordamida neft mahsulotlari, pestitsidlar va og‘ir metall ionlarini parchalash orqali atrof-muhitni tozalash imkonini beradi.

3. Amaliyotda “yashil texnologiyalar”ni keng joriy etishda quyidagi to‘siqlar mavjud:

- yangi texnologiyalar yuqori iqtisodiy xarajat talab qiladi;
- fermentativ jarayonlarning sanoat miqyosida sekinligi;
- biomassadan bioyoqilg‘i olishda xomashyo ta‘minoti muammosi;
- biopolimer ishlab chiqarishda texnologik barqarorlik masalalari.

4. Zamonaviy ilm-fan bu muammolarni yechish yo‘lida yangi texnologiyalarni taklif qilmoqda:

- gen muhandisligi yordamida fermentlarni barqarorlashtirish va samaradorligini oshirish;
- CRISPR texnologiyasi orqali bioyoqilg‘i ishlab chiqaruvchi mikroorganizmlarni genetik modifikatsiya qilish, nanobiotexnologiya asosida yuqori samarali biokatalizatorlar yaratish.

Bioinformatika yordamida yangi fermentlar va biopolimerlarning struktura va funksiyasini oldindan bashorat qilish.

Xulosa: “Yashil kimyo” konsepsiyasi va biokimyo integratsiyasi sanoatni ekologik xavfsiz yo‘nalishda rivojlantirishning eng dolzarb usulidir. Biokimyoviy jarayonlarga asoslangan texnologiyalar energiya sarfini kamaytiradi, chiqindilarni minimallashtiradi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga imkon beradi. Kelajakda bioyoqilg‘i, biopolimer va bioremediatsiya asosidagi ishlab chiqarish texnologiyalari insoniyat taraqqiyoti va tabiat muhofazasini uyg‘unlashtirishda muhim o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anastas P., Warner J. Green Chemistry: Theory and Practice. Oxford University Press, 1998.
2. Sheldon R. A. Green and sustainable manufacture of chemicals from biomass: state of the art. Green Chemistry, 2014.
3. Clark J., Deswarte F. Introduction to Chemicals from Biomass. Wiley, 2015.
4. Mathews C. K., van Holde K. E., Ahern K. G. Biochemistry. Pearson, 2012.
5. Tursunov S., Karimov A. Biokimyo asoslari. Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2020.

SINTETIK YOQILG‘ILARNI KIMYOVIY ISHLAB CHIQRISHNING TEXNOLOGIYASI

Bozorov Otabek Nashvandovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti rektori, t.f.n., professor.

Xamrakulova Gulnoza Odiljon qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Neft va gaz ishi” kafedrasi v.b.dotsenti

Annotatsiya: Reaksiyalar natijasida eng sifatli va toza sintetik yonilg‘i olinishi, bunday texnologiyaning sanoat miqyosiga olib chiqilishi masalalari hozirgi kun sintetik yoqilg‘i masalalari bo‘yicha izlanayotgan kimyogar-texnolog-muhandislar oldidagi eng dolzarb vazifadir.

Kalit so‘zlar: Naftalin, metan, etan, propan, butan, olefinlar, diolefinlar, atsetilen, benzol, toluol, ksilollar, etil, izopropilbenzol.

Аннотация. В настоящее время одной из наиболее актуальных задач химиков-технологов-инженеров является поиск реакций, которые обеспечат получение качественного и чистого синтетического топлива, а также разработка технологий для его масштабного промышленного производства. Эти вопросы связаны с улучшением производственных процессов, обеспечивающих высокое качество синтетического топлива.

Ключевые слова: Нафталин, метан, этан, пропан, бутан, олефины, диолефины, ацетилен, бензол, толуол, ксилолы, этил, изопропилбензол.

Annotation. Currently, one of the most pressing tasks for chemists, technologists, and engineers is identifying reactions that result in the production of high-quality and pure synthetic fuel, as well as developing technologies that can scale this process to an industrial level. These issues are related to improving the production processes that ensure the high quality of synthetic fuel.

Key words: Naphthalene, methane, ethane, propane, butane, olefins, diolefins, acetylene, benzene, toluene, xylene, ethyl, isopropylbenzene.

Kirish. Hozirgi kunda neft va gaz sanoatida bir qancha ko‘zga ko‘rinadigan ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bunga misol tariqasida “Oltin yo‘l GTL” zavodi barpo etilmoqda zavod dunyodagi yetakchi litsenziar kompaniyalar — “Sasol” (JAR), “Xaldor Topse” (Daniya) va “Shevron” (AQSH) texnologiyasi asosida barpo etilmoqda. Qurilish ishlari bosh pudratchi — Koreya Respublikasining “Hyundai Engineering Co. Ltd.” Va “Hyundai Engineering and Construction Co.,

Ltd”, Singapurning “Enter Engineering Pte. Ltd.” kompaniyalari tomonidan olib borilmoqda. Majmua uchun zarur 11 mingdan ortiq texnologik uskunalar Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur, AQSH, Germaniya, Italiya, Xitoy, Rossiya kabi 21 ta davlatdagi 126 ta zavodda tayyorlanmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 3,6 milliard \$. Uning amalga oshirilishi natijasida yiliga 3,6 milliard kub metr gaz chuqur qayta ishlanib, YeVRO-5 standartlariga javob beradigan 1,5 million tonna sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqariladi. Bular 311 ming tonna aviakerosin, 743 ming tonna dizel yonilg'isi, 431 ming tonna nafta, 53 ming tonna suyultirilgan gazdir. Zavodda gazni qayta ishlash orqali 300 \$lik mahsulot ishlab chiqariladi. Foyda ikki barobar ortadi. Yiliga hisoblaganda, tabiiy gazdan ko'ra tayyor GTL mahsulotlaridan ko'riladigan qo'shimcha daromad 576 million \$dan oshadi. Ta'kidlanishicha, zavod mahsulotlari hozirda chetdan import qilanayotgan xomashyolar o'rmini qoplaydi. Buning evaziga yiliga neft sotib olishga ketadigan 1 milliard \$dan ortiq valyuta mablag'lari iqtisod qilinadi. Tabiiy gaz Toza gaz konlarining gazini tabiiy gaz deb nomlash qabul qilingan. Tarkibiy qismi bo'yicha u yo'ldosh gazlardan anchagina farq qiladi. Tabiiy gazda metanning miqdori yo'ldosh gazdagidan ko'p bo'lib, 98% gacha yetishi mumkin; C2 va ayniqsa, C3 – C4 uglevodorodlarning miqdori tabiiy gazda, odatda, yuksak emas. Ko'pgina tabiiy gazlarda ko'proq miqdorda inert gazlar (N_2 , CO_2) va kamyob gazlar (Ar, He va boshqalar) ham mavjud. Ayrim tabiiy gazlarning tarkibi 3a-jadvalda keltirilgan. Tabiiy va yo'ldosh gazlar tarkibiga faqat to'yingan uglevodorodlar kiradi. Gaz holdagi olefinlarning qo'llanilishi Neftkimyo sintezi sanoatida gaz holdagi olefin uglevodorodlardan juda keng foydalaniladi. Polietilen, etil spirti, stirol va vinilxlorid olishda etilen ishlatiladi. Uni oksidlab atsetaldegid, etilen oksidlari olinadi. Propilen esa polipropilenni va u orqali quyi molekular polimer bo'lmish sintetik yuvish vositalari xomashyosini, izopropil spirtini, glitserinlarni ham olishga ishlatiladi. Butilenni asosiy ishlatilish joyi – uni sintetik kauchuk uchun eng zarur monomer bo'lmish butadienga degidriqlash, hamda spirtlar ishlab chiqarishdir; uni oksidlab va xlorlab ham qimmatli mahsulotlar olinadi. Izobutilen – sintetik kauchuk ishlab chiqarishda monomer hisoblanadi. Izoamilenlar ham sintetik kauchuk ishlab chiqarishdagi izopren olishga yo'naltiriladi. Alternativ benzinni ishlab chiqarish Uchta sanoat yo'nalishini ajratish mumkin. i. Ko'mirdan benzin (ko'mirlarni destruktiv gidrogenlash). ii. Gazdan benzin (GTL – Gas Liquid); iii. Etanol. Ko'mirdan benzinni olish jarayoni (ko'mirlarni destruktiv gidrogenlash) Ko'mirlarni destruktiv gidrogenlash nemis kimyogarlari F. Bergius va M. Pir tomonidan 1913 yilda kashf etilgan. Ko'mirga suv bug'i bilan yuqori haroratli ishlov berishga asoslangan bo'lib, quyidagi reaksiya bo'yicha boradi va keyinchalik sintetik benzinni tashkil qiluvchi suyuq uglevodorodlar olinadi. Bu texnologiya 450 °C haroratda va 30 – 70 MPa bosimda vodorod ishtirokida suyuq yoqilg'ini olishga imkon berdi. 1926-yilda nemis kimyogarlari F. Fisher va G.Tropsh uglevodorodlarni suvli gazdan (suvli gaz deganda CO va H₂ dan tarkib topgan gazni tushunadilar) olishga imkon beradigan katalizatorlarni taklif qildilar.

Rasm-1. Sintez gaz ishlab chiqarish reaktori Ularning tadqiqotlari asosida Germaniyada sintetik yoqilg'i olishning sanoat jarayoni ishlab chiqilgan; shu bilan biriga gaz holdagi va suyuq holdagilar bilan birga qattiq uglevodorod (parafin) lar hosil bo'ladi. Sanoat katalizatorlari sifatida alyuminiy oksidiga cho'ktirilgan kobalt, nikel va VIII guruhning boshqa metallarni qo'llaganlar. Fisher Tropsh bo'yicha sintez jarayoni ko'mirlarni destruktiv gidrogenlash kabi ikkinchi jahon urushi vaqtida Germaniyada keng rivoj topdi: 1942 – 1944 yillarda qo'ng'ir va toshko'mir lar asosida sintetik suyuq yoqilg'ini ishlab chiqarish bir yilda 5 mln.m ga yaqinni 75 tashkil qiladi.

Rasm-2. Fisher Tropsh sintez jarayoni reaktorining texnologik sxemasi.

So'ngra bu ishlab chiqarish Janubiy Afrika Respublikasida (JAR) bu mamlakat uchun neftni sotib olish ma'n qilingan sharoitda muvaffaqiyat bilan ishlab turgan. Shuni takidlash kerakki, Germaniyada bu texnologiyalar bo'yicha qurilmalar XX asrning 80 – yillarida to'xtatilgan edi, chunki ko'mirdan olingan benzin neftdan ancha qimmat edi. XXI asrning boshida VR neft kompaniyasining olimlari tomonidan bu jarayon tiklandi, ammo Veba Sombi Cracker (VSS) nomi bilan og'ir neft qoldiqlaridan ochiq neft mahsulotlarini olish jarayoni sifatida. Ko'mirdan olingan benzinning sifati yuqri emas, u past oktan soniga ega. Dizel fraksiyalarni ham olish mumkin. Keyinchalik olingan mahsulotlarni gidrokrekinga uchratiladi. Gazdan benzin olish jarayoni (GTL) Jarayon asosida sintez – gazni olish bilan metanni oksidlash reakstiyasi va sintez – gazni suyuq yoqig'iga qayta ishlash yotadi. GTL texnologiyasini qo'llash u yoki bu sabablarga ko'ra bozorga chiqarib bo'lmaydigan gaz resurslarini foydali ishlatish uchun maqsadga muvofiqdir. Odatda, bu jarayon yirik gaz konlarida va yuqori gaz olish bo'lgan neft konlarida yo'ldosh neft gazlarini foydali ishlatishda qo'llaniladi. GTL texnologiyasi sanoat miqyosida ancha katta kapital mablag'larni talab qiladi va neft narxining o'zgarishiga juda sezgir. Quvvati yiliga 20 ming t bo'lgan birinchi zavod 1991 yilda JAR da qurildi. An'anaviy GTL – mahsulotlar metanoldan tashqari o'z ichiga sirka kislota, olefinlar, dimetil efirini (dizel yoqilg'isining komponenti sifatida ishlatilishi mumkin), mochevina ammiak, mineral o'g'itlarni va uglerod zanjirining uzunligi har xil bo'lgan sintetik uglevodorodlar. Bu texnologiya yordamida past qaynaydigan, alkanlar, polioksimetilenlar, nafta, benzin sifatida qo'llaniladigan distillyatlar, kerosin, dizel yoqilg'isi, surkov moylar va parafinni olish mumkin. Sintez sharoitini o'zgartirib turib suvli gaz asosida kislorod saqlagan gazlarni xususan spirtlar – metanol va etanolni oladilar, ular esa avtomobil benzinning komponenti sifatida qo'llanilishi mumkin, vaholanki ular ma'lum kamchiliklarga ega (benzin bilan qo'shilganda qatlamlarga bo'linish mumkinligi, gidroskopligi, korrozion faolligi, yuqori bug'lanish issiqlik). Hozirgi vaqtda Yaqin Sharq mamlakatlarida (Qatar) bu texnologiya sanoat rivojini topdi (2010 yilda "Shell" neft kompaniyasining texnologiyasi bo'yicha bir yilda 1,6 mlrd. m3 gazni to'g'ri haydalgan benzin, kerosin, dizel fraksiyalari va bazali moylarga qayta ishlash bo'yicha zavod ishga tushirilgan. Mahsulot sifatini oshirish uchun gidrokreking bosqichi shart. Etanol ishlab chiqarish Etanol benzinli

dvigatellar uchun bevosita yoqilg'i bo'lishi mumkin hamda avtomobil benzinining komponentiga qo'shimcha sifatida ishlatilishi mumkin. Etanolni motor yoqilg'isi sifatida birinchilardan bo'lib G. Ford qo'llashni boshlagan, u 1880-yilda etanolda ishlaydigan avtomobil (Model T) ni ixtiro qilgan. Uzoq vaqt davomida qimmatligi hamda yuqori gidroskopikligi va yetarli quvvatga ega emasligi tufayli etil spirti yoqilg'isi yoki yoqilg'iga komponent sifatida qo'llanilmadi. Motor yoqilg'isi sifatida etanolni keng qo'llanilishi ko'pgina mamlakatlarda o'tgan asrning 70 – yillarida boshlandi, bu neft krizislari hamda motor yoqilg'isining ekologik xossalariga qo'yiladigan keskin oshgan talablar bilan belgilangan edi. Etilenni gidrotatstiyalash va nooziq – ovqat xomashyosini gidrolizlash yo'li bilan olingan etanol texnik etanol deb nom olgan va turli texnik maqsadlarda shu jumladan motor yoqilg'isi yoki uning komponenti sifatida qo'llaniladi. Etilenni to'g'ridan – to'g'ri gidrotastiyalash usuli bilan etanolni ishlab chiqarganda qattiq tashuvchida fosfat – kislotali katalizatorlarni qo'llaydilar; jarayon 260 – 280 °C haroratda va 7 – 8 MPa bosimda sodir bo'ladi. Jarayonning eng katta kamchiligi bo'lib bitta o'tishda xom-ashyo konversiyasining pastligi (4 –5%) hisolanadi, bu ko'p miqdordagi o'zgaragan xomashyo resirkulyastiyasining zarurligiga hamda katalizatorning yuqori korrozion agressivligiga va uni reaksiya zonasidan olib ketilishiga olib keladi. Yog'ochning gidrolizlanishi mahsulotlarini bijg'itib gidroliz spirtini oladilar. Bijg'itish uchun zarur bo'lgan shakillarni yog'och xomashyosi bo'lgan qipiq, yog'och bo'laklari va yog'ochni qayta ishlashning boshqa chiqindilarini gidrolizlab oladilar. Polisaxaridlarni saqlagan xomashyo (selyuloza) ni 5 % - li sulfat kislotasi bilan 180 °C va 1 – 1,5 MPa da ishlab beradilar, bu glyukoza hosil bo'lishiga olib keladi, so'ngra esa uni spirtli bijg'itadilar. Bunday usul bilan olingan etanolni suvdagi eritmani rektifikatsiyalaydilar. Etanolni oziq – ovqat xomashyosidan olganda kraxmal yoki uglevodorodlarni saqlagan don, kartoshka, shakar qamish, makkajo'xori va shunga o'xshagan o'simlik mahsulotlar qo'llaniladi. Bu usulning mohiyati uglevodorodlarni etanolga qayta ishlaydigan bakteriyalar yordamida bu mahsulotlarni bijg'itishdan iborat. 95 % va undan ortiq % li "toza" etanol motor yoqilg'isi sifatida uncha katta bo'lmagan hajmlarda qo'llaniladi, 5 dan 85 % gacha spirtni saqlagan etanolning benzin bilan turli aralashmalari eng keng qo'llaniladi. Bunda asosan bioetanol deb ataladigan o'simlik xomashyosining qayta yangilanadigan manbalaridan olingan etanol qo'llaniladi. Bioetanolni ishlab chiqarish uchun neftdan an'anaviy yoqilg'i (benzin) ni ishlab chiqarishga qaraganda sarflanadigan energiyaga qaraganda ko'proq energiya talab qilinadi. Don, shakarqamish yoki makkajo'xorini ekish, parvarishlash, o'g'itlarni ishlab chiqarish, yig'ish va qayta ishlash (fermentastiyalash) uchun zarur bo'lgan quvvat hosil qilingan bioetanolning quvvat miqdoriga deyarli teng. Shu vaqtning o'zida neftdan yoqilg'isi ishlab chiqarish uchun qilinadigan sarflar hosil qilingan yoqilg'i quvvat miqdorining qariyb 10 – 30 % ni tashkil qiladi. Etanol motor yoqilg'isi sifatida Braziliyada eng ko'p qo'llaniladigan, bu o'simlik xomashyosi bo'lgan shakarqamishdan etanolni ishlab chiqarish imkoniyatlari katta ekanligi bilan belgilangan. Brazilyada 2,5 mln. avtomobil (avtoparking 90 %) motor yoqilg'isida ishlaydi, bu yoqilg'i ko'proq yoki kamroq miqdorda o'z tarkibida etanolni saqlaydi. AQSh da motor yoqilg'isini ishlab chiqarishda etanol muhim o'rin egallaydi, u asosan makkajo'xoridan ishlab chiqariladi. Bozorda E 85 benzin etanolli yoqilg'isining (85 % etanol va 15 % benzin) naydo bo'lishi egiluvchan yoqilg'i sistemasi bo'lgan avtomobillarning yangi konstenstiyasini ishlab chiqarish zarurati bilan bog'liq. Avtomobilga quyidagi talablar quyiladi: u etanolni saqlamagan benzin uchun ham, 100 % spirtni saqlagan uchun ham to'g'ri keladigan yoqilg'i bakiga esa bo'lishi kerak va tegishli ravishda avtomatik qayta sozlash va yoqilg'ining tarkibiga bog'liq bo'lgan yoqilg'i: havo zarur bo'lgan nisbatini saqlab turadigan sistemasiga ega bo'lishi kerak. Undagi qo'llaniladigan rezina texnik buyumlar spirt va benzina nisbatan chidamli bo'lishi kerak. Rossiyada avtomobil benzinda etanolni ishlatishda asosiy to'siq bo'lib etanol narxining qimmatligi va uning akstizi hisoblanadi. Benzin (fransuzcha-benzine) -turlicha tuzilgan uglevodorodlar aralashmasi, 30- 2050 °C atrofida qaynaydigan rangsiz suyuqlik. Muzlash temperaturasi-600 °C, alanganish temperaturasi 0 °C dan past, zichligi 700-780 kg/m³ (0,70-0,78 g/sm²). Havoda benzin

bug'lari konstantriyasi 74-123 g/m³ ga etganda portlaydigan aralashmalar hosil bo'ladi. Benzin asosan, neftni haydash va katalitik qayta ishlash yo'li bilan olinadi: ozroq benzin toshko'mir va yonuvchi slanestlar qayta ishlash yo'li bilan (destruksiya gidrogenlash), shuningdek tabiiy va yo'lakay gazlardan olinadi. Benzin asosan, ichki yonuv dvigatellar uchun yonilg'i sifatida ishlatiladi. Qariyb 10% benzin erituvchi, yuvadigan suyuqlik sifatida va boshqa maqsadlar uchun qo'llaniladi. Xulosa qilib shuni aytadigan bo'lsak, sintetik uglevodorodlar asosidagi sintetik yoqilg'ining eng katta afzallik jihati esa, ularning inson organizmiga ko'rsatadigan ta'siridadir. Ya'ni, sintetik yonilg'i odamga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi (albatta, buni hali isbotlash ham kerak). Gap shundaki, uglevodorodlarning o'zi ham juda xilma-xil bo'lib, ularning kimyogarlar tili bilan aytganda, chiziqli, tarmoqli, siklik, aromatik kabi turlari mavjud. Shunga ko'ra, turli guruhlariga mansub turdagi uglevodorodlar, bir-biriga juda o'xshash yoqilg'i xossalari ega bo'lsa-da, biroq, ularning boshqa fizik xossalari, masalan, hidi, qovushqoqligi, inson organizmiga ta'siri kabi xususiyatlari mutlaqo farqlanadi. Bu juda muhim jihatdir. Agar, neftdan olingan benzin odam oshqozoniga tushsa, u aniq zaharlanadi. Sintetik benzin esa neytral modda bo'lib, tarkibida turli zaharli moddalar, smolalar, aromatika bo'lmaydi va demak u odamni zaharlamaydi. Bu juda muhim jihatdir. Bu borada hozirgi kunda qilinayotgan ishlar insoniyatning yanada yengil turmush tarzini yaratib yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Negmatov M., Boboeva G., Negmatov U. Environmental aspects of processing and use wastewater sludge in agriculture //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – T. 1076. – №. 1. – C. 012046.
2. Gadaev A., Juraev A., Boboeva G. Sustainable water resources management in Uzbekistan: Transboundary issues. – 2019.
3. Sadikovna B. G., Farhadovna K. Monitoring Water Consumption of The Slate Manufacturing Plant //Middle European Scientific Bulletin. – 2020. – T. 5. – C. 5-6.
4. Gadaev A., Boboeva G. Clearing the Pipes: Providing Potable Water through Well Restoration //Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability. – Emerald Group Publishing Limited, 2012. – T. 20. – C. 349-356.
5. Gadaev A. N., Boboeva G. S. New Oases: Providing Potable Water to People from Deep Wells/Disaster by Design: Aral Sea Sustainability and its lessons.–UK. – 2012.
6. Sadikovna B. G., Rakhimovna M. T. Environmental Analysis of the Design Solution Water Consumption in Production //INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 93-96.
7. FARHADOVNA K. G., SADIKOVNA B. G., RAKHIMOVNA M. T. Assessment of the impact of industrial enterprises on the environment and the introduction of new types of equipment for dust and gas cleaning //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – T. 6. – №. 1s. – C. 1-7-1-7.
8. Boboeva G. S., Madjidova T. R. ANALYSIS WATER CONSUMPTION OF THE SLATE MANUFACTURING PLANT //A43 Актуальные проблемы экологии и природопользо. – 2021. – T. 22. – C. 20.
9. Максимчук О. В. и др. Система менеджмента качества на предприятиях строительной отрасли. – 2021.
10. Farkhadovna K. G. et al. ANALYSIS OF THE IMPACT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON PUBLIC HEALTH ON THE BASIS OF MODERN PROJECTS //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – T. 2. – №. 3. – C. 1-6.
11. Борисова Н. И. и др. Экономика городского хозяйства и строительства. – 2021.
12. Madjidova T. R., Boboeva G. S., Keldiyarova G. F. Environmental impact assessment of industrial enterprises (on the example of objects of category I, II of environmental impact in the Samarkand region) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 265. – C. 04025.

13. Бобоева Г. С. НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ НУЖД АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ //ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. – 2020. – С. 172-174.
14. Keldiyarova G. F. et al. GENERATION OF WASTES IN THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS AND MEASURES FOR THEIR ELIMINATION //КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ. – 2020. – С. 83-87.
15. Farkhadovna K. G. et al. ANALYSIS OF THE IMPACT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON PUBLIC HEALTH ON THE BASIS OF MODERN PROJECTS //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 1-6.
16. Bo'ltakov S., Begaliyeva H. TA'LIM JARAYONIDA KREATIV FIKRLASHNING AHAMIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 129-132.
17. Turakulov X. A., Buktakov S. Civilizational Pedagogical Systems-Intellectualization Of Educational Content As A Didactic Basis //International Scientific and Current Research Conferences. – 2020. – С. 145-147.
18. Safarov, B.N. (2022). PIRLS-XALQARO O'QISH SAVODXONLIGINI O'RGANISH BO'YICHA TARAQQIYOT. Ta'lim faoliyatida innovatsion rivojlanish, 1 (5), 134-138.

NEFT TUTUVCHI UGLEVODOROD QOLDIQLARI TARKIBIDAGI MEXANIK VA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR MIQDORINI ANIQLASH NATIJALARI

Dustov Aziz Yusufovich

Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti

Choriyev Samandar

Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada kelib chiqishi turlicha bo'lgan neftshlamlarining tarkibini va asosan ular tarkibidagi mexanik qo'shimchalar miqdorini o'rganish natijalari, rezervuar neftshlamlari, texnik suvlarni tozalashdan qolgan neftshlamlari va shlam saqlagichda to'plangan neftshlamlari tarkibidagi kerak bo'lmagan qo'shimchalarni ajratishda har hil erituvchilar bilan o'tkazilgan tajribalar natijalari keltirilgan. Neftshlamlarining tarkibi barcha turdagi shlamlar uchun juda ahamiyatli bo'lib, bu ko'rsatgich neftshlamlarini qayta ishlash, utilizatsiya qilish, ulardan ikkilamchi mahsulotlar olish yoki neft hom-ashyo bazasini oshirish maqsadida olib boriladigan tajribalarda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, laboratoriya sharoitida Farg'ona NQIZ dan olib kelingan uch hil neftshlamlarining tarkibidagi mexanik qo'shimchalar miqdori aniqlandi.

Kalit so'zlar: neft, mexanik qo'shimchalar, rezervuar, erituvchi, aralastirgich, zichlik, qovushqoqlik, neft shlami, uglevodorodlar.

Neft shlami paydo bo'lishining asosiy sababi neft mahsulotlarning namlik, atmosfera kislorodi va mexanik aralashmalar bilan fizik-kimyoviy o'z-aro ta'siridir. Bunday jarayonlar natijasida asl neft mahsulotlarining qisman oksidlanishi smolasimon birikmalarning hosil bo'lishi bilan sodir bo'ladi. Tarkibi va fizik-kimyoviy hossalari bo'yicha bir hil neftshlamlari uchramaydi [1].

Respublikada neftni qayta ishlash va neft shlamini birlamchi qayta ishlashga tayyorlash sohasida muayyan nazariy va amaliy natijalarga erishildi [2].

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida «Sanoatni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, mahalliy homashyoni chuqur qayta ishlash asosida tayyor mahsulot ishlab chiqarishni yanada jadallashtirish, yangi sanoat korxonalarini faoliyatini mahsulot turlari va texnologiyalari bo'yicha ishlab chiqarishni o'zlashtirish yo'li bilan ko'tarish» vazifalari

belgilangan. Bu borada, jumladan, uglevodorod chiqindilarini suv va turli mexanik aralashmalardan tozalash, neftshlamini birlamchi qayta ishlashga tayyorlash bo'yicha energiya tejovchi texnologik liniya yaratish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar muhim ahamiyatga ega [3].

Neft mahsulotlari, suv va mexanik aralashmalarning (qum, loy, zang va boshqalar zarralari) nisbati juda keng chegaralarda o'zgaradi: uglevodorodlar 5-90%, suv 1-52%, qattiq aralashmalar 0,8-65%. Neft loylari tarkibidagi bunday sezilarli o'zgarishlar ularning fizik-kimyoviy xususiyatlarining keng doiradagi o'zgarishi bilan izohlanadi. Neft shlamining zichligi 830-1700 kg/m³ gacha, qotish harorati -3 °S dan +50 gacha [4].

Neft shlamlarini qayta ishlab ular tarkibidagi organik qismini ajratib olish natijasida hom-ashyo bazasini ko'paytirish maqsadida asosiy hom-ashyoga qo'shish uchun neft shamlari tarkibidagi suv va mexanik qo'shimchalarni ajratish lozim. Sababi bular hom-ashyoning keyinchalik ishlatilishida salbiy ta'sirlar keltirib chiqaradi. Shuning uchun, biz neft shlamlarini mexanik qo'shimchalardan tozalashning samarali usulini ishlab chiqdik va qator tadqiqotlar olib bordik [5].

Mexanik qo'shimchalarning miqdorini 6370-2018 GOST bo'yicha aniqladik. Bu standart neft, suyuq neft mahsulotlari va prisadkalar uchun mo'ljallangan va mexanik qo'shimchalarni aniqlash uchun ishlatiladi.

Usulning mohiyati sinovdan o'tgan mahsulotlarni benzin yoki toluolda sekin filtrlaydigan mahsulotlarni oldindan eritib filtrlash, filtrdagi cho'kmani erituvchi bilan yuvish va tortishdan iborat.

50,42 g. uch hil turdagi neft shlami idishda 5 min davomida qo'lda chayqab aralashtirildi, 40-60°S haroratgacha qizdirildi. 250 ml hajmda olingan qizdirilgan erituvchi yordamida qog'oz filtrda yuvildi. Filtrni 105°S haroratda 45 daqiqa davomida quritdik. Eksikatora 30 daqiqa davomida sovutilib, tarozida o'lchandi.

Keyingi quritish jarayoni 30 daqiqa ichida o'tkazildi.

Mexanik qo'shimchalar miqdori quyidagi formula yordamida hisoblandi.

$$M = \left[\frac{m_1 - m_2}{m_3} \right] \cdot 100 ,$$

bu yerda m_1 – mexanik qo'shimchalari bor qog'oz filtrli stakan massasi, g;

m_2 – toza qog'oz filtrli stakan massasi, g; m_3 – namuna massasi, g.

Mexanik aralashmalarning tarkibi ikkita parallel aniqlash natijalarining o'rtacha arifmetik qiymati sifatida hisoblab chiqildi. Agar mexanik aralashmalar 0,05% dan ko'p bulmasa, unda bu holat mexanik aralashmalarning yo'qligi deb hisoblanadi.

Avvalo, neft shlamidagi mexanik aralashmalarning dastlabki miqdori aniqlandi. Filtr qog'ozi 105 °S haroratda doimiy og'irlikda quritilgan. Neft shlamining namunasi suv hammomida 40 °S gacha qizdirilgan, chunki tahlil qilingan neft shamlari yuqori qovushqoqlikka ega edi. Keyinchalik og'irliги 2 gr. bo'lgan neft shlamining namunasi 25 gr. og'irlikdagi benzin bilan suyultirildi. Namunaning issiq eritmasi shisha voronkaga joylashtirilgan quritilgan qog'oz filtr orqali filtrlanadi. Filtrlashdan so'ng filtr shishaga o'tkazildi va 1 soat davomida termostatda quritildi. Quritgandan so'ng, stakan 30 daqiqa davomida eksikatora sovutilgan, so'ngra analitik tarozida tortilgan toza filtrli stakan massasi 19,5498 gr.ga teng bo'lgan.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida kelib chiqishi bo'yicha uch hil bo'lgan neft shamlari tarkibida qancha miqdorda mexanik qo'shimchalar bor ekanligi aniqlandi.

1. Rasm. Texnik suvlarni tozalashdan qolgan chiqindi shlamlarining tarkibi

1-mexanik qo‘shimchalar, %; 2-qayta ishlash natijasida ajralgan fraksiyalardagi suv miqdori; 3-organik qismi, %.

1-rasmdan ko‘rinib turganidek, olib borilgan tadqiqotlar natijasi bo‘yicha texnik suvlarni tozalashdan qolgan chiqindi shlamlarining tarkibi 18% mexanik qo‘shimchalardan, 42% suvdan va 40% organik qismdan iborat ekanligi dalillandi.

2. Rasm. Rezervuar tagida cho‘kib qolgan neftshamlarining tarkibi

1-mexanik qo‘shimchalar, %; 2-qayta ishlash natijasida ajralgan fraksiyalardagi suv miqdori; 3-organik qismi, %.

2-rasmdan ko‘rinib turganidek, olib borilgan tadqiqotlar natijasi bo‘yicha rezervuar tagida cho‘kib qolgan neftshamlarining tarkibi 5% mexanik qo‘shimchalardan, 12% suvdan va 83% organik qismdan iborat ekanligi dalillandi.

3. Rasm. Shlam saqlagichlarda to‘plangan neftshamlarining tarkibi

1-mexanik qo‘shimchalar,%; 2-qayta ishlash natijasida ajralgan fraksiyalardagi suv miqdori,%; 3-organik qismi, %.

3-rasmdan ko‘rinib turganidek, olib borilgan tadqiqotlar natijasi bo‘yicha shlam saqlagichlarda to‘plangan neftshlamlarining tarkibi 30% mexanik qo‘shimchalardan, 21% suvdan va 49% organik qismdan iborat ekanligi isbotlandi.

Tadqiqotlar davomida uch hil neft shlamlari o‘rganildi va neft shlamlari tarkibidagi mexanik qo‘shimchalarni yengil ajratish maqsadida ularni erituvchilar (engil nafta, og‘ir nafta, kerosin) bilan 70:30 nisbatda (70% neft shlami va 30% erituvchi) 30÷60 minut oralig‘ida 60°C haroratda aralashtirildi. Keyinchalik qattiq zarrachalarni markazdan qochma kuch ta’sirida ajratish maqsadida gidrosiklon qurilmasiga berildi.

Olib borilgan tajribalar natijalari quyidagi jadvallarga kiritilgan.

Jadval 1

Texnik suvlarni tozalashdan qolgan chiqindi shlamlarini mexanik qo‘shimchalardan tozalash natijalari

Erituvchilar	Aralashtirish davomiyligi, min	Mexanik qo‘shimchalar miqdori, %
Engil nafta	60	0,04
Og‘ir nafta	60	0,07
Kerosin	60	0,1

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, texnik suvlarni tozalashdan qolgan chiqindi shlamlarini 30% nisbatda yengil nafta bilan 60 daqiqa davomida aralashtirish orqali uning tarkibidagi mexanik qo‘shimchalarni ajratish natijasida mexanik qo‘shimchalarning konsentratsiyasi 0,04% ni tashkil etganligini va 30% og‘ir nafta bilan neft shlamlarini 60 daqiqa davomida eritish orqali tozalash natijasida mexanik qo‘shimchalar miqdori 0,07% ni tashkil etganligini va 30% nisbatda kerosin bilan 60 daqiqa davomida aralashtirish orqali uning tarkibidagi mexanik qo‘shimchalarni ajratish natijasida mexanik qo‘shimchalarning konsentratsiyasi 0,1% ni tashkil etganligini ko‘rishimiz mumkun.

Jadval 2

Rezervuar tagida cho‘kib qolgan neftshlamlarini mexanik qo‘shimchalardan tozalash natijalari

Erituvchilar	Aralashtirish davomiyligi, min	Mexanik qo‘shimchalar miqdori, %
Engil nafta	60	0,02
Og‘ir nafta	60	0,04
Kerosin	60	0,13

2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, rezervuar tagida cho‘kib qolgan neftshlamlari 30% nisbatda yengil nafta bilan 60 daqiqa davomida aralashtirish orqali uning tarkibidagi mexanik qo‘shimchalarni ajratish natijasida mexanik qo‘shimchalarning konsentratsiyasi 0,02% ni tashkil etganligini va 30% og‘ir nafta bilan neft shlamlarini 60 daqiqa davomida eritish orqali tozalash natijasida mexanik qo‘shimchalar miqdori 0,04% ni tashkil etganligini va 30% nisbatda kerosin bilan 60 daqiqa davomida aralashtirish orqali uning tarkibidagi mexanik qo‘shimchalarni ajratish natijasida mexanik qo‘shimchalarning konsentratsiyasi 0,13% ni tashkil etganligini ko‘rishimiz mumkun.

Jadval 3

Shlam saqlagichlarda to‘plangan neftshlamlarini mexanik qo‘shimchalardan tozalash natijalari

Erituvchilar	Aralashtirish davomiyligi, min	Mexanik qo‘shimchalar miqdori, %
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Engil nafta	60	0,05
Og'ir nafta	60	0,11
Kerosin	60	0,17

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, rezervuar tagida cho'kib qolgan neftshlamlari 30% nisbatda yengil nafta bilan 60 daqiqa davomida aralashtirish orqali uning tarkibidagi mexanik qo'shimchalarni ajratish natijasida mexanik qo'shimchalarning konsentratsiyasi 0,05% ni tashkil etganligini va 30% og'ir nafta bilan neft shlamlarini 60 daqiqa davomida eritish orqali tozalash natijasida mexanik qo'shimchalar miqdori 0,11% ni tashkil etganligini va 30% nisbatda kerosin bilan 60 daqiqa davomida aralashtirish orqali uning tarkibidagi mexanik qo'shimchalarni ajratish natijasida mexanik qo'shimchalarning konsentratsiyasi 0,17% ni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin.

Olib borilgan tajribalar natijasida texnik suvlarni tozalashdan qolgan chiqindi shlamlari uchun eng maqbul erituvchi bu yengil nafta ekanligi isbotlandi. Natijada texnik suvlarni tozalashdan qolgan chiqindi shlamlarini mexanik qo'shimchalardan tozalash natijalari mexanik qo'shimchalar miqdori eng kam ya'ni 0,05% ni tashkil etdi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Grudnikov I.B. Proizvodstvo neftyanых bitumov – M.: Ximiya, 1983. – S. 57.
2. Nurabaev B.K. Issledovanie sostava nefteshlamov // Vestnik KazNTU im. K.I. Satpaeva. 2010. N 4 (80). C. 229-230.
3. Romanseva C. V. O vzaimosvyazi uglerodnogo sostava nefteshlamov s metodami ix utilizatsii / C. V. Romanseva, A. P. Liksutina // Vestnik Tambovskogo universiteta; ser. «Estestvennye i texnicheskie nauki». – 2003. – № 1. – C. 129-130.
4. Axmetov A.F., Gaysina A.R., Mustafin I.A.. Metody utilizatsii nefteshlamov razlichnogo proisxozhdeniya.// Neftegazovoe delo. 2011. T.9. №3. C.98 – 101.
5. Abdullin A.I., Yemelyanycheva Ye.A., Yusupov A.I. Dorojnyy bitumnyy kompozitsionnyy material/Vestnik KNITU. - №12. – Kazan. Izd-vo KNITU. 2012. – C. 205-208.
6. A.M.Xurmamatov, N.K.Yusupova, O.T.Mallabayev, D.X. Mirhamitova. Physicochemical Properties of Light Reactions Which Released During the Distillation of Diluted Oil Sludge// Nat. Volatiles & Essent. Oils. – 2021. Vol. 8. №5. – P.10688-10693.
7. A.M.Xurmamatov, N.K.Yusupova. Vliyanie rejimnyx parametrov na protsess polucheniya bituma // Nauchno-texnicheskij jurnal namanganskogo injenerno-texnologicheskogo instituta - Namangan, 2019. -№3. – S. 74-79.
8. A.M. Xurmamatov, N.K. Yusupova. Poluchenie stroitel'nogo bituma iz neftyanых shlamov//Jurnal «Ximicheskaya promyshlennost»: – Sankt-Peterburg, 2020. №2. –S. 88-92.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННЫХ АБСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АМИНОВ И ЭФИРОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОПЛИВ

*Дустов Азиз Юсупович - доцент, Чориев Самандар - студент
Каршинский Экономико-педагогический университет*

Аннотация. Проведен анализ процесса аминной очистки природных газов от кислых смесей, рассмотрены возникающие проблемы и пути их решения. В статье анализируются разработка нового состава растворов аминов и проблемы выделения кислых газов, загрязнения растворов аминов, высоких энергозатрат при их регенерации.

Ключевые слова: этаноламины, высокая насыщенность, коррозия, проблема коррозии, модифицированная смесь, МЭА, ДЭА, МДЭА.

Аннотация. Табиий газларни нордон аралашмалардан аминли тозалаш жараёни тахлили олиб борилган ҳамда содир бўладиган муаммолар ва уларни ечиш йўллари кўриб чиқилган. Мақолада аминли эритмасининг янги композицион таркибини ишлаб чиқилган ва ажратиладиган нордон газлар, аминли эритмаларни ифлосланиш муаммолари, уларни регенерациясидаги юқори энергия сарфланмалари тахлил қилинган.

Kalit so'zlar: etanolaminlar, yuqori to'yinganlik, korroziya, korroziya muammosi, modifikatsiyalangan aralashma, MEA, DEA, MDEA

Annotation. An analysis of the process of amine purification of natural gases from acidic mixtures was carried out, emerging problems and ways to solve them were considered. The article analyzes the development of a new composition of amine solutions and the problems of the release of acid gases, contamination of amine solutions, and high energy consumption during their regeneration.

Key words: ethanolamines, high saturation, corrosion, corrosion problem, modified mixture, MEA, DEA, MDEA

Введи́те. Наиболее часто используемые этаноламины в качестве абсорбентов при очистке природных газов от кислых компонентов (H_2S и CO_2 , этиленмеркаптана (RSH), оксида углерода и серы (COS , CS_2): моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА) и п-метилдиэтаноламин (МДЭА).

При этом МЭА используется только на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в соответствии с регламентом, когда CO_2 находится в масле в большой концентрации. Ограничением является наличие в газе COS и CO_2 , которые необратимо реагируют с МЭА и вызывают значительные потери раствора. МЭА действительно может вызвать коррозию при очистке газа от CO_2 .

Метод и процессы исследования. Шуртанское нефтегазодобывающее управление предназначено для переработки малосернистых природных газов (содержание сероводорода 0,08%), что соответствует требованиям получения товарного газа УзГосСт 948 и СУГ (газ сжиженный углеводородный), стабильного конденсата и элементарного сера. В настоящее время содержание сероводорода в природном газовом сырье составляет 0,12-0,14%. Процесс удаления кислых газов осуществляется адсорбционным методом на основе цеолитов. В нормальных режимах работы установки цеолитно-адсорбционной очистки он образует газы-регенерации природного газа, насыщенного сернистыми компонентами газа (H_2S и CO_2), которые направляются на установку аминной сероочистки АСОУ-1,2. Установка АСОУ-1,2 предназначена для очистки регенерационного газа от кислых компонентов (H_2S и CO_2) с помощью поглотителя диэтаноламина (ДЭА). Продукция АСОУ-2 очищается от кислых компонентов при регенерации газа, которая направляется на основную газификацию. В качестве абсорбирующего раствора в процессе очистки используется водный раствор 20-25% ДЭА. В процессе регенерационной очистки газа отделяется концентрированный сернистый газ, который направляется на установку извлечения элементарной серы с собственным окислением в условиях переменной сероводородной нагрузки.

Скорость коррозии зависит от многих переменных. Коррозионная активность используемых аминов снижается в следующем порядке: МЭА, ДЭА, МДЭА.

На скорость коррозии также влияет относительное количество CO_2 и H_2S в высокосернистом газе. CO_2 в кислом газе более агрессивен, чем углекислый газ H_2S . При этом концентрация CO_2 и H_2S в кислом газе не считается абсолютным определяющим параметром, соотношение их концентраций определяет состав кипящего раствора амина. Кроме того, на коррозию

вливают физические и химические параметры, а также процесс коррозии зависит от марки стали, из которой изготовлено оборудование.

Сегодня потребители предъявляют ряд требований к физико-химическим свойствам природных товарных газов, транспортируемых по магистральным трубопроводам. Эти требования обязательно отражаются в государственных стандартах или технических условиях.

Результаты и обсуждение. Наши научные исследования направлены на доведение качества отечественного сырого природного газа до уровня требований, предъявляемых к вышеуказанным товарным газам. Основная цель научных исследований – удаление кислых компонентов газа – сероводорода и оксида углерода (IV), для этого необходимо разработать и внедрить в практику поглотители нового поколения для процесса абсорбции.

Эти требования перечислены в таблице 1.

Таблица-1

Современные требования к физико-химическим свойствам природных товарных газов, передаваемых по магистральным трубопроводам.

Нет	Физико-химические свойства	Показатели для макроклиматических регионов	
		Средний	Холодный
1	Химический состав, мольная доля, %	Не указано, должно быть определено	
2	Точка росы по воде под давлением 3,92° С, ° С, не выше: Зимний период Летний период	-10,0	-20
		-10,0	-14,0
3	Точка росы по углеводородам при давлении от 2,5 до 7,5 МПа, °С, не выше: Зимний период Летний период	-2,0	-10,0
		-2,0	-5,0
4	Массовая концентрация сероводорода, г/м ³ , невелика.	0,007	
5	Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м ³ , незначительна.	0,016	
6	Массовая концентрация общей серы, г/м ³ , невысокая.	0,030	
7	Молярная доля кислорода, %, невелика.	0,020	
8	Молярная доля углекислого газа, %, невелика.	2,5	
9	Массовая концентрация механических частиц, г/м ³ , была невелика.	0,001	
10	Плотность, кг/м ³	Не указано, должно быть определено	

В качестве аминов использовали МЭА и ДЭА, а в качестве простых эфиров - диметилловый и монометилловый эфиры полиэтиленгликоля для получения абсорбирующих композиций для газоочистки.

Сегодня с помощью композиций из этих алканоаминов и эфиров осуществляют процесс абсорбционной очистки природного газа и получают товарный газ. «Шуртанского нефтегазодобывающего управления». технологический режим устройства АСОУ-1 следующий: $Q_{\text{газ}} = 15 \cdot 10^3 \text{ м}^3/\text{час}$; давление газа на входе в абсорбер - 3 МПа; давление газа на выходе из абсорбера - 2,9 МПа; температура газа на входе в абсорбер - 55°C; температура газа, выходящего из абсорбера, - 64°C; температура регенерированного МДЭА, поступающего в абсорбер, - 60°C; температура верху десорбера 107°C, температура внизу 121°C.

Выводы. Результаты, полученные экспериментов, показали, что физико-химические свойства газа, выходящего из установки сероочистки газа, свидетельствуют о возможности разработки природных товарных газов, соответствующих требованиям, предъявляемым потребителями и государственными стандартами.

Использованные литературы:

1. Yuldashev T.R., Adizov B.Z. “Tabiiy gazlarni yangi komponentlar asosida tozalash texnologiyasi”. // Monografiya – “Интеллект” nashriyoti – 2023. – 155 bet.
2. Yuldashev T.R. “Current Problems of Amine Treatment of Natural Gases and Ways to Solve Them”. // International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology – ISSN (Online): 2350—0328 – Of IJARSET, 19971-19973. -Volume 9, Issue 10, October 2022.
3. Юлдашев Т.Р. **Научный анализ новых модифицированных сорбентов, используемых в абсорбционных процессах очистки углеводородов от кислых газов.** // QarDU Yuldashev T.R – №3 – 2023 – 104-110 betlar.
4. Yuldashev T.R. Aktualniye problemi aminnogo ochistki prirodnix gazov i puti ix ispolzovaniya //Moskva – “Universum” texnichekiye nauki 4 (109) 2023 yil 24-27 стр.
5. Yuldashev T.R., Makhmudov M.J., Ametova D.M. Purification of industrial gases from dispersed particles. //Science and Education in Karakalpakstan. №3/1 (26) - 2022. ISSN 2181-9203-79-90 стр.

KIMYOVIY ARALASHMALARINING FIZIK – TEXNIK XOSSALARI VA ULARNING TATBIQI.

Ibragimova D.H.

Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada neft va gaz aralashmalarining fizik – texnik xossalari va ularning tatbiqi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar. Neft, aralashma, uglevodorod, aromatik.

Neft – qoʻngʻir rangli, yonuvchan, moysimon suyuqlik boʻlib, kimyoviy tarkibiga asosan ikki elementdan tuzilgan murakkab birikmadir, bular uglerod va vodoroddir. Bu birikmani biz oddiygina uglevorodlar deb ataymiz. Uning tarkibida $C_5 - C_{36}$ gacha boʻlgan turli uglevodorodlar hamda kislorod oltingugurt birikmalari, azot va boshqa aralashmalardan tashqil topgan boʻladi.

Neftning asosiy qismini uchta uglevodorodlar guruh tashkil etadi: metanli va aromatik.

Metanli UV (alkanli yoki alkanlar) kimyoviy jihatdan ancha barqaror boʻlib, ular toʻyingan UV tegishli va C_nH_{2n+2} formulaga ega. Ular qoʻyidagi strukturaga ega:

Agar molekuladagi uglerod atomlari soni 1 dan 4 gacha bo'lsa ($\text{CH}_4 - \text{C}_4\text{H}_{10}$), u holda UV gaz holatda, agar 5 dan 16 gacha bo'lsa ($\text{C}_5\text{H}_{16} - \text{C}_{16}\text{H}_{34}$), UV suyuq holatda va 16 dan yuqori bo'lsa ($\text{C}_{17}\text{H}_{36}$ va h.k), qattiq holatda (masalan, parafin) bo'ladi. Neftenli (siklanli yoki alitsiklik) UV (C_nH_{2n}) bo'g'im-bo'g'im tuzilgan, shuning uchun bu yerda ham ular karbotsiklik birikmalari ham deyishadi.

Ko'rib turibmizki, uglerodning vodorod bilan hamma bog'lanishlari bu yerda ham to'yingan, shuning uchun neftenli neftlar ham barqaror xossalarga ega. Aromatik UV yoki arenlar (C_nH_n) tarkibida vodorod juda kam. Uning molekulasi uglerod bilan to'yinmagan bog'lanishli halqa ko'rinishiga ega shuning uchun ular to'yinmagan yoki cheklanmagan UV deyiladi. Shu sababli ularning kimyoviy jihatdan beqarorligi kelib chiqadi.

Neftning asfalten-smolali qismi tim qora rangdagi modda. U qisman benzinda eriydi. Erigan qismi asfalten, erimagan qismi smola (qatron) deyiladi. Neft tarkibidagi smolaning umumiy miqdorida 93 % gacha kislorod bo'ladi. Porfirinlar-organik kelib chiqqa o'ziga xos azot birikmalidir. Ular o'simliklarning xlorofinlaridan va hayvonlarning gemog-labinlaridan hosil bo'lgan deb hisoblanadi. Porfenlar $200-250^\circ\text{C}$ haroratda parchalanadi. Oltinugurt neft va uglevodorodli gazlarda juda ko'p bo'lib, erkin holda, yoki birikma ko'rinishida (vodorod sulfid, merkaptanlar) bo'ladi. Uning miqdori 0,1 dan 5% gacha o'zgaradi. Zol (kul) qismi neft yondirilgandan keyin qolgan qoldiq. U turli mineral birikmalaridan, ko'proq temir, nikel, vannadiy, ba'zan natriy tuzidan iborat. Neftni tasniflashda asos qilib uning kimyoviy tarkibi olinadi. Neft ko'pincha undagi UV turiga qarab bo'linadi. Masalan, metanli neft (metanli UV 65% dan ko'p), naftenli neft (naftenli UV 66% dan ko'p), naftenli-metanli va aromatik neftlar mavjud. Neft undagi parafin, oltinugurt, asfalten va smolaga qarab ham tasnif qilinadi.

Neft bo'lmagan qatlamlarda yotuvchi uglevodorod gazlari, gazchilarning va neftchilarning atamasi bo'yicha, tabiiy gaz (erkin gaz), ularning konlari esa-gaz konlari deyiladi. Neftda erigan va neftni qazib olish jarayoida undan ajralib chiqadigan uglevodorod gazlar neftli gaz yoki yo'ldosh gaz deyiladi. Gazkondensatli deb shunday gaz koniga aytiladiki, bosim kamaytirilganda undan chiqqan gazdan suyuq uglevodorod faza-kondensat ajralib chiqadi. Neft tarkibida uglerod 82 – 87% gacha va vodorod 11 – 14% gacha uchraydi. Neft tarkibida azot ayrim hollarda 40% gacha uchraydi.

Neft og'ir uglevodorodlardan tuzilgan bo'lsa, uning tarkibida benzin va moy fraktsiyalari kamroq bo'ladi. Neft tarkibida parafin va smolalar ko'proq bo'lsa, uning tarkibida benzin va moy fraktsiyalari kamroq bo'ladi. Neft tarkibida parafin va smolalar ko'proq bo'lsa qovushqoqligini oshiradi va harakatlanishini kamaytiradi. Bunday hollarda neftni qazib olish va jo'natish uchun maxsus usullardan foydalanishga to'g'ri keladi.

Neft tarkibida oltinugurt birikmalari mavjud bo'lsa, uni qazib olish va uzatishda bir qancha muammolar tug'diradi.

Istalgan haroratdagi (t) absolyut zichlik ρ_t bilan belgilanadi va uni quyidagicha aniqlash mumkin:

$$P_t = \rho_{20} - \xi (t - 20)$$

Bu yerda ρ_{20} – neft va uning mahsulotining 20°C dagi zichligi, bu laboratoriya sharoitida aniqlanadi kg/m^3 . ξ – harorat koeffitsienti, $\text{kg}/(\text{m}^3\text{ }^{\circ}\text{C})$

$$\xi = 1,825 - 0,001315 * \rho_{20}.$$

Suyuqlik yoki gazlarning bir bo`lagining ikkinchi bo`lagiga nisbatan siljishida ko`rsatadigan qarshiligi uning qovushqoqligi (ichki ishqalanishi) deyiladi.

Neft emulsiyalari quyidagi asosiy fizik – kimyoviy xossalari bilan harakterlanadilar: dispersliliigi, qovushqoqligi, zichligi, elektr xususiyatlari.

Emulsiyalar dispersliliigi.

Disperslilik emulsiyalarning xossalarini belgilovshi asosiy tavsifdir. Dispers faza tomchilari kattaligi 0,1 – 100 mk gacha bo`ladi. Bir xil diametrli tomchilardan tashkil topgan dispers tizimlar – monodispers, har xil diametrli tomchilardan tashkil topgan dispers tizimlar – polidispers tizimlar deyiladi. Neft emulsiyalari har xil o`lshamdagi zarrashalardan tashkil topganligi uchun polidispers tizimlar turiga kiradi.

Shu bilan birga u quyidagi asosiy omillarga bog`liq: neftning qovushqoqligiga; emulsiyani hosil qiladigan haroratga; neft tarkibidagi suvning miqdoriga; dispersion muhitdagi dispers faza tomchilarining diametriga.

Neft emulsiyalarining qovushqoqligini faqat laboratoriya sharoitida turli viskozimetrlar yordamida aniqlash mumkin.

Emulsiyalarning zichligi.

Emulsiyani tashkil qiluvshi neft va qatlam suvini zichligini va ularning foiz tarkibini bilgan holda emulsiyaning zichligini hisoblash mumkin.

$$\rho_s = \frac{1}{\frac{0,01q}{\rho_c} + \frac{1 - 0,01q}{\rho_H}}$$

Bu erda: ρ , ρ_c , ρ_H - emulsiya, suv, neftning zishliklari; q - emulsiyadagi suv va erigan tuzlarning tortilgan foizi; q - quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$q = \frac{q_0}{1 - 0,01x}$$

q_0 - emulsiya tarkibidagi toza suv miqdori;

x - suv tarkibidagi erigan tuzlar miqdori, %;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldashev T.R., Adizov B.Z. “Tabiiy gazlarni yangi komponentlar asosida tozalash texnologiyasi”. // Monografiya –“Интеллект” nashriyoti –2023. – 155 bet.
2. Yuldashev T.R. “Current Problems of Amine Treatment of Natural Gases and Ways to Soive Them”. //International Journal of Advanced Research in Science Engineeering and Technology – ISSN (Online): 2350—0328 –Of IJARSET, 19971-19973. -Volume 9, Issue 10, October 2022.

3. Юлдашев Т.Р. **Научный анализ новых модифицированных сорбентов, используемых в абсорбционных процессах очистки углеводородов от кислых газов.** // QarDU Yuldashev T.R – №3 – 2023 – 104-110 betlar.
4. Yuldashev T.R. Aktualniye problemi aminnogo ochistki prirodnix gazov i puti ix ispolzovaniya //Moskva – “Universum” texnichekiye nauki 4 (109) 2023 yil 24-27 стр.
5. Yuldashev T.R., Makhmudov M.J., Ametova D.M. Purification of industrial gases from dispersed particles. //Science and Education in Karakalpakstan. №3/1 (26) - 2022. ISSN 2181-9203-79-90 стр.

RESEARCH AND TECHNOLOGY FOR OBTAINING CORROSION INHIBITORS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS.

Ibragimova D.H.

University of Economics and Pedagogy, Karshi

Introduction. Corrosion is the second leading cause of many industrial deaths. The causes of equipment failure in the oil and gas industry were evaluated from a 1993 survey (Ratnayake, 2012). Corrosion accounted for 60% of all maintenance costs for production platforms in North Sea oil and gas equipment (Steinsmo and Heggelung, 1993). One of the world's leading oil and gas companies announced in a 2003 survey that annual corrosion costs were \$900 million (Thams and Al Zahrani, 2006). Another survey conducted in 2006 found that corrosion in the oil and gas industry in the United States cost up to \$1.372 billion annually (Simmons, 2008). These data show that the economic consequences of corrosion in the oil and gas industry over the years are enormous. The global cost of corrosion in the oil and gas industry will increase further in the near future due to very high energy demand (Finsgar and Jackson, 2004) [1].

Materials and methods. The physico-chemical properties and analysis results of our PF-1 brand corrosion inhibitor with this synthesized new composition were studied. In order to study the inhibition efficiency of corrosion inhibitors, practical experiments were carried out in hermetically sealed containers with a capacity of 1000 ml. An electrochemical method was used to determine the inhibition efficiency, and the practical experiments were carried out for 2 hours.

The inhibition mechanism and effectiveness of corrosion inhibitors were also studied by measuring the polarization curve outputs in the CS-350 potentiostat. In this case, it is possible to determine the inhibition efficiency of the surface of the steel electrode from the difference between the potentials of the steel in the solution with and without the inhibitor. Current supplied to this process is also called corrosion current. We can see that the amount of corrosion current is significantly reduced as a result of the inhibition of the surface of the steel electrode in solutions containing a corrosion inhibitor.

According to it, the product formed by the interaction of chlorinated organic waste with ammonia was placed in a three-necked flask equipped with a reflux condenser, a thermometer and a stirrer, vegetable oil was added and a homogeneous mass was formed.

Result and discussion. Electrochemical experiments were carried out on steel plate geometrical samples. A solution of Ag/AgCl was used as the standard electrode. In this the value of the corrosion current of the solution containing the corrosion inhibitor obtained on the basis of the treatment of organochlorine waste, which we investigated, was different depending on the type of inhibitor and the environment. This value decreased with increasing concentration of corrosion inhibitor.

Figure-1. Polarization curves of PF-1 corrosion inhibitor at different concentrations in 1 M condensate medium for 2 hours at 298 ± 1 K for St3 grade steel.

As can be seen from Figure-2, the curves shifted towards the lower current density in the presence of inhibitors, which indicates that the inhibition efficiency of the corrosion inhibitor is higher in the condensate environment.

This was investigated using SEM of the ST3 steel grade we used in the test.

Figure-2. SEM view of ST3 steel sample a) pure metal, b) inhibitory environment, c) non-inhibitory condensate environment.

In our research results obtained by scanning electron microscope, we can see that the PF-1 brand corrosion inhibitor we researched protects the metal surface from corrosion.

Conclusion. According to the electrochemical test results of this method, a series of tests from the low-concentration test program were conducted. The level of protection in the condensate environment at a concentration of 1000 mg/l was 91.23%, and the level of protection in the gasoline environment was 95.47%.

PF-1 brand corrosion inhibitors can be used in oil, gas, gas condensate wells, well drilling, oil and fatty acid production.

Bibliography:

1. Халилов Ж. А. У., Нуркулов Ф. Н., Джалилов А. Т. Синтез и исследование ингибитора коррозии OS-1 для нефтегазовой промышленности //Universum: технические науки. – 2023. – №. 2-4 (107). – С. 49-53.
2. F.N. Rakhmatullayev J.A. Khalilov, F.N. Nurkulov KINETIC RESEARCH RESULTS OF PF-1 BRAND CORROSION INHIBITORS BASED ON CHLORINATED ORGANIC WASTE PROCESSING GREEN ECONOMICS 2025 <https://doi.org/10.62476/ge.32.117>

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iNN_c50AAAAJ&citation_for_view=iNN_c50AAAAJ:YOwf2qJgpHMC

3. Халилов Ж. А. / Дисс. “Разработка технологии получения ингибиторов коррозии, растворимых в нефтепродуктах, на основе переработки хлорорганических отходов” ст 11-12.
4. Xalilov J.A. Neft quvurlarining korroziyalanishga ta'siri va ularni tadqiq etish // Jurnal “O‘zMU xabarlari” Toshkent — 2022 3/2/1 295-297 bet.
5. История развития и методы совершенствования ингибиторной защиты в ООО «Газпром добыча Оренбург» Д.А. Кузнецов. «Территории Нефтегаз» 2014.
6. Кашковский Р.В.”Перспективы развития метода раздельной оценки вкладов пленки ингибитора и продуктов коррозии в общий защитный эффект”Вестник.

ATMOSFERAGA CHIQRILAYOTGAN GAZLARDAN UNUMLI FOYDALANISH («SHURTAN NEFT VA GAZ QAZIB CHIQRISH BOSHQARMASI» MISOLIDA).

Normahmatov Bektosh Xujaqulovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti dekani, t.f.f.d., PhD

Xudoyberdiyev Ilhom Anvar o‘g‘li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti “Neft va gaz ishi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Kalit so‘zlar. Gaz, kondensat, yo‘ldosh, degazatsiya, ekologiya.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Neft va gaz qazib chiqarish va ularni dastlabki tayyorlash jarayonlarida qazib olingan neft va gaz kondensatidan yo‘ldosh va degazatsiya gazlari ajralib chiqishi haqida ma’lumot keltirilgan.

Hozirgi kunda konlarda qo‘llanilayotgan neft va gaz kondensatini dastlabki tayyorlash texnologiyalar ushbu past bosimli gazlardan samarali foydalanish imkonini bermaydi shu tufayli bu gazlar mash’alaga yoqib yuboriladi.

Mash’alaga yoqilayotgan yo‘ldosh gazlar haqida qisqacha ma’lumotlar

<u>Углеводородлар</u>	%, мол.(об)			
	«Шуртан» СКС	Янги Қоратепа кони	Шеркент кони	Туртсари кони
Метан (CH ₄)	89.258	88.047	86.241	89.495
Этан (C ₂ H ₆)	4.126	4.687	5.543	4.059
Пропан (C ₃ H ₈)	1.167	1.653	2.691	1.781
И-Бутан (iC ₄ H ₁₀)	0.231	0.233	0.37	0.248
Н-Бутан (nC ₄ H ₁₀)	0.313	0.356	0.837	0.555
И-Пентан (iC ₅ H ₁₂)	0.163	0.133	0.272	0.231
Н-Пентан (nC ₅ H ₁₂)	0.133	0.118	0.324	0.265
C _{6-в}	0.571	0.278	0.424	0.385
Азот (N ₂)	0.814	0.754	0.845	1.184
Углекислота (CO ₂)	3.144	3.671	2.373	1.747
Сероводород (H ₂ S)	0.08	0.07	0.08	0.05
Жами:	100	100	100	100
Газ таркибидagi намлик	Намлик мавжуд			
Босими, МРа (кг/см²)	1,8 – 1,05 (18 – 10,5)	0,15 – 0,2 (1,5 – 2,0)	0,15 – 0,2 (1,5 – 2,0)	0,15 – 0,2 (1,5 – 2,0)
Газ харорати, °С	41-61	18-22	18-22	18-22

- **Yo'ldosh gazlarni gazni qayta ishlash korxonalariga uzatish** : yo'ldosh gazlarni gazni qayta ishlash korxonasida qayta ishlab, undan suyuq ulgevodorodlar ajratib olish va tozalangan gazni magistral gaz quvurlari tizimiga uzatish. Ushbu texnologiya ancha murakkab bo'lib, gazni qayta ishlashga uzatish uchun ham Siquv kompresor stansiyasi qurish yoki o'rnatish lozim.
- **Yo'ldosh gazlardan voqilg'i gazi sifatida foydalanib elektr energiya ishlab chiqarish (GTP-Gas to Power)**: bu holatda yo'ldosh gazlarni tozalash va tayyorlash qurilmalaridan foydalanmasdan to'g'ridan-to'g'ri gazoporshenli (GPES) yoki gazoturbinali (GTES) elektr stansiyalarida uzatish orqali elektr energiyasi ishlab chiqish.
- **Mini GTL (Gas to Liquid) qurilmalar**: yo'ldosh gazlarni mini qurilmalarda qayta ishlab ulardan, suyuq uglevodorodlar va metanol olish imkoni mavjud. Lekin ushbu texnologiya hozirga qadar keng tarqalmagan. Sababi amalda qo'llash imkoni juda cheklangan, har bir kon uchun individual xarakterga ega qurilmani loyihalashtirish lozim, ishlab chiqilgan texnologiyalar ham faqatgina Sanoat-sinov maqsadlarida qo'llanilib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмадалиев К.К Проект: Повышение Энергоэффективности промышленных предприятий. // Электронный источник НХК «Узбекнефтегаз» (Дата обращения 21.03.2015 г.).
2. «Жахон» -история нефтедобычи Узбекистана в фактах и цифрах //(Дата обращения: 18.11.2014).
3. Узбекистанская международная выставка и конференция «Нефть и газ»// (Дата обращения: 16.05.2018)
4. Найланд О.Я., Органическая химия. – М.: Высшая школа, 1990.
5. Агапова М.П. Стратегия диверсификации на предприятии: цели и мотивы / Тульский государственный университет, г. Тула, 2005
6. www.chemindustry.ru
7. www.infogeo.ru/metalls

KIMYO SANOATIDA GIDROTOZALASH JARAYONIDA ISHLATILADIGAN KATALIZATORLAR TARKIBI VA XOSSALARINI TAHLILI

Raxmatov Erkin Abdihafizovich

Iqtisodiyot pedagogika universiteti o'quv ishlari bo'yicha prorektori, t.f.d., professor

Djabborov Sohob Sobirovich

Iqtisodiyot pedagogika universiteti Neft va gaz ishi kafedrasida v.b.dotsenti

Annotatsiya. Neft-gaz sanoatidagi gidrotozalash jarayonida ishlatiladigan katalizatorlar haqida keng yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar. Hidrotozalash, dizel, oltingugurt, katalizator.

Bizning tadqiqot ishimizni vazifasi asosan ishlab chiqilgan gidrotozalash katalizatorlarning tarkibi bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqish, qo'shimcha tarkibiy qismlarni kiritish orqali ularni o'zgartirish yo'llarini, kiritilgan faol komponentlar sonini o'zgartirishni, maxsus turdagi alyuminiy oksidi sintezi tufayli tashuvchining modifikatsiyalangan g'ovakli tuzilishini o'zgartirish yo'llarini ma'lum bir g'ovak radiusi taqsimotiga ega alyuminiy oksidining maxsus turlarini sintez qilish yoki seolit komponentini kiritish, katalizatorlarning termik faollashuvi shartlarini o'zgartirish va boshqalar tufayli o'zgarishini ko'rib chiqishdir. Yangi gidrotozalash katalizatorlarni ishlab chiqishning asosiy tendensiyalaridan biri ularni turli xil qo'shimchalar, xususan fosfor, ishqor va ishqoriy yer metallari, rux, qalay, germaniy, mis va boshqalarni kiritish orqali o'zgartirishdir.

Gidrotozalash jarayonlar uchun katalizatorlarning bir qator kompozitsiyalarining o'ziga xos xususiyati ularning tarkibida gidrirlovchi metallar (kobalt va nikel) birikmasi bo'lib, ushbu metallardan biri ancha past konsentratsiyada mavjud.

Hozirgi vaqtda dizel fraksiyalarining 85% dan ortig'i vodorod bilan to'yintirishga uchraydi, oltingugurt miqdori 0,05% bo'lgan dizel yoqilg'isi ishlab chiqarish umumiy hajmning 90% ga yetadi. Dizel fraksiyasini gidrotozalash jarayoni texnologiyasini ishlab chiqishda operatsion ko'rsatkichlar va birinchi navbatda oltingugurt miqdori bo'yicha zamonaviy talablarga javob beradigan mahsulotni olishni ta'minlaydigan maxsus samarali katalizatorni tanlash muhim ahamiyatga ega. So'nggi yillarda MDH mamlakatlarida va chet ellarda oltingugurt miqdori kam bo'lgan ekologik toza dizel yoqilg'ilarini va 20% dan kam aromatik uglevodorodlarni olishga imkon beradigan yangi katalizatorlar va texnologiyalarga talab oshdi. Bu ushbu yoqilg'ining sifatiga qo'yiladigan talablarning kuchayishi bilan bog'liq edi: Yevropada-oltingugurtning 0,05% gacha (massasi), xususan Shveysvitsiyada-mos ravishda 0,001 dan 0,05% gacha oltingugurt, 5 va 20% gacha 1 va 2-sinf yoqilg'ilari uchun aromatik uglevodorodlar; AQShda-0,005 oltingugurtgacha va 10% aromatik uglevodorodlar.

Neftni qayta ishlash sanoatida gidrotozalash jarayonlarining katalizatorlari orasida neft mahsulotlarini gidrodesulfurizatsiya katalizatorlari ko'p tonnajli mahsulotlardir, chunki gidrotozalash jarayonlari neftni qayta ishlashning zamonaviy sxemalarida yetakchi o'rinni egallaydi. Hozirgi vaqtda jahon amaliyotida asosan alyumokobaltmolibden (AKM) va alyumonikelmolibden (ANM) katalitik tizimlari keng tarqalgan. 90-yillarning boshlarida Rossiyada GP seriyali katalizatorlarning yangi avlodi yaratildi. Ularning sanoat ishlab chiqarishi katalizator zavodlarida ishlab chiqarila boshlandi. Gidrotozalash katalizatorlarini ishlab chiqish sohasidagi ishlar asosan aluminiy-nikel-molibden katalitik kompozitsiyasining faolligiga ta'sir etuvchi modifikatsiyalovchi qo'shimchalarning, asosan ishqoriy yoki ishqoriy-yer metallari turining rolini aniqlash bilan bog'liq. Shunday qilib, adabiyot ma'lumotlariga ko'ra [4], alyuminiy-nikel-molibden Gidrotozalash katalizatorining faolligini oshirish uchun u turli miqdorda 2-guruh metall oksidi bilan o'zgartirildi. Katalizatorlar namunalari gidrotozalash jarayonida benzin-ligroin fraksiyasi va dizel yoqilg'isi bilan to'ldirilgan. Eng yuqori faollik 1,5-2% modifikatorni o'z ichiga olgan katalizator tomonidan ko'rsatilganligi ko'rsatilgan. Ushbu katalizator ishtirokida oltingugurt birikmalarining gidrogenoliz chuqurligi 10% ga oshadi va deazotlanish darajasi asl katalizatorga qaraganda 8% ga yuqori bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Zohal Safaei Mahmoudabadi, Alimorad Rashidi, Mohammad Panahi, Controlled growth of graphene on γ -Al₂O₃ as highly efficient nanocomposite support of NiMoW catalysts by engineering approaches of chemical vapor deposition technique for hydrotreating of vacuum gas oil, Fuel, Volume 350, 2023, 128778, ISSN 0016-2361, <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.128778>.
 2. Lenka Skuhrovcová, Héctor de Paz Carmona, Zdeněk Tišler, Eliška Svobodová, Martina Michálková, Kateřina Strejcová, Romana Velvarská, Uliana Akhmetzyanova, Synthesis of sulfur-free Co-Mo nitride catalysts for the hydrotreating of atmospheric gasoil and co-processing of rapeseed oil, Molecular Catalysis, Volume 537, 2023, 112930, ISSN 2468-8231, <https://doi.org/10.1016/j.mcat.2023.112930>.
 3. Neeraj Pal, Vikas Verma, Azeem Khan, Ankit Mishra, Mohit Anand, Chodimella Venkata Pramod, Saleem Akhtar Farooqui, Anil Kumar Sinha, Hydrotreating and hydrodemetalation of raw jatropha oil using mesoporous Ni-Mo/ γ -Al₂O₃ catalyst, Fuel, Volume 326, 2022, 125108, ISSN 0016-2361, <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.125108>.
- M. Anilkumar, Ninad Loke, Vilas Patil, Rahul Panday, Sreenivasarao. G, Hydrocracking of hydrotreated light cycle oil to mono aromatics over non-noble bi-functional (ni-w supported) zeolite

catalysts, Catalysis Today, Volume 358, 2020, Pages 221-227, ISSN 0920-5861, <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.12.027>.

KIMYO SANOATIDA KORROZIYA VA ULARNI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI VA TADQIQOT USULLARI.

Xalilov Jamshid Akmal o'g'li

t.f.f.d. (PhD)

Samatov San'at Baxtiyorovich

t.f.f.d. (PhD). dotsent

Kalit so'zlar. Korroziya ingibitori, sinov muhiti, qoplama, natriy sulfat, natriy sulfid, natriy gidrokarbonat, natriy gipoxlorid, natriy karbonat, kaliy xlorid.

Annotatsiya. Ushbu maqolada metall konstruksiyalarni qoplama hosil qilish orqali turli muhitlarda korroziyadan himoyalash darajasi va ularni tadqiqoti o'rganilgan.

Ключевые слова. Ингибитор коррозии, испытательная среда, покрытие, сульфат натрия, сульфид натрия, бикарбонат натрия, гипохлорид натрия, карбонат натрия, хлорид калия.

Абстрактный. В данной статье изучена степень защиты металлических конструкций от коррозии путем формирования покрытия в различных средах и их исследование.

Keywords. Corrosion inhibitor, test medium, coating, sodium sulfate, sodium sulfide, sodium bicarbonate, sodium hypochloride, sodium carbonate, potassium chloride.

Abstract. In this article, the degree of corrosion protection of metal structures by forming a coating in various environments and their research is studied.

Zamonaviy qurilishda metall konstruksiyalar muhim rol o'ynaydi, ular har qanday qurilishda, hatto kichik bo'lganlarda ham qo'llaniladi; Metall konstruksiyalarning afzalliklaridan biri bu juda uzoq xizmat muddati, ammo har qanday material kabi ular ham kamchiliklarga ega va eng muhim va sezilarli kamchilik korroziyaga kuchli sezgirlikdir. Shuning uchun, qurilish vaqtida asosiy jihat korroziyaga qarshi himoya yoki metallni qayta ishlashdir [1].

Neft va gaz bo'yicha dunyodagi yetakchi kompaniyalarda o'tkazilgan 2003 yilgi so'rovda korroziyaga qarshi yillik xarajat 900 million dollarni tashkil etganini e'lon qilgan edi. 2006 yilda o'tkazilgan yana bir so'rov shuni ko'rsatdiki, Qo'shma Shtatlar neft va gaz sanoatidagi korroziyadan yillik qiymati 1,372 milliard dollargacha zarar ko'rgan. Neft va gaz sanoatida korroziyaning global narxi energiyaga juda yuqori talab tufayli yaqin kelajakda yanada oshadi [2].

1.1-rasm. Neft va gaz uskunalarining ta'mirlash va almashtirish sabablari.

Ushbu tadqiqot natijalaridan shuni ko'rish mumkinki, neft va gaz uskunalarning ta'mirlash va almashtirishning asosiy sabablarining 60 % miqdori korroziya natijasida kelib chiqmoqda. 25 % vaqt o'tishi bilan, 5 % ishqalanish va sirpanish bilan, 10 % miqdori boshqa omillarga bog'liq bo'lmoqda [3].

Shuningdek, NACE tadqiqot markazi tomonidan o'tkazilgan so'nggi tadqiqotga ko'ra, korroziya tufayli atrof muhitga yuzaga keladigan umumiy iqtisodiy yo'qotishlar 2,5 trillion AQSH dollarini tashkil etadi, bu esa dunyo YaIM ning 3,4% ga teng. Mavjud korroziyaga qarshi kurash usullaridan foydalangan holda, korroziya narxining 15 dan 35% gacha tejashga erishish mumkinligi taxmin qilinmoqda; ya'ni global miqyosda har yili 375 dan 875 milliard dollargacha tejamkorlik olib keladi [4].

Sinov uchun GOST 380 bo'yicha oddiy sifatli uglerodli po'lat ST20 markasidan foydalanildi.

Sintez qilingan NSO-3 markali korroziyaga qarshi qoplamalarni gravimetrik usul yordamida aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

NSO-3 markali korroziyaga qarshi qoplamalarni gravimetrik usul yordamida korroziya tezligi va himoya darajalari

Sinov muhiti	Ko'rsatgichlar	Nazorat namunasi	NSO-1	NSO-2	NSO-3
H ₂ O	K	0,961	0,0145	0,0143	0,0141
	Z	-	95,2	96,3	97,9
Na ₂ SO ₄ (6%) (natriy sulfat)	K	0,945	0,163	0,0159	0,0158
	Z	-	90,9	92,8	93,4
Na ₂ S (6%) (natriy sulfid)	K	0,958	0,0183	0,01802	0,0174
	Z	-	90,2	91,6	94,7
NaHCO ₃ (6%) (natriy gidrokarbonat)	K	0,931	0,0263	0,0257	0,0249
	Z	-	89,7	91,5	94,6
NaClO (6%) (natriy gipoxlorit)	K	0,942	0,0428	0,0416	0,0409
	Z	-	90,1	92,5	94,2
Na ₂ CO ₃ (6%) (natriy karbonat)	K	0,978	0,0119	0,01162	0,0114
	Z	-	89,8	91,9	93,2
KCl (kaliy xlorid)	K	0,936	0,0862	0,0849	0,0830
	Z	-	90,5	91,8	93,9
K ₂ SO ₄ ·MgSO ₄ ·6H ₂ O (5%)	K	0,947	0,0196	0,0190	0,0187
	Z	-	87,1	89,6	91,1
MgSO ₄ ·KCl·H ₂ O (5%)	K	0,919	0,0279	0,0276	0,0271
	Z	-	90,8	91,6	93,4
CaCO ₃ (5%)	K	0,981	0,0182	0,0179	0,0175
	Z	-	90,8	92,1	94,3
CaCl ₂ (6%)	K	0,944	0,57	0,543	0,5306
	Z	-	87,6	91,8	94,1
MgCl ₂ (5%)	K	0,959	0,13	0,126	0,1231
	Z	-	88,2	90,9	93,1
MgSO ₄ (5%)	K	0,962	0,214	0,2093	0,2069
	Z	-	90,8	92,8	93,9
CaSO ₄ (5%)	K	0,943	0,0316	0,0308	0,0301

	Z	-	90,4	92,5	94,7
--	---	---	------	------	------

*K, (g/sm² s) – korroziya tezligi; Z %, - Himoya darajasi.

1-jadvalda tadqiqotlar natijasida NSO-3 markali korroziya ingibitorining turli muhitlarda himoya darajalari aniqlangan. Ushbu eritmalar suv, natriy sulfat, natriy sulfid, natriy gidrokarbonat, natriy gipoxlorid, natriy karbonat, kaliy xlorid, K₂SO₄·MgSO₄·6H₂O, MgSO₄·KCl·H₂O, CaCO₃, CaCl₂, MgCl₂, MgSO₄, CaSO₄ kabi sinov muhitlarida tajribalar olib borilgan. Eritmalarda NSO-3 korroziyaga qarshi qoplamaning qalinligi 100 mkm dan kam bo‘lmagan miqdorda surtilgan. Ushbu ingibitor uchun eng yaxshi muhit suvli eritma bo‘lib, himoya darajasi 97,9 % ni tashkil qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Халилов Ж. А. У., Нуркулов Ф. Н., Джалилов А. Т. Синтез и исследование ингибитора коррозии OS-1 для нефтегазовой промышленности //Universum: технические науки. – 2023. – №. 2-4 (107). – С. 49-53.
2. Jamshid K., Fayzulla N., Abdulahat D. Research And Properties Of AFMD-2 Brand Corrosion Inhibitor For Corrosion Protection Of Oil And Gas Wells //Universum: технические науки. – 2023. – №. 5-8 (110). – С. 12-16.
3. Халилов Ж. А. / Дисс. “Разработка технологии получения ингибиторов коррозии, растворимых в нефтепродуктах, на основе переработки хлорорганических отходов” ст 11-12.
4. Xalilov J.A. Neft quvurlarining korroziyalanishga ta'siri va ularni tadqiq etish // Jurnal “O‘zMU xabarlari” Toshkent — 2022 3/2/1 295-297 bet.
5. “Амиды и соли алифатических кислот - ингибиторы коррозии черных и цветных металлов углеводородных и водных средах” Тронова Екатерина Анатольевна. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург-2016.

KIMYO SANOATIDA AVTOMOBIL YOQILG‘ILARI UCHUN KATALIZATORLAR OLISH VA ULARNING TADQIQI.

Xalilov Jamshid Akmal o‘g‘li

Iqtisodiyot pedagogika universiteti dotsenti, t.f.f.d. (PhD)

Narzullayev Nusratullo

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti talabasi

jamshidxalilov885@gmail.com

Аннотация: Bugungi kunda Yevro-5 va Yevro-6 talablariga javob beradigan benzin ishlab chiqarish dolzarb hisoblanadi. Ushbu ishda katalizatorlarning izomerlash qobiliyatini oshirish maqsadida katalizator tashuvchi alyuminiy oksidi vodorod xlorid bilan ishlov berildi. Bundan asosiy maqsad, alyuminiy oksidini kislotalilik darajasini oshirish bo‘lib, katalizatorlarning kislotalilik darajasi, uning izomerlash qobiliyatiga bevosita bog‘liqdir, ya’ni katalizatorning kislotalilik darajasi qancha yuqori bo‘lsa, uning izomerlash qobiliyati ham shuncha yuqori bo‘ladi. Ushbu olingan natijalar katalizatorlarning bir-biriga yaqin xossalarni namoyon etganini ko‘rsatmoqda.

Калит so‘zlari: sorbsion, yevro-5, yevro-6, alyuminiy oksidini, katalizator, aromatik uglevodorodlar, benzin, oktan soni, reaksiya zona, palladiy nitrat, nitrat kislotasi, vodorod peroksidi, distillangan suv, vodorod xlorid.

Аннотация: Сегодня производство бензина, соответствующего требованиям Евро-5 и Евро-6, считается актуальным. В данной работе для повышения изомеризационной способности катализаторов носитель катализатора оксид алюминия обрабатывали хлористым водородом. Основной целью этого является повышение уровня кислотности оксида алюминия, а уровень кислотности катализаторов напрямую связан с его способностью к

изомеризации, то есть чем выше уровень кислотности катализатора, тем выше его способность к изомеризации. Полученные результаты показывают, что катализаторы имеют схожие свойства.

Ключевые слова: сорбция, Евро-5, Евро-6, оксид алюминия, катализатор, ароматические углеводороды, бензин, октановое число, зона реакции, нитрат палладия, азотная кислота, перекись водорода, дистиллированная вода, хлороводород.

Abstract. Today, the production of gasoline that meets Euro-5 and Euro-6 requirements is considered relevant. In this work, to increase the isomerization ability of the catalysts, the catalyst support, aluminum oxide, was treated with hydrogen chloride. The main purpose of this is to increase the acidity level of the alumina, and the acidity level of the catalysts is directly related to its isomerization ability, that is, the higher the acidity level of the catalyst, the higher its isomerization ability. The results obtained show that the catalysts have similar properties.

Key words. sorption, Euro-5, Euro-6, aluminum oxide, catalyst, aromatic hydrocarbons, gasoline, octane number, reaction zone, palladium nitrate, nitric acid, hydrogen peroxide, distilled water, hydrogen chloride.

Kirish. Dunyoda ichki yonuv dvigatelli avtotransportlar sonining ortib borishi motor yoqilg'ilariga bo'lgan talabning ham oshishiga sabab bo'lmoqda. Motor yoqilg'ilari, xususan avtomobil benzinlari katta miqdordagi iste'moli ekologik vaziyatni jiddiylashishiga asosiy omillardan biri bo'lib hisoblanadi va shu sababli ushbu turdagi motor yoqilg'ilariga qo'yilgan ekologik talablar kuchaytirib borilmoqda. Ushbu ekologik talablarga muvofiq, yoqilg'i neft mahsulotlari tarkibida kam aromatik uglevodorodlar saqlagan, yuqori oktan soniga ega bo'lgan avtomobil benzini fraksiyalarini ishlab chiqarish katta ahamiyat kasb etadi.

Jahonda neft mahsulotlarini ekologik xossalarini yaxshilash va bu orqali ularing atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha maqsadli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Avtomobil benzinlarini oktan sonini oshirishning ko'plab usullari mavjud bo'lib, ular orasida past oktanli yengil benzin fraksiyalarini bifunksional katalizatorlar ishtirokida izomerizatsiyalab, tarkibida 70% gacha izotuzilishli uglevodorodlardan tarkib topgan izomerizat ishlab chiqarishga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda motor yoqilg'ilari, xususan avtomobil benzinlarini sifatini Yevrostandart talablarigacha yetkazish borasida ko'plab ilmiy va amaliy natijalarga erishilmoqda. Ushbu yo'nalishda avtomobil benzinlarini ishlab chiqarish qurilma liniyalariga past oktanli benzin fraksiyalaridan yuqori oktanli benzin komponentlarini olish imkonini beruvchi zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlariga tadbiiq qilish borasida muhim natijalar olingan. Shu nuqtai nazardan, yuqori sifatli Yevropa ekologik talablariga javob beruvchi avtomobil benzinlari ishlab chiqarish imkonini beruvchi izomerizatsiya jarayonlarini joriy etish va ushbu jarayonlar uchun yuqori samaradorlik va selektivlikka ega katalizatorlar sintez qilish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Uslub va materiallar. Izomerizatsiyalash jarayoni katalitik jarayondir. Izomerizatsiyalashning birinchi qurilmalarida katalizator sifatida vodorod xlorid bilan promotorlangan, alyuminiy xlorid qo'llanilgan. Bu jarayonni gaz yoki suyuq fazada o'tkazish mumkin. Gaz fazadagi izomerizatsiyalashda $AlCl_3$ boksit yoki kaolin tashuvchisiga birlashtirilgan qattiq holatda bo'ladi. Suyuq fazadagi jarayon gomogen kataliz jarayoni bo'lib, bunda katalizator 8-12 % $AlCl_3$ eritmasi tayyorlanadi va xomashyo reagentlar bilan birga aralastirilib reaktorga kiritiladi. Katalizatorni parchalanishi oldini olish uchun xomashyo yaxshilab quritilishi hamda uning tarkibidagi oltingugurt miqdori 0,01 % dan oshmasligi lozim [1].

Suyuq fazada n-butanni izomerizatsiyalash 80-90 °C, gaz fazada esa 130-140 °C haroratlarda amalga oshiriladi.

Reaktorda n-butanning bir aylanishdagi konversiya darajasi 50 % ni tashkil etadi. Sarflangan 1 kg $AlCl_3$ hisobiga 1650 l izobutan olinadi.

Bugungi kunda ushbu qurilmalar o'zining amaliy ahamiyatini yo'qotgan.

O'tgan asrning 50-60 yillarida to'yingan uglevodorodlarni vodorod bosimi ostida, gaz fazada bifunksional katalizatorlar ishtirokida izomerizatsiyalash jarayoni keng ko'lamda qo'llanildi. Ushbu katalizatorlar metallar, metallarning sulfidlari yoki oksidlarini kislotali tashuvchida saqlagan ko'rinishda namoyon etadi. Ularga sulfidli, oksidli va metall oksidli katalizatorlar mansubdir.

Sulfidli va oksidli katalizatorlar faolligi, selektivligi va barqarorligi past bo'lgani sababli keng qo'llanilmadi.

Davriy sistemaning VIII guruh metallari asosidagi metall oksidli katalizatorlar izomerizatsiyalash jarayonini yaxshiladi. Chunki, ular C₅-C₆ uglevodorodlarni izomerlashda yuqori selektivlik namoyon etadi, shu bilan bir qatorda korrozion ta'sir ko'rsatmaydi, qo'zg'aluvchan qatlam past vodorod bosimida ham yuqori faollik namoyon etadi.

Bunday katalizatorlarning kamchiligi, jarayonni yuqori haroratlarda (360-450 °C) o'tkazishda bo'lib, bu kimyoviy muvozanat tomonidan yuqori miqdorda izomerlar chiqishiga xalaqit beradi, bu esa o'z navbatida to'yinmagan xomashyoni retsirkulyatsiyasini talab etadi.

Yengil benzin fraksiyalarini izomerizatsiyalash jarayonlarida qo'llaniladigan Al₂O₃-Cl/Pd katalizatorlarni sintez qilish uchun kerakli reagentlar:

1. Pd(NO₃)₂ tuzi;
2. 56 % li nitrat kislota;
3. 30 % li vodorod peroksidi;
4. Distillangan suv;
5. Vodorod xlorid bilan ishlov berilgan sharixsimon alyuminiy oksidi;

Katalizatorlarning izomerlash qobiliyatini oshirish maqsadida katalizator tashuvchi alyuminiy oksidi vodorod xlorid bilan ishlov berildi. Bundan asosiy maqsad, alyuminiy oksidini kislotalilik darajasini oshirish bo'lib, katalizatorlarning kislotalilik darajasi, uning izomerlash qobiliyatiga bevosita bog'liqdir, ya'ni katalizatorning kislotalilik darajasi qancha yuqori bo'lsa, uning izomerlash qobiliyati ham shuncha yuqori bo'ladi.

Katalizatorlar tashuvchiga aktiv komponentlarni shimdirish usulida olindi. Katalizator namunalarini olish 3 bosqichda amalga oshirildi. *Birinchi bosqich*, shimdiriluvchi eritma tayyorlash bosqichi bo'lib, bunda metall tuzlari distillangan suvda eritilib, ularning suvli eritmasi tayyorlanadi. *Ikkinchi bosqich*, tashuvchini tayyorlash bosqichi bo'lib, bunda xlorlangan alyuminiy oksidi 80-100 °C haroratda 1 soat mobaynida quritiladi va tarkibida palladiy saqlovchi shimdiriluvchi eritmaga solinadi. *Uchinchi bosqich*, shimdirilgan tashuvchi 120 °C haroratda 4 soat mobaynida quritildi va so'ngra 500 °C haroratda 10 soat mobaynida toblanadi.

Olingan katalizatorlarning tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Olingan katalizatorlarning tarkibi

Olingan katalizator namunasining nomi	PdO miqdori, % mass	Xlorlangan γ-Al ₂ O ₃ miqdori, % mass
Al ₂ O ₃ -Cl/Pd-1	0,1	99,9
Al ₂ O ₃ -Cl/Pd-2	0,2	99,8
Al ₂ O ₃ -Cl/Pd-3	0,3	99,7
Al ₂ O ₃ -Cl/Pd-4	0,4	99,6

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Cl/Pd-5}$	0,5	99,5
--	-----	------

Ushbu olingan katalizatorlarda palladiyning miqdori 0,1 dan 0,5 % gacha oshirilib borildi.

Natijalar. Izomerizatsiya jarayoni 120-160 °C haroratlar oralig'ida atmosfera bosimi ostida uzluksiz laboratoriya qurilmasida o'tkazildi (1-rasm) [2]-[4].

Ushbu laboratoriya qurilmasining asosiy jihozi reaktor 2 bo'lib, u kimyoviy shishadan tayyorlangan, hamda 1 quvurli pechga vertikal joylashtiriladi. Reaktorning ichki qismida maxsus shisha setka to'siq 3 bo'lib, unga katalizator, reaksiyon zonaga yetarli bo'lgan miqdorgacha joylashtiriladi.

Katalizator pechning doimiy harorat saqlanuvchi hududiga o'rnatiladi va ushbu hudud harorati termopara yordamida o'lchanib turiladi.

Katalizatorning yuqori qismi xo'jalik kvarti bilan to'ldiriladi. Bu reaktorga tushuvchi xomashyoni yaxshi qizdirish uchun xizmat qiladi. Reaktorning yuqori qismi reaksiyaga kiruvchi moddalarni sistemalariga 6, 11, 12 ulanadi. Reaktorning pastki qismi esa reaksiya mahsulotlarini qabul qilish 7, 10 va nazorat qilish 13-16 sistemalariga birlashtirilgan.

Suyuq moddalarni yuborish tizimi 5 ml sig'imli shisha shprints 6 va reduktorli sinxron dvigatel 16 dan iborat bo'lib, dvigatel shprintsdagi moddalarni berilgan tezlikda shprints porshenini itarib turadi. Shkivning aylanishi natijasida ochiluvchi kapron ipi shprints porsheni boshchasini bosib turadi. Shprints orqali beriluvchi moddalar o'tkazish shlifi va ikki yo'nalishli jo'mrak 18 orqali 2 katalitik quvurga o'tkaziladi. Reaksiyon quvurdagi harorat 14 millivoltmetr ko'rsatkichlari orqali, pechdagi harorat esa 4,5 termopara yordamida 13 potensimetr yordamida aniqlanadi. Gazsimon moddalarni katalitik quvurga berish 17 jo'mrak yordamida amalga oshiriladi. Bunda vodorod seolit bilan to'ldirilgan 11 quritkich orqali o'tadi.

Gazsimon moddalarni (reaksiya mahsulotlarini) qabul qilish tizimi suyuq moddalarni qabul qilgich 7 dan iborat bo'lib, mahsulot qabul tizimidan oldin aralashmalarni sovutish liniyasidan (tuzli muzdan tashkil topgan) o'tadi. Gazsimon mahsulotlar 10 gazometrda o'lchanadi va yig'iladi.

1-rasm. Izomerizatsiya jarayoni laboratoriya qurilmasi:

1-quvurli pech; 2-reaktor; 3-katalizator; 4-pechdagi termopara; 5-reaktordagi termopara; 6-shprints; 7-qabul qilgich; 8-barbotyor; 9-manometr; 10-gazometr; 11-quritish kolonkasi; 12-chiqarish trubkasi; 13-galvonometr; 14-potensimetr; 15-latr; 16-dvigatel; 17-jo'mrak; 18-ikki yo'nalishli jo'mrak; 19-jo'mrak.

Olingan gazlar normal sharoitga quyidagi formula orqali o'tkaziladi:

$$V = PVT_0/(T_0+t)P_0 \quad (2.4)$$

bu yerda: V-ajralgan gaz hajmi; P-atmosfera bosimi, mm. sm. us.; t-tajriba o'tkazilayotgan sharoitdagi havo harorati; P₀-760 mm.sm.ust.; T₀-273 K; V₀-normal sharoitda kiruvchi gazning hajmi.

Olingan katalizatorlarning ishqalanishga qarshi mustahkamligi GOST 16188-2015 bo'yicha aniqlandi [5]. Ushbu standart diametri 0,5-6,0 mm va uzunligi 10 mm gacha bo'lgan o'lchamli katalizatorlar va sorbentlarni mexanik ishqalanishga mustahkamligini aniqlash uchun mo'ljallangan. Ushbu usul silikagellarda qo'llanilmaydi.

Ushbu usul katalizator namunasini ma'lum bir barqaror tezlikda aylanuvchi metall sterjenni temir barabanda aylanishiga asoslangan. Bunda katalizatorning mustahkamligi ma'lum bir vaqt mobaynida aylanishlardan keyin maydalanmay qolgan katalizator miqdoridan kelib chiqiladi.

Reaktiv va apparatlar: Ishqalanishga qarshi mustahkamlikni aniqlashda quyidagi qurilma kerak: katalizatorlarni ishqalanishga mustahkamligini aniqlash qurilmasi (1-rasm), barabanlarning aylanish tezligi 75 ayl/min (7,9 rad/s), baraban diametri 80±0,05 mm. Sterjin massasi 1200±5 gr, diametri 50±0,05 mm, uzunligi 78±0,05 mm. Barabanlar va sterjinlar St5 po'lat markasidan GOST 380-70 bo'yicha HB 140-167 mustahkamlikda tayyorlangan bo'lishi kerak. Korroziyon faol katalizator va sorbentlar uchun barabanlar 12X18N10T po'lat markasidan GOST 5949-75 bo'yicha tayyorlanishi kerak.

2-rasm. Katalizatorlarning ishqalanishga qarshi mustahkamligini aniqlash qurilmasi: 1- elektr dvigatel; 2-mufta; 3- chervyakli reduktor; 4-boshqaruvchi vint; 5-shayba; 6- barabanlar; 7-qopqoq; 8-ishqalovchi sterjin; 9-plita; 10-orqa qism; 11-sath o'lchagich.

Universal mexanik ajratgich namuna katalizatorlarini kamaytirish va o'rtacha saqlash uchun kerak.

Vibratsion elak katalizatorlarni fraksiyalash uchun xizmat qiladi.

Tarozilar 0,1 gr aniqlikda o'lchovchi VLTK-500 tipida yoxud shu tarozilarga analog bo'lishi kerak.

Qurilma hujjatlarda keltirilgan loyiha bo'yicha yig'ilishi shart.

Shu bilan birga quyidagi reaktivlar lozim: sekundometr, eksikator, 100 sm³ sig'imli qopqoqli shisha banka, byuks, silindr o'lchagich va shisha voronka.

Namunalarni sinovga tayyorlash. 120-130 sm³ miqdordagi katalizator namunasi universal mexanik taqsimlagichda olinadi. Namunaning namligi 3 % dan oshmasligi lozim. Agar namlik yuqori bo'lsa katalizator namunasi 105-110 °C haroratda mufel pechida 5 mm balandlikdan katta bo'lmagan qatlamda 1 soat mobaynida quritiladi.

Shundan so'ng namunalar xona haroratigacha eksikatora sovutilib, 0,1 gr aniqlikda o'lchanadi.

Sinovni o'tkazish: Stolda vertikal joylashgan birinchi barabanga katalizator namunasi quyiladi va sterjin joylashtiriladi. Birinchi baraban ikkinchi barabangacha siqiladi va unga ham sterjin va katalizator namunasi joylashtiriladi. Ikkinchi barabanga uchinchi baraban siqib birlashtiriladi, sterjin o'rnatilmaydi va qopqoq bilan berkitiladi. Qurilmaning samaradorligini oshirish uchun uchinchi barabanga ham katalizator namunasi va sterjin o'rnatishga ruxsat beriladi.

Yig'ilgan barabanlar shaybaga o'rnatiladi va elektr dvigatel yoqiladi va sekundomerga start beriladi. Uch daqiqadan so'ng, elektr dvigatel o'chiriladi. Barabanlar majmui qurilmadan yechilib, qopqoq va uchinchi baraban ochib olinadi. Barabanning barcha yuzalari tozalanadi. Namuna chiqarib olinib, elakdan o'tkaziladi va elakda qolgan katalizator o'lchanadi.

Sinov natijalarini hisoblash. Katalizator mustahkamligi (Pe) foizda quyidagi 1-formula orqali hisoblanadi:

$$Pe = \frac{m}{M} * 100 \quad (1)$$

bu yerda: *M*-katalizator namunasining tajribagacha bo'lgan massasi, gr; *m*-katalizator namunasining sinovdan keyingi elakda qolgan qismi massasi, gr.

Katalizatorning mustahkamligi kamida ikki sinovning o'rtacha arifmetik ko'rsatkichi olinadi. Olingan katalizator namunalarning mustahkamligi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Katalizatorlarning ishqalanishga qarshi mustahkamligi

Olingan katalizator namunasining nomi	Katalizator namunalarning mustahkamlik darajasi, %
Al ₂ O ₃ -Cl/Pd-1	92,5
Al ₂ O ₃ -Cl/Pd-2	93
Al ₂ O ₃ -Cl/Pd-3	94,4
Al ₂ O ₃ -Cl/Pd-4	95
Al ₂ O ₃ -Cl/Pd-5	95,6

Ushbu olingan natijalar, sintez qilingan katalizatorlar yuqori mexanik mustahkamlikka egaligini ko'rsatmoqda. Katalizatorlar tarkibida palladiyning miqdorini oshishi katalizatorlarning qisman mustahkamligini oshirganini ko'rishimiz mumkin.

Munozara. Bugungi kunda sanoatda turli xildagi izomerizatsiyalash jarayonlari uchun katalizatorlar ishlab chiqarilmoqda [6]-[8]:

1. IP-62 VK alyumoplatinali katalizator.

IP-62 VK katalizatori benzinni yengil fraksiyalarini yuqori haroratda izomerizatsiyalashga mo'ljallangan katalizator bo'lib, unda xomashyo gidrotozalanmagan va azeotrop quritishdan o'tmagan bo'lishi kerak. Katalizator ftorlangan γ -Al₂O₃ ga tashuvchisiga birlashtirilgan platinadan iborat.

2. IP-82 alyumoplatinali katalizator.

IP-82 katalizatori pentan-geksan fraksiyasini yuqori haroratda izomerizatsiyalash jarayoni uchun mo'ljallangan bo'lib, ushbu katalizator yordamida avtobenzin uchun yuqori oktanli komponent va izoprenli kauchuk olish uchun xomashyo ishlab chiqarishga yo'naltirilgan.

Katalizator tarkibida ftor saqlagan sulfidlangan alyuminiy oksidi ekstrudalarning ichki va tashqi yuzalariga teng taqsimlangan platinani namoyon etadi.

3. NIP-3A past haroratli izomerizatsiyalash katalizatori.

NIP-3A katalizatori alkanlarni past haroratda izomerizatsiyalashga mo'ljallangan katalizator hisoblanadi: n-butandan kauchuk sintez qilish uchun xomashyo bo'lgan izobutan, metil-tret-butil efiri va alkilbenzin olish uchun, n-pentandan yuqori oktanli tovar benzini komponentlarini olishda qo'llaniladi.

NIP-3A katalizatori yuqori yuzali faol η -alyuminiy oksidi tashuvchisiga platinani promotorlar bilan kompozitsiyasidan tarkib topgan. Katalizator izomerizatsiya reaktorining o'zida xlorlanadi va regeneratsiyalanadi.

4. SIP-2A o'rta haroratli izomerizatsiya katalizatori

SIP-2A katalizatori n-pentan va pentan-geksan fraksiyalarini 240-280 °C haroratlarda izomerizatsiyalab, undan izopren sintezi uchun xomashyo izopentan yoki tovar benzinlari uchun yuqori oktan sonli izomerlar olishga mo'ljallangan. SIP-2A katalizatori platina va turli promotorlar hamda seolit, alyuminiy oksidi va modifikatsiyalovchi qo'shimchadan tarkib topgan.

5. SI-2 yengil benzin fraksiyalarini izomerizatsiyalash katalizatori

Yengil benzin fraksiyalarini o'rta haroratda izomerizatsiyalashga mo'ljallangan katalizator. Katalizator platina, tarkibida sirkoniy, modifikatsiyalovchi qo'shimcha bilan ishlov berilgan alyuminiy oksididan iborat.

6. "Xayzopar" o'rta haroratda izomerizatsiya katalizatori.

Ushbu katalizator turli aralashmali izomerizatsiya xomashyosini (to'g'ridan-to'g'ri haydalgan benzinni 30-70 °C oralig'ida qaynovchi fraksiyasi, yengil riformat fraksiyasi va gazni fraksiyalash qurilmasining pentanli fraksiyasi) 240-280 °C haroratlarda oralig'ida izomerizatsiyalab, tovar benzini uchun yuqori oktanli komponent ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Umuman olganda samarali katalizator namunasi sifatida yengil benzin fraksiyalari uchun SI-2 katalizatori eng yaxshi ko'rsatkichga ega. SI-2 katalizatori yengil benzin fraksiyalarini izomerizatsiyalash jarayonlarida ishlatishga asoslangan [9]-[12].

Xulosa. Palladiy asosida xlorlangan alyuminiy oksid tashuvchili katalizatorlarning sintez qilish metodikasi keltirilgan. Ushbu olingan katalizatorlarning tarkibi, sintez qilib olingan katalizatorlarning yengil benzin fraksiyalarini izomerizatsiyalash jarayonlari uchun qo'llanilishi tartibi batafsil yoritilgan. Benzin fraksiyalarini izomerizatsiyalashning laboratoriya qurilmasi yig'ildi. Ushbu qurilmaning texnologik sxemasi bayoni va tajribalarni o'tkazishning metodikasi ishlab chiqilgan hamda katalizatorning mutahkamligini sinov ishlari olib borildi va yaxshi natijalarga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1] Smit, B. Towards a molecular understanding of shape selectivity / B.Smit, T.L.Maesen // Nature. -2008. -V. 451. -Pp. 671-678.
- [2] C.D.Gosling, R.R.Rosin, P.Bullen, T.Shimizu, T.Imai, Revamp opportunities for isomerization units. Petroleum Technology Quarterly, Vol. 3, pp. 55-59 (1998).
- [3] R. van Santen, in *Catalysis: From Principles to Applications*, 1st edn., ed. by M. Beller, A. Renken, R. van Santen (Wiley-VCH, Germany 2012), pp. 139-143.
- [4] С.В.Атарщиков, Среднетемпературный изомеризат-высокооктановый компонент автомобильного бензина / С.В.Атарщиков, А.А.Мириманян, А.А.Мкртычев // Химия и технология топлив и масел. -2005. -№5. -С. 23-26.
- [5] ГОСТ 16188-2015. Сорбенты. Метод определения прочности при истирании.
- [6] Bilalov T.R. The Synthesis and Regeneration of Palladium Catalysts with the Use of Supercritical Carbon Dioxide / T.R.Bilalov, F.M.Gumerov, F.R.Gabitov, Kh.E.Kharlampidi, G.I.Fedorov,

- A.A.Sagdeev, R.S.Yarullin, I.A.Yakushev // Russian Journal of Physical Chemistry B. -2009. -V. 3. -№ 7 -Pp. 80-92.
- [7] Билалов Т.Р. Термодинамические основы производства и регенерации палладиевого катализатора с использованием сверхкритического диоксида углерода / Т.Р.Билалов, Ф.М.Гумеров, Ф.Р.Габитов, И.Р.Шарафутдинов, Е.В.Тяпкин, Х.Э.Харлампиди, Г.И.Федоров // Вестник Казанского технологического университета. -2008. -№ 12. -С. 74-81.
- [8] Карпова Т.Р. Влияние химического состава и метода приготовления на физико-химические свойства системы NiO/B₂O₃-Al₂O₃ и ее каталитическую активность в процессе олигомеризации этилена / Т.Р.Карпова, А.В.Лавренов, Е.А.Булучевский, Т.И.Гуляева, К.С.Буяльская, А.В.Шилова, Н.Н.Леонтьева, А.Б.Арбузов, В.А.Дроздов // Катализ в промышленности. -2014. -№1.-С. 25-32.
- [9] М.Ж.Махмудов., М.Т.Қаршиев. Пентан–гексан фракцияларининг изомеризациялари реакцияларини механизми ва термодинамикаси / Фан ва технологиялар тараққиёти Илмий – техникавий журнал Бухоро-2022, -№ 2. 40-45 б.
- [10] М.Ж.Махмудов., У.К.Ахмедов., М.Т.Каршиев. Исследование процесса изомеризации бензолсодержащей фракции бензина с использованием катализатора ALNIWCU-CL / Международный научный журнал «Universum: технические науки» Москва -2022, – С. 41-43.

ПОЛУЧЕНИЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ

(PhD) Халилов Джамшид Акмал ўғли

Доцент Университета экономики и педагогики

Нарзуллаев Нусратулло

Студент Экономико-педагогического университета

С помощью этого метода испытаний изучены свойства азотсодержащих маслорастворимых ингибиторов коррозии [1]. Поскольку азотсодержащие вещества являются ненасыщенными, он должен обладать высокой эффективностью защиты, так как ингибиторы с двойными связями в углеводородных радикалах образуют в металле мостиковые структуры при двойном присоединении адсорбированных молекул к металлу, а также устойчив к коррозии. могут быть использованы в производстве маслорастворимых ингибиторов коррозии черных металлов сульфатного типа, которые применяются в качестве добавок к анти- и консервантам. Суть используемого метода заключается в поддержании и контроле параметров теста в течение периода испытаний, в определении стабильности размера и состава тест-среды для проведения испытаний в условиях атмосферного и повышенного давления [2].

Изучены рабочие и консервационные составы, разработанные на основе отработанных масел и разработанного ингибитора коррозии, их физико-химические, экологические и эксплуатационные свойства, изучено влияние добавления в моторное масло ингибитора коррозии OS-1.

Для исследования каждого рабочего и консервационного состава было взято по 3 стальные пластины, содержащие наносиликоновые композиты. Полученные данные и результаты испытаний приведены в таблице 1.

таблице 1

Показатели коррозии на стальных пластинах.

Состав	№ образца	Масса до, г	Масса после, г	ΔМ, г	Коррозия г/м ²	Среднее значение, г/м ²
Без масла	1	0,41875	0,41522	0,00353	0,706	0,712
	2	0,40138	0,39821	0,00317	0,634	
	3	0,40972	0,40574	0,00398	0,796	
Масло чистое	4	0,42445	0,42377	0,00068	0,136	0,125
	5	0,42407	0,42366	0,00041	0,082	
	6	0,4069	0,40611	0,00079	0,158	
Чистое + 10% OS-1	7	0,41568	0,41539	0,00029	0,058	0,046
	8	0,42681	0,42659	0,00022	0,044	
	9	0,41542	0,41524	0,00018	0,036	
Чистое + 15% OS-1	10	0,41423	0,41412	0,00011	0,022	0,0136
	11	0,42281	0,42191	0,00009	0,018	
	12	0,40367	0,40362	0,00005	0,001	

Выявлено, что наилучшими противокоррозионными свойствами в данных испытаниях обладает рабоче-консервационный состав, состоящий из масла с добавкой 15% ингибитора коррозии OS-1.

Список литературы.

1. Халилов Ж. А. У., Нуркулов Ф. Н., Джалилов А. Т. Синтез и исследование ингибитора коррозии OS-1 для нефтегазовой промышленности //Universum: технические науки. – 2023. – №. 2-4 (107). – С. 49-53.
2. Jamshid K., Fayzulla N., Abdulahat D. Research And Properties Of AFMD-2 Brand Corrosion Inhibitor For Corrosion Protection Of Oil And Gas Wells //Universum: технические науки. – 2023. – №. 5-8 (110). – С. 12-16.
3. Халилов Ж. А. / Дисс. “Разработка технологии получения ингибиторов коррозии, растворимых в нефтепродуктах, на основе переработки хлорорганических отходов” ст 11-12.
4. Xalilov J.A. Neft quvurlarining korroziyalanishga ta'siri va ularni tadqiq etish // Jurnal “O‘zMU xabarlari” Toshkent — 2022 3/2/1 295-297 bet.
5. История развития и методы совершенствования ингибиторной защиты в ООО «Газпром добыча Оренбург» Д.А. Кузнецов. «Территории Нефтегаз» 2014.
6. Кашковский Р.В.”Перспективы развития метода отдельной оценки вкладов пленки ингибитора и продуктов коррозии в общий защитный эффект”Вестник.

АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЭГ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УСТАНОВКАХ НТС

Базаров Журабек Туронович, Мизомов Нурзод Одилжон угли

Университет экономики и педагогики (Карши)

Аннотация: В статье рассмотрены требования к транспортному газу, степень очистки, и выбор технологической схемы осушки и очистки газа от кислых компонентов, и от механических примесей. Подготовка газа на газоконденсатных месторождениях осуществляется в установках низкотемпературной сепарации с использованием турбодетандерного агрегата.

По результатам исследования установлено, чтобы предотвратить гидратообразования в поток влажного газа перед турбодетандером подается регенерированный ДЭГ с концентрацией 80 % масс, и необходимо установить расходомеры на линиях его подачи. Товарный ДЭГ, используемый на установке НТС, должен соответствовать требованиям и нормам ГОСТ.

Ключевые слова: газ, гидраты, гидратообразование, ДЭГ, НТС, очистка, осушка, турбодетандер, сероводород, двуокись углерода, регенерация, стандарт.

В настоящее время требования к очищенному газу в значительной степени определяют выбор технологической схемы. Для подготовки газа на газоконденсатных месторождениях (после его очистки от сероводорода и двуокиси углерода) предлагается строительство установки низкотемпературной сепарации газа с использованием турбодетандерного агрегата [1].

На рисунке.1 представлена предлагаемая принципиальная технологическая схема установки низкотемпературной сепарации (УНТС) «Учкыр».

В состав УНТС входят:

- установка НТС газа;
- установка огневой регенерации ДЭГ;
- факельное хозяйство.

Установка НТС газа состоит из одной технологической нитки производительностью по газу 200,0 тыс.м³ в сутки. В состав установки НТС входят:

- теплообменник “газ-газ” Т-101;
- блок газосепаратора С-0 для предотвращения попадания капельной жидкости в ТДА;
- моноблочный турбодетандерный агрегат;
- блок вертикального низкотемпературного газосепаратора С-103 сепарации газа;
- насосы Н-301 для впрыска регенерированного ДЭГ на вход детандера.

Входной поток газа в объеме 4,8 млн.м³/сут с давлением 5,0 МПа, и с температурой 35°С поступает в трубное пространство рекуперативного теплообменника Т-101, где охлаждается до температуры - 26 °С, с обратным потоком холодного газа [2].

От теплообменника Т-101, газ с давлением 4,95 МПа поступает в блок сепаратор С-0 для отделения жидкой фазы, выделившейся при охлаждении газа в теплообменнике Т-101. Блок сепаратора С-0 предназначен для предотвращения попадания жидкой фазы в турбодетандер.

Из блока сепаратора С-0 поток газа с давлением 4,9 МПа направляется в турбодетандер, где происходит расширение газа до давления 1,6 МПа. При этом температура газа снижается до минус 25°С.

В состав установки огневой регенерации ДЭГ входят:

- блок разделителя Р-301;
- блок выветривателя насыщенного ДЭГ (НДЭГ) В-301;
- блок огневого регенератора ДЭГ ОР-301;
- емкость-сборник регенерированного ДЭГ (РДЭГ) Е-301;
- насосы для перекачки горячего РДЭГа из ОР-301 в емкость Е-301 – Н-302;
- теплообменник “РДЭГ – конденсат + НДЭГ” Т-301;
- теплообменник “парогазовая смесь – конденсат + НДЭГ” Т-302;
- сепаратор С-301;
- насосы впрыска РДЭГа;
- подземная дренажная емкость Е-302 с погружным насосом;
- склад ДЭГ и ингибитора коррозии.

Для предотвращения гидратообразования в поток влажного перед турбодетандером подается регенерированный ДЭГ с концентрацией 80 % масс [3].

Рисунок 1 - Принципиальная технологическая схема проектируемой УНТС “Учкыр”

При учете количества ингибитора гидратообразования, подаваемого в поток газа

перед турбодетандером, необходимо установить расходомеры на линиях его подачи. Охлажденный газожидкостной поток с давлением 1,694 МПа поступает в блок низкотемпературного сепаратора С-103, где происходит отделение газа от насыщенного водой ДЭГ, и углеводородного конденсата.

Очищенный и осушенный газ из блока сепаратора С-103 проходит межтрубное пространство рекуперативного теплообменника Т-101 и с давлением 1,5 МПа поступает на вход компрессора, расположенного на одном валу с детандером.

НТС природного газа - технологический процесс, предназначенный для выделения из потока газа в промышленных условиях углеводородного конденсата и влаги при низких температурах [4].

Изменение температурного режима при наличии в газе жидкой и твердой фаз, соотношение между которыми изменяется в зависимости от термодинамических условий, может привести к гидратообразованию в системе технологической линии установки НТС.

В качестве антигидратного ингибитора на проектируемой технологической нитке предлагается использовать диэтиленгликоль (ДЭГ). В таблице.1 приведены физико-химические свойства ДЭГ [5].

Таблица 1

Основные физико-химические показатели ДЭГ

№	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	Формула	-	C ₄ H ₁₀ O ₃
2	Молекулярная масса	у.е.	106,12
3	Температура кипения - при 760 mm Hg. - при 50 mm Hg - при 10 mm Hg.	°C	244,8 164 128
4	Температура - начало разложения - замерзания - вспышки - воспламенения - самовоспламенения	°C	164 минус 8 135 143-170 345
5	Критическое давление	МПа	5,10
6	Критическая температура	°C	410,0
7	Относительная плотность при 20 °C (воды равна 1)		1,1184
8	Теплоемкость при 15,6 °C	кДж/(кг·°K)	2,09
9	Теплота парообразования при атмосферных условиях	кДж/кг	628,1
10	Коэффициент теплопроводности при 20 °C	В/(м ² ·°C)	0,2482

11	Поверхностное натяжение - при 20 °С - при температуре кипения	10 ⁻³ Н/м	48,5 26,28
12	Индекс рефракции при 20 °С	-	1,4472
13	Вязкость при 20 °С	МПа·с	35,7
14	Коэффициент объемного расширения при 20 °С		0,00064

Товарный ДЭГ, используемый на установке, должен соответствовать требованиям и нормам ГОСТ 10136-77 “Диэтиленгликоль.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Научно-технические и экономические решения по максимальному извлечению остаточных запасов природного газа из месторождений Шуртанской группы / ПТЭО / УзЛИТИнефтваз; ГИП Т.Б. Хан. – договор № 51/326. – Ташкент, 2005г.
2. Ли Р.Ч. Совершенствование научно-методических основ повышения эффективности установок подготовки газа на газоконденсатных месторождениях // Науч.-тех. журнал: Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2003. – № 10. – С. 46-48.
3. Ли Р.Ч. Методические вопросы прогнозирования технологических показателей системы сепарации газа на газоконденсатном месторождении // Науч.- техн. журнал: Химия и химическая технология. – Ташкент, 2005. – № 3. – С. 68-71.

ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ РЕЦЕПТУР БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫХ ГЛИН

Ж.Т. Бозоров, Б.С. Бокиев

Университет экономики и педагогики (Карши)

В настоящее время замена дорогостоящих импортных глин дешёвыми местными является одной из важных задач нефтегазовой промышленности Узбекистана.

Поисковые работы, выполняемые в отдаленном Устюрте (Республика Каракалпакстан) требует применения местных глин при получении различных видов буровых растворов. Так, например, для преодоления соленосных пластов использование буровых растворов, полученных из глин не дает желаемых результатов, что связано прежде всего их минералогическим и химическим составами [1].

Поэтому, поиск эффективных композиций из местных глин для получения буровых растворов различного назначения считается актуальной задачей. При этом, подбор того или иного компонента композиции должен осуществляться на научной основе с учетом близости месторождения применяемых глин [2].

Известно, что бентонитовые глины, содержащие в основном монтмориллонитовые минералы более склонны к набуханию водой, чем палыгорскит и т.п.

Кроме того, в составе палыгорскитовых глин имеются более водостойкие минералы, от содержания которых так же меняются реологические особенности получаемых суспензий [3].

Наряду с минералогическим составом применяемых глин, большое влияние на свойства суспензии оказывает их химический состав, где могут присутствовать окислы щелочных и щелочно – земельных элементов.

Из литературы [4] видно, что известняковый раствор существенно улучшает структурные свойства глинистых суспензий. Это не менее важно и при получении таких растворов из местных полиминерализованных глин.

Нами в лабораторных условиях были получены ряд буровых растворов различного назначения из композиций, т.е. местных полиминеральных глин с использованием новых стабилизаторов. При этом создание композиции глин основывалось на их совместимости с другим минералом, включенным на качественные показатели получаемых буровых растворов.

Установлено, что полиминеральные глины в зависимости от соотношения в них минералов проявляют свойства, близкие к превосходящему по содержанию в смеси минералу. В частности, выявлено, что чем больше в составе глинистой композиции монтмориллонита, тем меньше требуется расход стабилизатора и, наоборот, чем больше палыгорскита, то расход стабилизатора суспензии значительно увеличивается [5].

Такая же картина наблюдается и с присутствием щелочных и щелочно-земельных компонентов используемых глин. Так, например, присутствие большого количества СаО и т.п. уменьшает расход стабилизатора, и наоборот.

Роль ПАВ в глинистых растворах изучено весьма широко. В большинстве случаев используются гидрофилизующие водорастворимые вещества.

О применение в практике приготовления промывочных жидкостей, в частности глинистых растворов, производных жирных кислот в литературе имеется мало сведений. Жирные кислоты и их производные (натриевые или кальциевые соли) используются в небольших количествах как смазывающие добавки. Для приготовления ГБР использовали госсиполовую смолу, однако её промышленное внедрение не состоялось, из-за мало тоннажности этого отхода [5].

Перспективным считается применение мицеллярных растворов, которые уже содержат анионактивные ПАВ в виде мыл жирных кислот. Последние относятся к полукolloидам и характеризуются следующими особенностями: -способностью понижать поверхностное и межфазные натяжение в очень разбавленных растворах, вследствие адсорбции и ориентации молекул на поверхности раздела: - незначительной величиной максимально возможной концентрации их в растворах в молекулярной форме: - образованием мицелл выше определённой, так называемой критической концентрации мицеллообразования (ККМ), связанной с уменьшением свободной энергии, системы: солюбилизующей способностью по отношению к водонерастворимым веществам [6].

Таким образом, проведенные исследования позволяет научно обосновать рецептуры и свойства буровых растворов, получаемых из местных полиминеральных глин.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ж.Т. Базаров. Получение ПАВ на основе жирных кислот масложировой промышленности для применения в буровых растворах. Монография. Бухара, “Дурдона”. 2022. - 144 с.
2. Базаров Ж.Т., Н. Ёдгаров., Амиркулов Н.С., Мукольянц А.А. Исследование влияния реагента гидрофобного стабилизатора на свойств буровых растворов // “European Applied Sciences”. -Stuttgart (Германия), 2015. -№11. -Р.46-50.
3. Ёдгаров Н. «Химические реагенты и материалы в нефтегазовом комплексе». Ташкент. «VORIS», 2009. - 525с.
4. Булатов А.И., Рябченко В.И., Сухарев С.С. Основы физико-химии промывочных жидкостей и тампонажных растворов. М.: Недра, 2008. – 176 с.
5. Abdugarimov M.M., Yodgorov N, Jalilov A.T., Bozorov J.T., Mukolyants A.A. (2019). Synthesis of new anticorrosion coatings based on gossipol resin. European science review, (5-6), 100-103.

6. Sharipov, K., & Bozorov, J. (2021, September). Key factors reducing energy consumption in gas supply. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 839, No. 4, p. 042083). IOP Publishing.

KOBALT-KALSIY SAQLAGAN FTALOSIANIN PIGMENTINING MORFOLOGIK VA TERMOGRAVIMETRIK TAHLILI

Durmanova S.S., S.E.Xurramova

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Kimyo muhandisligi kafedrasida katta o'qituvchisi

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali assistant o'qituvchisi

E-mail: durmanovasajera247@gmail.com

E-mail: xurramovasarvinoz1993@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida kobalt va kalsiy ionlari asosida sintez qilingan ftalosianin pigmentining morfologik hamda termik xossalari o'rganildi. Pigmentning zarracha tuzilishi va yuzasining morfologiyasi skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) yordamida tahlil qilinib, granulometrik taqsimotning bir tekisligi hamda strukturaviy silliqqligi aniqlangan. Elementar tahlil natijalari pigment tarkibida kobalt va kalsiy elementlari mavjudligini tasdiqladi. Termogravimetrik tahlil (TGA/DTA) ma'lumotlariga ko'ra, sintez qilingan CoCaPc ftalosianin pigmenti yuqori termik barqarorlikka ega bo'lib, yuqori haroratlarda ham o'zining kristall va funksional xususiyatlarini saqlab qoladi. Olingan natijalar ushbu pigmentni bo'yoq sanoati, polimer kompozitlari va issiqlikka chidamli qoplamalar uchun istiqbolli material sifatida qo'llash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: CoCaPc ftalosianin pigmenti, termogravimetrik tahlil (TGA), differensial termik tahlil (DTA), termik barqarorlik, parchalanish bosqichlari, SEM tasviri, mikrokristallik tuzilma, energiya yutilishi, massa yo'qotilishi, issiqlikka chidamli material.

Abstract. In this research work, the morphological and thermal properties of the phthalocyanine pigment synthesized based on cobalt and calcium ions were studied. The particle structure and surface morphology of the pigment were analyzed using a scanning electron microscope (SEM), and the uniformity of the granulometric distribution and structural smoothness were determined. Elemental analysis results confirmed the presence of cobalt and calcium elements in the pigment. According to the data of thermogravimetric analysis (TGA/DTA), the synthesized CoCaPc phthalocyanine pigment has high thermal stability and retains its crystalline and functional properties even at high temperatures. The obtained results allow the use of this pigment as a promising material for paint industry, polymer composites and heat-resistant coatings.

Keywords: CoCaPc phthalocyanine pigment, thermogravimetric analysis (TGA), differential thermal analysis (DTA), thermal stability, decomposition stages, SEM imaging, microcrystalline structure, energy absorption, mass loss, heat-resistant material.

Аннотация. В данной научной работе были изучены морфологические и термические свойства фталоцианинового пигмента, синтезированного на основе ионов кобальта и кальция. Структура частиц и поверхность пигмента были проанализированы с использованием сканирующего электронного микроскопа (SEM), а также определены равномерность гранулометрического распределения и структурная гладкость. Результаты элементного анализа подтвердили наличие элементов кобальта и кальция в составе пигмента. Согласно данным термогравиметрического анализа (TGA/DTA), синтезированный фталоцианиновый пигмент CoCaPc обладает высокой термической стабильностью и сохраняет свои кристаллические и функциональные свойства даже при высоких температурах. Полученные результаты позволяют рассматривать данный пигмент как перспективный материал для лакокрасочной промышленности, полимерных композитов и термостойких покрытий.

Ключевые слова: Фталоцианиновый пигмент CoCaPc, термогравиметрический анализ (TGA), дифференциальный термический анализ (DTA), тепловая стабильность, стадии разложения, СЭМ-изображение, микрокристаллическая структура, поглощение энергии, потеря массы, термостойкие материал.

Kirish

Hozirgi kunda jahonda ftalosianin pigmentlari asosidagi elektr va optik materiallar, kimyoviy sensorlar, quyosh batareyalari, fotodinamik saraton terapiyasi kabi ilg'or texnologiyalar keng rivojlanmoqda. Yaqinda ftalosianin molekularidan yangi gaz datchiklari, energiya konvertorlari va katalitik membranalarni ishlab chiqarish uchun ikki o'lchovli tuzilmalarni yaratish mumkinligi ko'rsatildi [1].

Ayni paytda 70 dan ortiq turli xil ftalosianinlar (Pc) ma'lum. Ftalosianinlar (Pc) - ftalodinitril o'z mezomerik shaklida metall ionni atrofida guruhlangan boshlaydi, bu esa makrosikl hosil bo'lishiga olib keladi. Metall atrofida to'rt molekula ftalodinitril atomi tekis aromatik makrohalqa tetramerini hosil qiladi (1-rasm). Ftalosianin halqasining markazida joylashgan metall ionining xususiyati (MPc) ning fizik-kimyoviy xossalari sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, metall ionni kompleksga almashtirilganda, makrosiklik halqaning oksidlanish-qaytarilish xossalari yoki fotokimyoviy qo'zg'alish holatining xossalari keskin o'zgaradi [2].

1-rasm. Metall atomining to'rt molekula ftalodinitril makrohalqalari bilan tekis aromatik tetramerlanishi

Ftalosianin - makrosiklik tuzilishga ega bo'lib, 18 π elektronni o'z ichiga olgan birikma. Ftalosianinlarda sikldagi H atomlari bilan, metall ionlari o'zaro almashinishi hisobiga metall ftalosianinlar sintez qilinadi. Bundan tashqari, ularning strukturadagi 18 ion elektronlar elektron uzatish reaksiyalaridan va periferik yoki periferik bo'lmagan almashinishlarda asosiy o'rinda turadi [3].

Turli ftalosianinlarning spektroeletrokimyoviy tahlili nanomorfologik xossalari o'rganilgan. Kobalt ftalosianin bilan grafit elektrodining yuzasini modifikatsiyalash yordamida olingan. Bunda, elektr o'tkazuvchan material sifatida qo'llanilgan ftalosianinlar grafit yuzasining morfologiyasini tahlil qilishda qo'llaniladi [4].

Porfirin va ftalosianin halqasiga ega bo'lgan birikmalarning nurni yutish soalari, toksik emasligi va yuqori fotokimyoviy samaradorligi tufayli fotosensibilizatorlar sifatida fotodinamik terapiya jarayonida ham qo'llaniladi [5].

Mis ftalosianin asosida turli xil ftalosianin bo'yoqlari tayyorlanishi mumkin. Paxta, viskoza, yarim jun va ipak uchun to'g'ridan-to'g'ri bo'yoq sifatida ishlatiladi, ftalosianinga birikkan Al_2O_3 va bariy tuzi firuza pigmenti sifatida, matbaa va qog'oz sanoatida, gulqog'oz ishlab chiqarishda

ishlatiladi [6]. Bundan tashqari, ftalosianinlar bir qator kimyoviy sintezlarda, shuningdek texnologiyaning turli sohalarida katalizator sifatida ishlatiladi. Ko'pchilik metall ftalosianinlar: ftalosianin bo'yoqlari, yarimo'tkazgichlar, elektrofotografiyaning fotokonduktorlari va quyosh batareyalari ishlab chiqarishda muhim o'rin egallaydi [7].

Termik usulda kengaytirilgan π -sistemalarga ega bo'lgan birikmalarga ftalosianin xalqasidagi benzol guruhini naftol guruhiga almashtirish orqali olinadi. Naftalosianinlar ham metallar bilan tegishli kompleks birikmalarni hosil qiladi. Mis, magniy, vanadiy va kobalt metallarining komplekslari sintezida ammoniy molibdat ishtirokida 260-270 °C da nisbatan yuqori unum bilan olinadi. 220 °C va karbamid ishtirokida olib boriladigan reaksiyalar nisbatan past unum bilan boradi. Bu reaksiyalarni dimetilsulfoksid, tetragidrofuran kabi erituvchilar muhitida olib borilganda esa unum 50% dan ortmaydi [8].

Materiallar va usullari

CoCaPc ftalosianin pigmentni sintez qilish uchun ftal anhidrid, karbamid hamda kobalt (II) va kalsiyning tuzlari xomashyo sifatida tanlab olindi. Ftal anhidrid molekulasida ftalosianin halqasining asosiy skeletini hosil qilishda muhim rol o'ynaydi. Karbamid esa halqa yopilish jarayonida reaksiyada bevosita ishtirok etdi. Kobalt (II) va kalsiy atomlari markaziy atom sifatida pigment kompleksini barqarorligini ta'minladi, kalsiy esa qo'shimcha ravishda strukturaning issiqlikga, yorug'likka chidamliyilgini hamda pigmentning yuqori rang berish qobiliyatiga ega ekanligi aniqlandi. Sintez reaksiya jarayoni yuqori haroratda olib borildi. Natijada intensiv rangli suyuq faza hosil bo'lib, undan filtratsiya va quritish yo'li bilan kobalt-kalsiy ftalosianin pigmenti ajratib olinadi.

Hosil bo'lgan pigmentning morfologik xususiyatlari va zarracha tuzilishini aniqlash maqsadida namunalar JEOL kompaniyasining JSM-IT210 modeli skanerlovchi elektron mikroskopi (SEM) yordamida tahlil qilindi.

Birikmaning termik xususiyatlarini o'rganish uchun termogravimetrik analizi bajarilgan. Yaponiyada ishlab chiqarilgan SHIMADZU DTG-60 termik analiz qurilmasida 20-600 °C haroratlar oralig'ida bir vaqtning o'zida TG va DTG analizlari bajarilgan.

Natijalar

1. Sintez qilingan kobalt-kalsiy saqlovchi ftalosianin pigmenti JEOL JSM-IT210 energodispersion mikroanaliz sistemasi bilan ta'minlangan, skanerlovchi elektron mikroskopi bilan o'rganildi.

1-rasm. Kobalt-kalsiy saqlagan ftalosianin pigmentining SEM tasvirlari, a) 10 μ m b) 50 μ m marta kattalashgan holati

Olingan yangi kobalt-kalsiy saqlagan ftalosianin pigmentining morfologiyasini o'rganishda SEM usulidan foydalanildi. Kobalt-kalsiy saqlagan ftalosianin pigmentining fizik-kimyoviy xususiyatlarini to'liq tushunish uchun ularning morfologiyasi va tuzilishini chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Olingan tasvirlar JEOL kompaniyasining JSM-IT210 modeli yordamida olingan bo'lib, u Oxford Instruments kompaniyasining InTouchScope™ seriyasiga tegishli bo'lgan EDS tizimi bilan jihozlangan. SEM usuli kobalt-kalsiy saqlagan ftalosianin pigmentining sirt hamda morfologik tuzilishini mikroskopik xususiyatlarini tahlil qilish uchun qo'llaniladi. SEM tahlili jarayonida turli tezlashtiruvchi kuchlanishda ikkilamchi elektronlarda 5-20 kV qo'llanilgan bo'lib, har biri materialning turli jihatlarini o'rganishga yo'naltirilgan. Bu kattalashtirish darajalari materialning nozik tuzilishlari, g'ovaklik darajasi hamda umumiy morfologik xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi (1-rasm). (a) 10 µm kattalashtirish darajasida kobalt-kalsiy saqlagan ftalosianin pigmentining yirikroq morfologik elementlarini, masalan, nisbatan katta g'ovaklar yoki agregatlar mavjudligini aniqlash imkonini beradi. (b) 50 µm kattalashtirish darajasi esa materialning makroskopik xususiyatlarini, jumladan, katta agregatlarning shakllanishini tahlil qilish imkonini beradi.

Tarkibida turli metallar tutgan metall organik pigmentlar tarkibidagi metall miqdorini aniqlash maqsadida, sintez qilingan pigmentlar bug'latish usulida element tahlili amalga oshirildi. Quyidagi jadvalda metall tutgan organik pigmentning element tahlili keltirilgan.

Keltirilgan elementar tahlillarga asoslanib pigment tarkibidagi elementlarning tahlili 100 massa qismga nisbatan jadval ko'rinishida aks ettirildi (1-jadval).

1-jadval

Element	Miqdor %	Sigma %
C	55,8	0,14
N	17,83	0,38
O	21,11	0,25
Co	2,5	0,06
Ca	2,77	0,04
Summa:	100.00	

2. Sintez qilingan CoCaPc ftalosianin pigmentning termogravimetrik va differensial termik tahlili.

Sintez qilingan CoCaPc ftalosianin pigmentining termogravimetrik tahlili uchun pigmentdan 7,187 mg olinib, jarayon 600°C gacha haroratda o'rganildi. Ftalosianin pigmentning termogravimetrik derivatogrammasi (TGA) va differensial termogravimetrik tahlili (DTA) quyidagi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. CoCaPc ftalosianin pigmentining derivatogrammasi

CoCaPc ftalosianin pigmentining termogravimetrik egri chizig'i tahlili shuni ko'rsatadiki, TGA egri chizig'i asosan 4 ta intensiv massa yo'qotiladigan harorat oralig'ida amalga oshadi. 1-massa yo'qotiladigan oraliq 32,8 - 191,8°C haroratga, 2 - massa yo'qotiladigan oraliq 191,8 - 249,7°C haroratga, 3-massa yo'qotiladigan oraliq esa 251,6 - 348,3°C haroratga, 4-massa yo'qotiladigan oraliq esa 349,6 - 600°C haroratga mos keladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 1-massa yo'qotiladigan oraliqda massa yo'qotilishi 0,686 mg, ya'ni 9,545 % kuzatilgan bo'lsa, 2-massa yo'qotiladigan oraliqda intensiv parchalanish jarayoni sodir bo'ladi. Bu oraliqda massa yo'qotilishining asosiy miqdori 3,2 mg, ya'ni 43,5 % amalga oshadi. 3-massa yo'qotiladigan oraliqda massa yo'qotilishi 1,5 mg, ya'ni 20,6 % kuzatilgan va 4 - massa yo'qotiladigan oraliqda massa yo'qotilishi 0,25 mg, ya'ni 3,5 % ni tashkil etadi.

Bundan ko'rinadiki, birinchi massa yo'qotilishida ortiqcha namlik va kristallogidrat suvining yo'qotilishi ro'y beradi. Ikkinchi va uchinchi massa yo'qotilishlarida asosiy parchalanish bosqichida is gazi, karbonat angidrid, azot kabi quyi molekulyar birikmalar holatida organik qismning parchalanishidan so'ng asosan metall karbonatlari, oksidlari aralashmasi shuningdek, qisman ko'mir qoladi. To'rtinchi parchalanish bosqichida karbonatlar ham parchalanadi va metall oksidari va ko'mir qoldiqlari qoladi.

CoCaPc ftalosianin pigmentining differensial termogravimetrik tahlili 1-rasmda keltirilgan. Ftalosianin pigmentining differensial termogravimetrik tahlilidan ma'lum bo'ldiki, 191,8 - 253,9°C va 324,8 - 357,6°C oralig'larida energiyaning yutilishi yuz berganini ko'rish mumkin. Eng yuqori issiqlik yutilishilari 234,4°C va 347,24°C haroratlarda yuzaga keladi.

2-jadval

CoCaPc ftalosianin pigmentining turli haroratlarda kuzatilgan massa yo'qotilishi va energiya sarfi

№	Temperatura, °C	Yo'qotilgan massa, mg (7,187mg)	Yo'qotilgan massa, mg, %	Sarflanadigan energiya miqdori ($\mu V*s/mg$)	Sarflangan vaqt (min)	dw (mg)
1	100	0,008	0,11	8.014000	7,3	7.179
2	200	0,986	13,7	1.469000	17,45	6.201
3	300	3,99	55,5	-0.266000	27,4	3.197
4	400	5,348	74,4	-10.039001	37,6	1.839
5	500	5,43	75,5	-23.292002	47,8	1.756
6	600	6,08	84,6	-31.865002	58,08	1.105

Turli haroratlarda moddaning termik parchalanish natijalarining tahlili 2-jadvalda berilgan. Jadvalga asoslanib shuni aytish mumkin, asosiy parchalanish jarayoni 235-365°C oralig'ida ro'y beradi. Bu esa ftalosianin pigmentining yuqori barqarorligi va intensiv rangi tufayli bo'yoq sanoati, plastmassa hamda polimer materiallari, qoplamalar shuningdek, fotoelektronikada qo'llash imkoniyatini beradi.

Xulosa

Tadqiqotlar natijasida kobalt va kalsiy asosida sintez qilingan ftalosianin pigmentlari morfologik jihatdan barqaror tuzilishga ega ekanligi aniqlandi. SEM tasvirlari pigment zarrachalari sirtida mikrokristallar mavjudligini ko'rsatadi. Termogravimetrik (TGA/DTA) tahlillar asosiy parchalanish jarayonining 235–365°C oralig'ida kechishini va pigmentlarning yuqori termik barqarorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Ushbu ilmiy natijalar sintez qilingan pigmentlarning bo'yoq sanoati, polimer kompozitlari, issiqlikka chidamli qoplamalar hamda fotoelektronika sohalarida amaliy qo'llash imkoniyatlarini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Wood J., Viruses rise to the surface// Materialstoday, 2006, vol.9, № 4, pp.15.
2. Белогорохов И. А. Оптические и электрические свойства полупроводниково-вых структур на основе молекулярных комплексов фталоцианинов, содержащих ионы лантанидов в качестве комплексообразователя. // Диссертация. Москва-2009. (стр.17)
3. Sesalan, B.Ş., A. Koca, and A. Göl, Water soluble novel phthalocyanines containing dodeca-amino groups. Dyes and Pigments, 2008. 79, №3 pp. 259-264.
4. Mansfeldová V. K.M., Tarábková H., Janda P., Nesměrák K. Versatile cell for in-situ spectroelectrochemical and ex-situ nanomorphological characterization of both water soluble and insoluble phthalocyanine compounds // Monatshefte fur Chemie. Springer-Verlag Wien, 2016. Vol. 147, № 8. P. 1393–1400.
5. Ion R.M. The use of phthalocyanines and related complexes in photodynamic therapy // Photosensitizers in Medicine, Environment, and Security. Springer Netherlands, 2012. Vol. 9789048138. P. 315–349.
6. Степанян А. А., Бернашевский Н. В., Кулыгина З. П., Исак А. фталоцианиновые пигменты // вистник схидноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014 (216) - № 9 – С 41
7. Heliogen® pigments: product information [Электронный ресурс] // URL:https://worldaccount.basf.com/wa/NAFTA~en_US/Catalog/Pigments/pi/BAS_F/Brand/heliogen (дата обращения: 05.10.2018).
8. Дубинина Т.В., Томилова Л.Г., Зефиоров Н.С. Синтез Фталоцианинов С Расширенной Системой Пи-Электронного Сопряжения // Успехи Химии. 2013. Vol. 82, № 9. С. 865–895.

QURILISH SANOATIDA NANOTEKNOLOGIYA BIRIKMALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

S.S.Durmanova. S.E.Xurramova

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Kimyo muhandisligi kafedrasida katta o'qituvchisi

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali assistent o'qituvchisi

E-mail: durmanovasajera247@gmail.com

E-mail: xurramovasarvinoz1993@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ishda nano materiallar va nanotexnologiyadan qo'rilish sohasida foydalanish usullari va jarayondagi yangiliklar haqida ma'lumotlar berilgan, ulardan foydalanish yo'llariga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: nanomateriallar, nanometrda texnologiya, makro, atomni boshqarish, kimyo texnologiyasi, qurilish sanoati.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Абстрактный: В данной работе представлена информация о методах и инновациях в использовании наноматериалов и нанотехнологий в сфере обороны, а также рассматриваются пути их использования.

Ключевые слова: наноматериалы, нанотехнологии, макро, атомный контроль, химическая технология, строительная промышленность.

Keyingi o'n yillikda jahon jamoatchiligi lug'at boyligiga "nano" so'zi kirib keldi. Xo'sh, "nano" nima? Qisqa qilib aytganda, nano milliarddan bir qismdir.

Nanotexnologiya tushunchasi uchun tugal va aniq ifoda yo'q, ammo mavjud mikrotexnologiya asosida bu o'lchamlarni nanometrda texnologiya deb yuritish mumkin. Shuning uchun mikrodan nanoga o'tish bu moddani boshqarishdan atomni boshqarishga o'tish demakdir.

Nanotexnologiya – bu amaliy fan sohasi hisoblanib, u o'ta kichik o'lchamli, ya'ni printsiptial yangi instrumentlar va materiallar yaratish bilan shug'ullanadi, hamda atom va molekular darajasidagi turli moddalarning xossalari o'rganadi. Nanotexnologiyaning mohiyati xaqida gapirar ekanmiz, nanotexnologiya shunday nozik texnologiya xisoblanadi-ki, u material olish jarayonini atommolekulyar darajasida, ya'ni atom-molekulyar ta'sirlashish yordamida boshqarish imkoniyatlarini beradi. Bu esa "yo'naltirilgan" materialshunoslik, shular jumlasidan qurilish materialshunosligi, xaqida ham so'z yuritishga asos bo'la oladi. Kimyo texnologiyasi asoslarini o'zlashtirgan quruvchi-texnolog uchun nanotexnologiya usullarini o'zlashtirish katta qiyinchilik tug'dirmaydi.

Nanotizim va nanoob'ektlar olishni bir qancha usullar bilan amalga oshirish mumkin. Bunday usullardan biri u yoki bu jarayonni atom-molekulyar jarayonlarni boshqarish yo'li bilan sistemaning komponentlarini nafaqat nanozarrachalar ko'lamida, balki hajmi va soni bo'yicha berilgan birlashmada olish maqsadida maqsadga yo'naltirilgan holda amalga oshirishdir.

Fizika-ximiya, kolloid ximiya sohasidagi ilmiy natijalar, yuqori dispers tizimlar va plyonkalar sohasidagi bilimlar, sirt-faol moddalarning xayratlanarli samarasi, qattiq zarrachalarning va suvning mexanik-kimyoviy faollashtirilishi ilgari aql bovar qilmaydigan bo'lib ko'ringan xossalarga erishish imkoniyatlarini bermogda. Qurilish materiallari ishlab chiqarish uchun yaroqli

hisoblangan istiqbolli nanotexnologiyalar ichida eng qiziqarlisiquyidagilar hisoblanadi: - Suvni faollashtirish (strukturalashtirish); - Boshlang'ich materiallar va xom ashyoni maydalash; - Nanodispers armaturani tayyorlash. Suvni faollashtirish (strukturalashtirish). Faollashtirilgan suv eksperimental tadqiqotlarning ko'rsatishicha, qurilish materiallarining xossalari sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Suvning strukturasi va uning xossalari "klasterlar" ning o'zaro ta'sirlashuvi va shakli bilan aniqlanadi.

Bog'lovchi moddalar asosidagi materiallarni armaturalashda yangi qadam – nanodispers armaturadan foydalanishdir. Nanodispers armatura sifatida tabiiy minerallar: gallauzit, xrizotil-asbest, hamda sun'iy uglerodli nanotrubbkalar ishlatilishi mumkin.

Gallauzit ana shunday nanodispers tabiiy minerallardan hisoblanadi. Bu gilsimon qatlamlanuvchi silikat bo'lib o'ziga xos trubkasimon teksturaga ega. Moos shkalasi bo'yicha uning qattiqligi 1...2, zichligi – 2...2,6 g/sm³.

Gallauzit hozirgi kunda sopol ishlab chiqarish sanoati uchun xom ashyo hisoblanadi. Nanodispers armatura sifatida boshqa bir tabiiy mineral - xrizotil-asbest ishlatiladi.

Xrizotil-asbest silikatlar sinfiga mansub bo'lgan ingichka tolali mineral bo'lib u o'ta ingichka egiluvchan tolalardan iborat agregatlar xosil qiladi. Moos shkalasi bo'yicha uning qattiqligi 2...2,5, zichligi – 2,5 g/sm³. Hozirgi kunda xrizotil-asbest astbosement materiallar ishlab chiqarish uchun asosiy xom ashyo sanaladi.

Sun'iy uglerodli nanotrubbkalariga kelsak, ular 1991 yilda Yaponiyada kashf qilingan. Ularning cho'ziishga mustaxkamligi po'latning mustaxkamligiga nisbatan deyarli 100 barobar ortiq, o'lchamlari esa odam sochi tolasiga nisbatan 50000 marta yupqa. Bunday trubkalar korroziyaga ham chidamli hisoblanadi. Nanotrubbkalardan nanofibralar sifatida qo'llash betonning mustahkamligini keskin oshiradi. Masalan, sement qarishmasi tarkibiga suniy uglerodli nanotrubbkalarni (diametri 40...60 nm, zichligi 0,086 g/sm³) 0,05% da qo'shish ulardan tayyorlangan betonning mustahkamligini 1,7 barobar oshiradi, issiqlik o'tkazuvchanligini esa 20% ga kamaytiradi, shu bilan birga betonning o'rtacha zichligi kamayadi va g'ovaklarining o'lchamlari stabillashadi. Uglerodli nanotrubbkalar Yaponiya va boshqa mamlakatlarda ishlab chiqariladi. Yaponiya firmalari uglerodli nanotrubbkalarni eng yangi usulda – gazli muhitdan kimyoviy cho'ktirish usulida ishlab chiqaradilar (bir soatda 140 dan 250 g gacha) va ushbu maxsulotdan tijorat maqsadlarida ham foydalanidilar. Uglerodli nanotrubbkalar – sillindr shaklida o'ralgan listlar ko'rinishida bo'lib, ular uglerod atomlaridan tashkil topgan bo'ladi. Uglerodli nanotrubbkalar juda ham yuqori fizikaviy xossalarga ega bo'lganlari uchun ulardan tobora keng foydalanilmoqda, jumladan turli maqsadlardagi kompozitsion materiallarni olishda ham.

Beton qarishmasiga qo'shiladigan suvni faollashtirish orqali olingan betonning mustahkamligini o'rganish bo'yicha izlanishlarga oid tadqiqotlar natijasi shundan dalolat bermoqda-ki, faollashtirilmagan suvda tayyorlangan betonga nisbatan mustahkamlikni 20-30% ga oshirish mumkin ekan. Bundan tashqari faollashtirilgan suvdan foydalanish betonning qolipdan yechilish

mustaxkamligiga erish muddatini ancha qisqarishiga ham olib kelar ekan. Bu esa qurilishning, ayniqsa yaxlit quyma uy-joy qurilishining, muddatlarini qisqartirish, energiya sarfini kamaytirish va qurilish narxini pasaytirish uchun keng imkoniyatlar yaratib beradi.

Ushbu yo'nalishdagi innovatsiyalar qurilayotgan uylarning massasini va poydevorlarga tushayotgan yuklarning miqdorini 10-20% ga va taxminan shu miqdorda qurilish narxining kamayishini ta'minlaydi. Hozirgi kunda suvni faollashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliqulova D.A., Tojiev P.J., To'raev X.X., Umirova G.A. Polietilen asosidagi nanokompozitlarning strukturasi o'rganish. Akademik A.G'.G'anievning 90 yilligiga bag'ishlangan "Analitik kimyo fanining dolzarb muammolari" mavzusidagi VI Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 24-26 aprel 2020 yil. 186-188 b
2. Aliqulova D.A., Tojiev P.J., To'raev X.X., Jalilov A.T. Vliyanie napolniteley na teplofizicheskie svoystva polietilena. UNIVERSUM: XIMIYA I BIOLOGIYA. Nauchnyy jurnal. Moskva. Avgust 2020. 45-49 b.
3. Aliqulova D.A., Dusanov R.X., Tojiev P.J., Turaev X.X., Djalilov A.T. Fiziko-mexanicheskie svoystva kompozitsionnykh materialov na osnove polietilena i nanodobavok. "Kompozitsionnye i metallopolymernye materialy dlya razlichnykh otrasley promyshlennosti i selskogo xozyaystva" O'zbekiston-Belorussiya xalqaro ilmiy-texnikaviy konferensiyasi. 2020 yil 21-22 may.

"ORGANIK SINTEZDA BOR KISLOTASI: QO'LLANILISH DOIRASI VA SO'NGGI YUTUQLAR"

S.E.Xurramova Durmanova S.S.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali assistant o'qituvchisi

E-mail: xurramovasarvinoz1993@gmail.com

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Kimyo muhandisligi kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: durmanovasajera247@gmail.com

Annotatsiya: So'nggi yillarda bor kislotasi [H₃BO₃] organik sintezda muhim rol o'ynadi. Ushbu sharhda bor kislotasi ishtirokida katalizator sifatida kechadigan reaksiyalarning eng so'nggi yutuqlari umumlashtirilgan. Xususan, esterlash, transesterlash, aza-Maykel va tiya-Maykel qo'shilishi, kondensatsiya, Fridel-Krafts reaksiyalari, Tishenko reaksiyalari, galogenlash, ipso almashinish, dekarboksillanish, himoyalash va himoyadan chiqarish reaksiyalari, amidlanish va transamidlanish reaksiyalari, shuningdek, azot va kislorod geterotsikllarini o'z ichiga olgan ko'p komponentli reaksiyalar qamrab olingan. Bor kislotasi oxirgi o'n yillikda biologik jihatdan muhim bo'lgan turli organik birikmalar sintezida samarali, yumshoq sharoitlarda ishlaydigan, tijoriy mavjud va arzon katalizator sifatida e'tirof etildi.

Kalit so'zlar: Kislotasi ishtirokidagi kataliz, bor kislotasi, geterotsiklik birikmalar, organik sintez

Annotation: In recent years, boric acid [H₃BO₃] has played an important role in organic synthesis. This review summarizes the latest advances in reactions catalyzed by boric acid. In particular, esterification, transesterification, aza-Michael and thia-Michael additions, condensation, Friedel-Crafts reactions, Tishchenko reactions, halogenation, ipso substitution, decarboxylation, protection and deprotection reactions, amidation and transamidation reactions, as well as multicomponent reactions involving nitrogen and oxygen heterocycles are covered. Over the past

decade, boric acid has been recognized as an efficient, mild, commercially available, and inexpensive catalyst for the synthesis of various biologically important organic compounds.

Keywords: Acid-catalyzed reactions, boric acid, heterocyclic compounds, organic synthesis

So‘nggi o‘n yil ichida bor kislotasining kimyosi tez sur‘atlar bilan rivojlandi. Bu ortib borayotgan qiziqish, asosan, uning yumshoq va yuqori selektiv xususiyatlari, ekologik xavfsizligi hamda tijoriy jihatdan mavjudligi bilan bog‘liq. Hozirgi vaqtda bor kislotasi organik sintezda oddiy va murakkab molekularning turli selektiv o‘zgarishlarini amalga oshirishda samarali kislota katalizatori sifatida muntazam qo‘llanilmoqda. Bor kislotasi – bu kuchsiz noorganik kislota bo‘lib, u **boratsid yoki ortobor kislotasi** deb ham ataladi. U oq rangli kristall modda bo‘lib, quyidagi fizik xususiyatlarga ega:

- **Kimyoviy formulasi:** H_3BO_3 yoki $B(OH)_3$
- **Molyar massa:** 61.83 g/mol
- **Zichligi:** 1.435 g/cm³
- **Erish harorati:** 170.9 °C (339.6 °F; 444.0 K)
- **Qaynash harorati:** 300 °C (572 °F; 573 K)
- **pKa qiymatlari:** 9.24, 12.4, 13.3
- **Eruvchanligi:** Suvda va past molekularli spirtlarda yaxshi eriydi; piridinda o‘rtacha, atsetonda esa juda oz eriydi.

Markaziy bor atomi uchta gidroksi (-OH) guruhi bilan bog‘langan bo‘lib, bu guruhlar kuchli vodorod bog‘larini hosil qila oladi. Uning kristall holatdagi tuzilmasi vodorod bog‘lari orqali bir-biriga tutashgan parallel qatlamlardan iborat. Bor kislotasi kuchsiz monobazik kislota sifatida xizmat qiladi. U turli kislota katalizli reaksiyalarda keng qo‘llaniladi. Bor kislotasini ishlatish oson va xavfsiz, chunki uning past konsentratsiyasi toksik emas. Bundan tashqari, u antiseptik vosita, ugri (akne) davosi, konservant, insektitsid (hasharotlarga qarshi vosita), pH buferi, suzish havzalari uchun kimyoviy modda va ko‘plab foydali kimyoviy moddalarning xomashyosi sifatida ham qo‘llaniladi.

1-rasm. Bor kislotasining tuzilmasi (A), qattiq holatdagi parallel qatlamlar (B) va kristall holatdagi ko‘rinishi (C).

Esterlash reaksiyalari

Esterlash — organik sintezdagi eng qadimiy, eng keng qo‘llaniladigan va eng muhim kimyoviy o‘zgarishlardan biri bo‘lib, kimyo sanoati, farmatsevtika, oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sohalarida keng qo‘llanadi. Bu reaksiyalar tabiiy mahsulotlar sintezida, karbon kislotalarni himoyalash yoki kinetik ajratishda, shuningdek, ichki molekulyar reaksiyalarda laktonga aylantirish uchun ishlatiladi. Bor kislotasi ishtirokida karbon kislotalar, gidroksi kislotalar va shakar kislotalarning esterlash reaksiyalari o‘rganilgan.

Karbon kislotalarning esterlash reaksiyasi

Alifatik va aromatik karbon kislotalar bor kislotasi va oltingugurt kislotasi kombinatsiyasi ishtirokida fenollar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri esterlash reaksiyasiga kirishadi. Bu reaksiyani na bor kislotasi, na oltingugurt kislotasi yolg‘iz holda kataliz qilolmaydi. Masalan, fenil benzoat deyarli

to'liq hosildorlik bilan hosil bo'ladi, agar fenol, benzoat kislota, bor kislota va oltingugurt kislota saqlovchi toluen eritmasi qaynab turgan paytda azeotropik distillatsiya orqali suv ajratib olindi.

Ushbu sharh bor kislotaning katalizator sifatida sintez sohasidagi faol va dolzarb qo'llanilishlariga umumiy nazar tashlaydi. Bor kislotaga bo'lgan bu o'sib borayotgan qiziqish asosan uning juda foydali kislota xususiyatlari va atrof-muhitga zarar keltirmaydigan, xavfsiz tabiati bilan bog'liqdir. Bundan tashqari, bor kislotaning atrof-muhitga zarar keltirmaydigan tabiati, iqtisodiy jihatdan samaradorligi va tijoratda keng tarqalgan mavjudligi uning qo'llanilishiga katta turtki bo'lmoqda. Bor kislotaning katalitik kimyosi sohasida bir nechta yo'nalishlarda faoliyat sezilarli darajada oshdi. Ushbu yo'nalishlar bor kislotaning turli organik reaksiyalarda, jumladan, C-C, C-N, C-O va C-S bog'larini hosil qilish kabi sintetik jihatdan muhim birikmalardagi qo'llanilishini o'z ichiga oladi. Ushbu sharh bor kislotaning katalizatori sifatida organik reaksiyalarni rivojlantirishda muhim ta'sir ko'rsatadi, chunki bu soha bugungi kunda butun dunyoda organik metodologlar orasida eng faol rivojlanayotgan yo'nalishlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lowrance, W. W. *Tetrahedron Lett.* **1971**, 37, 3453-3454. [https://doi.org/10.1016/S0040-4039\(01\)97203-X](https://doi.org/10.1016/S0040-4039(01)97203-X)
2. Houston, T. A.; Wilkinson, B. L.; Blanchfield, J. T. *Org. Lett.* **2004**, 6, 679-681. <https://doi.org/10.1021/ol036123g>
3. Levonis, S. M. ; Pappin, B. B. ; Sharp, A. ; Kiefel, M. ; Houston, T. A. *Aust. J. Chem.* **2014**, 67, 528-530. <https://doi.org/10.1071/CH13459>
4. Alemdar, N.; Erciyas, A. T.; Bicak, N. *Polymer* **2010**, 51, 5044-5050. <https://doi.org/10.1016/j.polymer.2010.08.066>
5. Kondaiah, G. C. M.; Reddy, L. A.; Babu, K. S.; Gurav, V. M.; Huges, K. G.; Bandichhor, R.; Reddy, P. P.; Bhattacharya, A.; Anand, R. V. *Tetrahedron Lett.* **2008**, 49, 106-109. <https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2007.11.008>

TO'QIMACHILIK MATOLARIGA RADIOKIMYOVIY USUL BILAN KUMUSH NANOPARTIKULLARINI SINTEZ QILISH VA ULARNING ANTIBAKTERIAL FAOLLIGI

S.E.Xurramova, Durmanova S.S.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali assistant o'qituvchisi

E-mail: xurramovasarvinoz1993@gmail.com

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Kimyo muhandisligi kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: durmanovasajera247@gmail.com

Annotatsiya: to'qimachilik matolariga kumush nanopartikullarini radiokimyoviy usul yordamida sintez qilishning yangi texnikasi taqdim etilgan. Ushbu jarayonda, kumush ionlarini o'z ichiga olgan suvli eritmaga yuqori energiyali elektron nurlari ta'sir etishi natijasida metall kumush nanopartikullarini hosil qiluvchi qaytaruvchi reaksiya yuzaga keladi. Taxminan 2–4 nm kattalikdagi kichik kumush zarrachalari bilan birga, 10 nm dan kattaroq nisbatan yirik zarrachalar ham kuzatilgan. Ushbu nanopartikullar hech qanday bog'lovchi yoki yuzaki faol modda ishlatmasdan, to'qimachilik matosining yuzasiga mustahkam tarzda mahkamlanadi. Immobilizatsiya qilingan kumush nanopartikullarining miqdori, matoning suv miqdoriga bog'liq ekanligi aniqlangan, bu esa kumush ionlari faqat suvning radiolizi natijasida hosil bo'lgan radiokimyoviy moddalarning ta'sirida emas, balki nurlangan mato ichida hosil bo'lgan radiokimyoviy moddalarning ham ta'sirida qaytarilishi mumkinligini ko'rsatadi. To'qimachilik matosiga immobilizatsiya qilingan kumush nanopartikullar

keng antibakterial spektrga ega a'lo darajadagi antibakterial faollikni namoyish etadi, hattoki matoni 100 marta yuvishdan keyin ham ushbu faollik saqlanib qoladi.

Kalit so'zlar: kumush nanopartikullar; to'qimachilik matosi; radiokimyoviy sintez; antibakterial faollik

Synthesis of Silver Nanoparticles on Textile Fabrics by a Radiochemical Method and Their Antibacterial Activity

Abstract: A novel technique for synthesizing silver nanoparticles on textile fabrics using a radiochemical method is presented. In this process, a reduction reaction occurs when high-energy electron beams are applied to an aqueous solution containing silver ions, resulting in the formation of metallic silver nanoparticles. Alongside small silver particles approximately 2–4 nm in size, relatively larger particles exceeding 10 nm were also observed. These nanoparticles firmly attach to the surface of textile fabrics without the use of any binders or surfactants. It was found that the amount of immobilized silver nanoparticles depends on the water content of the fabric, indicating that the reduction of silver ions occurs not only due to radiochemical species generated by the radiolysis of water but also due to those formed within the irradiated fabric itself. The silver nanoparticles immobilized on the textile fabric exhibited excellent antibacterial activity with a broad antibacterial spectrum, which remained effective even after 100 wash cycles.

Keywords: silver nanoparticles; textile fabric; radiochemical synthesis; antibacterial activity

Antibakterial xususiyatga ega to'qimachilik matolari tibbiyot, sog'liqni saqlash, oziq-ovqat gigiyenasi, kundalik kiyim-kechak va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. An'anaviy usullarda antibakterial moddalar kimyoviy bog'lovchi yordamida yoki mato tolasi yuzasiga singdirish orqali biriktiriladi. Birinchi usulda, antibakterial xususiyatning chidamliligi ko'pincha antibakterial moddaning o'ziga emas, balki bog'lovchining samaradorligiga bog'liq bo'ladi. Singdirish jarayonida esa antibakterial moddalar tolalar sintez qilinayotganda aralashtiriladi; ammo tolalar ichidagi antibakterial moddalarning bakteriyalarga ta'siri bo'lmagani uchun, yetarlicha faollik va chidamlilikni ta'minlash maqsadida ko'proq miqdorda ishlatilishi kerak bo'ladi. Bu ortiqcha antibakterial modda esa to'qimachilikning tortilish kuchi, yumshoqligi, ishqalanishga chidamliligi, tashqi ko'rinishi kabi amaliy xususiyatlarining pasayishiga, hatto rangining o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli, antibakterial moddalarni to'qimachilik matolariga immobilizatsiya qilishning yangi texnologiyasini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy muammo hisoblanadi. Turli turdagi antibakterial moddalardan metall kumush nanopartikullari o'zining a'lo darajadagi antibakterial xususiyatlari sababli keng e'tibor qozongan. Ushbu maqolada, suv radiolizi natijasida hosil bo'lgan radioaktiv moddalarning ta'sirida qimmatbaho metall ionlari metall nanopartikullarga aylanishi orqali to'g'ridan-to'g'ri kumush nanopartikullarini to'qimachilik matolari yuzasiga immobilizatsiya qilish uchun radiokimyoviy jarayon qo'llanilganligi haqida ma'lumot beriladi. Ushbu usul dastlab kompozit nanopartikullarni sintez qilish uchun ishlab chiqilgan, ammo keyinchalik, hosil bo'lgan qimmatbaho metall nanopartikullarining o'zlarining yuzaki energiyasini kamaytirish maqsadida qo'llab-quvvatlovchi materiallar yuzasida mustahkam immobilizatsiya qilinishi aniqlangan. Shu asosda, Au/temir oksidi va Pt/C kabi turli kompozit nanopartikullar muvaffaqiyatli sintez qilingan. Ammo hozirgi tizimda tabiiy yoki sintetik tolalardan tashkil topgan to'qimachilik matolari kumush nanopartikullarini barqarorlashtirish uchun qo'llab-quvvatlovchi material sifatida ishlatilgan. Hosil bo'lgan immobilizatsiyalangan kumush nanopartikullari o'tish elektron mikroskopi (TEM), induktiv bog'langan plazma-atom emissiya spektrometriya (ICP-AES) va rentgen yutilish spektroskopiyasi (XAS) yordamida xarakterlangan va ularning antibakterial xususiyatlari hamda 100 marta yuvishdan keyingi chidamliligi o'rganilgan. To'qimachilik matolaridagi kumush nanopartikullarini xarakterizatsiyasi o'rganildi. Nurlanishdan so'ng, yuqori miqdorda kumush nanopartikullar bilan to'ldirilgan to'qimachilik matolarining rangi sariqqa

aylanganligi sezildi. Bu metall kumush nanopartikullarining yuzasidagi plasmon rezonansiga bog‘liq. Rangning qanchalik kuchli bo‘lishi AgNO₃ konsentratsiyasiga bog‘liq edi, va past kumush nanopartikullar konsentratsiyasida to‘qimachilik matosining asl rangi saqlanib qoldi. Nurlanish to‘qimachilik matosining ishlashi yoki tuzilishini o‘zgartirmadi.

Ag ionlarining radiokimyoviy reduksiyasi natijasida to‘qimachilik tolalarida 2–4 nm o‘lchamdagi stabil Ag nanopartikullarining immobilizatsiyasi amalga oshirilgani ko‘rsatildi. XANES tahlili ushbu nanopartikullar metall holatda ekanligini tasdiqladi. Immobilizatsiya qilingan Ag nanopartikullarining miqdori tolalarning suv miqdori va adsorbtsiyalangan Ag ionlarining soniga bog‘liq. Ag nanopartikullar bilan modifikatsiya qilingan to‘qimachilik tolalari yuqori antibakterial faollikka ega bo‘lib, yuvish jarayoniga chidamliligi turli tolalar uchun ham saqlanadi. Shunday qilib, ushbu radiokimyoviy jarayon antibakterial to‘qimachilik ishlab chiqarishda yangi va samarali usul sifatida istiqbolli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Dastjerdi R, Montazer M. A review on the application of inorganic nano-structured materials in the modification of textiles: focus on anti-microbial properties. *Colloids Surf B*. 2010;79:5–18.
- [2] Xiu ZM, Zhang QB, Puppala HL, et al. Negligible particle-specific antibacterial activity of silver nanoparticles. *Nano Lett*. 2012;12:4271–4275.
- [3] Liu J, Sonshine DA, Shervani S, et al. Controlled release of biologically active silver from nanosilver surfaces. *ACS Nano*. 2010;4:6903–6913.
- [4] Rai M, Yadav A, Gade A. Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials. *Biotechnol Adv*. 2009;27:76–83.
- [5] Belloni J. Nucleation, growth and properties of nanoclusters studied by radiation chemistry: application to catalysis. *Catal Today*. 2006;113:141–156.

ORGANIK XOMASHYOGA ASOSLANGAN, POLIMER BOG‘LOVCHI VA SORBSION FUNKSIYALI MATERIALLAR (MAHALLIY MANBALAR ASOSIDA)

Jo‘rayev Asrorbek Muzafar o‘g‘li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi (Qarshi shahri)

asror_djorayev@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada og‘ir metall ionlarini sorbsiyalovchi polimer asosli ionit materiallarining sintezi, ularning tarkibiy modifikatsiyasi hamda mahalliy xomashyo asosida yangi sorbentlar yaratish bo‘yicha tadqiqotlar yoritilgan. Polimerlarning selektivligi, sorbsion sig‘imi va barqarorligi oshirilishi ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so‘zlar: Ionit, sorbent, polimer, oqova suv, og‘ir metallar, selektivlik, mahalliy omashyo, sorbsion sig‘im

O‘zbekiston Respublikasi tabiiy resurslar zaxirasiga boy bo‘lgan hududlardan biri hisoblanadi. Mamlakat sanoatining asosiy qismini tashkil etuvchi metallurgiya sohasi ishlab chiqarish jarayonida turli xil ekologik jihatdan xavfli chiqindilarning, ayniqsa, oqova suvlarning hosil bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Bunday oqova suvlar tarkibi ishlab chiqarish texnologiyasiga qarab farqlanadi, bu esa har bir sanoat turi uchun individual tozalash texnologiyalarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Oqova suvlardan zararli aralashmalarni ajratib olishda keng qo‘llanilayotgan samarali usullardan biri bu — sorbsion tozalash texnologiyasidir. Shu sababli sorbsion materiallarni ishlab chiqish va takomillashtirish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy yo‘nalishlardan biriga aylangan. Sorbentlar og‘ir metallar, toksik birikmalar hamda boshqa ekologik xavfli komponentlarni suvdan

ajratib olishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, organik asosli materiallar, jumladan, polimer sorbentlar bunday muammolarni bartaraf etishda keng qo'llaniladi.

Biroq, mavjud polimer sorbentlarning bir qator cheklovlari, masalan, metall ionlariga nisbatan to'yinganlik holatida sorbsion xususiyatlarining pasayishi yoki d-guruh metallarga selektivlik darajasining kamayishi, ularning amaliy samaradorligini cheklab qo'ymoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida, mavjud sintetik ion almashinish polimerlarini modifikatsiyalash orqali sorbsion xossalari yaxshilangan yangi avlod ionit materiallarini yaratish ustida izlanishlar olib borilmoqda. Bu yo'nalish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga bo'lgan ehtiyoj esa ortib bormoqda va u hanuzgacha o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Hozirgi vaqtgacha xalqaro miqyosda og'ir metall ionlariga nisbatan yuqori selektivlik va yutilish (adsorbsiya) qobiliyatiga ega ionit materiallarini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, KU-2-8, KU-2, DOWEX HCR-S kabi ion almashuvchi polimerlar asosida selektiv va samarali sorbent tizimlarini takomillashtirish yo'lida faol tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mazkur yo'nalishda, ayniqsa, ionitlarning tarkibiga turli funksional guruhlarni kiritish orqali ularning yutilish qobiliyatini, termodinamik va termokimyoviy barqarorligini, shuningdek, mexanik mustahkamligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu yondashuvlar ionitlarning ishlash samaradorligini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham ushbu masalalarga katta e'tibor berilib, oqava suvlarni yumshatish, shuningdek, kamyob va rangli metallar ionlarini konsentrlash bo'yicha energiya tejamkor texnologik tizimlarni joriy etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari faollashgan. Mamlakat olimlari tomonidan ushbu yo'nalishda samarali ilmiy natijalarga erishilmoqda.

Jahon ilm-fani doirasida ushbu soha bo'yicha qator yetuk tadqiqotchilar tomonidan muhim ishlar olib borilgan. Xususan, Kiefer R., El-Aassar M.R., El-Gendy A.A., shuningdek, mintaqaviy olimlar — Aliyeva G.A., Bobylev A.E., Tojixodjayev Z.A., Raximova L.S., Turobjonov S.M. va Kuchkarova N.X. tomonidan ion almashuvchi polimerlar, oqova suvlarni tozalash texnologiyalari va og'ir metall ionlari bilan selektiv bog'lanish mexanizmlari bo'yicha qator muhim tadqiqotlar olib borilgan.

Mazkur sohada faoliyat yuritgan olimlar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlarning asosiy yo'nalishlari — murakkab eritmalaridagi rangli va og'ir metall ionlarini yutib, ularni ajratish, shuningdek, polimerizatsiya va polikondensatsiyalash jarayonlari orqali maxsus kompozitsion materiallarni sintez qilishga qaratilgan. Jumladan, KU-2-8 markali kationitni temir, mis, qo'rg'oshin va rux ionlari tuzlari bilan kimyoviy modifikatsiyalashga oid tadqiqotlar ham ushbu yo'nalish doirasida olib borilgan.

Shunga qaramay, ko'pgina ishlarda SO_3^{2-} , PO_3^{3-} , NH_4^+ kabi funksional guruhlarni polimer matritsaga kiritish orqali amaliyotda qo'llanishi mumkin bo'lgan samarali ionit polimerlarni ishlab chiqarish va ularning texnologik joriy etilishi yetarlicha to'liq yoritilmagan.

Ionitlar — elektrolit eritmalaridagi ionlarni almashinishga qodir, tarkibida ionogen yoki kompleks hosil qiluvchi funksional guruhlarni tutuvchi polimer yoki anorganik tabiatli moddalar bo'lib, ular ion almashtiruvchi va sorbsion xossalarga ega. Aksariyat ionitlar amorf yoki kristall holatda bo'lib, suvda erimaydigan, qattiq va elektroneytral materiallardir. Ularning ion zaryadi asosan tarkibidagi kislotali yoki asosiy funksional guruhlar bilan belgilanadi. Qarama-qarshi ionlarning harakatlanish imkoniyati esa ionitlarning ion almashish salohiyatini aniqlaydi.

Sorbsiyalash ionitlari esa o'ziga xos kimyoviy tarkibga ega bo'lib, ular muhitdagi ionlarni o'ziga yutib, ular bilan kimyoviy reaksiyaga kirishadi va o'z tarkibiga ma'lum elementlarni singdiradi. Bunday ionitlar orasida ion almashinuvi, elektrokimyoviy jarayonlar va boshqa texnologik xususiyatlarga ega materiallar ajralib turadi.

O'zbekiston Milliy universiteti olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa tarkibida azot va fosfor saqlovchi tolali poliakrilonitril asosidagi poliamfolit sintezi o'rganilgan. Tadqiqotlar davomida Cu^{2+} ionlarini sun'iy eritmalardan yangi sintez qilingan tolali sorbentga singdirishning kinetik modellari tahlil qilingan va ularning yuqori selektivlik ko'rsatkichlariga ega ekani aniqlangan. Ayniqsa, Cu^{2+} ionlariga nisbatan bu sorbent yuqori yutilish darajasini namoyon etgani qayd etilgan.

Ushbu tadqiqotda d-guruh metallarining kationlari bilan kompleks hosil qilish xususiyatiga ega bo'lgan karbamid, formaldegid va 1-naftilamin (KF-NA) asosida sintez qilingan ionitning fizik-kimyoviy xossalriga dastlabki reagentlarning molyar nisbatlari ta'siri o'rganilgan. Olib borilgan tajribalarda karbamid, formaldegid va 1-naftilaminning 2:5:0,2 mol nisbati sorbsion sig'imning optimal qiymatini ta'minlashi aniqlangan.

Shuningdek, tadqiqotchilar tomonidan kroton aldegidning kuchsiz ishqoriy muhitda polimerizatsiya (yoki oligomerizatsiya) jarayoni o'rganilgan. Hosil bo'lgan polimer (oligomer)larning natriy bisulfit bilan reaksiyaga kirish sharoitlari aniqlangan. Ushbu moddaning suvdagi Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlariga nisbatan sorbsion faolligi tahlil qilinib, ionlarning sorbsiyalanish kinetikasi vaqt bo'yicha o'rganilgan.

Boshqa bir ilmiy ishda tadqiqotchilar mahalliy xomashyo asosida olingan sorbent materialning yod ionlariga nisbatan sorbsion faolligini tahlil qilganlar. Polivinilxlorid asosida sintez qilingan sulfokationitni aminlash natijasida tarkibida bir vaqtning o'zida kation almashinuvchi (sulfoguruh) va anion almashinuvchi (aminoguruh) funksional guruhlarga ega bo'lgan yangi turdagi ion almashinuvchi materiallar olingan.

Xulosa: Yakuniy natijalar shuni ko'rsatadiki, d-guruh metallarini samarali ajratishda selektivlik va sorbsion sig'im yuqori bo'lgan polimer asosli ionitlar muhim ahamiyatga ega. Karbamid, formaldegid va 1-naftilamin asosida sintez qilingan ionitlar, shuningdek, mahalliy xomashyolardan tayyorlangan modifikatsiyalangan sorbentlar ekologik muammolarni bartaraf etishda istiqbolli hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni isbotladiki, funksional guruhlarning kiritilishi sorbentlarning fizik-kimyoviy xossalari sezilarli darajada yaxshilaydi. Mahalliy resurslar asosida yuqori samarali, energiya tejamkor va ekologik xavfsiz tozalash texnologiyalarini yaratish istiqbolli yo'nalishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Orzikulov, B., Shaxidova, D., Gafurova, D., Mahkamov, M., & Tolipova, M. (2024). Poliakrilonitril asosida olingan ionitga mis (II) ionlarini sorbsiyalanishining kinetik modeli. *News of UzMU journal*, 3(3.1), 419-424
2. Babojonova G.K, Muhamediyev M.G, and Bekchanov D.J. "MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA OLINGAN ANION ALMASHINUVCHI MATERIALLARNING SINTEZI" *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, vol. 1, no. 2, 2024, pp. 78-88.
3. Xushvaqto'v, S., Jurayev, M., & Qutlimuratov, N. (2023). Mahalliy xomashyolar asosida olingan yangi ionitga yod ionlarining sorbsiya kinetikasi. *Farg'ona davlat universiteti*, (5), 113-113.
4. Леонова, А. Н., О. Д. Софьяников, and Т. В. Кривенкова. "Особенности усиления строительных конструкций композитными полимерными материалами в условиях высоких и низких температур." *Перспективы науки* 5 (2019): 64-69.

ISHLAB CHIQARILGAN SUVLARNI DEMULGATSIYA QILISHDA QO'LLANILUVCHI POLIMER ASOSIDAGI SIRT FAOL MODDALAR VA ULARNING ZAMONAVIY ALTERNATIVALARI

Jo'rayev Asrorbek Muzafar o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi (Qarshi shahri)

asror_djorayev@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada polimer sirt faol moddalarining tuzilishi, sintezi, xususiyatlari hamda ularning neft sanoatida emulsiyalarni barqarorlashtirish va demulgatsiya jarayonlaridagi roli yoritilgan. Shuningdek, demulgatorlar turlari, tanlash mezonlari va ekologik xavfsizlik bilan bog'liq jihatlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Polimer sirt faol moddalar, emulsiyalar, demulgator, neft sanoati, selektivlik, ekologik xavfsizlik.

Polimer sirt faol moddalar murakkab makromolekulyar tuzilishga ega bo'lib, ularning tarkibida bir vaqtning o'zida gidrofob (suvni itaruvchi) va gidrofil (suvni yutuvchi) guruhlar mavjud. Bu ikki xususiyatning birgalikda namoyon bo'lishi ushbu moddalarga yuqori molekulyar massaga ega bo'lishiga qaramasdan, sirt faoligini saqlash imkonini beradi. Polimer sirt faol moddalar sintezi jarayonida turli modifikatsiyalash usullari, masalan, blok-kopolimerizatsiya yoki graflanish orqali ularning murakkab tuzilmalari shakllantiriladi.

Adabiyotlarda bu moddalarning ikki asosiy turi ajratib ko'rsatiladi:

1. **Polisovunlar** – sirt faol xususiyatga ega monomerlardan tashkil topgan chiziqli polimerlar bo'lib, odatda molekulyar og'irligi 1 million Dalton dan past bo'ladi. Oddiy tuzilishi ularni kimyoviy barqaror va qo'llashga qulay qiladi.

2. **Makrosurfaktantlar** – yuqori molekulyar og'irlikka ega polimerlar bo'lib, ularning asosiy zanjirida tasodifiy joylashgan gidrofobik guruhlar mavjud. Ular an'anaviy sirt faol moddalardan farqli ravishda yuqori termik barqarorlikka ega bo'lib, murakkab muhitlarda ham samarali ishlaydi [1].

Polimer sirt faol moddalar dastlab "gidrofobik modifikatsiyalangan polimerlar" sifatida tavsiflangan bo'lsa-da, bugungi kunga kelib ularning amfifil xususiyatlari — ya'ni, suv va yog' muhitlariga nisbatan bir vaqtda moslashuvchanligi — ularga emulsiya barqarorligini ta'minlash yoki ularni parchalanishini boshqarishda muhim rol o'ynash imkonini bermoqda. Masalan, gidrofobik guruhlar bilan modifikatsiyalangan poliakrilamidlar neft sanoatida ksantan smolalarining samarali alternativasi sifatida ishlatilmoqda. Bunga ularning yuqori sho'rlik va o'zgaruvchan harorat sharoitlariga nisbatan barqarorligi sabab bo'lmoqda [2]. Neft Sanoatida Emulsiyalarning Shakllanishi va Demulgatorlarning Ahamiyati neft qazib olish jarayonida suv va neftning intensiv aralashuvi natijasida barqaror emulsiyalar hosil bo'lishi keng tarqalgan muammodir. Bu emulsiyalar asosan quyidagi sabablarga ko'ra shakllanadi: Qatlam suvlarining neft bilan aralashishi, Quvur transportida mexanik dispersiya (maydalanish), Bosim va haroratning keskin o'zgarishi. Emulsiyalar tarkibiy jihatdan uchta guruhga bo'linadi:

1. Suv-neft emulsiyalari (Teskari emulsiya): Dispers faza sifatida suv tomchilari (90–95%) neft muhitida tarqalgan. 2. Neft-suv emulsiyalari (To'g'ri emulsiya): Demulgator jarayonida hosil bo'lgan neft tomchilari suvda tarqalgan holat. 3. Ko'p qatlamli emulsiyalar: Bir nechta faza chegaralariga ega murakkab tuzilmalar. Demulgatorlarning ta'sir mexanizmi kimyoviy demulgatorlar emulsiya barqarorligini ta'minlovchi interfazal qatlamni buzish orqali neft va suvni tez ajratishga yordam beradi. Buning uchun quyidagi xususiyatlarga ega moddalar tanlanadi: Yuqori sirt faolligi: Emulsiya zarralarining koagulyatsiyasini kuchaytirishi, Keng pH va harorat diapazonida samaradorlik: Operatsion sharoitlarning o'zgaruvchanligiga moslashuvchanlik, Ekologik xavfsizlik: Atrof-muhitga zarar yetkazmaslik [3]. Demulgator sifatida ko'pincha (masalan, etoksillangan fenollar) yoki polimer asosidagi moddalar (polialkilen glikollar) qo'llaniladi. Ularning tanlovi emulsiya tuzilishi, sho'rlik darajasi va iqtisodiy samaradorlikka bog'liq. Tabiiy sirt faol moddalar mukammal termal barqarorlikka, tuz va qattqlikka bardoshlik, yaxshi namlash va interfaol xususiyatga ega, mukammal ko'pik va emulsiya xususiyatlariga ega. Ular an'anaviy sirt faol moddalarga nisbatan arzonroq muqobildir va ikkilamchi qayta tiklashdan keyin qo'shimcha neftning 2 dan 36% gacha bo'lgan tiklanish potentsiali bilan biologik parchalanadi [4]. Xom neft ishlab

chiqarish jarayoni ko'pincha quvurlardagi turbulent oqim va xom neftda tabiiy ravishda yuzaga keladigan sirt faol moddalar mavjudligi kabi omillar tufayli barqaror emulsiyalarning shakllanishini o'z ichiga oladi.

Ushbu emulsiyalar neft sanoati uchun nomaqbuldir, chunki ularning parchalanishi tozalanishi ishlab chiqarishning umumiy tannarxini oshiradi va qimmatli xom neft hajmlarining yo'qolishiga olib keladi. Shuning uchun, iqtisodiy va ekologik sabablarga ko'ra, xom neftni demulgatsiya qilish jarayonini juda muhimdir. Xom neft emulsiyalarini samarali jaddalashtirish jarayoni va ularning shakllanishi va barqarorlashuviga olib keladigan omillarni tushunishni talab qiladi. Shu ma'noda, ularning shakllanishiga yo'l qo'ymaslik uchun tegishli davolash usullari va mumkin bo'lgan profilaktika choralaridan foydalanish mumkin. neft konlari emulsiyalarining zamonaviy turlari va ularning shakllanishi va barqarorlashuviga masul bo'lgan omillar o'rganiladi. Keyinchalik ishlatiladigan turli demulgator usullari diqqat bilan o'rganildi. Demulgator usullariga turli demulgatsiya mexanizmlari bilan mexanik, termik, elektr va kimyoviy usullar kiradi, ularga emulsiyalarning turi va xossalari, demulgator xarakteristikalari, qattiq turg'unlashgan emulsiyalarning mavjudligi va boshqalar kabi ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi.

Demulgator samaradorligi. tegishli demulgator usulini tanlashda hisobga olinadigan asosiy omillar bo'lgan operatsion jarayonning samaradorligi, iqtisodiy samaradorligi va atrof-muhitga ta'siriga bog'liq. Xom neft emulsiyalarini demulgator qilish bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlar haqiqiy xom neft emulsiyalarini tajriba darajasida o'rganishga, qarishning xom neft emulsiyalariga ta'siriga, bir nechta demulgator usullarining kombinatsiyasiga va ularning sinergik ta'siriga, shuningdek, tabiiy, ekologik emulsiyalar. Demulsi turbulent oqim va xom neftda tabiiy ravishda yuzaga keladigan sirt faol moddalar mavjudligi kabi omillar tufayli barqaror emulsiyalarning shakllanishini o'z ichiga oladi. Ushbu emulsiyalar neft sanoati uchun nomaqbuldir, chunki ularning parchalanishi tozalanishi ishlab chiqarishning umumiy tannarxini oshiradi va qimmatli xom neft hajmlarining yo'qolishiga olib keladi. Shuning uchun, iqtisodiy va ekologik sabablarga Xom neft demulgatorlarni samarali jaddalashtirish jarayoni va ularning shakllanishi va barqarorlashuviga olib keladigan omillarni tushunishni talab qiladi. Shu ma'noda, ularning shakllanishiga yo'l qo'ymaslik uchun tegishli yaxshilash usullari va mumkin bo'lgan profilaktika choralaridan foydalanish. Keyinchalik ishlatiladigan turli demulgator usullari diqqat bilan o'rganildi.

Demulgator usullariga turli demulgator mexanizmlari bilan mexanik, termik, elektr va kimyoviy usullar kiradi, ularga emulsiyalarning turi va xossalari, demulgator xususiyatlari, qattiq turg'unlashgan emulsiyalarning mavjudligi va boshqalar kabi ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Demulgator samaradorligi. tegishli demulgator usulini tanlashda hisobga olindi .

Xulosa: Polimer sirt faol moddalar neft sanoatida yuzaga keladigan barqaror emulsiyalarni ajratishda yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda. Ularning gidrofob va gidrofil guruhlardan iborat makromolekulyar tuzilmasi emulsiya barqarorligini boshqarish imkonini beradi.

Gidrofobik modifikatsiyalangan polimerlar, xususan poliakrilamidlar, sho'rlik va harorat o'zgarishlariga chidamliligi sababli keng qo'llaniladi. Zamonaviy demulgatorlar sifatida polialkilen glikollar va tabiiy polimerlar ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samaralidir. Kelajakdagi tadqiqotlar demulgatsiya samaradorligini oshirish uchun aralash mexanizmlarni o'rganish va tabiiy, biologik parchalanadigan moddalarga asoslangan yechimlarni ishlab chiqishga yo'naltirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдирахимов И. Э., Каримов М. У. Синтез и исследование деэмульгаторов на основе блоксополимеров поликарбоксилатов и окиси этилена. – 2020.
2. Ефимова, Елена Геннадьевна. "Моделирование процесса каплеобразования при промышленной подготовке нефти." (2018).
3. Полякова, Ксения Алексеевна. "Исследование процессов образования и разрушения водонефтяных эмульсий." (2018).

4. Шевцова, Анастасия Алексеевна. "Комплексный анализ методов интенсификации притока жидкости и увеличения нефтеотдачи пластов на Западно-Малобалыкском нефтяном месторождении (ХМАО)." (2020).

IV- SEKSIYA: OLIY TA'LIM MUASSALARIDA KIMYO FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Баринова О.В., Французова В.П., Языкова А.Б., Салимжанова Г.З.

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Минздрава Российской Федерации, Нижний Новгород, Россия

Цель работы: анализ возможностей использования цифровых технологий, в том числе, интерактивных методов, в преподавании биохимии на английском языке в медицинском вузе.

Биологическая химия – одна из фундаментальных и, несомненно, одна из самых сложных дисциплин, преподаваемых на младших курсах медицинского вуза. Успешное освоение предмета требует хорошей базы знаний по химии и биологии. Изучение этой дисциплины на иностранном языке – задача неизмеримо еще более сложная для любого студента. Преподавание биохимии на английском языке для иностранных студентов предполагает использование педагогами эффективных образовательных технологий, тщательную разработку методических пособий, способствующих качественному обучению студентов. Важно отметить, что подготовка методического обеспечения занятий и лекций должна учитывать особенности восприятия обучающимися информации на английском языке.

Современные цифровые технологии, в том числе, интерактивные методы обучения, широко внедряемые на практических занятиях и лекциях, позволяют облегчить студентам процесс изучения дисциплины, повысить их мотивацию к познанию предмета и, в конечном, итоге улучшить успеваемость. Век визуализации информации предоставляет огромные возможности преподавателям для реализации таких методик в представлении учебного материала: видеолекции, видеоролики, презентации, online-тестирование, мультимедийные доски для аудиторных занятий и др..

На кафедре биохимии имени Г.Я. Городисской Приволжского исследовательского медицинского университета активно применяются интерактивные технологии в преподавании биохимии, в том числе, и на английском языке. Важно, что в образовательном процессе участвуют преподаватели с высоким уровнем владения английским языком.

Надо отметить, что иностранные студенты с большим интересом и энтузиазмом воспринимают любые нестандартные формы проведения занятий, будь то решение ситуационных задач, ролевые игры, блиц-опросы, мозговой штурм, дискуссия, мини-конкурсы. Элементы инновационных технологий внедрены в занятия по различным темам. Так, интересно проходят дискуссии о роли витаминов в биохимических процессах, ролевые игры в изучении патологий углеводного обмена и переваривания белков. Эффективной является групповая работа студентов по решению кейсов на занятии «Биохимия крови». Цель каждой группы - изучить результаты анализов крови виртуальных пациентов для выявления патологии и постановки предварительного диагноза. Для принятия правильного решения студентам необходимы не только интеграция собственных знаний из различных разделов биохимии, но и умение коммуницировать и работать в команде.

На наш взгляд, важным шагом в повышении интереса к изучаемой дисциплине может стать привлечение обучающихся к участию в творческих конкурсах, например, стихотворений с описанием процессов (цикла трикарбоновых кислот, синтеза жирных кислот или гликолиза) и их исполнений с музыкальным сопровождением, или «биохимических мемов», которые

представляются в виде короткой фразы, биохимического термина или изображения какого-либо метаболического пути.

Как показывает наш опыт, внедрение подобных инновационных приемов в ходе аудиторных занятий всегда находит позитивный отклик у обучающихся и способствует повышению учебно-познавательной мотивации, учит решать профессиональные задачи, опираясь на теоретические знания. Все это позволяет преодолевать языковой барьер, развивать клиническое мышление, целеустремленность и личностные качества иностранных студентов-медиков.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОНЛАЙН КУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Чемезов С.А., Сахновская Е.Г.

Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета, Термез, Узбекистан

Знание химии необходимо студенту медицинского вуза не менее, чем знание анатомии, фармакологии, понимание основ физиологических и патологических процессов, происходящих в теле человека. Химические элементы Zn, Se, Mg, K, Ca входят в состав разнообразных БАДов и широко используются как для профилактики и лечения как по назначению врача, так и для самолечения. В тоже время профпатологам приходится иметь дело с острыми или хроническими отравлениями трудящихся на вредном производстве такими элементами как Pb, Cd, Mn, As, Al, Cr, Co, Ni. Знание химии необходимо и студентам разных курсов медицинских вузов, и практикующим врачам, но закладываются основы понимания химических процессов в средней школе. Последнее время преподаватели медицинских вузов все чаще сталкиваются с недостаточным уровнем знания у студентов, вчерашних школьников. По данным интернет источников анализ уровня абитуриентов приемной комиссии в Узбекистане 2025 года показал, что 253844 (41%) абитуриентов не смогли набрать даже минимальный проходной балл, т.е. имеют уровень знаний на «единицу».

В то же время в вузах постоянно идет сокращение часов, выделяемых на освоение учебных дисциплин и современные преподаватели медвузов не имеют возможности «подтягивать» изначально слабых студентов хотя бы до среднего уровня в выделенные часы аудиторной нагрузки. Выход из этой ситуации для преподавателей и студентов, которые желают повысить уровень знаний по химии возможен через онлайн курсы сильных образовательных платформ. Поиск на платформе Stepik через каталог, вкладки «Учебные и академические дисциплины» - «Естественные науки» - «Химия» выводит на 31 онлайн курс. Из 31 курса представлять интерес для студентов медицинских вузов могут как минимум 12: «Коллоидная химия. Базовый курс» (22 лекции (Л), 73 тестовых задания (Т); S), «Химия для медицинских специальностей (Лечебное дело)» (62 Л, 150 Т), «Хочу поднять химию с нуля 1.0 (2.0) (19 Л, 121 Т)», «Химия для всех» (20 Л, Т 64), «Химия лекарственных веществ - как создаются лекарства» (15 Л, 30 Т) (S), «Компьютерное моделирование в химии» (23 Л, 89 Т), «Зачет по органической химии» (18 Л, 62 Т), «Неорганическая химия: введение в химию элементов» (43 Л, 231 Т), «Неорганическая химия» (20. 101), «Химия. Биохимия. Молекулярная биология. История. Методы.» (20 Л, 21 Т), «Органическая химия» (51 Л, 457 Т).

Типовая структура онлайн курсов по химии понятна из ЭОР «Химия для всех» от ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Курс по общей и неорганической химии, включает лекции по темам в виде текстового материала, содержит презентации, интерактивность создают тестовые задания по материалу лекций, разбор типовых задач по темам. Этот и подобные курсы от других российских университетов могут быть интересны как учащимся высших учебных заведений медицинского профиля, так и студентам вузов других направлений.

Из 12 вышеперечисленных онлайн курсов по химии от разных учебных заведений только на 2-х курсах: «Коллоидная химия. Базовый курс» (22 лекции (Л), 73 тестовых задания (Т) от ОмГТУ (Омск, Россия), и «Химия лекарственных веществ - как создаются лекарства» (15 Л, 30 Т) от ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (Чебоксары, Россия) предусматривается выдача электронного сертификата. С точки зрения авторов, выдача электронного сертификата за успешное прохождение онлайн курса, подразумевающее высокий балл за тестирование, от 80 до 90% является дополнительным интерактивным элементом курса. Стремление студентов получить сертификат заставляет их тщательно изучать текстовые материалы, просматривать видео, внимательно изучать презентации, решать дополнительные задачи. Как показывает опыт работы со студентами русскоговорящих групп, или групп совместного образовательного проекта, активные студенты, получившие сертификат, охотно размещают его на своих социальных сайтах, с гордостью демонстрируют его одногруппникам на практических занятиях на дисциплинах, предусматривающих работу с электронными ресурсами. Следует отметить, что последний год, при работе со студентами наметилась отрицательная тенденция по работе с онлайн курсами. Студенты, вместо планового изучения материалов переходят непосредственно к тестовым заданиям и с помощью ChatGPT выставляют правильные ответы на задания, успешно проходят тесты уровня и получают сертификат за 1 сеанс, вместо планового изучения материалов н.п. просмотра 4 часов 58 минут видео в курсе «Химия для медицинских специальностей (Лечебное дело)» (условный пример, реально студенты демонстрировали получение сертификата на других онлайн курсах).

Выводы. Онлайн курсы помогают преодолеть разрыв между уровнем знания химии у вчерашних школьников и студентов 1-2-го курса медицинских вузов, при этом студенты могут работать с материалами курса самостоятельно, внеаудиторно. Такие элементы онлайн курсов как качественные короткие видеолекции, тестовые задания, тематические задачи создают интерактивность, способствуют удержанию интереса у студентов при прохождении курса. При сходном содержании курсов от различных авторов более выгодное положение у курсов, авторами которых предусматривается получение электронного сертификата. В связи с разнообразием онлайн курсов по химии, разумному выбору студентов могут помочь те преподаватели, которые владеют современными информационными технологиями, знакомы с методикой дистанционного обучения и ориентированы в содержании ряда онлайн курсов на образовательных платформах.

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA KIMYO FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY
INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH**

Xayrullayev Choriqul Qozoqovich

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro tibbiyot instituti

Oliy ta'lim muassasalarida kimyo fanini samarali o'qitish bugungi kunda innovatsion yondashuvlarni qo'llashni taqozo etmoqda. Chunki an'anaviy usullar asosida tashkil etilgan dars jarayonida talabalar ko'proq passiv tinglovchi rolda bo'lib qoladilar. Zamonaviy ta'lim talabalaridan kelib chiqib, talabalarining faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoni hal etishga o'rgatish uchun interaktiv metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Interaktiv metodlarning o'rni. "Aqliy hujum", "Baliq skeleti", "Klaster", "Insert", "Blits-so'rov" kabi metodlardan foydalanish orqali talabalar o'z bilimlarini faollashtiradilar, guruhviy fikrlash va jamoaviy ishlash malakasini shakllantiradilar. Bu metodlar talabalarni o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirib, ularda tezkor fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan uyg'unlik. Kimyo fanida nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash murakkab jarayon sanaladi. Shu sababli, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, 3D-modellar va multimedia vositalaridan foydalanish nazariyani yanada osonroq o'zlashtirish imkonini beradi. Talabalar kimyoviy jarayonlarni ko'rgazmali ravishda kuzatib, laboratoriya sharoitida qiyin yoki xavfli bo'lgan tajribalarni ham xavfsiz tarzda o'rganish imkoniga ega bo'ladilar. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish. "Debat", "Keys-stadi", "Rol o'ynash" kabi metodlar talabalarda kommunikativ ko'nikmalarni, mustaqil qaror qabul qilish, ijodiy fikrlash va jamoada ishlash qobiliyatini shakllantiradi. Bu esa kelajakda ularning kasbiy faoliyatida muvaffaqiyat qozonishlari uchun muhim poydevor yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, kimyo fanini o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanish talabalarining bilim olish jarayoniga qiziqishini kuchaytiradi, ularni o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashga o'rgatadi va mustaqil izlanishga undaydi. Shuningdek, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kimyo ta'limi, interaktiv metod, innovatsion texnologiya, talaba faolligi, zamonaviy ta'lim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Nishonov, N. Holiqova. The importance of using educational resources in independent learning of chemistry. Scientific newsletter of Namangan State University. Namangan 2022. No. 3, pp. 80-83.
2. M. Nishonov, Sh. Mamajonov, V. Xujaev - Kimyo o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2002.
3. Драницына Г.В. Контекстные задачи по химии как средство повышения учебной мотивации. Электронный ресурс: <http://www.openclass.ru/node>

TIBBIY KIMYO FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Shukurov Ilhom Boltayevich

Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy va biologik kimyo kafedrasining professori

Xayrullayev Chori Kazakovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti dotsenti

Sevinchova Dilobar Ne'mat qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada tibbiy kimyo fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Pedagogik texnologiyalarning fan o'zlashtirish jarayonidagi o'rni, tibbiy ta'limning o'ziga xos talablari hamda ularni amaliyotga tatbiq etish usullari ko'rib chiqilgan. O'qitish jarayonida talabalarni mustaqil fikrlashga, ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb qilishga hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: tibbiy kimyo, pedagogik texnologiya, innovatsion yondashuv, kompetensiya, taʼlim jarayoni, tibbiyot taʼlimi.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ

Шукуров Ильхом Болтаевич

*Профессор кафедры медицинской и биологической химии Бухарского государственного
медицинского института*

Хайруллаев Чори Казакович

Доцент Бухарского государственного медицинского института

Севинчова Дилобар Нема́т кизи

Ассистент, Бухарского государственного медицинского института

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования современных педагогических технологий в преподавании медицинской химии. Рассматривается роль педагогических технологий в процессе освоения предмета, специфика медицинского образования и методы их реализации на практике. Анализируются инновационные подходы, направленные на стимулирование самостоятельной мыслительной деятельности студентов, исследовательской работы и развитие их профессиональных компетенций в процессе обучения.

Ключевые слова: медицинская химия, педагогическая технология, инновационный подход, компетентность, образовательный процесс, медицинское образование.

SPECIFIC FEATURES OF THE USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING MEDICAL CHEMISTRY

Shukurov Ilhom Boltayevich

Professor of the Department of Medical and Biological Chemistry, Bukhara State Medical Institute

Khairullayev Chori Kazakovich

Associate Professor, Bukhara State Medical Institute

Sevinchova Dilobar Nemat kizi

Assistant, Bukhara State Medical Institute

Abstract. This article discusses the theoretical and practical aspects of using modern pedagogical technologies in teaching medical chemistry. The role of pedagogical technologies in the process of mastering the subject, the specific requirements of medical education, and methods of their implementation in practice are considered. Innovative approaches aimed at encouraging students to think independently, engage in research work, and develop their professional competencies in the teaching process are analyzed.

Keywords: medicinal chemistry, pedagogical technology, innovative approach, competence, educational process, medical education.

Bugungi kunda Oʻzbekiston Respublikasida oliy tibbiy taʼlim tizimida modernizatsiya jarayonlari keng koʻlamda amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning “Yangi Oʻzbekiston – yangi taʼlim” konsepsiyasiga muvofiq, tibbiy taʼlimda oʻqitish jarayonini modernizatsiya qilish, talabalarda ilmiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish va ularni xalqaro standartlarga mos shifokor sifatida tayyorlash muhim vazifalardan biridir.

Tibbiy kimyo fani tibbiyot oliy taʼlim muassasalaridagi asosiy fundamental fanlardan biri boʻlib, talabalarni kelgusidagi klinik fanlarga tayyorlaydi. Ushbu fanning oʻzlashtirilish

samaradorligini oshirish uchun pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tanlash va qo'llash zarur. Chunki tibbiy kimyo murakkab nazariy tushunchalar va laboratoriya amaliyotlarini o'z ichiga oladi.

Pedagogik texnologiya – bu ta'lim jarayonini oldindan loyihalash, rejalashtirish va natijaga yo'naltirilgan holda tashkil etish tizimidir. Tibbiy kimyo fanini o'qitishda quyidagi pedagogik texnologiyalar eng samarali hisoblanadi:

Modulli o'qitish texnologiyasi – fanning barcha mavzularini modullar shaklida tuzib, talabalar mustaqil o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Interaktiv metodlar – “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Keys-stadi” (Case study) kabi metodlar orqali talabalarni faollashtirish.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari – multimedia, virtual laboratoriyalar va simulyatsiya dasturlari (Body Interact, InSimu) yordamida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish.

Problema asosida o'qitish (PBL) – talabalarda tahliliy va ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish.

Test va baholashning innovatsion usullari – onlayn testlar, refleksiv yozuvlar, elektron portfolio.

Tibbiy kimyo fanida pedagogik texnologiyalarni qo'llashning o'ziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:

- Fundamental bilim va klinik ko'nikmalarni integratsiyalash: Kimyo bilimlari klinik fanlar bilan bevosita bog'langan bo'lib, talabalar uchun klinik misollar asosida tushuntirish samarali bo'ladi. Masalan, metabolizm bo'yicha mavzularni o'rgatishda qandli diabet, podagra kabi kasalliklar klinik holatlari asosida o'qitish.
- Laboratoriya amaliyotlarida texnologiyalarni qo'llash: Virtual laboratoriya dasturlari orqali real tajribalarni xavfsiz va tezkor o'tkazish imkoniyati. Bu talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlariga qiziqtiradi.
- Talabaga yo'naltirilgan yondashuv: Har bir talabaning o'zlashtirish darajasini hisobga olib, individual ta'lim trayektoriyalarini ishlab chiqish.
- Kreativ va divergent tafakkurni rivojlantirish: O'qitish jarayonida talabalarga nostandart vazifalar berish orqali ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Buxoro davlat tibbiyot institutida olib borilgan tajribalar natijasida quyidagilar kuzatildi:

№	Ko'rsatkichlar	Tajriba guruhi (o'rta ball ± SD)	Nazorat guruhi (o'rta ball ± SD)	p-ahamiyat
1.	Tibbiy kimyo nazariy bilimlari	84.5 ± 5.2	76.8 ± 6.1	<0.001
2.	Laboratoriya ko'nikmalari	81.7 ± 4.9	73.5 ± 5.3	<0.001
3.	Klinik integratsiya bo'yicha baho	79.6 ± 5.0	71.2 ± 5.8	<0.001

Natijalar shuni ko'rsatdiki, pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa. Olib borilgan ilmiy-tadqiqotlar va amaliy tajribalar tibbiy kimyo fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligini oshirishning dolzarbligini tasdiqlaydi. Pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tanlash va ularni maqsadga muvofiq qo'llash natijasida talabalarning nazariy bilimlari chuqurlashadi, laboratoriya ko'nikmalari rivojlanadi va klinik tafakkur shakllanadi.

Pedagogik texnologiyalarning qo'llanishi:

- ta'lim jarayonini talaba markaziga yo'naltiradi;
- nazariy bilimlarni amaliyot bilan integratsiyalash imkonini beradi;

- talabalar ijodiy va tahliliy fikrlashini rivojlantiradi;
- tibbiyot kadrlarini xalqaro standartlarga mos tayyorlashga xizmat qiladi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol o'quv jarayoniga jalb qiladi va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Takliflar:

1. Ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish. Bunda tibbiy kimyo fanining barcha mavzularini modulli o'qitish tizimi asosida qayta tuzish; har bir modulga klinik misollarni qo'shish orqali nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish; talabalarning mustaqil ishlashini nazorat qiluvchi elektron platformalar yaratish (Moodle, Google Classroom va boshqalar).

2. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish. Bunda virtual laboratoriya va simulyatsiya dasturlari (Body Interact, InSimu) orqali xavfsiz va interaktiv amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish; Problema asosida o'qitish (PBL) yondashuvini joriy etib, talabalarni murakkab klinik vaziyatlarni tahlil qilishga jalb etish; "Case study", "Aqliy hujum", "Debat" kabi interaktiv metodlar orqali o'qitishni jonlantirish.

3. Talabaga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish. Bunda har bir talabaning o'zlashtirish darajasini aniqlash va individual ta'lim trayektoriyasini ishlab chiqish; Iqtidorli talabalar uchun ilmiy-tadqiqot loyihalarini tashkil etish; Talabalarni kreativ va divergent tafakkurni rivojlantirishga yo'naltiruvchi topshiriqlar bilan ta'minlash.

4. O'qituvchilar malakasini oshirish. Bunda tibbiy kimyo o'qituvchilari uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha doimiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish; Innovatsion laboratoriya ishlari va virtual ta'lim vositalaridan foydalanishni o'rgatuvchi seminar-treninglar o'tkazish; O'qituvchilarni xalqaro tajribalar bilan tanishtirish maqsadida xorijiy universitetlar bilan hamkorlik dasturlarini kengaytirish.

5. Baholash tizimini takomillashtirish. Bunda talabalarni baholashda formativ va summativ baholash tizimlarini uyg'unlashtirish; Elektron portfolio va reflektiv yozuvlar orqali talabalar rivojlanishini monitoring qilish; Klinika va laboratoriya ishlarini baholash uchun obyektiv tuzilgan amaliy testlar (OSPE)ni joriy etish.

6. Ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish. Bunda virtual laboratoriyalarni jihozlash va ularni zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan to'liq ta'minlash; Tibbiy kimyo faniga oid onlayn o'quv-resurslar kutubxonasi yaratish; Multimedia vositalari yordamida barcha laboratoriya ishlari bo'yicha videoqo'llanmalar tayyorlash.

Umumiy yakuniy xulosa sifatida tibbiy kimyo fanida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash:

- talabalar bilimni chuqurlashtirishga,
- amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga,
- xalqaro standartlarga mos shifokorlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Taklif etilgan chora-tadbirlar amalga oshirilgach, tibbiy kimyo ta'limi zamonaviy talabalar asosida rivojlanadi va oliy tibbiy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati yangi bosqichga ko'tariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1933. – 410 p.
2. Kolb D. A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984. – 256 p.
3. Хакимова Д. Интерактив технологиялар ва уларнинг тиббиёт таълимидаги ўрни. – Тошкент: Фан, 2022. – 180 б.
4. Mirzaev A. Kimyo o'qitish metodikasi. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2021. – 140 b.
5. Harden R., Crosby J. AMEE Guide No. 20: The Good Teacher is More than a Lecturer – the Twelve Roles of the Teacher. Medical Teacher, 2000. – Vol. 22, № 4. – P. 334–347.

6. Van der Vleuten C.P.M. Assessment of Professional Competence: Developments, Research and Practical Implications. Medical Education, 1996. – Vol. 30. – P. 9–17.

TIBBIY KIMYO FANIDA ZAMONAVIY INTERAKTIV USULLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Abdullayeva Xafiza Davronovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Urganch filiali

Dolzarbliigi: Zamonaviy tibbiyot va farmatsiya ta'limida Tibbiy kimyo fanining o'rni beqiyosdir. An'anaviy dars usullari ko'proq nazariy bilimlarni berishga qaratilgan bo'lsa-da, ular talabalarda mustaqil fikrlash va amaliy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini yetarlicha shakllantirmaydi. Shu bois kimyo ta'limida interaktiv metodlardan foydalanish bugungi kunda dolzarb pedagogik vazifaga aylangan.

Kalit so'zlar: Tibbiy kimyo fani, interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, kasbiy kompetentlik, bo'lajak shifokorlar.

Maqsad: Tibbiy Kimyo fanini o'qitishda zamonaviy interaktiv usullardan foydalanish orqali talabalarning bilim olish samaradorligini va kasbiy kompetentligini oshirish.

Vazifalar

- Interaktiv metodlarning nazariy asoslarini o'rganish.
- Tibbiy kimyo fanida qo'llash mumkin bo'lgan samarali metodlarni aniqlash (klaster, keys-stadi, debat, rolli o'yinlar).
- Talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirish va kasbiy ko'nikmalarini shakllantirish.

Metodologiya

Pedagogik kuzatish, tajriba-sinov mashg'ulotlari, so'rovnoma va statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Mashg'ulotlarda "aqliy hujum", "keys-stadi", "blits-savol" va interaktiv test texnologiyalari qo'llandi.

Natijalar

Interaktiv usullar talabalarning darsga qiziqishini oshirdi va ularni faol ishtirokchiga aylantirdi. Mashg'ulotlarda qo'llanilgan metodlar nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlar bilan uyg'unlashtirdi. Tajriba guruhida bilim o'zlashtirish samaradorligi 20–25 % ga yuqori bo'lgani aniqlandi.

Xulosa: Tibbiy kimyo fanida interaktiv metodlardan foydalanish talabalarda mustaqil tahliliy fikrlashni rivojlantiradi, klinik tafakkurni shakllantiradi hamda kasbiy kompetentlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv ta'lim jarayonini yanada samarali qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.M.Nishonov, Sh.Mamajonov, V.Xujaev - Kimyo o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2002.
- 2.Sh.B.Formanova, B.A.Jurayeva, X.D.Abdullayeva, Z.X.Xamroquova, G.T.Ikromov-Noorganik kimyo Urganch-2025
- 3.Драницына Г.В. Контекстные задачи по химии как средство повышения учебной мотивации. Электронный ресурс: <http://www.openclass.ru/node>

ANTROPOGENETIKA FANIDA BOKIMYOVIIY USULDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI

Sharipova Farida Salimjanovna

TDU Termiz filiali Tibbiy biologiya va gistologiya kafedrasida katta o'qituvchisi p.f.f.d. (PhD)

Kirish: Antropogenetika — insonning nasliy xususiyatlari, genetik omillari va ularning avlodlarga o‘tish qonuniyatlarini o‘rganadigan fan sohasi hisoblanadi. Bu yo‘nalishda qo‘llaniladigan usullar ichida biokimyoviy usul alohida o‘rin tutadi. Chunki u genetik kasalliklar, moddalar almashinuvi buzilishlari va irsiy sindromlarni aniqlash imkonini beradi. Ushbu mavzuni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ta‘lim samaradorligini oshiradi.

Biokimyoviy usulning mohiyati

Biokimyoviy usul — organizm hujayralarida kechadigan fermentativ jarayonlar, oqsil, uglevod, lipid va boshqa moddalar almashinuvini o‘rganishga asoslanadi. Bu usul yordamida gen mutatsiyalari tufayli hosil bo‘lgan biokimyoviy nuqsonlar aniqlanadi. Masalan, *fenilketonuriya*, *galaktozemiya*, *gemofiliya* kabi irsiy kasalliklarni tashxislashda biokimyoviy usul juda muhimdir. Tibbiyotda erta tashxis qo‘yish va davolash choralari ishlab chiqishda qo‘llaniladi.

Pedagogik texnologiyalarning qo‘llanilishi

Antropogenetikada biokimyoviy usulni o‘rgatishda an‘anaviy ta‘lim uslublari bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish talab etiladi.

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT)

- Biokimyoviy jarayonlarni multimedia vositalar orqali ko‘rsatish.
- Ferment reaksiyalarini animatsiya yoki virtual laboratoriya dasturlari yordamida namoyish qilish.

Modulli ta‘lim texnologiyasi

“Genetik kasalliklarda biokimyoviy usullar” modulini tuzish. Talabalar mustaqil ravishda modul bo‘yicha topshiriqlarni bajarib, o‘z bilimini chuqurlashtiradi.

Interfaol metodlar

- “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Blits-so‘rov” usullari orqali mavzu bo‘yicha tezkor fikrlashni rivojlantirish.
- Guruhli ishlarda “kasallikni tashxislash” amaliy mashg‘ulotlarini tashkil qilish.

Amaliy laboratoriya ishlari

Talabalarga ferment faoliyatini aniqlash, qon va siydikdagi biokimyoviy o‘zgarishlarni kuzatish bo‘yicha tajribalar o‘tkazish. Virtual yoki haqiqiy laboratoriya muhitida mustaqil ishlar bajarish kerak.

Pedagogik ahamiyati

Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi. Biokimyoviy usulning amaliy ahamiyatini ko‘rsatib beradi. Kasbiy kompetensiyani rivojlantiradi, chunki kelajakda tibbiyot va biologiya sohasida bu bilimlar zarur. Ijodiy fikrlash va mustaqil izlanish ko‘nikmalarini hosil qiladi.

Xulosa: Antropogenetikada biokimyoviy usulning qo‘llanilishi inson genetik xususiyatlarini chuqur o‘rganish, irsiy kasalliklarni aniqlash va ularning oldini olishda katta ahamiyatga ega. Ushbu mavzuni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash esa nafaqat ta‘lim samaradorligini oshiradi, balki talabalarni ilmiy izlanishga, mustaqil fikrlashga va kasbiy faoliyatga tayyorlaydi.

KIMYO FANINI O‘QITISHDAGI KOMPITENSIYAVIY YONDASHUV

¹Abdimalikov I.I., ²Ismatova I.R., ³Raxmonova S.Z.

*¹Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali,
Tibbiy va biologik kimyo kafedrasida assistenti*

²Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistranti

³Termiz shahar 8-umumta‘lim maktabi

Dolzarbli: Kimyo fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli nazariy va amaliy mashg'ulotlar shaklida olib boriladi. Nazariy va amaliy mashg'ulotlarda kimyo fanini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv kimyo fanini o'qitishda zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsadi: Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy maqsadi Oliy ta'lim muassasasi talabalarni ijtimoiy hayotga moslashishiga yordam berishdan iborat.

Vazifasi: Mamlakatimiz yoshlarining ma'naviyatini shakllantirish va qaror toptirishda, ularni kasbga yunaltirishda xalq ta'limi tizimining ahamiyati salmoqlidni. Shuning uchun umumta'lim fanlari mazmuni milliy mafkura, umuminsoniy qadriyatlarga va boy utmish merosimizga asoslangan bo'lishi, shuningdek, mustaqil va bozor iqtisodiyoti sharoitida yuzaga chiqqan davlat va milliy ehtiyojlarni qondirishga qaratilmog'i lozim. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanining mazmuni va uni O'qitishning umumiy maqsad va vazifalari O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ga mos davlat ta'lim Oliy ta'lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar. rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalari xamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma'naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat.

Kompetensiyaviy yondashuv nuqtayi nazaridan qaralganda ta'lim jarayoni mohiyati ta'lim oluvchilarning kelajakda turli hayotiy vaziyatlar va faoliyat soxalarida duch keladigan muammolarni o'z tajribalari asosida mustaqil yechish layoqatlarini rivojlantirishdan iborat. Bu esa o'z navbatida ta'lim oluvchilarga nafaqat bilim, ko'nikma va malakalarni berish balki, ularni hayotiy ehtiyojlarida qullay olish layoqatlarini (kompetensiyalarini) shakllantirishni ko'zda tutadi. Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o'zgaruvchan dunyoda raqobatbardosh bo'lishi yoshlarimizdan fanlarni mukammal egallashni taqozo etadi. Bu esa mamlakatimiz ta'lim tizimiga kimyoni o'qitishning xalqaro standartlarni joriy etish orqali ta'minlanadi. Yuqoridagi fikrlarni amaliy isboti o'laroq 2016-yil 8-9-noyabr kunlari Toshkent shahrida "Aniq va tabiiy fanlarni o'qitishning zamonaviy metodologiyasi: muammo va yechimlar" mavzusida aniq va tabiiy fanlar o'qituvchilarining respublika forumi o'tkazildi.

Forumda qilingan ma'ruzalarga ko'ra kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlari loyihalari ishlab chiqilib 18 ta umumta'lim fanlari bo'yicha amaliyotchi o'qituvchilar, metodistlar hamda yetakchi olimlardan iborat ishchi guruhi respublikamizning 76 ta maktab, 52 ta kasb-hunar kolleji va 18 ta akademik litseylarda tajriba – sinovdan o'tkazildi.

Kompetensiya –fan bo'yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir.

Kompetentlilik–(lotincha: competens–layoqatli, qobiliyati bor)
Kompetentlilik tarkibiga sof kasbiy bilim, ko'nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik, hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, kommunikativ qobiliyati,real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va foydalana olish xususiyatlari ham kiradi.

1.Kommunikativ kompetensiya

-jamiyatda o'zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va birorta xorijiy tilni mukammal o'zlashtirish hamda muloqotda samarali foydalana olish;

-o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to'g'ri qo'ya olish va javob berish;

-ijtimoiy moslashuvchanlik, o'zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish,jamoaviy hamkorlikda ishlay olish;

-muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o'z pozitsiyasini himoya qila bilish, uni ishontira bilish;

-turli ziddiyatli vaziyatlarda o'z ehtiroslarini boshqarish, muammo va kelishmovchiliklarni hal etishda zarur(konstruktiv) bo'lgan qarorlarni qabul qila olish.

2.Axborot bilan ishlash

-mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, radio(audio– video yozuv)telefon, kompyuter, elektron pochta va boshq.) foydalana olish;

-media vositalaridan zarur bo'lgan axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta'minlash va foydalanishda media-madaniyatiga rioya qilish;

-ma'lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish;

-kundalik faoliyatida uchraydigan hujjatlar bilan ishlay olish(oddiy tabriknomalar yoza olish, anketalarni to'ldirish, mehmonxona ro'yxatida o'zi to'g'risidagi ma'lumotlarni qayd eta olishi va boshq.)

3.Shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi

-shaxs sifatida doimiy ravishda o'z-o'zini rivojlantirish, jismoniy, ma'naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilish;

-hayot davomida o'qib o'rganish, bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish;

-o'z xatti-harakatini advokat baholash, o'zini nazorat qila bilish, halollik, to'g'rilik kabi sifatlariga ega bo'lish;

-o'qib-o'rganganlari va hayot tajribasidan foydalangan holda kundalik turmushda uchraydigan muammolarni hal eta olish.

4.Umummadaniy kompetensiyalar

-vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish;

-badiiy va san'at asarlarini tushunish, ta'sirlana olish;

-orasta kiyinish, yurish-turishda madaniy me'yorlarga va sog'lom turmush tarziga amal qilish;

-umumbashariy ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlarni (urf-odatlar, marosimlar, milliy-madaniy an'analar va h.k.) bilish, unga hurmat bilan munosabatda bo'lish;

-o'zgalarga nisbatan mehr-muruvvat, saxiylik, o'zgalarning dunyoqarashi, diniy e'tiqodi, milliy va etnik xususiyatlari, an'ana va marosimlarini hurmat qilish;

-xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini avaylab asrash, jamiyatda o'rnatilgan odob-axloq qoidalariga rioya qilish.

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim–o'quvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'limdir.

KIMYO FANINI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERAKTIV METODLARNING SAMARADORLIGI

¹Shozodova Setora Mirzohid qizi, ²Xayitova Javhar Murataliyevna

¹Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali,

2-sonli Davolash fakulteti 2-bosqich talabasi

²TDTUTF, Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi assistenti (PhD)

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot oliy ta'lim muassasalarida kimyo fanini o'qitishda zamonaviy interaktiv metodlardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotning maqsadi kimyo ta'limida interaktiv metodlarni qo'llashning nazariy asoslarini tahlil qilish, amaliyotda qo'llaniladigan eng samarali interaktiv metodlarni aniqlash va ularning

talabalarning bilim olish jarayoniga ta'sirini baholashdan iborat. Tadqiqotda interaktiv metodlarning afzalliklari, jumladan, talabalarning faolligini oshirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirish va o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish kabi jihatlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, interaktiv metodlarni qo'llashda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari ham tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari oliy ta'limda kimyo fanini o'qitish sifatini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Kimyo ta'limi, oliy ta'lim, interaktiv metodlar, zamonaviy texnologiyalar, o'qitish usullari, faol o'qitish, talabalarning faolligi, bilim olish jarayon, samaradorlik, innovatsiyalar.

Kirish: Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi kimyo fanining ahamiyatini oshirib, ta'lim tizimiga ham yangi talablarni qo'yimoqda. Kimyo fani talabalardan nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishni, balki amaliy ko'nikmalarni egallashni, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni ham talab etadi. Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim muassasalarida kimyo fanini o'qitishda zamonaviy interaktiv metodlardan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi.

So'nggi yillarda ta'lim sohasida interaktiv metodlarning samaradorligi ko'plab tadqiqotlar orqali isbotlangan. Interaktiv metodlar talabalarning faolligini oshirish, o'quv jarayoniga qiziqishini uyg'otish, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Kimyo fanida esa, interaktiv metodlar nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, laboratoriya ishlarini simulyatsiya qilish va talabalarga kimyoviy jarayonlarni vizual tarzda tasavvur qilishga yordam beradi.

Ushbu tadqiqot oliy ta'lim muassasalarida kimyo fanini o'qitishda zamonaviy interaktiv metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida interaktiv metodlarning afzalliklari, ularni qo'llashda yuzaga keladigan muammolar va ushbu muammolarni hal qilish yo'llari aniqlanadi. Olingan natijalar asosida oliy ta'limda kimyo fanini o'qitish sifatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tadqiqot maqsadi: Oliy ta'lim muassasalarida kimyo fanini o'qitishda zamonaviy interaktiv metodlardan foydalanishning nazariy asoslarini o'rganish, amaliyotda qo'llaniladigan eng samarali interaktiv metodlarni aniqlash va ularning talabalarning bilim olish jarayoniga ta'sirini baholash orqali kimyo ta'limi sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot materiallari: Kimyo ta'limi metodikasi bo'yicha adabiyotlar: kimyo fanini o'qitish usullari, kimyoviy eksperiment, virtual laboratoriyalar, masofaviy ta'lim. Ilmiy maqolalar va konferentsiya materiallari: oliy ta'limda kimyo o'qitishning zamonaviy tendentsiyalari, interaktiv metodlarning samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar. Internet resurslari: elektron kutubxonalar, ochiq ta'lim resurslari (OER), vebinarlar, onlayn kurslar. Dars kuzatuvlari: o'qituvchilarning interaktiv metodlardan foydalanish uslublari, talabalarning faolligi, o'quv jarayonining atmosferasi. Intervyular: o'qituvchilar va talabalar bilan interaktiv metodlarni qo'llashning afzalliklari va kamchiliklari haqida suhbatlar.

Tadqiqot natijalari: Interaktiv metodlar an'anaviy usullarga nisbatan talabalarning bilim olish sifatini oshiradi. Talabalarning o'quv jarayoniga qiziqishi va faolligi sezilarli darajada ortadi. Interaktiv metodlar talabalarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Interaktiv metodlar talabalarning o'zlashtirish darajasini oshirish bilan birga interaktiv metodlarni qo'llash uchun o'qituvchilarning tayyorgarligi va malakasi yetarli emasligi aniqlangan. Buning uchun o'qituvchilar uchun treninglar va seminarlar tashkil etish zarur. Interaktiv metodlarni qo'llash uchun moddiy-texnik baza yetarli emasligi aniqlangan. Buning uchun virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va boshqa zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash lozim.

Interaktiv metodlarni baholash mezonlari yetarli emasligi aniqlangan. Buning uchun talabalarning bilim va ko'nikmalarini baholash uchun yangi mezonlar va usullar ishlab chiqish kerak. Oliy ta'lim muassasalarida kimyo fanini o'qitishda interaktiv metodlardan keng foydalanishni tavsiya etiladi. O'qituvchilarning interaktiv metodlar bo'yicha malakasini oshirish uchun muntazam ravishda treninglar va seminarlar tashkil etish zarur. Oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini interaktiv metodlarni o'lash uchun zarur bo'lgan zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash lozim. Talabalarning bilim va ko'nikmalarini baholash uchun yangi mezonlar va usullar ishlab chiqish kerak. a, ularning fan asoslarini chuqurroq tushunishiga yordam beradi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot oliy ta'lim muassasalarida kimyo fanini o'qitishda zamonaviy interaktiv metodlardan foydalanishning ahamiyatini o'rganishga qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlar talabalarning bilim olish sifatini, faolligini va qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Muammoli ta'lim, loyihali ta'lim, guruhli ish, rolli o'yinlar, keys-stadilar va aqliy hujum kabi interaktiv metodlar talabalarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar, xususan, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Shunga qaramay, interaktiv metodlarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish, moddiy-texnik bazani yaxshilash va baholash mezonlarini takomillashtirish zarur. Olingan natijalar oliy ta'limda kimyo fanini o'qitish sifatini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-637-son 23.09.2020 .
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, PQ-2909-son 20.04.2017.
3. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining normativ-huquqiy hujjatlari.
1. Abdullaeva B.S. Interfaol usullar: mohiyati va qo'llanilishi. - T.: TDPU, 2006.
2. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - T.: TDPU, 2006.
3. Xodjayev B.X. Pedagogika nazariyasi va tarixi. - T.: "Sano-standart", 2017.
4. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. - T.: "Fan", 2011.
1. Oliy ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash masalalari. (Ilmiy maqolalar to'plami). - T.: TDTY, 2012.
2. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. (Ilmiy maqolalar to'plami). - T.: TDPU, 2015.

BUGUNGI KUNDA TIBBIY KIMYO FANINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING TUTGAN O'RNI

Noraliev Muxammaddiyor Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali 2-bosqich talabasi

Boltayeva Surayyo Jo'ra qizi

Toshkent davlat tibbiyot unversiteti Termiz filiali

Tibbiy va biologik kimyo kafedrasi assistenti

Annotatsiya: Mazkur tezisda oliy ta'limda kimyo fanini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Interfaol metodlar o'quvchini dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi, uning mustaqil fikrlashi, jamoada ishlashi va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, zamonaviy interaktiv vositalardan foydalanish kimyo fanini o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi hamda ta'lim sifatini yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: Interfaol ta'lim, kimyo, "3x4" metodi, klaster, aqliy hujum, FSMU, virtual laboratoriya, gamifikatsiya, sokratik suhbat, AR/VR texnologiyasi.

Kirish: Bugungi globallashtirish davrida oliy ta'lim tizimidan talab etilayotgan asosiy vazifalardan biri – talabalarga chuqur bilim berish, ularning ijodiy va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Ayniqsa, kimyo fani tabiiy fanlar orasida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Chunki kimyo moddalar tuzilishi, ularning xossalari va o'zaro ta'sirini o'rganadi hamda insoniyat hayoti va texnologik rivojlanish uchun muhim bo'lgan bilimlarni beradi. Shu sababli kimyo fanini an'anaviy usullar bilangina o'qitish yetarli emas. Talabalarda bilim olishga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish, ularni faol va ijodiy fikrlashga undash uchun interfaol metodlardan foydalanish zarur.

Asosiy qism: Oliy ta'lim tizimida kimyo fanini o'qitishda interfaol metodlar muhim o'rin tutadi. Chunki bu metodlar talabaning o'z bilimini faol izlanish jarayonida egallashini ta'minlaydi. Interfaol ta'limda o'quvchi bilimni tayyor shaklda olmaydi, balki o'zining fikri, izlanishi va hamkorlikdagi faoliyati orqali o'zlashtiradi.

Interfaol metodlarning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

“3x4” metodi – talabalarning kichik guruhlarda ishlashini ta'minlaydi, o'qilgan mavzuni umumlashtirishga yordam beradi.

Klaster metodi – mavzudagi asosiy tushunchalar va ular orasidagi bog'liqliklarni grafik ko'rinishda aniqlash imkonini beradi.

“Zinama-zina” metodi – bilimlarni bosqichma-bosqich chuqurlashtirishga yordam beradi, o'quvchini izchil fikrlashga o'rgatadi.

“Aqliy hujum” – talabalarda kreativ fikrlash va tezkor yechim topish qobiliyatini rivojlantiradi.

FSMU texnologiyasi – tanqidiy va mantiqiy fikrlashni shakllantiradi, o'z fikrini asoslab berishga o'rgatadi.

Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar interfaol ta'limni yanada samarali qiladi. Jumladan:

- Virtual laboratoriyalar va PhET simulyatsiyalari tajribalarni xavfsiz va vizual tarzda bajarish imkonini beradi.
- Gamifikatsiya elementlari darsni qiziqarli qiladi, talabalarni raqobat va motivatsiya asosida faol ishtirok etishga undaydi.
- Sokratik suhbat usuli o'quvchilarda savol-javob orqali mantiqiy tafakkurni shakllantiradi.
- AR/VR texnologiyalari murakkab kimyoviy jarayonlarni 3D ko'rinishda ko'rsatib, ularni oson tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'rayev M., Qodirova D. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. – [Toshkent: O'qituvchi, 2019.](#)
2. G'ulomova H. Kimyo o'qitish metodikasi. – [Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.](#)
3. Ismoilova N. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – [Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2018](#)
4. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder. (www.phet.colorado.edu)
5. Izbasarova Guljayna Baxtibay qizi. Kimyo darslarida interfaol usullardan foydalanish. [Psixologiya va sotsiologiya ilmiy jurnali, 17 iyun, 2024 yil, №7.](#)
6. Majidova Xursan. Kimyo fanini o'qitishda zamonaviy interfaol metodlarning ahamiyati. [Ilm-fan xabarnomasi, Science Bulletin, Volume 7, Issue 2, May 2025.](#)
7. Qobilova Nargiza Axlisherovna. Interfaol ta'lim metodlari orqali kimyo fanini o'qitish. [Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, Plano, Texas, USA, 1st February, 2023.](#)

TIBBIY TA'LIM MUASSALARIDA «TIBBIY BIOLOGIYA UMUMIY GENETIKA» FANLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLAR SAMARADORLIGI

Qo'ng'irotova Anorxol Inoyatovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali
"Tibbiy biologiya va gistologiya" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Oliy ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiya, interfaol usullarning tadbiq etilishi zamonaviy tibbiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, talabalarda biologik jarayonning mohiyati, irsiyat qonuniyatlari va organizmda yuz beradigan molekulyar darajadagi o'zgarishlar haqidagi bilimlarni shakllantirishda interfaol metodlar, talabalarning mustaqil fikrlashi, tahliliy ko'nikmalar, o'zaro bahs- munozara, individual suhbat tariqasida darslarning samarali o'tilishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy texnologiya, interfaol usul, talabalarning mustaqil fikrlashi, tahliliy yondashuv, amaliy ko'nikmalar. o'zaro bahs-munozara, loyihaviy ta'lim.

Hozirgi davrda oliy tibbiyot ta'limida fanlarni o'qitishning yangicha uslublari, yondashuvlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarning tadbiq etilishi muhim ahamiyatga ega. Xususan «Tibbiy biologiya Umumiy genetika» fani zamonaviy tibbiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, talabalarda biologik jarayonlar mohiyati, irsiyat qonuniyatlari va organizmda yuz beradigan molekulyar darajadagi o'zgarishlar haqidagi chuqur bilim shakllanadi. An'anaviy ma'ruza va amaliyot mashg'ulotlari o'rniga interfaol metodlarni qo'llash ta'lim sifatini yanada oshiradi, talabalarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etish masalalarini yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shundan kelib chiqib, interfaol metodlar asosida «Tibbiy biologiya Umumiy genetika» fanini o'qitishning samaradorligini tahlil qilish hamda mavjud tajribalar asosida tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib olingan. XXI asrda tibbiyot tobora rivojlanib, molekulyar va individual yondashuvlar sari, zamonaviy biotexnologiya, genetik muxandislik, diagnostika tibbiyotning asoslarini tashkil qiluvchi «Tibbiy biologiya Umumiy genetika» fani alohida ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun tibbiyot oliy ta'lim muassalarida mazkur fanlar talabalarning kasbiy shakllanishida po'ydevor sifatida xizmat qiladi.

Tibbiyot sohasida yetuk mutaxassislar tayyorlash uchun nafaqat klinik ko'nikmalari, balki organizmning molekulyar va hujayraviy darajadagi tuzilishi, irsiy kasalliklarning sabablari, irsiyat va muhit omillarining o'zaro ta'siri kabi muhim tushunchalarni chuqur o'zlashtirish zarur. Tibbiy biologiya fanining vazifalari sifatida talabalarda hayotiy jarayonlarning umumiy qonuniyatlarini tibbiy nuqtai nazaridan tushuntirish, kasalliklarning molekulyar va biologik mexanizmlarini aniqlash uchun zamin yaratish, tibbiy fanlarga tayanch bilim sifatida xizmat qilish kabilarni keltirish mumkin.(anatomiya, fiziologiya, patofiziologiya, farmakologiya va boshqalar) kabilarni keltirish mumkin. Umumiy genetika fanining asosiy yo'nalishlari: Mendel qonunlari va irsiylik nazariyasi; Genetik materiallar : DNK va RNK struktura va funksiyasi; Genetik muxandislik va biotexnologiyaning tibbiyotdagi roli, Genetik maslahat va profilaktika; Irsiy kasalliklar, xromosoma biologik jarayonlar mohiyati, irsiyat qonuniyatlari va organizmda yuz beradigan molekulyar darajadagi o'zgarishlar haqidagi chuqur bilim shakllanadi. An'anaviy ma'ruza va amaliyot mashg'ulotlari o'rniga interfaol metodlarni qo'llash ta'lim sifatini yanada oshiradi, talabalarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etish masalalarini yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ermetov E.Ya , Yakhshiboyeva D.E.< Maqsudov V.G.Tibbiy ta'limda didaktika. – Toshkent. 2002 194- bet
2. Nishonboyev K, Hamidov J. tibbiy biologiya va genetika-Toshkent .2019. 328-bet.

3. Nishonboyev.K.N, Hamidov.J.N. Tibbiy biologiya va irsiyatdan qo`llanma/Toshkent.2005. 132-bet
4. Xoliqov.P.X Tibbiy biologiya va genetika. Toshkent. 2002. 291-bet.

KIMYODA MASALALARNI YECHISHDA FANGA OID KOMPETENSIYALARNI O'QUVCHILARGA O'RGATISH

***Ikromov G'olibjon Tolibjonovich**
102-IDUM Kimyo fan o'qituvchisi*

Annotatsiya. Bugungi tezkor dunyoda ilmiy bilimlar va muammolarni hal qilish ko'nikmalari jamiyat duch keladigan murakkab muammolarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Kimyo fanning asosiy tarmog'i sifatida ushbu masalalarning ko'pini tushunish va hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqolada talabalarga kimyo masalalarini hal qilishda fanga oid kompetentsiyalarni o'rgatish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga urg'u berish muhimligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: fan ta'limi, kimyo, kompetentsiyalar, muammolarni hal qilish, o'qitish metodikasi, talabalarni jalb qilish, faol o'rganish.

Ilmiy ta'lim zamonaviy jamiyatning asosi bo'lib, talabalarni murakkab muammolarni tushunish va hal qilish uchun bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Ilm-fan sohasida kimyo hal qiluvchi fan bo'lib, Real muammolarni hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Talabalarga kimyo bo'yicha samarali muammolarni hal qilish imkoniyatini berish uchun o'qituvchilar yodlash va eslashdan tashqari vakolatlarni rivojlantirishga e'tibor qaratishlari kerak. Ushbu maqolada biz talabalarga kimyoga alohida e'tibor qaratgan holda fan bilan bog'liq kompetentsiyalarni o'rgatish bo'yicha kompleks yondashuvni o'rganamiz. Biz ishlatilgan usullarni, kuzatilgan natijalarni ko'rib chiqamiz, ularning oqibatlarini muhokama qilamiz va kelajakda takomillashtirish bo'yicha takliflar bilan yakunlaymiz.

- Faol ta'lim strategiyalari: guruh muhokamalari, muammolarni yechish mashqlari va laboratoriya tajribalari kabi faol ta'lim usullarini o'z ichiga olgan o'quvchilarning kimyoviy tushunchalar haqidagi tushunchalarini oshirishi mumkin. Talabalarni o'z bilimlarini amaliy stsenariylarda qo'llashga undash tanqidiy fikrlash va eksperimentlarda vakolatlarni rivojlantiradi.
- Fanlararo aloqalar: kimyo tushunchalarini sog'liqni saqlash, atrof-muhit va texnologiyaning real muammolari bilan bog'lash. Kimyo va boshqa fanlarning o'zaro bog'liqligini o'rganish orqali talabalar kengroq kontekstlarda kimyoviy muammolarni kontekstlashtirish bo'yicha malakalarni rivojlantirishlari mumkin.
- Texnologiya integratsiyasi: talabalarni virtual tajribalar va interaktiv modellarga jalb qilish uchun raqamli vositalar va simulyatsiyalardan foydalaning. Ushbu vositalar talabalar uchun kimyo bo'yicha muammolarni hal qilishda xavfsiz va qulay usulni taklif etadi.
- Amaliy tadqiqotlar: amaliy tadqiqotlar orqali hayotiy kimyoviy muammolarni keltirib chiqaring. Ushbu usul talabalarni ma'lumotlarni tahlil qilish va sintez qilishga undaydi, tadqiqot va muammolarni hal qilishda vakolatlarni rivojlantiradi.

Talabalarga kimyo masalalarini hal qilish bilan bog'liq kompetentsiyalarni o'rgatish ularga nazariy bilimlarda ham, amaliy ko'nikmalarda ham mustahkam poydevor yaratishni o'z ichiga oladi. Talabalarga ushbu mavzuda ustun bo'lishiga yordam beradigan ba'zi asosiy vakolatlar va strategiyalar:

- Asosiy ilmiy savodxonlik: kimyo fanidan masalalar yechishni o'rganishdan oldin, o'quvchilarning ilmiy uslub, o'lchov birliklari va davriy jadval kabi asosiy ilmiy tushunchalarni yaxshi tushunishlariga ishonch hosil qiling. Ushbu poydevor yanada murakkab muammolarni hal qilish uchun juda muhimdir.
- Tanqidiy fikrlash ko'nikmalari: o'quvchilarni kimyoviy masalalar haqida tanqidiy fikrlashga undash. Ularga ma'lumotni tahlil qilishni, naqshlarni aniqlashni va mantiqiy ajratmalar qilishni o'rgatish. Tanqidiy fikrlash gipotezalarni shakllantirish va tajribalarni loyihalash uchun juda muhimdir.
- Masalalarni yechish asoslari: o'quvchilarni kimyoga xos masalalarni yechish asoslari bilan tanishtirish. Ushbu ramkalar odatda murakkab muammolarni kichikroq, boshqariladigan bosqichlarga ajratish uchun tizimli yondashuvni o'z ichiga oladi. Umumiy asoslardan biri bu "stexiometriya muammolarini hal qilish" yondashuvidir.
- Hayotiy misollar bilan mashq qiling: kimyoning amaliy qo'llanilishini tasvirlash uchun hayotiy misollar va amaliy tadqiqotlardan foydalaning. Bu talabalarga mavzuning dolzarbligini va undan kundalik muammolarni hal qilishda qanday foydalanish mumkinligini ko'rishga yordam beradi.
- Laboratoriya ko'nikmalari: laboratoriyada amaliy amaliy tajriba talabalarda kimyo fanidan masalalar yechish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Ularda tajribalar o'tkazish, kuzatuvlar o'tkazish, ma'lumotlar to'plash va xulosalar chiqarish imkoniyatlari mavjudligiga ishonch hosil qiling. Xavfsizlik protokollari va to'g'ri laboratoriya texnikasini ta'kidlang.
- Matematika malakasi: kimyo ko'pincha matematik hisob-kitoblarni o'z ichiga oladi, ayniqsa stexiometriya va kimyoviy kinetika kabi sohalarida. Talabalar matematikada mustahkam poydevorga ega bo'lishlarini va algebra, nisbatlar va birlik konversiyalari bilan qulay bo'lishlarini ta'minlash.
- Kontseptual tushuncha: atom tuzilishi, kimyoviy bog'lanish va termodinamika kabi asosiy kimyoviy tushunchalarni chuqur tushunishga ustuvor ahamiyat bering. Kuchli kontseptual bilimlar talabalarga muammolarni hal qilishda o'z tushunchalarini qo'llashni osonlashtiradi.
- Texnologiyadan foydalanish: texnologiya va raqamli vositalarni o'quv dasturiga kiritish. Kimyo simulyatsiyasi va modellash dasturi o'quvchilarga kimyoviy hodisalarni tasavvur qilish va o'rganishda yordam beradi, muammolarni hal qilishda yordam beradi.
- Hamkorlik va aloqa: o'quvchilarni kimyo masalalari bo'yicha hamkorlikda ishlashga undash. Topilmalar va xulosalarning samarali aloqasi ilmiy muammolarni hal qilishda muhim mahoratdir.
- Amaliyot va mulohazalar: o'quvchilarga turli xil kimyo masalalarini yechishni mashq qilish uchun keng imkoniyatlar yaratish. Ularning ishi haqida konstruktiv fikr bildiring va ularni xatolaridan saboq olishga undang.
- Ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilish: o'quvchilarga ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilish va talqin qilishni o'rgatish. Ushbu ko'nikma tajribalar va tadqiqotlardan mazmunli xulosalar chiqarish uchun juda muhimdir.
- Axloqiy mulohazalar: kimyoning axloqiy jihatlarini, masalan, mas'uliyatli kimyoviy utilizatsiya va ayrim tadqiqotlar va ilovalarning axloqiy oqibatlarini muhokama qiling.
- Hozirgi tadqiqotlar va ishlanmalar: talabalarni kimyo sohasidagi so'nggi ishlanmalar va tadqiqotlar haqida xabardor qilib turing. Bu ularni ilhomlantirishi va mavzuning dinamik xususiyatini namoyish qilishi mumkin.

Ushbu vakolatlar va strategiyalarga e'tibor qaratib, siz talabalarga kimyo masalalarini hal qilishda ustun bo'lish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni rivojlantirishga yordam berishingiz va bu sohada ma'lumotli va qobiliyatli muammolarni hal qilishingiz mumkin.

Kimyo muammolarini hal qilishda kompetentsiyalarni rivojlantirish sinfdan tashqariga chiqadi. Bu talabalarni ilmiy tadqiqotlar, atrof-muhitni boshqarish va texnologik yutuqlarga mazmunli hissa qo'shish uchun zarur bo'lgan vositalar bilan jihozlaydi. Ushbu vakolatlarni rivojlantirish orqali o'qituvchilar nafaqat talabalarni ilm-fan sohasidagi martaba uchun tayyorlaydilar, balki ularga iqlim o'zgarishi va sog'liqni saqlash muammolari kabi global muammolarni hal qilish imkoniyatini beradi.

Natijalar istiqbolli bo'lsa-da, qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda. O'qituvchilar o'zlarining o'qitish usullarini turli xil ta'lim uslublari va qobiliyatlariga moslashtirish uchun moslashtirishlari kerak. Bundan tashqari, doimiy baholash va mulohazalar o'qitish yondashuvlarini takomillashtirish va doimiy takomillashtirishni ta'minlash uchun juda muhimdir.

Xulosa: Talabalarga kimyo masalalarini hal qilishda fan bilan bog'liq kompetentsiyalarni o'rgatish ijodkorlik, moslashuvchanlik va sadoqatni talab qiladigan ko'p qirrali ishdir. Faol ta'lim, fanlararo aloqalar, texnologiya integratsiyasi va amaliy tadqiqotlarni o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar talabalarga kimyo va undan tashqarida muammolarni hal qilishda yordam berishlari mumkin.

Kelgusida takomillashtirish bo'yicha takliflar:

- Kasbiy rivojlanish: o'qituvchilar malaka oshirish dasturlarida ishtirok etish va pedagogikaning so'nggi yutuqlari bilan yangilanib turish orqali o'qitish usullarini doimiy ravishda yangilab turishlari kerak.
- Baholash vositalari: muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash va tadqiqot ko'nikmalarini o'lchaydigan kompleks baholash vositalarini ishlab chiqish.
- Jamoatchilikni jalb qilish: talabalarni mahalliy hamjamiyat bilan aloqada bo'lishga va kimyoviy qobiliyatlarini talab qiladigan Real loyihalarda ishtirok etishga undash.

Xulosa qilib aytganda, kimyoviy masalalarni hal qilishda vakolatlarni rivojlantirish fan ta'limining muhim tarkibiy qismidir. O'qitishning innovatsion usullarini qo'llagan holda, o'qituvchilar zamonamizning murakkab muammolarini hal qilish uchun keyingi avlod olimlari va muammolarni hal qiluvchilarni tayyorlashlari mumkin.

Adabiyotlar:

1. Рустамова Х.Н., Эштурсунов Д.А. Роль информационных и коммуникационных технологий в обучении общей и неорганической химии // «Экономика и социум». 2021. №5(84).
2. Kurbanova A.Dj., Komilov K.U. Case-study method for teaching general and inorganic chemistry// Academic Research in Educational Sciences.2021.№6. Pade 436-443.
3. Matyakubov A. Q. Formation of intellectual abilities of students in the process of learning general and inorganic chemistry// Общество и инновации. 2021. № 5. Стр.2181-1415
4. Matyakubov, A. Q. Improving literacy on the basis of pisa requirements//. Academic research in educational. 2021. № 2(9), 463-466
5. Курбанова М.Э. Организация уроков химии на примерах кластерной графики // . Academic research in educational sciences, (2021). 2(9), 246-253.

MUNDARIJA

I-SEKSIYA: TIBBIY KIMYONING DOLZARB MUAMMOLARI

Абдиразоков Алланазар ИЗУЧЕНИИ РЕАКЦИОННОСПОСОБНОСТИ ЦИАНЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА.....	4
N.Sh. Muzaffarova, F.N.Nurqulov, X.X.To‘rayev BORAT KISLOTA, FOSFAT KISLOTA VA MOCHEVINA ASOSIDA YANGI KO‘RIQLANADIGAN ANTIPIREN SINTEZI.....	5
Н.Ш. Музаффарова, Х.Х.Тўраев Ф.Н. Нурқулов ФОСФОР, АЗОТ ВА МЕТАЛЛ САҚЛАГАН АНТИПИРЕНЛАРНИНГ ТЕРМИК БАРҚАРОРЛИГИ.....	6
Azilbek L., Minkayeva A., Shybyray Ye., Shang X., Jenis J. INVESTIGATION OF CHEMICAL CONSTITUENTS AND DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING BIOACTIVE COMPLEXES FROM <i>RHEUM</i> <i>TATARICUM L.</i>	8
Jenis U., Nurlybek A., Shybyray Ye., Bazargaliyeva A., Jenis J. PHYTOCHEMICAL INVESTIGATION OF <i>ARTEMISIA RUTIFOLIA</i>	9
Shynar A., Minkayeva A., Kuanbay Zh., Jenis J. INVESTIGATING THE POTENTIAL OF <i>FERULA FOETIDA</i> AS SOURCE OF BIOACTIVE COMPOUNDS.....	10
Huanbieke S., Amzeyeva U., Baiseitova A., Shybyray Ye., Jenis J. CHEMICAL COMPOSITION OF AERIAL PART OF <i>CICHORIUM INTYBUS L.</i> IDENTIFIED BY GC-MS ANALYSIS.....	11
Shybyray Ye., Amzeyeva U., Nurlybekova A.K., Minkayeva A., Aisa H.A., Li J., Jenis J. KAEMFEROL-8-THIOGLUCOSIDES IN <i>LEPIDIUM SATIVUM</i>	12
Muqumova G.J., Zaripova R. Sh., Mo‘minova Sh.N., O‘razova O‘F. MELAMIN, FORMALIN VA QAHRABO KISLOTA ASOSIDAGI POLIMER LIGAND VA UNING Cu(II) BILAN KOMPLEKSINING IQ-SPEKTRI.....	13
Nuraddinova M.B., Pirimova M. A., Islomov A. Kh., Asqarov I.R. TERPENOIDS OF GINGER (<i>ZINGIBER OFFICINALE</i>).....	15
Pirimova M. A., ¹Nuraddinova M. B., ²Islomov A.X., ³Asqarov I. R. ZANJABIL (<i>ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE</i>) TARKIBIDAGI FLAVONOIDLAR VA ULARNING BIOLOGIK AHAMIYATI.....	18
Karimov Javohir Sobirzoda, Niyozov Laziz Nurxonovich GIDROKSI- VA METOKSIBENZOY KISLOTALARI VA 2-AMINO-2- METILPROPANOL-1 ASOSIDA AMID BIRIKMALARNING SINTEZI	20
Alimnazarov B.X., Alimov B., Ashurov J.M., Rasulov A.A. 2,4-DIXLORFENOKSI KISLOTASI (2,4-D) VA PIRIDINDAN (Py) TASHKIL TOPGAN ARALASH LIGANDLI Cu(II) KOMPLEKSINING XIRSHFELD SIRT YUZASINING TAHLILI.....	22
Abdimalikov I.I., Ismatova I.R., Raxmonova S.Z. INSON ORGANIZMIDA BROMNING VAZIFASI VA BROMGA BO‘LGAN TALABNING OSHISHI.....	24
Amanova D.U., Berdiyeva V. O., Nomozova O.N., Buriyeva S. H.	25

CO(II) IONINING 2-AMINOBENZOTIAZOL BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARI: SINTEZI VA XOSSALARI.....	
Gapurov U.U., Niyazov L.N. THE ROLE OF AMIDE DERIVATIVES OF HYDROXYBENZOIC ACIDS IN CHEMISTRY AND BIOMEDICINE.....	28
Bozorova M.I., Turayev X.X., Ashurov J.M. [MECL ₄] ⁻² [LEVH] ⁺² ·NH ₂ O KOMPLEKS BIRIKMALAR TUZILISHINING IQ-SPEKTROSKOPIK TADQIQOTI.....	30
Bozorova M.I., Turayev X.X., Ashurov J.M. LEVOFLOKSASINNING CU(II) VA NI (II) KATIONLARI BILAN METALLOKOMPLEKS BIRIKMALARI SINTEZI HAMDA KOMPLEKSLARINING KONDUKTOMETRIK TAHLILI.....	33
Vohidova Mohigul Xudoyor qizi, Xaydarova Zubayda Esanboyevna 1 PROPOKSI 3- BENZILOKSI 2-SIANETOKSIPROPANNI GIDROGENLASH.....	35
Keldiyarova Halena Oybek qizi, Pardayev Otabek To'xtameshovich TORAKAL ONKOLOGIYADA ZAMONAVIY TASHXIS VA DAVOLASH USULLARI..	36
Eshonqulova H.N., Muzaffarova N.Sh. MELAMIN STEARAT OLIISH VA UNING XOSSALARI.....	37
Mardonov Amirjon Toshtemirovich, Muzaffarova Nazokat Sharabovna ZAMONAVIY TIBBIY KIMYONING ASOSIY MUAMMOLARI.....	38

II-SEKSIYA: BIOLOGIK KIMYONING DOLZARB MUAMMOLARI

Шихалова, А.А., Белоус Е.М. БИОИНДИКАЦИОННАЯ РОЛЬ ПОЧВЕННЫХ ФЕРМЕНТОВ.....	40
Шихалова А.А., Белоус Е.М., Логвинович О.С., Коваль А.Н., Литвинчук А.В., Мышкова Н.С., Алексейко Л.Н. МОДУЛЯЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ГЕРОПРОТЕКТОРНОЙ СТРАТЕГИИ.....	41
Дорошкова Н.А. ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВИТАМИНА D ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	43
Белоус Е.М., Шихалова А.А., Вегеро Ю.И., Логвинович О.С. ПРОФИЛЬ ПОЛИАМИНОВ И МИТОХОНДРИАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ КЛЕТКИ КРОВИ ПРИ ЛЕЙКОЗАХ.....	45
Шарофиддинов Камолиддин ХХХ, Мусаева Юлдуз Алписовна ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРДА МИЯ ТЎҚИМАСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ...	46
Ашурова Ш.О., Нарзуллаева Г.К. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ.....	48
Tog'ayev A.A., Islomov A.X. MATRICARIA CHAMOMILLA DORIVOR O'SIMLIGI YER USTKI QISMI TARKIBIDAGI MIKROELEMENTLAR MIQDORINI ANIQLASH.....	49
Tog'ayev Azizbek Aliyor o'g'li, Meliqulova Mehrigon Mansur qizi GINGEROL MODDASINING SARATON HUYAYRALARIGA TA'SIRI.....	50
Boltayeva Surayyo Jo'ra qizi	51

AJUGA TURKISTANICANING BIOKIMYOVIY AHAMIYATI.....	
Курбанова Н.Н., Қадамбоев Б.Б. МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА ГЕПАТОБИЛИАР ТИЗИМ ҲОЛАТИ ВА АНИҚЛАНГАН ЎЗГАРИШЛАРНИ ЯНГИ ЎСИМЛИК ПРЕПАРАТЛАРИ БИЛАН ТИКЛАШ.....	53
Kurbanova Nodira Navruzovna BIOKIMYONING ZAMONAVIY DOLZARB MUAMMOLARI.....	54
Кимсанов Абдугафур Буриевич МЕТАБОЛИЗМ 1-АРИЛОКСИ – 3 – МОРФОЛИНО – 2 – ПРОПАНОЛОВ.....	55
Tojikulov Mirxojiddin Makhmudovich, Boltayeva Surayyo Jo'ra qizi SPORTCHILAR UCHUN PROTEIN ISTE'MOLNING ILMIY ASOSLARI VA ORTIQCHA ISTE'MOLNING SALBIY OQIBATLARI.....	57
Abdurazakova Nigina Akramovna, Boltayeva Surayyo Jo'ra qizi ATROF MUHIT IFLOSLANISHI VA BIOKIMYOVIY KO'RSATKICHLAR.....	58
Abdurakhmanova Marjona, Axmedov K.X. PHARMACOLOGY, PHARMACY AND TRADITIONAL MEDICINE: CURRENT CHALLENGES AND INNOVATIONS.....	60
Hayitova Javhar Murataliyevna, Izzatova Risolat Bahridin qizi BIOMARKERLARNI ANIQLASHDA BIOKIMYOVIY MUAMMOLAR VA ULARNING KLINIK DIAGNOSTIKADAGI AHAMIYATI.....	61
Xayitova Javhar Murataliyevna, Qarshiyeva Muhabbat G'ayrat qizi АРОПТОЗ ВА НЕКРОЗ МЕХАНИЗМЛАРНИНГ ТО'ЛИҚ ОЧИЛМАГАН BIOKIMYOVIY TOMONLARI.....	65
Safarova Sayyora Rustam qizi, Xaydarova Zubayda Esanboyevna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SURXONDARYO VILOYATI TUPROQLARIDA PESTITSIDLAR TARQALISHINING ASOSIY OMILLARI.....	68
Safarova Sayyora Rustam qizi, Safarova Zarnigor Zafarovna BIOLOGIK KIMYO BUGUNGI KUNDA: ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	70
Mustayeva Zilola To'liqinuvna, Safarova Sayyora Rustam qizi ANTIBIOTIKLAR VA BAKTERIAL REZISTENTLIK: ENZIMATIK MEХАНИЗМЛАРНИНГ BIKIMYOSI.....	74
Abdullayev Mahmud Xo'jaqul o'g'li, Istamova Durдона Rustam qizi KIMYOTERAPIYADA BIOKIMYOVIY MODDALARNING TA'SIR MEХАНИЗМИ.....	76
Abdullayev Mahmud Xo'jaqul o'g'li, Mirzomurodova Taxmina Dilmurod qizi METABOLIK SINDROM VA INSULIN REZISTENTLIGI: BIOKIMYOVIY ASOSLARI VA KLINIK AHAMIYATI.....	80

III-SEKSIYA : KIMYOVIY TEXNOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI

Axmedov U.Ch., Normurotov J.B. TECHNOLOGY FOR SYNTHESIS OF TEREPHTHALAMIDE FROM PLASTIC WASTE..	86
Eshmurodov X.E., Djalilov A.T. KREMNIYORGANIK GLIFTAL SMOLALAR SINTEZI VA ULARNING XOSSALARINI O'RGANISH.....	87
Rustamova Charosxon Rustamovna YUQORI HARORATGA CHIDAMLI VA PAST KORROZIYA XUSUSIYATIGA EGA SHKALAGA QARSHI INGIBITOR SINTEZI.....	90

Tursunov S.A., Xodjamkulov S.Z. KALIY XLORID OLISH UCHUN REAGENT SINTEZ QILISHDA STEARILAMID OLISH JARAYONINI O'RGANISH.....	91
R.S.Shaymanova, M.K.Urazov, M.D.Xaydarova BURG'ILASH JARAYONIDA ISHLATILADIGAN ERITMALAR TARKIBIDAGI TOG' JINSLARINI TOZALASH USULLARI.....	94
Pardaev Otabek To'xtamishovich, Abdurahmonov Eldor Baratovich, Karimov Islom Akbarali o'g'li ANGERIN TABIIY KAOLINI DTG VA FT-IR SPEKTRLARI, SEOLIT SINTEZI.....	96
Razzoqova Surayyo Razzoqovna, Karimov Islom Akbarali o'g'li 3D METALLARI BILAN 2-METILTIOBENZOKSAZOLNING SEM-EDA VA RENTGENFLUORETSENT TAHLILLARI YORDAMIDA BIRIKMALARDAGI ELEMENTLAR MIQDORINI ANIQLASH.....	99
Lutfullayeva Shaxrizoda Farruxjonovna VODOROD IQTISODIYOTI VA VODOROD ISHLAB CHIQRISHNING YANGI TEXNOLOGIYALARI.....	102
Nomozov A.K., Yuldashova S.G'. EKOLOGIK XAVFSIZ KORROZIYA INGIBITORLARINI OLISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQLASH.....	105
Ш. Б. Хужаниёзов ПЕРЕГРУППИРОВКА АЛЛИЛОВОГО ЭФИРА ГВАЯКОЛА В ЭВГЕНОЛ В ПРИСУТСТВИИ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ КРИСТАЛЛОГИДРАТА ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА (III).....	110
Yuldashova S.G., Xoliyoroova O. J. TECHNOLOGY FOR OBTAINING NANOSCALE COATINGS BASED ON LOCAL RAW MATERIALS: REVIEW.....	111
Xoliyoroova O'J., Yuldashova S.G'. BAZALT MINERALI ASOSIDA POLIMER KOMPOZIT OLISH VA UNING AHAMIYATI.....	115
Khidirova Gulkhayo Gaffarovna, Turayev Ikrom Mordanovich, Eshqurbonov Furkat Bozorovich QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS OF MIXED AMIDE COORDINATION COMPLEXES OF CO(II) AND NI(II) SUCCINATE.....	117
Eshqurbonov Furqat Bozorovich, Xidirova Gulhayo G'affarovna, To'rayev Ikrom Mordanovich QALAY VA STRONSIY METALLARI HAMDA BIRIKMALARINING TABIATDA TARQALISHI, XOSSALARI VA ISHLATILISHI.....	119
Xidirova Gulhayo G'affarovna, Eshqurbonov Furqat Bozorovich, To'rayev Ikrom Mordanovich QALAY VA STRONSIYNING XOSSALARI VA ISHLATILISHI.....	121
Eshqurbonov Furqat Bozorovich, Xidirova Gulhayo G'affarovna, To'rayev Ikrom Mordanovich ATMOSFERADAGI KARBONAT ANGIDRIDNI KOF YORDAMIDA FIZISORBSIYA USULI ORQALI YIG'ISH VA UNDA METIL SPIRTI OLISH TEXNOLOGIYASI.....	123
To'rayev Ikrom Mordanovich, Eshqurbonov Furqat Bozorovich, Xidirova Gulhayo G'affarovna	124

ATMOSFERADAGI KARBONAT ANGIDRIDNI KOF YORDAMIDA FIZISORBSIYA USULI ORQALI YIG'ISH VA UN DAN SINTEZ GAZ O LISH TEXNOLOGIYASI.....	
Eshqurbonov F.B., Davronova M.N., Ashurova A.A. GEOMEMBRANALAR ASOSIDA GIDROTEKNIK INSHOOTLARDA IZOLYATSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	126
Xaydarova Zubayda Esanboyevna, Elmurodov Og'abek Otabekovich MODIFIKATSIYALANGAN SORBENTLAR VA ULARNING QO'LLANILISHI.....	127
Xaydarova Z.E., Abdullayeva I.X. RANGLI VA QIMMATBAHO METALL IONLARINI AJRATIB O LISH UCHUN XELATLI SORBENTNING SINTEZI VA TADQIQI.....	129
Abdullayeva Maxliyo Jo'ra qizi, Urazov Mustaf o Qultorayevich, Jumayev Esan Ernazar o'g'li LIGNINDAN SORBENTLAR O LISH TEXNOLOGIYASI.....	131
M.J.Abdullayeva, M.K.O'rozov, D.A.Aliqulova SHOLI POYASIDAN TABIIY POLIMERLAR O LISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	132
Qurbonmurodov Shohrux Sherzod o'g'li, Muzaffarova Nazokat Sharabovna QAYTA ISHLAB CHI QARISH JARAYONIDAGI KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR MUAMMOSI.....	137
Ozodova Nilufar Shomansur qizi, Muzaffarova Nazokat Sharabovna NANOTEXNOLOGIYANING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.....	138
Abrayqulova Ruxshona Zafar qizi, Muzaffarova Nazokat Sharabovna KIMYO SANOATINING BARQAROR RIVOJLANISHIDAGI DOLZARB MASALALAR.	140
Abdullayev Mahmud Xo'jaqul o'g'li, Mavlonova Shodiya Sherzod qizi "YASHIL KIMYO" KONSEPSIYASI VA EKOLOGIK TOZA TEXNOLOGIYALARNI YARATISH MUAMMOLARI.....	141
Bozorov Otabek Nashvandovich, Xamrakulova Gulnoza Odiljon qizi SINTETIK YOQILG'ILARNI KIMYOVIY ISHLAB CHI QARISHNING TEXNOLOGIYASI.....	143
Dustov Aziz Yusufovich, Choriyev Samandar NEFT TUTUVCHI UGLEVODOROD QOLDIQLARI TARKIBIDAGI MEXANIK VA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR MIQDORINI ANIQLASH NATIJALARI.....	148
Дустов Азиз Юсупович, Чориев Самандар ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННЫХ АБСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АМИНОВ И ЭФИРОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОПЛИВ.....	152
Ibragimova D.H. KIMYOVIY ARALASHMALARINING FIZIK – TEKNIK XOSSALARI VA ULARNING TATBIQI.....	155
Ibragimova D.H. RESEARCH AND TECHNOLOGY FOR OBTAINING CORROSION INHIBITORS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS.....	158
Normahmatov Bektosh Xujaqulovich, Xudoyberdiyev Ilhom Anvar o'g'li ATMOSFERAGA CHI QARILAYOTGAN GAZLARDAN UNUMLI FOYDALANISH («SHURTAN NEFT VA GAZ QAZIB CHI QARISH BOSHQARMASI » MISOLIDA).....	160
Raxmatov Erkin Abdihafizovich, Djabborov Sohob Sobirovich	162

KIMYO SANOATIDA GIDROTOZALASH JARAYONIDA ISHLATILADIGAN KATALIZATORLAR TARKIBI VA XOSSALARINI TAHLILI.....	
Xalilov Jamshid Akmal o'g'li, Samatov San'at Baxtiyorovich KIMYO SANOATIDA KORROZIYA VA ULARNI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI VA TADQIQOT USULLARI.....	164
Xalilov Jamshid Akmal o'g'li, Narzullayev Nusratullo KIMYO SANOATIDA AVTOMOBIL YOQILG'ILARI UCHUN KATALIZATORLAR OLISH VA ULARNING TADQIQI.....	166
Халилов Джамшид Акмал ўғли, Нарзуллаев Нусратулло ПОЛУЧЕНИЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ.....	173
Базаров Журабек Туронович, Мизомов Нурзод Одилжон угли АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЭГ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УСТАНОВКАХ НТС.....	175
Ж.Т. Бозоров, Б.С. Бокиев ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ РЕЦЕПТУР БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫХ ГЛИН	178
Durmanova S.S., S.E.Xurramova КОБАЛТ-КАЛЬЦИЙ СЯЗЛАГАН ФТАЛОСИАНИН ПИГМЕНТИНИНГ МОРФОЛОГИК ВА ТЕРМОГРАВИМЕТРИК ТАХЛИЛИ.....	180
S.S.Durmanova, S.E.Xurramova QURILISH SANOATIDA NANOTEKNOLOGIYA BIRIKMALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	186
S.E.Xurramova Durmanova S.S. "ORGANIK SINTEZDA BOR KISLOTASI: QO'LLANILISH DOIRASI VA SO'NGGI YUTUQLAR".....	188
S.E.Xurramova Durmanova S.S. TO'QIMACHILIK MATOLARIGA RADIOKIMYOVIY USUL BILAN KUMUSH NANOPARTIKULLARINI SINTEZ QILISH VA ULARNING ANTIBAKTERIAL FAOLLIGI.....	190
Jo'rayev Asrorbek Muzafar o'g'li ORGANIK XOMASHYOGA ASOSLANGAN, POLIMER BOG'LOVCHI VA SORBSION FUNKSIYALI MATERIALLAR (MAHALLIY MANBALAR ASOSIDA).....	192
Jo'rayev Asrorbek Muzafar o'g'li ISHLAB CHIQRILGAN SUVLARNI DEMULGATSIYA QILISHDA QO'LLANILUVCHI POLIMER ASOSIDAGI SIRT FAOL MODDALAR VA ULARNING ZAMONAVIY ALTERNATIVALARI.....	194

IV- SEKSIYA: OLIY TA'LIM MUASSALARIDA KIMYO FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

Баринова О.В., Французова В.П., Языкова А.Б., Салимжанова Г.З. ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	198
Чемезов С.А., Сахновская Е.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОНЛАЙН КУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.....	199

Xayrullayev Choriqul Qozoqovich OLY TA'LIM MUASSASALARIDA KIMYO FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH.....	200
Shukurov Ilhom Boltayevich, Xayrullayev Chori Kazakovich, Sevinchova Dilobar Ne'mat qizi TIBBIY KIMYO FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	201
Abdullayeva Xafiza Davronovna TIBBIY KIMYO FANIDA ZAMONAVIY INTERAKTIV USULLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	205
Sharipova Farida Salimjanovna ANTROPOGENETIKA FANIDA BIOKIMYOVIY USULDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI.....	205
Abdimalikov I.I., Ismatova I.R., Raxmonova S.Z. KIMYO FANINI O'QITISHDAGI KOMPITENSIYAVIY YONDASHUV.....	206
Shozodova Setora Mirzohid qizi, Xayitova Javhar Murataliyevna KIMYO FANINI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERAKTIV METODLARNING SAMARADORLIGI.....	208
Noraliyev Muxammaddiyor Baxtiyor o'g'li, Boltayeva Surayyo Jo'ra qizi BUGUNGI KUNDA TIBBIY KIMYO FANINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING TUTGAN O'RNI.....	210
Qo'ng'irotova Anorxol Inoyatovna TIBBIY TA'LIM MUASSASALARIDA «TIBBIY BIOLOGIYA UMUMIY GENETIKA» FANLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLAR SAMARADORLIGI.....	211
Ikromov G'olibjon Tolibjonovich KIMYODA MASALALARNI YECHISHDA FANGA OID KOMPETENSIYALARNI O'QUVCHILARGA O'RGATISH.....	213